

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.2, 2024 Abril-Junio

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

The logo for 'Saber Policial' features a stylized blue book icon above the text 'SABER POLICIAL' in a bold, blue, sans-serif font.

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL

Volumen 3, Número 2, Año 2024 (Abril-Junio)

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
Editorial Hedelwis Barreto	6
La función policial en la prevención del delito desde la visión de sus actores Ainsworth Salomón Goldcheidt Arellano	8
Corresponsabilidad social de la seguridad privada desde la visión de la seguridad ciudadana Diego Leonardo Giuliani Biel	23
Adiestramiento canino en la formación policial para la seguridad ciudadana Eli Melquisedec Díaz Ramos	37
La gerencia y el liderazgo como factores determinantes en función policial Evangelys Martínez	49
Mujeres víctimas de violencia desde el contexto de la seguridad ciudadana Génesis Aponte	62
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la visión del funcionario policial para la integración con la comunidad Ida Moraiba Calzada	74
Riesgos y espacios seguros en el ambiente laboral del funcionario policial Luis Francisco García Méndez	84
Riesgos laborales en funcionarios de patrullaje policial motorizado Mónica Desirée Bernardo de Guevara	100
Gerencia policial y calidad de gestión en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas Nelcar Betina Torrealba Martínez	114
La comprensión del discurso oral en la formación policial Reinaldo Berrios	127
Clima organizacional en el desempeño del funcionario de la policía científicas Simón Prato Mora	138
Funcionario policial y vinculación social Verónica Osleida Campos	149

Influencia de las redes sociales en el comportamiento violento-delictual del adolescente Ysaura del Valle Lenis Ruiz	159
La motivación: una estrategia gerencial para fomentar el desempeño laboral de los funcionarios del CICPC Siled Josefina Rojas	170
Georreferenciación del delito una estrategia para la seguridad ciudadana Yohan José Tovar Noguera	182
Importancia de la actualización y mejoramiento continuo en los funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas César Augusto Pérez Morgado	191
La participación comunitaria como estrategia para el desarrollo de la seguridad ciudadana en Venezuela Aderso Fermín Colmenares Acosta	202
Competencias laborales para la tecnificación y eficiencia organizacional policial en el consejo disciplinario en Región Llanos Ricardo José Pérez Escorihuela	211
Ética Policial en la formación del funcionario Zaira Yuli Campos Rivas	222
Conducta atípica en homicidios cometidos por adolescentes desde la perspectiva de la criminología y la seguridad ciudadana Leopordo Melitón Zapata	235
Promoción del uso de las redes sociales como herramienta tecnológica para la disminución de la inseguridad Rómulo Antonio Gutiérrez Clemente	250
Conducta antisocial de adolescentes y violencia familiar en el contexto de la seguridad ciudadana José Gregorio Vargas	260
Participación comunitaria y función policial en el contexto de la seguridad ciudadana en Venezuela Urbano Rafael Linero González	269
Importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la dirección de vigilancia y transporte terrestre Alexander Damián Uribe Sanabria Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	279

La patrulla escolar como estrategia para incrementar la seguridad vial Hebert Rebolledo Martínez	295
Cuadrantes de paz: un nuevo enfoque para la seguridad ciudadana en Venezuela José Luis Avendaño Parada	302
Praxis criminalista en el proceso de investigación penal para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana José Eduardo Silva Silva	313
Video-vigilancia para la prevención integral del delito en Venezuela Daniel Alberto Torres Ladera	324
Paradigmas de Gestión Policial en el desarrollo de la Seguridad ciudadana Darwin Eleazar Martínez Malavé	330
Influencia psicológica del entorno carcelario que asimilan los niños y adolescentes al visitar recintos penitenciarios Luis Manuel Parisca Caballero	343
Reforzamiento axiológico de la función policial a través de la iconografía, la semiótica y la simbología social Luis Alejandro Díaz	364

EDITORIAL

Promoviendo la Seguridad Ciudadana para un Futuro Mejor

Hedelwis Barreto¹

Estimados lectores, nos complace presentarles una nueva edición de nuestra revista, dedicada en esta ocasión a abordar un tema crucial y de gran relevancia en nuestra sociedad: la seguridad ciudadana. En un mundo en constante cambio y desafíos crecientes, es fundamental que nos detengamos a reflexionar sobre cómo podemos construir comunidades más seguras y protegidas.

La seguridad ciudadana es un aspecto vital para el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes de una comunidad. No solo implica la protección de las personas y sus propiedades, sino también la promoción de un entorno en el que todos puedan vivir sin temor ni amenazas constantes. En esta edición, nos hemos propuesto explorar diferentes aspectos de la seguridad ciudadana y presentar ideas innovadoras y soluciones prácticas que puedan contribuir a la creación de entornos seguros y resilientes.

En primer lugar, abordaremos la importancia de la prevención del delito y la promoción de la seguridad desde una perspectiva comunitaria. Destacaremos las iniciativas locales que han logrado reducir los índices de criminalidad y fomentar la participación ciudadana en la construcción de entornos más seguros. También examinaremos las políticas y programas implementados por diferentes gobiernos y organizaciones para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.

Además, exploraremos las nuevas tecnologías y su papel en la seguridad ciudadana. Desde la vigilancia inteligente hasta las aplicaciones móviles de alerta y respuesta rápida, analizaremos cómo la tecnología puede ser una aliada en la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo. Al mismo tiempo, también

¹ Doctor en Seguridad Ciudadana. Docente UNES- Cefo Aragua. covita.investigacion@gmail.com

reflexionaremos sobre los desafíos éticos y de privacidad que surgen con el uso de estas tecnologías.

En esta edición, contamos con treinta (30) artículos producto de la voz de expertos en seguridad ciudadana, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en el campo. A través de entrevistas, artículos y análisis, obtendremos una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrentamos en materia de seguridad, así como las estrategias que pueden implementarse para lograr un cambio significativo.

No podemos obviar la importancia de la participación ciudadana en la construcción de entornos seguros. Por ello, dedicaremos un espacio especial a las iniciativas de empoderamiento comunitario y la importancia de la educación en seguridad desde temprana edad. Creemos firmemente que todos los ciudadanos tienen un papel activo que desempeñar en la promoción de la seguridad y la prevención del delito.

En resumen, esta edición de nuestra revista está diseñada para informar, educar y fomentar el debate en torno a la seguridad ciudadana. Esperamos que los contenidos presentados inspiren a nuestros lectores a tomar medidas concretas para promover la seguridad en sus comunidades y trabajar juntos hacia un futuro más seguro y protegido.

Agradecemos a nuestros colaboradores, expertos y lectores por su apoyo y participación en la creación de esta edición. ¡Esperamos que disfruten de su lectura y que les brinde valiosas ideas y perspectivas!

LA FUNCION POLICIAL EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE LA VISION DE SUS ACTORES

Ainsworth Salomón Goldcheidt Arellano²

Resumen

Introducción: La temática del delito ha despertado enorme interés en la comunidad académica, y ahora visto como una epidemia en la sociedad. El tema del delito ha despertado desde hace varias décadas el interés de la comunidad académica, lo que ha dado lugar a una extensa bibliografía consagrada a explicar sus causas, elucidar sus efectos y evaluar la eficacia de las numerosas intervenciones que buscan hacer frente a este problema. **Objetivo:** Reflexionar sobre la función policial en la prevención de delitos, desde la visión de sus actores. **Método:** Es producto de una investigación cualitativa, se escogieron tres informantes clave a los que se les realizó una entrevista. **Resultados:** La política social que debe ser lo principal y más importante- no debe significar ignorar o dejar de lado los problemas securitarios, como si estos no existiesen. La seguridad ciudadana no estuvo en la agenda por mucho tiempo. Cuando lo estuvo se terminó diluyendo en ocasiones en el discurso de las políticas sociales. Aunque el delito es universal, cada país lo tipifica de forma diferente, poseyendo distintas tipologías, criterios de inclusión y de exclusión.

Palabras Claves: Función Policial, Prevención del Delito, Seguridad Ciudadana.

Introducción

La inseguridad en Venezuela se ha posicionado durante los últimos años en los primeros lugares de la agenda mediática, en consecuencia, política del país, formando parte de la vida cotidiana de los venezolanos. El debate que gira solo en torno a la dimensión subjetiva del fenómeno, si bien es importante para su comprensión, en especial en el proceso de definición de políticas públicas, su análisis por sí solo resulta insuficiente en el contexto venezolano si no se aborda el plano objetivo, es decir, lo que ocurre en la realidad. Esta necesidad se hace aún mayor cuando se ha observado que en Venezuela el delito que se correlaciona más fuertemente con la percepción de inseguridad es el homicidio;

²Doctor en Ecología del Desarrollo Humano. Docente Universitario UNERG. doctorgoldcheidt@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0009-5216-1205>

razón por la cual puede afirmarse que en el caso venezolano la inseguridad es más que una percepción.

Usualmente se toman como indicadores de la dimensión objetiva de la inseguridad la cifra de delitos que procesa el sistema. No obstante, ya desde la década de los años 90 del siglo pasado, se cuestiona la fiabilidad de las cifras oficiales, puesto que las mismas no recogen la totalidad de los hechos acaecidos, ya que no todos son denunciados ni conocidos por el sistema (cifra oculta); y en ocasiones las categorías utilizadas por las instituciones son imprecisas. Adicionalmente, los investigadores usualmente tienen problemas de acceso a estos datos producidos por las instituciones del Sistema Penal.

Revisión de la Literatura

Teoría de Sistemas Sociales

Creada por el sociólogo alemán Niklas Luhmann en el año (1969), para brindar una teoría a ser aplicada a los problemas sociales, constituyendo en sí misma, “un concepto unificador de significados y niveles de análisis muy diversos. La palabra hace referencia a un sentido que no es unívoco. Si se toma el concepto de sistema para análisis sociológicos” (p. 27) extrapolado la estructura del modelo teórico de los grupos estructurados violentos a ser comprendidos como parte del fenómeno social de la inseguridad, orientándose en principio a tales grupos como el sistema a ser conocido.

Mientras, que los subsistemas están configurados por todos aquellos elementos constitutivos surgidos de las voces experiencia les que los describen, por ello, el carácter referencial de la teoría en mención, a la luz de los nuevos elementos prácticos observados en la realidad que van tributando a los elementos teóricos constitutivos de las categorías emergentes que dan forma y estructura a las categorías principales del modelo teórico.

Teoría del Delito

Generada por el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni (1994) a través del libro: Estructuras Judiciales, donde alcanza a establecer que:

Hemos elaborado complejas teorías, frecuentemente de alto nivel, sobre los conflictos que comprometen derechos y sobre sus soluciones y medios de preservarlos, pero existe una notoria disparidad entre este nivel teórico y el que se ocupa de las instituciones destinadas a efectivizar esas soluciones. (p. 12).

Esto, comporta para la fundamentación de la teoría del delito, observada desde la óptica dirigida a observar imperante inclusión de los elementos teóricos brotados de los elementos prácticos que van surgiendo como forme al accionar delictivo orientado a la perpetración de distintas especies de delitos, donde resulta insuficiente el accionar del estado para anticiparlos, prevenirlos, disuadirlos y reducirlos a su mínima expresión conforme al accionar específico de los grupos estructurados violentos.

El delito

Originariamente la palabra delito se usa para describir al fenómeno social cuya infracción causa daño, lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente protegido. En este sentido Máynez (2003), indica que "se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas" (p. 135).

Dentro de esta perspectiva, el delito es concebido como todo acto punible cometido por individuos o asociaciones espontáneas de personas y que tiene un nivel de infracción penal ya que los ciudadanos que infringen la ley necesariamente deben ser sancionados de acuerdo a los ordenamientos jurídicos existentes.

Elementos Estructurales del Delito

La mayoría de las legislaciones a nivel mundial reconoce cuatro elementos esenciales para construir un análisis conceptual del delito. La importancia de cada uno de estos elementos se pone de manifiesto en la imposibilidad de caracterizar un hecho como delito a partir de la ausencia de alguno de los siguientes elementos:

Tipicidad: La tipicidad es un elemento del delito de carácter objetivo ya que se concreta en una descripción en la que se exponen todos los requisitos que deben satisfacerse para que el hecho sea estimado como delito. En este sentido, afirma Jiménez (1964) “que en derecho penal la tipicidad adquiere un carácter agotador, es decir, las conductas punibles como creaciones del legislador son taxativas, se agotan en los enunciados que contempla la ley” (p. 782).

Antijuridicidad: Para Reyes (1967), la antijuridicidad es el “juicio negativo de valor que el juez emite sobre una conducta típica en la medida en que ella lesione o ponga en peligro, sin derecho alguno, el interés jurídicamente tutelado en el tipo penal.” (p. 40). Esta definición hace referencia al juicio de valor negativo que debe hacer el juez para catalogar una determinada conducta como antijurídica y a la lesión o puesta en peligro mediante la cual se concreta la contradicción con lo prescrito por la norma.

Culpabilidad: Para Bolaños (1998) “es el elemento de delito que se ubica en el ámbito estrictamente subjetivo de la estructura del tipo. Precisa un proceso de individualización subjetiva ya que implica analizar el comportamiento del sujeto desde un punto de vista conductual” (p. 58).

En otras palabras, la culpabilidad se imputa a una persona específica, en situaciones y hechos concretos, ya que la culpabilidad es el elemento del delito que conecta la responsabilidad penal del sujeto con el delito en sí mismo.

Amenaza Sancionatoria: Es la aplicación de la sanción que corresponde al sujeto por la comisión de un hecho delictivo concreto. Se dice que cuando la pena

está en el texto legal constituye una amenaza del estado para quienes violen sus preceptos jurídicos, posteriormente corresponde al juez examinar la situación concreta de cada delito para valorar la pertinencia de su aplicación y finalmente declarar su aplicación por parte del Estado.

Diversas especies de delitos.

El Código Penal venezolano (2005) establece en su libro Segundo las diversas especies de delitos tipificados por dicho código y que se resumen en la siguiente tabla.

Cuadro 1
Diversas especies de delitos

Delitos contra la independencia y seguridad de la Nación	Traición a la Patria, delitos contra los poderes nacionales, los estados y contra el derecho internacional.
Delitos contra la libertad	Delitos contra las libertades políticas, la libertad de culto, la libertad individual y la libertad del trabajo; inviolabilidad del domicilio y del secreto.
Delitos contra la cosa pública	Peculado, concusión, corrupción de funcionarios, abuso de autoridad y de los ministros de culto, usurpación de funciones, resistencia a la autoridad, ultraje contra personas investidas de autoridad pública, alteración de sellos, substracción cometida en depósitos públicos,
Delitos contra la administración de justicia	Negativa a servicios legalmente debidos, simulación de hechos punibles, calumnia, falso testimonio, prevaricación, encubrimiento, fuga de detenidos y quebrantamiento de condena
Delitos contra el orden público	Instigación a delinquir, agavillamiento, importación, fabricación, comercio, detención y porte de armas,
Delitos contra la fe pública	Quiebra, fraudes, falsificación de monedas, títulos de crédito público, sellos, timbres fiscales, marcas, documentos, pasaportes, licencias y certificados,
Delitos contra la conservación de los intereses públicos	Incendio, inundación, sumersiones y otros delitos de peligro común, delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación, delitos contra la salubridad y alimentación pública
Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias	Violación. Seducción. Prostitución, corrupción de menores, ultrajes al pudor, rapto, adulterio y bigamia
Delitos contra las personas	Homicidio, lesiones personales, aborto provocado, abandono de niños y de otras personas incapaces de proveer a su seguridad o a su salud, difamación e injuria,
Delitos contra la propiedad	Hurto, robo, extorsión, secuestro, estafa, apropiación indebida, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, usurpación y daño

Fuente: Elaboración propia

Factores transversales externos del delito

Son muchos y variados los factores que intervienen en la comisión del delito de homicidio; sin embargo, para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) son suficientes tres factores; la disponibilidad de armas, el consumo de drogas y alcohol y el crimen. En primer lugar, las armas desempeñan un papel significativo en los homicidios, especialmente las armas de fuego debido a su elevado nivel de letalidad. El uso de armas de fuego es particularmente predominante en América, donde, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) “dos terceras partes de los homicidios se cometen con éstas” (p. 5). Además de las armas, el consumo de alcohol o de drogas ilícitas aumenta el riesgo de ser víctima de la violencia o convertirse en victimario. En este sentido la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) que:

Las drogas ilícitas pueden incidir en los niveles de homicidio de diferentes formas, pero los efectos psicofarmacológicos de algunas de ellas, como la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico, están más vinculados a la violencia que otros y pueden tener un impacto en los homicidios similar al causado por el alcohol (p. 6)

Por último, la violencia relacionada con el crimen, en Venezuela, es un factor significativo en la seguridad ciudadana. Las bandas y mega bandas delictivas han aprovechado la impunidad, los vacíos de poder y los espacios que han cedido las instituciones del Estado para minar la confianza de la población en el aparato de justicia y arremeter contra la vida de ciudadanos y delincuentes de bandas rivales.

Seguridad Ciudadana

A lo largo de la presente investigación se han utilizado los vocablos Seguridad y Seguridad Ciudadana, por lo que conviene reparar en la definición de estos términos ya que el primer paso para el dominio del término seguridad, al

igual que en cualquier otra disciplina, es el manejo conceptual; por tanto se comienza mencionando que el origen de la palabra seguridad proviene del latín “securitas” que significa sin riesgo o cualidad de estar sin cuidado (de securus, cuyo prefijo “se” significa separar, su raíz “curus” que se traduce como cuidado y el sufijo “tas” que indica cualidad); haciendo alusión a una sensación de orden, sin peligro y sinónimo de que todo marcha bien, apuntando esta definición hacia una dimensión subjetiva del individuo relacionada con las interpretaciones en base a valores como la confianza o la tranquilidad, más allá de las condiciones existentes.

Sin embargo, conviene apuntar que la seguridad está revestida de dos variables una objetiva que alude al hecho criminal que efectivamente ocurrió y la subjetiva, anteriormente señalada, que se refiere al sentimiento de exposición ante el delito y la posibilidad de ser victimizado. Cuando se presentan estas situaciones se genera una concepción activa de la seguridad que quedaría definida como la respuesta, preventiva o reactiva, frente a amenazas o riesgos de diversa naturaleza.

Es decir que ya no se hablaría de una sensación sino de un conjunto de acciones para garantizar la protección. Es por ello que, a criterio de Méndez, “el Estado no proporciona seguridad, no la suministra, no la imparte, porque ella como percepción se recibe, es por ello que el Estado garantiza la seguridad, la promete a través de acciones protectoras o defensivas” (p. 41).

Por otra parte, el término seguridad ciudadana es un concepto relacionado con la participación activa de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas y de las acciones institucionales de seguridad en un marco democrático. Al respecto, la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, en su artículo 1, la define como “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”.

Ambas definiciones son una expresión de orden público aplicada al ámbito

local, manteniendo los aspectos derivados de la Constitución y prevista en los Planes Nacionales, por cuanto la calidad de vida depende de muchos factores; primeramente de la gestión pública de quienes ostentan el poder otorgado democráticamente por el pueblo, por otra, de la capacidad de los mismos ciudadanos en involucrarse activamente en el bienestar de su comunidad, principalmente, mediante la definición, acuerdo y cumplimiento de normas de convivencia ciudadana.

La Seguridad Ciudadana y las Políticas Públicas

El marco constitucional y la consecuente regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, implica la ampliación del campo de acción del Estado, en el sentido en que se ve incrementada su actividad e intervención en algunos asuntos. Esto implica importantes transformaciones en las distintas áreas de acción del Poder Público Nacional y en la estructura del Estado venezolano en general.

En el proceso de reforma del Estado y en la redefinición de un sistema tendente a garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, las políticas públicas juegan un papel fundamental, y se propone considerarlas para este estudio como unidad de análisis, no sólo del sector público y del Estado nacional en general, sino del Gobierno Nacional en particular, siendo éste considerado como la unidad estratégica del sistema político (Bouza-Brey, citado en Godoy, 2008) y como un instrumento para la realización de las políticas públicas.

Si bien la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder público y así lo prevé la política nacional de seguridad ciudadana representa un buen revelador de las prioridades y valores del Estado en el tratamiento específico de la materia y en general, de los objetivos del sistema político como parte del sistema social global. Al fin y al cabo, “lo importante para caracterizar a un gobierno no son los criterios tradicionales de quién y cómo se ejerce el poder, sino el contenido de las políticas públicas”

(Beato, 2010).

Por todo ello, al reflexionar y concentrarse en los contenidos de las entrevistas, grabaciones y descripciones de campo, en esa contemplación, fueron apareciendo, en la mente de la investigadora, las categorías o las expresiones que mejor las describen y las subcategorías, propiedades o atributos más adecuados para especificarlos. En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas, como informantes en el estudio.

Una vez presentado todo el sendero epistemológico recorrido en la investigación, se dispone a exhibir en este momento, un cúmulo de información formada por las categorías y poco a poco, también una prevalente estructura que las integra, por medio de las cuales se da la emergencia de la posible estructura teórica, "implícita" en el material recopilado en las entrevistas. Es en este escenario, donde se expone la explicación discursiva de lo que emergió en el estudio.

Develaciones Significativas

En los cuadros subsiguientes, se presentan agrupados por categorías y subcategorías un resumen de las informaciones suministradas, las observaciones realizadas por el investigador y la concepción teórica de autores, en atención al enfoque de lo tratado en la subcategoría respectiva, para que den lugar a manera de triangulación, a la interpretación y a la posterior teorización.

Figura 1. El delito como Epidemia

Aunque el homicidio es un delito universal, cada país lo tipifica de forma diferente, poseyendo distintas tipologías, criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de exclusión de un delito, son las formas de exención y de menoscabo de la responsabilidad. Cada sociedad explica los delitos desde un modelo causal: como resultado de una alteración biológica, de una enfermedad, un problema cultural o un acto voluntario. La explicación dada al delito se enlaza con las consecuencias, más o menos punitivas, dadas a la acción antijurídica. Hay sociedades, que responden al homicidio con fuertes condenas, como la pena de muerte o la cadena perpetua, mientras que otros países optan por la rehabilitación y reintegración social de los delincuentes (Mugellini, 2008).

La violencia afecta indiscutiblemente a Venezuela, aunque no todos sufren los mismos problemas por igual, sino que hay matices. Venezuela tiene una economía creciente y el país se encuentra menos afectado por el fenómeno de las maras, aunque tiene más crimen organizado, su estado es más débil, hay más corrupción entre la clase política y los militares y policías están más penetrados por el crimen. Venezuela se encuentra **severamente afectada tanto por las por el crimen organizado** como los auges delictivos, que dan como resultado los homicidios y tiene penetración criminal en policías y militares.

Como una epidemia, calificó la Organización Mundial de la Salud las cifras de homicidios en América Latina. La región se está convirtiendo en la que registra el mayor número de asesinatos en el mundo y varios diagnósticos concluyen que las causas van mucho más allá de la expansión de negocios del narcotráfico y el crimen organizado. El registro que llevó al organismo a hacer esta afirmación fue una tasa de diez homicidios por cada 100 mil habitantes en promedio. Entre ellos, los niveles de victimización y la confianza de la población en instituciones como la policía y las cortes de justicia.

Pobreza, más debilidad de la justicia, tráfico de drogas y el acceso a armas, dan como resultado, altas tasas de homicidio. Sumados a estos factores, que no tienen que ver únicamente con la pobreza o con la falta de educación, hay otros que inciden en la comisión delictiva, que pasan por la corrupción, la falta de una ética social y hasta la falta de voluntad política.

Figura 2. Políticas Públicas en la Prevención del Delito

La sociedad democrática se erige y realiza día a día en la medida en que cobran vida sus postulados constitucionales garantistas. Ello sólo es posible mediante la confrontación de las políticas de seguridad sumidas por el Estado,

ante la sociedad misma, de modo que se revisen, controlen y validen por mecanismos democráticos. Ello supone la realización de la democracia participativa mediante la incorporación de la comunidad (principio de corresponsabilidad, artículo 326 constitucional). Mientras que la comunidad (minorías incluidas) debe ser oída respecto a sus necesidades de protección y debe coadyuvar a la construcción de las estrategias que animarán la función policial como expresión de las políticas de seguridad.

el diseño de las políticas de seguridad del Estado, para ser adelantadas mediante la función policial, debe limitar y *delimitar* el campo de actuación policial teleológicamente orientado a la protección de las libertades públicas y derechos humanos en dirección opuesta al poder punitivo estatal, es decir, sólo cuando su intervención sea indispensable para ejercer la protección real, de modo que no alterar o afecte la libertad.

Por consiguiente, la justificación básica de la legislación policial gravita en la necesidad de regular (limitar, delimitar, establecer competencias, dotar de contenidos) la prestación de un servicio ("público" pero que no puede dejar por fuera la policía privada) de vital importancia y cuya función debe ser estrictamente delimitada, articulando esta normativa con el contexto legal referente a las regulaciones relativas a seguridad ciudadana, así como a todo el espectro relativo al ejercicio de la potestad punitiva y del control penal, dentro del marco constitucional e internacional *garantistas*.

Allí se reconoce la seguridad ciudadana como una condición fundamental para el desarrollo humano-siguiendo las tendencias modernas que definen la seguridad de un modo integral y directamente asociada a la calidad de vida-, garantizando la superación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la vida de las personas y sus propiedades, la paz y la convivencia pacífica, y ello se alcanzará –según el Plan- con la nivelación de los desequilibrios macro sociales, la prevención y control del delito y con la reestructuración del sistema

penitenciario. Bajo esta concepción en materia de seguridad ciudadana, el Plan establece que:

El enfrentamiento de los índices de criminalidad, se asume como una política integral, que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente pobres y, por la otra, una política específica para la prevención y combate de la criminalidad y la violencia.

Como estrategias de esta política específica, el Plan menciona el fortalecimiento de la coordinación policial y el incremento de la participación ciudadana en la prevención del delito, la oportunidad de reinserción social a los transgresores de la ley y la actualización del marco jurídico-normativo de la seguridad ciudadana.

Figura 3. Política Integral

Conclusiones

Se concibe a la política criminal como una estrategia para enfrentar el fenómeno de la violencia y se entiende que, como toda política, ésta se integra

con presupuestos de los que se parte, objetivos que se pretenden alcanzar e instrumentos idóneos para conseguir estos últimos, podríamos concluir en forma preliminar que a lo largo del siglo XX Venezuela no ha contado con una verdadera política de este tipo. Desde luego, no ha existido durante los últimos diez años alguna estrategia coherente en esta materia por parte del Estado en el país.

Una revisión de la legislación penal de la última década muestra que las modificaciones que se han introducido obedecen -salvo la reciente ley sobre delitos sexuales- a la necesidad de dar respuesta a coyunturas relacionadas con el impacto que ciertos delitos producen en la opinión pública, lo que se ha traducido en el aumento de las penas en algunas infracciones y en general en la exacerbación del rigor penal, en especial con algunos delitos en contra de la propiedad cometidos por medios materiales -hurtos y robos-, de la libertad sexual y de la libertad personal.

La principal convicción político-criminal del Estado Venezolano pareciera ser la irracional confianza en la eficacia del rigor penal del Estado. No deja de llamar la atención esta desvalorización sociocultural dentro del conjunto de las políticas públicas. Mientras existen y han existido tradicionalmente buenas o malas, que ésta es otra cuestión- políticas públicas en las restantes áreas del quehacer político-económico y sociocultural, ello no ha ocurrido, curiosamente, con la política criminal. Ha habido y hay política económica, de salud, educacional, agraria, minera, laboral, internacional, etcétera, pero nunca hemos contado con una política criminal. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, legislar e implementar medidas de todo orden de carácter económico que no partieran de presupuestos técnicos determinados y persiguieran el logro de ciertos objetivos en coherencia con dichos presupuestos. Sin embargo, tratándose de la política criminal, pareciera que ello no es necesario.

Referencias

- Beato, (2010). **Seguridad ciudadana y políticas públicas en Venezuela.** Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
- Bolaños (1998). **Culpabilidad.** La nueva Ciencia editores. (p.58).
- Jiménez (1964) **Tipicidad.** Tratado de Derecho Penal. T.III, T.V. Buenos Aires. Editorial Losada. (p.782)
- Luhmann, L. (1969). **Teorías Sociales.** Taurus editores
- Máynez, E. (2003). **El Delito y Sociedad.** Fondo de Cultura Económica, México DF
- Zaffaroni, R. (1994). **Teoría del delito. y dolo eventual.** Caracas: Universidad Santa María

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA DESDE LA VISIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Diego Leonardo Giuliani Biel³

Resumen

En el ámbito de seguridad ciudadana, es notorio el crecimiento de la seguridad privada en el mundo y en escenarios particulares como el nuestro, por eso el interés investigativo, que tiene como propósito develar los elementos inmersos en la pertinencia de la vigilancia privada y ajustar la acción de la seguridad privada y proponer un formato académico donde la unes tenga la dirección supervisión y responsabilidad propositiva de influenciar la seguridad privada garantizando así la profesionalización de este importante sector productivo de la población nacional. Se fundamentó en las siguientes teorías del conocimiento. El artículo tuvo como **propósito** Reflexionar sobre la corresponsabilidad social de la seguridad privada desde la visión de la seguridad ciudadana. Metodológicamente la postura paradigmática es la interpretativa, con empleo de la metodología cualitativa y el método empleado será el fenomenológico, el escenario de estudio estará conformado por el centro de formación U.N.E.S. Maracay y la empresa de servicios de adiestramiento en materia de seguridad que desde el año 1995 “Centro de Adiestramiento y Capacitación de Empresas de Seguridad y Vigilancia” (C.A.C.P.E.S.V.I) ubicada en Maracay estado Aragua, los informantes claves lo conformaron tres (3) funcionarios de seguridad privada que reunieron los criterios de estudio. Tanto en la empresa privada y la U.N.E.S. La técnica a emplear fue la entrevista a profundidad e informal, los instrumentos a aplicar son: la grabadora de bolsillo, la cámara fotográfica, el cuaderno de notas de campo, en cuanto a las técnicas de interpretación de la información se utilizarán la categorización, la estructuración y la triangulación de las fuentes para alcanzar la fiabilidad del estudio. Finalmente, en los hallazgos Los valores coexisten exclusivamente en la medida en que son cautivados y puestos en práctica por el ser humano, estos pueden ser asumidos por medio de una intuición emocional básica. Las actuaciones de los funcionarios de seguridad privada bajo corresponsabilidad social en el marco legal de la seguridad ciudadana estas son apegadas a nuestra normas constitucional. Los conocimientos y acciones del funcionario de la seguridad privada basada en la corresponsabilidad social que tributan en la promoción de la seguridad ciudadana.

Palabras Clave: Corresponsabilidad Social, Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana

³Magister en Seguridad Ciudadana. Docente Universitario UNES
Instructor.diegogiulliani@gmail.com <https://orcid.org/0009-0007-9894-0429>

Introducción

Este incremento de inseguridad, descubre su medio de multiplicación y expansión en los escenarios sociales donde rige la desigualdad social. La demanda constante de seguridad en el ser humano, se fundamenta en una necesidad inherente que se ubica en el primer orden de prioridades por satisfacer, sentirse seguro debe ser considerado un derecho y una necesidad en cualquier espacio, actividad o entorno humano.

Sin embargo, es necesario acotar que no se pretende reducir la noción que seguridad con la realidad preventiva o defensiva ante el delito, sino más bien como elemento ineludible para el desarrollo social, es decir, con un sentimiento que hace a la plenitud del individuo en su vida de relación con otros y a las posibilidades ciertas de desarrollo personal y social.

Es de notar los innumerables intentos que han hecho los distintos países latinoamericanos por conseguir disminuir las tasas elevadas de inseguridad que los asechan, así lo demuestra el informe publicado por el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de Chile (2014), documento que reseña las experiencias de Copacabana, Río de Janeiro, Argentina, Chile y Perú a partir del año 2015, donde se puntualizan los avances significativos en la gestión policial hacia el logro de su eficiencia en el cumplimiento de su objetivo esencial, que es la seguridad de los habitantes.

Esta amplitud de solicitud de seguridad ciudadana, la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. En la Latinoamérica trae consigo una contradicción, lo que

la sociedad requiere bajo el título de seguridad, muchas veces no armoniza con lo que las organizaciones públicas de seguridad, están en capacidad de brindar, no otorgando respuesta satisfactoria a esta petición. Como consecuencia de lo anterior, se observa que las nuevas necesidades de seguridad sean abordadas por la seguridad privada, que según Morilla. M. (2015)

“Se trata del conjunto de bienes y servicios brindados por entes privados, para proteger a sus clientes (personas físicas o jurídicas, públicas o privadas) de delitos, daños y riesgos. La Seguridad Privada habitualmente trabaja en forma auxiliar y complementaria a la Seguridad Pública, y requiere de previa autorización, licencia o permiso expedido por las autoridades competentes” (p. 23).

Referencia importante lo revela el primer Congreso Latinoamericano, de seguridad celebrado en Bogotá Colombia, del 24 al 26 de septiembre del 2003 que suministró como resultado, que todos los segmentos de la seguridad privada se encuentran en desarrollo a tasas mínimas del 5% al 8% anual, desde hace varios años y que la tendencia se ha marcado a causa de la ola de privatizaciones en la región.

De igual manera, pasa con la realidad de deterioro en aspecto de seguridad ciudadana en Venezuela, la inseguridad actualmente y desde hace varios años, se ha erigido como el más grave e importante problema social en país, el cual ha sido el eje de ataque a las políticas públicas adoptadas. Situación que no solo se le adjudica a la desvalorización y la inestabilidad económica que actualmente existe en el país, además de ello se le suma la aparición de nuevos y más irremediables factores criminógenos, como la amplia disponibilidad de armas de fuego entre los individuos sobre todo adolescentes, alto índice de desempleo, proliferación de grupos delictivos organizados, pérdida del capital humano por las emigración, deterioro del estado de derecho, disminución en la capacidad de control y manejo de la seguridad en las instituciones del estado.

Aunado a esto, existe la desconfianza que muestran los ciudadanos ante los órganos de seguridad policial, una duda justificada debido a la presencia de elevadas tasas de impunidad en los casos denunciados, como también los conflictos y obstáculos para el acceso a la justicia que pudiesen enfrentar los ciudadanos, aun en presencia de una ley que consagra su derecho a vivir sin violencia, la insuficiencia, incoordinación, incoherencia funcional e ineficiencia de los órganos del poder público y sus organismos adscritos vinculados a la misión, que evidentemente carecen de una visión integral del problema.

Tal como lo afirma Simonovis, I. (2014), experto en la materia de seguridad que si se mantiene la brecha que existe entre la población (ciudadano común) y los funcionarios policiales (gestión policial), traerá consigo un deterioro en la gerencia de la seguridad ciudadana en el país. Estas manifestaciones de inseguridad y descontrol de la prevención, manejo y erradicación de las mismas, requiere cambios relevantes en la política del Estado en materia de seguridad ciudadana.

En donde incluya desde las fortalezas y posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología, hasta la formación del personal encargado de su desarrollo, así como también el manejo de los recursos, materiales e informáticos, empleados a un sistema de prevención variado y concurrente, que deseche de las impremeditaciones y esté dirigido y fortificado hacia eliminar las causas y los efectos del desorden social y el delito, es decir, un sistema multidisciplinario en donde se completen los esfuerzo para un beneficio que se forje y se mantenga entre la sociedad y el Estado.

Partiendo de este orden de idea, es necesario el replanteamiento de la relación entre el Estado y la sociedad y la forma en que dicha derivación se exhibe en el presente. En este sentido, es oportuno destacar lo expuesto por Iranzo (2006) “la relación Estado- sociedad plantea una nueva forma de relación y de entendimiento, que se basa en el consenso, en la búsqueda de encuentros, en

el establecimiento de metas, objetivos, pretensiones frente a una realidad compleja, heterogénea y contradictoria, (p.35).

Con referencia a lo anterior, se deriva, el objeto de dicha investigación, que no, es más, que la corresponsabilidad social de la seguridad privada desde la visión de la seguridad ciudadana. Es por ello, que es imprescindible hacer mención de lo expuesto por Garcés y Buitrago (2002) quienes conceptualizan a la corresponsabilidad como “La suma de voluntades, de esfuerzos y de recursos que tienen como meta el diseño y el cumplimiento de reglas que son de interés general”. (p.47). Es decir, desde el punto de vista sociológico y político, la concepción de corresponsabilidad, ésta establecida en una noción de democracia participativa, en la que la gestión pública, no solo se restringe a la gestión de los organismos del Estado, sino que incluye a la sociedad civil en la gestión delo público.

La corresponsabilidad social ejercida por la seguridad privada, no implica la renuncia o indolencia gubernamental de las competencias que la seguridad pública mantiene y que la Constitución y el régimen jurídico venezolano les asignan a las diferentes instancias institucionales del Estado venezolano al manejo y promoción de la seguridad ciudadana.

No podemos percibir los diferentes entes de seguridad (seguridad ciudadana y seguridad privada) de una manera aislada, individualizadas con posturas teleológicas diferente, más bien debemos asumir que una se deriva de la otra, por lo tanto, de una manera deductiva, se pudiese valorar una particularidad y extrapolarlo a un contexto más generalizado de nuestra sociedad, de los antes expuesto radica el fin último de nuestra realidad en estudio

De no asumirlo de esta forma, estaríamos ante una insatisfacción en ambos sectores, colapso de la confianza mutua entre la sociedad y los entes gubernamentales y privados encargados de garantizar la seguridad en el país, poca solución de problemas, la no adecuación de los servicios a las necesidades

reales, planes de emergencia inadecuados y poco confiables, falta de interacción, confusión en las competencias laborales en materia de seguridad y prevención de delitos, incorrecta coordinación de programas de mediación, carencia de resultados efectivos a la hora de la intervención policial, anarquía poblacional, incoherencias procedimentales, vicios, arbitrariedad en el manejo del orden y corrupción.

Trayendo consigo lo que ya prevalece en la sociedad, el incremento exacerbado de delitos comunes que han superado la capacidad práctica y operante de las fuerzas policiales, prueba de ello, es que la solicitud de seguridad en la ciudadanía es más al ataque la expectativa de seguridad que tiene las autoridades gubernamentales, el trabajo preventivo del delito, no es labor consiente consecuentes de los entes policiales de la país, por lo tanto su capacidad efectiva es menor que el de la delincuencia, ante el creciente poblacional.

La sociedad actual hace una apuesta clara por la seguridad apremiando el desarrollo y promoción de actitudes y valores y la ejecución de procedimientos y actuaciones seguras, en pro del aumento del bienestar y la calidad de vida, ubicándose en el contexto de indagación, nos encontramos con una realidad que vale la pena será tendida e indagada, la corresponsabilidad social de la seguridad privada desde la visión de la seguridad ciudadana, en el contexto de estudio del estado Aragua-Venezuela, todo ello, con el fin de generar una aproximación teórica de la realidad antes detallada.

Revisión de la Literatura

Teoría de la Exclusión Social.

La exclusión social, tal y como lo expone Nun (2013), es un proceso “multidimensional y politizable” (s/p), por cuanto se generalizan “los riesgos de caer en las zonas de vulnerabilidad, tiene causas y consecuencias políticas, económicas, culturales y temporales, puede y debe atajarse desde las políticas

públicas, las prácticas institucionales e incluso la acción colectiva”. Se refiere a las situaciones de exclusión provocadas por causas ajenas al individuo o al colectivo, ya que existe auto exclusión voluntaria derivada del aislamiento, la desviación, la diferenciación o la resistencia a la integración que se escaparían a las coordenadas del sistema.

No obstante, en muchas de las decisiones que se califican de voluntarias, se deberían analizar en profundidad hasta qué punto incide cierta externalidad al sujeto y sus implicaciones a largo plazo (op. cit.). De la misma manera, Prieto (2014) afirma que: “El término exclusión social se identifica como un eufemismo para no emplear la palabra pobreza, por las connotaciones peyorativas y estigmatizantes que conlleva” (p. 6). Según lo anterior, la exclusión social en sus distintas manifestaciones tiene sus raíces en agentes y factores sociales, lo que de modo implícito implica que la solución solo puede venir del conjunto de la sociedad, afrontando cada uno en los niveles y función es que le corresponda su parcela de responsabilidad.

Teoría de la Participación Ciudadana

Para Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009) “la participación ciudadana es la búsqueda que hace el ciudadano para lograr una mejor calidad de vida, es la respuesta a las promesas incumplidas y al mismo tiempo es el despertar de una sociedad dormida”. Explican que las sociedades modernas deben “buscar ejercer el derecho a la participación, brincar las trancas que ponen día con día las administraciones burocráticas, deben encontrar un cambio de actitud en los representantes, independientemente del nivel que sean”.

Además, sostienen también que la participación es un derecho, que no por ser común para nosotros, todas las sociedades lo atesoran. Por lo tanto, si nos consideramos ciudadanos de un mundo moderno “debemos ejercer todas esas libertades que nos brinda el habitar un espacio de la tierra en vías de la democracia (p.192)

Por su parte, Correa-Ríos (1998) indica que la participación ciudadana existe cuando “hay sociedades inteligentes, cuando hay ciudadanía fortalecida, cuando se generan conflictos que efectivamente la ciudadanía logra o gana la posibilidad efectiva de participar (p.6). Surge como una respuesta a la ineficiencia de las administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito social (op.cit.) y “se levanta como un factor estratégico que puede afianzar la gobernabilidad y la democracia”. Tiene que ver con el desarrollo humano, un acto que de nota solidaridad, humanismo, tolerancia, subsidiariedad y otros valores de trascendencia fundamental en el individuo, para que este busque como fin primordial, el conseguir un nivel de vida adecuado para los demás.

La Corresponsabilidad como Principio Axiológico

Para abordar la corresponsabilidad como valor debemos de considerar la responsabilidad. Para referirse a este punto en el proyecto de investigación, es importante citar al filósofo alemán, Max Scheler, como referente principal sobre este tema, debido a que utilizó la fenomenología para estudiar los fenómenos emocionales y sus respectivas intencionalidades, es decir los valores, y a partir de ellos elaboró una muy sólida y original fundamentación teórica. De acuerdo con Patiño, S. (2014) El argumento filosófico de Scheler, se refiere a lo siguiente:

Para explicar la naturaleza de los valores, Scheler los comparará con los colores para mostrar que, en ambos casos, se trata de cualidades que existen independientemente de los respectivos depositarios. Los valores, como cualidades independientes, no varían con las cosas. Así como el color azul no se torna rojo cuando se pinta de rojo un objeto azul, tampoco los valores resultan afectados por los cambios que puedan sufrir sus depositarios. La traición de un amigo, por ejemplo, no altera el valor, en sí, de la amistad. La independencia de los valores implica su inmutabilidad; los valores no cambian. (p.56).

En tal sentido, los valores coexisten exclusivamente en la medida en que

son cautivados y puestos en práctica por el ser humano, estos pueden ser asumidos por medio de una intuición emocional básica, pero el hecho de que no sean sentidos o captados por la persona, no quiere decir que no existan, por lo tanto la postura de Scheler indica que el valor en sí mismo no puede reducirse a la expresión de un sentimiento, pues con frecuencia son adquiridos con independencia de los sentimientos que se experimentan.

El concepto de responsabilidad es comparativamente nuevo pues aparece a fines del siglo XVIII a través de los trabajos del inglés y Francés Hans Jonas, filósofo e historiador de las religiones alemán. Nacido en Mönchengladbach, estudió Filosofía, Teología e Historia del Arte en las universidades de Friburgo, Berlín y Marburgo. Trabajo con el principio de responsabilidad en el 1979, donde centró su propia reflexión en la ética, defendiendo el derecho del hombre contemporáneo a llevar una existencia digna, en un ambiente natural íntegro, bajo la supremacía de un horizonte de conocimiento determinado por las ciencias naturales y la tecnología, emparentado básicamente al discurso político al referirse a “gobiernos responsables”. Paulatinamente ampliaría su radio de acción hacia la ética al concebirse como Abbagnano. N. (1966) como “la posibilidad de prever los efectos del propio comportamiento y corregir el comportamiento mismo a partir de tal previsión” (p.1018)

Una acción para sea debidamente responsable debe referir con la condición, ante todo, de ser un acto libre por parte del sujeto que la ejecuta, es decir, que tenga la elección de ejecutarla o no. De ahí que deba ser un acto consciente. La responsabilidad no se diluye con la reparación del error, pero indudablemente se atenúa la valoración del acto irresponsable. Al menos deja impregnado en el que lo comete la huella experimental que le inducirá a evitar situaciones semejantes en ocasiones posteriores.

Esto se vincula a una cultura, de manera pues que la corresponsabilidad social, es la responsabilidad compartida entre el estado y la sociedad civil para el

logro de meta su objetivo común. Pero realmente en país se está insertando la corresponsabilidad como un aspecto cultural, pues debería solo de esta forma se logra vencer el acontecer dinámico que sobreviene en lo social, jurídico, político y económico en los últimos años y que en los actuales momentos estamos viviendo.

Desde el plano jurídico-formal, la Constitución actual inscribe su filosofía en valores y principios como la libertad, igualdad, justicia, democracia, todo ello bajo el valor rector de la eminente dignidad de la persona humana. Así mismo, señala Combellas (2001) "...dentro de valores y principios de solidaridad, responsabilidad social y corresponsabilidad, que conllevan una colaboración Estado-sociedad civil, no sólo bajo criterios públicos estatales sino también bajo criterios públicos no estatales" (p.107).

Seguridad Ciudadana

Existen múltiples definiciones y nociones del término seguridad ciudadana y su interpretado delimitado puede variar ampliamente de dependiendo de la u otro representante y contexto que lo maneje. Es un concepto multidimensional, que ha ido desarrollándose en proporción a la evolución de la visión autoritaria de los estados, hacia el pensamiento humanístico y democrático.

El concepto de seguridad que se manejaba antes se delimitaba únicamente por garantizar el orden como una investidura del ímpetu y superioridad del poder del Estado, sin embargo, en líneas generales, se pudiese de fingir seguridad ciudadana como el conjunto de gestiones democráticas en protección de la seguridad de los habitantes y de sus patrimonios, y convenidas al derecho de cada país, es decir, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, reservada a asegurar una convivencia plena, la eliminación de la violencia, el uso pacífico y ordenado de vías y de espacios públicos y en general, evitarla comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Métodos

En este tránsito investigativo se afrontó el contexto epistemológico enmarcado en el paradigma elegido por el investigador y posteriormente las demandas metódicas que se asumieron para la realización del mismo. Bajo esta configuración, el estudio es de naturaleza cualitativa, la postura paradigmática es la interpretativa, con empleo de la metodología cualitativa y el método empleado será el fenomenológico, el escenario de estudio estará conformado por el centro de formación U.N.E.S. Maracay y la empresa de servicios de adiestramiento en materia de seguridad que desde el año 1995 “Centro de Adiestramiento y Capacitación de Empresas de Seguridad y Vigilancia” (C.A.C.P.E.S.V.I) ubicada en Maracay estado Aragua, los informantes claves lo conformaron tres (3) funcionarios de seguridad privada que reunieron los criterios de estudio. Tanto en la empresa privada y la U.N.E.S. La técnica a emplear será la entrevista a profundidad e informal, los instrumentos a aplicar son: la grabadora de bolsillo, la cámara fotográfica, el cuaderno de notas de campo, en cuanto a las técnicas de interpretación de la información se utilizarán la categorización, la estructuración y la triangulación de las fuentes para alcanzar la fiabilidad del estudio.

Resultados y Discusión

La seguridad es un concepto que nace junto al liberalismo, y se refiere a una forma de gobernar con el objetivo de garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros", lo que lleva a la implementación de procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la salud (control de enfermedades e higiene), el crimen, así como el combate a las conductas "antisociales" y la defensa frente a amenazas externas al Estado, identificadas principalmente en la acción de otros Estados.

El concepto estratégico con participación ciudadana se desarrolla en tres ejes: preventivo, investigativo y de inteligencia. Tributan a la seguridad ciudadana con relación a la seguridad privada: Promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad. Mejorar los sistemas e infraestructuras de la seguridad privada.

Depuración de los malos elementos de seguridad pública y justicia. Profesionalización y capacitación del funcionario. Control interno y externo del desempeño de los funcionarios.

Las inferencias inductivas o deductivas son herramientas de generar conocimientos para interpretar su parte, nace fundamentalmente en el contexto de la teoría crítica o dentro del contexto de las ciencias cualitativas y postmodernas, y alude a la búsqueda de significados históricos, estructurales, culturales, antropológicos, sociales, económicos, y psicológicos de un fenómeno o de una problemática determinada. Partiendo de supuestos como que la realidad es única, entonces todos los fenómenos adquieren significado dentro de una totalidad determinada. Nada está aislado. El investigador fija y define el parámetro de interpretación. La interpretación nace de la hermenéutica como herramienta alternativa frente a la epistemología. La explicación y la interpretación no son, objetivos contradictorios sino complementarios. Algunos autores intentan demostrar epistemológicamente dicha complementariedad.

Figura 1. Teoría de Seguridad Privada Integral (TESPI)

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de la estructura teórica **TESPI**, podemos resaltar tres niveles de dimensión: Seguridad Ciudadana, Seguridad Privada y Integralidad, así como conceptos identificados como lo es la investigación, prevención, Justicia, Conocimientos e Integralidad. Además de nuevo constructo como es el Seguridad Printel que nos permite orientar la teoría como su columna vertebral, ya que sin la seguridad de Printel la cultura de los valores en la seguridad privada somos servidores débiles de replantearse nuevos horizontes, nuevos conocimientos en materia de Seguridad Ciudadana.

Conclusiones

La seguridad ciudadana, desde una perspectiva de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores gubernamentales o no gubernamentales. Vale la pena señalar el énfasis que se muestra en el término del carácter preventivo y de colaboración con la ciudadanía de las actuaciones del Estado y no una actividad exclusivamente comisionada a la erradicación del delito, es decir, no podemos concebir la acción limitándola a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente favorable y apropiado para la convivencia pacífica de las personas.

Desde esta perspectiva, los aportes para la generación de la aproximación teórica se constituyen en referencia a la socialización de la investigación en el quehacer del agente de la seguridad privada permitiendo propiciar conocimiento en lo epistémico, brindando orientación a instituciones con características similares. Igualmente, es importante destacar que cuando realmente se socializa lo que se investiga se obtiene la realidad existente desde el ser.

Referencias

- Abbagnano. N. (1966) Congreso Latinoamericano, de seguridad celebrado en Bogotá Colombia, del 24 al 26 de septiembre del 2003.
- Combellas (2001). Seguridad personal: un asalto al tema. Caracas. Ed. IESA.
- Correa-Ríos (1998) indica que la participación ciudadana

- Duarte, J. y Parra, E. (2015). Lo que debes saber de una tesis doctoral. Morles Editor. Maracay, Venezuela.
- Garcés y Buitrago (2002). La Gerencia Venezolana. Maracaibo: Universidad del Zulia.
- Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009) “la participación ciudadana
- Iranzo (2006). Política de Seguridad Ciudadana en Venezuela Especial Referencia al Desarrollo Jurico Penal
- Manzanares (2018). Gestión Pública Desde Una Perspectiva Gerencial De Seguridad Ciudadana y Desempeño Policial, Carabobo. Venezuela
- Morilla. M. (2015). Cimipedia, Centro para el Estudio y Prevencion de la Delincuencia. España
- Nun (2013). Política de Seguridad Ciudadana en Venezuela Especial Referencia al Desarrollo Jurico Penal (s/p)
- Patiño, S. (2014) Prieto (2014) afirma que: “El término exclusión social
- Simonovic, I. (2014) ¿Porque es necesaria la Policía? [Artículo en Línea]
Disponible en www.globovision.com/analisis/Simonovic/index.php

ADiestRAMIENTO CANINO EN LA FORMACIÓN POLICIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Eli Melquisedec Díaz Ramos⁴

Resumen

El artículo tiene como objetivo divulgar la propuesta de una unidad curricular en adiestramiento canino para la seguridad ciudadana, en la formación policial. Es producto de una investigación cuasi experimental, bajo la modalidad de proyecto factible. Se utilizó como instrumento de recolección de información un cuestionario elaborado por 12 ítems, de carácter dicotómico de respuesta (sí y no), aplicado a una muestra probabilística constituida por 15 estudiantes. producto del análisis de las variables propuestas en el estudio. Arroja como resultado que el 67% de los encuestados consideran que una unidad curricular en adiestramiento canino puede ayudar a prevenir el delito y mejorar la seguridad ciudadana, afirmando que para ello los perros entrenados puede trabajar en diversas situaciones.

Palabras Clave: Adiestramiento – Canino - Formación - Policial – Seguridad

Introducción

El adiestramiento canino es una práctica que ha evolucionado con el tiempo y que se utiliza en muchos países para mejorar la seguridad y defensa de las naciones. El origen de la profesión formal de adiestrador canino se establece en la Primera Guerra Mundial, cuando se necesitaban perros fuertes y disciplinados para tareas militares. Paramio y Marquinez (2015) sostienen que en “el siglo XX, los ejércitos de numerosos países crearon unidades caninas que incorporaron los perros a diversas actividades tanto militares como policiales y el auge de los *perros de guerra* llegó a su cenit en la II Guerra Mundial.” (p. 2). En ese momento, se empezaron a marcar unas pautas básicas y muy específicas para su enseñanza, que fueron complicándose y distribuyéndose por ramas tan amplias que son difíciles de especificar. Con el tiempo, la historia del adiestramiento canino ha evolucionado y ha pasado de la indiferencia y el castigo a la recompensa y la comprensión.

⁴Licenciado. Primer Inspector, Guardia Patrimonial – Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua., Maracay, Venezuela, correo electrónico, emdr1986.edr@gmail.com. ORCID ID: 0009-0004-9479-9882

En sus inicios, se utilizaba el castigo y la indiferencia para entrenar a los perros. Sin embargo, con el tiempo, se ha demostrado que el uso de la recompensa y la comprensión son más efectivos y sensitivos. El uso de perros en la seguridad y defensa nacional es una práctica común en muchos países. Algunos ejemplos de cómo se utilizan los perros en este ámbito, se resalta en el ámbito de la seguridad privada, los perros pueden ser utilizados para la vigilancia de grandes recintos con mayor efectividad que una patrulla de seguridad. Los vigilantes de seguridad pueden contar con el apoyo de perros adecuadamente amaestrados e identificados para el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, en las Fuerzas Armadas, los perros pueden ser utilizados para la detección de explosivos, lo que reduce el riesgo de poner en peligro la vida de los soldados. Además, los perros pueden ser utilizados para la búsqueda y rescate de personas en situaciones de emergencia. En la policía, los perros pueden ser utilizados para la búsqueda y detección de drogas, armas y explosivos; también pueden ser utilizados para la búsqueda y captura de delincuentes. La Seguridad Ciudadana, es un tema de gran relevancia en la actualidad, y los perros entrenados son una herramienta valiosa para la función policial.

Sin embargo, existe una falta de unidad curricular en adiestramiento canino dentro de la formación policial que permitan a los funcionarios adquirir las habilidades necesarias para entrenar y manejar a los perros de trabajo de manera efectiva. Esta falta de formación puede afectar negativamente el rendimiento del servicio policial y poner en riesgo la seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva, Rodríguez y otros (2016) sostiene que “es importante entonces instrumentar acciones dirigidas a elevar la preparación teórico-metodológica de los oficiales en temas de seguridad ciudadana en relación con la comunidad, la prevención de delitos, la comunicación...” (p. 8). Por lo tanto, se requiere un programa de formación policial en adiestramiento canino que permita a los agentes adquirir las habilidades necesarias para entrenar y manejar a los perros de trabajo de manera

efectiva y mejorar la seguridad ciudadana en Venezuela.

La falta de actualización en las técnicas de adiestramiento y en la selección de perros policiales puede limitar la efectividad de la formación policial en adiestramiento canino. Es importante que los adiestradores caninos y los perros policiales estén actualizados en las últimas técnicas y tecnologías para garantizar su eficacia. El objetivo de una unidad curricular en adiestramiento canino dentro de la formación integral de los funcionarios policiales en Venezuela es contribuir a la seguridad ciudadana y mejorar la eficacia de las operaciones policiales. Contribuye a la prevención y control del delito mediante la utilización de perros policiales en operaciones de búsqueda, detección y rescate. Mejora la calidad de vida de los ciudadanos al garantizar su seguridad y protección mediante la utilización de perros policiales en operaciones de seguridad.

En tal sentido, la creación de una unidad curricular en adiestramiento canino en la formación de futuros policías en Venezuela podría ser necesaria por varias razones, incluyendo mejorar la eficacia de las operaciones policiales dado que perros entrenados pueden ser muy útiles en la detección de drogas, explosivos y personas, así como en la protección y defensa de los militares y civiles. La formación de guías y canes especializados en diferentes técnicas de adiestramiento canino podría mejorar la eficacia de las operaciones policiales en Venezuela.

La formación de guías y canes especializados en diferentes técnicas de adiestramiento canino podría contribuir a la satisfacción de necesidades de seguridad y convivencia ciudadana dentro del territorio nacional. La formación de guías y canes especializados en diferentes técnicas de adiestramiento canino podría ayudar a cumplir con los estándares internacionales en cuanto al uso de perros en operaciones militares y policiales.

La capacitación profesional del futuro funcionario policial en nuestros días constituye un problema social que se discute por su accionar con la comunidad

donde cumple su función, es una actividad importante para lograr proyectarse en las diferentes comunidades donde presta servicio. En tal sentido, el funcionario policial desempeña un papel importante en la sociedad como encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos. De igual forma, la formación académica que reciben se queda solo en teoría al considerarse que poseen los conocimientos requeridos. La situación planteada ha sido un inconveniente preocupante para la sociedad venezolana pues no se requiere de mayor aproximación de la labor policial, dado al incremento delictivo que pone en riesgo a la seguridad ciudadana actual.

En general, el propósito del presente artículo, es información aportar información sobre la importancia que posee el adiestramiento canino en la formación policial, a fin de mejorar la seguridad ciudadana. El desafío de esta investigación trasciende de la posibilidad de generar un cambio de paradigma en la formación de futuros funcionarios policiales. En tal sentido, se presenta Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones de la investigación realizada.

Formación del Funcionario Policial

Se considera que la formación policial de hombres y mujeres son un eje de desarrollo estratégico. La educación policial se constituye un trazo para el fortalecimiento institucional que busca renovar el sistema educativo policial para responder satisfactoriamente a las nuevas realidades sociales y del servicio de policía. En tal sentido, la educación se convierte en la herramienta más efectiva que tiene la función policial, para consolidar el talento humano más idóneo que preste un servicio de policía con mayor valor público y efectividad; es por ello, que las nuevas dinámicas de la convivencia y la seguridad en el país, demandan un profesional de policía con habilidades especializadas, que les permita hacer frente de manera efectiva, a las necesidades de comunidades diversas y heterogéneas.

Para Smith, (1978) “La profesionalización de la policía se refiere al

afianzamiento del cuerpo de conocimientos y capacidades para el mejoramiento del servicio por medio de la educación y el entrenamiento especializado.” (p. s/n). Más concretamente, se trata de adquirir las habilidades y herramientas necesarias para realizar las tareas asignadas de forma eficaz y eficiente. Contribuye al fortalecimiento de la democracia al contribuir significativamente a la reconstrucción de las estructuras sociales posconflicto y, a cambio, proporciona elementos para el fortalecimiento de las instituciones policiales. En este sentido, la policía entiende claramente que la formación policial es un proceso de desarrollo del pleno potencial de las personas para responder adecuadamente a las demandas institucionales del país y del entorno.

Adiestramiento Canino

La educación canina y el adiestramiento son conceptos similares, Benítez (2016) asegura que hay matices, pues “hablamos de adiestramiento canino cuando nos referimos al entrenamiento necesario para enseñar a un perro ejercicios o habilidades concretas.” (p. s/n) Muchos de esos ejercicios son aplicables en la vida cotidiana (pasear sin tirar de la correa, traer un juguete, atender a la llamada, etc.) y entonces es cuando el adiestramiento canino se solapa con la educación. Otros ejercicios se enmarcan en contextos de trabajo o deporte más complejos (detección de explosivos, búsqueda de personas, etc.). Adiestrar a un perro es entrenarlo para que sea capaz de realizar ejercicios o habilidades concretas. Si hacemos caso al diccionario, adiestrar es hacer diestro, enseñar o instruir a alguien para que haga algo.

Seguridad Ciudadana

El tema de la inseguridad es un mecanismo clave que ha provocado que gran parte de la población restrinja el uso de los espacios de la ciudad, bien sea por temor o porque las condiciones físicas de muchos lugares no lo permiten. Podemos decir que la Seguridad Ciudadana busca garantizar los deberes y derechos de la población. Son muchos los elementos que se relacionan con la

inseguridad de la población, en este sentido se hace referencia a los planteamientos sobre desorden, criminalidad y calidad de vida. Así como las acciones emprendidas por comunidades y policías para disminuir la inseguridad. Diversos autores como Mateo y Ferrer (2000) señalan que la seguridad es “una percepción compuesta por la información, la experiencia y la interpretación que de las amenazas de violencia construye cada individuo” (216), siendo este flagelo un problema social e institucional.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, (2009), en Latinoamérica el concepto de seguridad ciudadana emergió en la medida en que los Gobiernos pasaron del autoritarismo a la democracia. El término “seguridad ciudadana” se utiliza en América Latina, a diferencia de otros términos como “seguridad urbana” o “ciudad segura”, para referirse a la seguridad de todas las personas y grupos, tanto urbanos como rurales. Por otro lado, es también necesario comentar que no hace referencia a la seguridad de las personas que ostentan la ciudadanía política, sino que se refiere a la idea de ciudadanía democrática concebida como la capacidad de ser sujeto de derechos.

Antecedentes Internacionales

Se contó con los aportes previos de Miranda P. (2018). En su trabajo de grado titulado “Una Mirada desde Dentro: La Brigada Canina de San. Miguel. Presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. De igual forma, Yucra A. (2019). En su trabajo de grado titulado “Caracterización del Servicio de Adiestramiento de Perros en Arequipa – 2019”. Presentado en Universidad Católica de Santa Marí. Perú. El presente trabajo de investigación, se realizó en los meses de mayo, junio y julio en la ciudad de Arequipa del 2019. Seguido de la contribución de saber de Rojas U. (2022). En investigación titulada “Rol de los dispositivos para entrenar caninos empleados para la seguridad y defensa nacional: una revisión sistemática de la literatura de los últimos veinte años.”

Las investigaciones previas, guardan estrecha relación con la investigación

en curso, ya que las mismas expresan la importancia del uso de canes para la seguridad ciudadana, y en el cumplimiento de labores de resguardo de cara a la delincuencia; tomando en cuenta el potencial en la formación de los guías o instructores que llevan la gran responsabilidad de formar a los canes de seguridad a nivel internacional. La creación de estas brigadas caninas, son tan importante para la seguridad de los estados, tanto como cualquier organismo de protección en la seguridad ciudadana.

Dichas investigaciones internacionales proporcionan investigación valiosa sobre los criterios de selección, entrenamiento, rendimiento de los equipos caninos policiales, los cuales pueden ayudar a ampliar el conocimiento sobre las mejores prácticas y estándares internacionales en adiestramiento canino de futuros funcionarios policiales en Venezuela y garantizar su eficacia. En este mismo orden de ideas, la selección de estas investigaciones puede identificar desafíos y oportunidades en la inclusión estratégica de equipos caninos en seguridad y defensa.

Método

El enfoque investigativo que se constituye mediante la racionalidad de principios científicos, partiendo de la base de que todo conocimiento para la presente investigación, es el paradigma positivista. No obstante, para el caso de la presente investigación y tomando en cuenta la el fin principal de los objetivos planteados, el paradigma en el cual se asentaría la investigación sería el paradigma cuantitativo, cuyo enfoque epistémico corresponde al Empirista-Inductivo. De igual forma, la investigación se encuentra enmarcada dentro de una modalidad de proyecto factible, pues en él se presentará un modelo sistemáticamente diseñado como posible recomendación al problema planteado. La investigación se llevó a cabo dirigido a la UNES del Centro de Formación Aragua, está conformada por estudiantes entre hombres y mujeres. Muestra estuvo constituida por 15 estudiantes de la especialidad policial de la UNES CEFO

Aragua. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos tales como la observación directa y la encuesta, en un cuestionario dicotómico, compuesta de 12 Items.

Resultados y Discusión

A continuación, formulamos los procesos estructurados más importantes del presente estudio. La encuesta estuvo compuesta de 12 preguntas, aplicadas a un grupo compuesto de 15 estudiantes de la especialidad policial de la UNES. En tal sentido, se expone los resultados obtenidos del instrumento diseñado, organizados a continuación:

Variable Formación del Funcionario Policial

Figura N° 1: Conocimiento: Habilidades y destrezas A

El 100% de los encuestados, han señalado que no tienen experiencia previa en adiestramiento canino, esto puede ser un indicador de la necesidad de mejorar la formación de los futuros funcionarios policiales, mediante la incorporación de una unidad curricular en adiestramiento canino. Cabe destacar que la falta de experiencia previa en adiestramiento canino puede revelar la necesidad de

mejorar la formación de los funcionarios. Entre tanto, las investigaciones previas han demostrado que los perros de trabajo policiales son una herramienta importante en la lucha contra el crimen.

Variable Seguridad Ciudadana

Figura N° 2: Acciones: Prevención del delito B.

La respuesta a la interrogante planteada en la encuesta realizada, expresa que el 67% de los encuestados consideran, que efectivamente una unidad curricular en adiestramiento canino en la formación policial puede ayudar a reducir la tasa de criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana en la región aragüeña; por otro lado, el 33% restante expresan que no es relevante. Por su parte, la literatura investigada respalda la percepción afirmativa, ya que los programas de formación policial en adiestramiento canino pueden ser efectivos en la reducción del crimen y la mejora de la seguridad ciudadana en diferentes contextos.

La formación profesional en el tema del adiestramiento canino proporciona

conocimiento científico, en cuanto al estudio de las habilidades técnicas del canino en los diferentes campos de aplicación. La formación profesional del funcionario policial, debe responder a las necesidades que exige la sociedad actual, y junto con ella la implementación y desarrollo de estrategias que intensifiquen o profundicen las habilidades policiales.

Ahora bien, los estudios previos han examinado el impacto de la formación en adiestramiento canino en los funcionarios policiales. Miranda P. (2018) examinó la experiencia en la brigada canina de San Miguel de Chile. En el cual se encontró que dicha brigada ayudaba a mejorar la comunicación entre la policía y la comunidad, a su vez contribuía a la reducción de la delincuencia en la ciudad. Cabe destacar que un gran aporte, es que la investigación encontró algunas debilidades en la formación y la implementación de la brigada, como la falta de recursos humanos y de financiamiento. Por su parte la investigación de Rojas U. (2022), mostro que el uso de dispositivos tecnológicos puede ayudar acelerar el aprendizaje de los canes. Esto proporciona información valiosa que sugiere el mantenerse actualizados en la vanguardia educativa en la formación policial.

Conclusiones

La sociedad actual ha mostrado ser un escenario complejo, donde la seguridad ciudadana puede verse afectada constantemente, una muestra de ello es el aumento en la criminalidad y violencia, que sea precia en los medios de comunicación masivos. Siendo este un desafío de seguridad ciudadana para los cuerpos policiales; el cual da pie a que el rol policial adquiera un carácter fundamental en los procesos de transformación social. Por lo que requiere de una mejor preparación profesional. La sociedad demanda profesionales altamente capacitados y especializados en materia de seguridad y defensa de la ciudadanía que tengan alto grado de conciencia social y habilidades profesionales que ayuden a mitigar los flagelos que irrumpen con el bienestar de la población venezolana.

Como bien se ha mencionado, la sociedad requiere profesionales con

conocimiento especializado y competencias específicas para atender las necesidades de seguridad y protección. Y es entonces donde la educación policial forma parte de uno de los ejes más importantes para contribuir con los procesos de cambio y mejorar el servicio policial. Desde esta mirada, la capacitación policial debe ser concebida como un proceso de formación permanente tras los desafíos que pueda presentarse en la sociedad; dando de esta manera dar respuesta a las realidades actuales y futuras de la seguridad ciudadana. Para muestra de ello se aprecia la formación en adiestramiento canino. Siendo está una estrategia usada en diversos países con el fin de fortalecer los sistemas de seguridad nacional.

En este orden de ideas, es significativo mencionar que para el estudio se realizó una encuesta a una determinada población compuesta por estudiantes de la UNES CEFO Aragua, a fin de percibir el conocimiento previo en relación a la formación en adiestramiento canino, así como también ver la apreciación en cuanto a la aceptación del Diseño de una Unidad Curricular en adiestramiento canino, en la formación policial. Ahora bien, en la encuesta aplicada, el 100% de los encuestados indicaron que no han recibido capacitación formal en adiestramiento canino, por lo que puede ser un indicador de que existe la necesidad de incorporar la formación.

Referencias

- Benítez A. (2016). Educación canina y adiestramiento. Disponible en: <https://simiperrohablara.com/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Declaración sobre los estándares mínimos para la promoción y protección de los derechos humanos en el marco de la Seguridad Ciudadana. Universidad de los Andes. Venezuela.
- Mateo, Cristina y María Josefina Ferrer. 2000. "Inseguridad Personal y Derechos Humanos: la investigación en la UCV". En Revista venezolana de análisis de coyuntura. Vol. VI, No. 1 (enero – julio).
- Miranda P. (2018). Una Mirada desde Dentro: La Brigada Canina de San. Miguel. Presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Paramio J. y Maquinez L. (2015). La Dinámica de las Unidades Caninas y de Formación. Revista de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades, Vol. 42 N° 2. Universidad de Oriente, Venezuela

- Rodríguez A., González S., Roa E., Ríos M. (2016). Sistemas electrónicos de entrenamiento de perros para ejércitos y fuerzas de seguridad. Revista Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). N° 4.
- Rojas U. (2022). Rol de los dispositivos para entrenar caninos empleados para la seguridad y defensa nacional: una revisión sistemática de la literatura de los últimos veinte años. Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de las Naciones Unidas - UNICRI).
- Smith P. (1978). A History of professionalization of American Policing. University of Minnesota.
- Yucra A. (2019). Caracterización del Servicio de Adiestramiento de Perros en Arequipa. Perú: Universidad Católica de Santa Marí

LA GERENCIA Y EL LIDERAZGO COMO FACTORES DETERMINANTE EN FUNCION POLICIAL

Evangelys Martínez ⁵

Resumen

El propósito del artículo reflexionar sobre la gerencia y el liderazgo como factor determinante en función policial, para tal efecto fue necesario; describir la fundamentación teórica relacionada con ética, el liderazgo y la gerencia policial como factor determinante en el policía del futuro, identificar los aspectos legales que amparan la actuación de los cuerpos policiales en el ámbito de la seguridad ciudadana, Recopilar las opiniones de expertos sobre la influencia de la ética y el liderazgo policial como factor determinante en el policía del futuro. En relación al diseño se enmarca como un diseño no experimental, apoyada en una investigación de campo de carácter evaluativo y explorativa. La población estuvo constituida por tres (03) especialistas provenientes de: dos (2) de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad sede Aragua, y un metodólogo. Las técnica e instrumento de recolección de datos se utilizadas fueron entrevista estructurada y la recopilación documental y como instrumento se utilizó el guión de entrevista. La validez estuvo a cargo de tres expertos. Luego de aplicados los instrumentos utilizados en esta investigación los autores llegaron a la siguiente conclusión: La gerencia policial constituye un aporte de recursos humanos para mejorar las capacidades de la gestión policial, lo que se transforma en un recurso consolidado en la responsabilidad de los funcionarios y directivos de la policía, en virtud de esto se recomienda que los funcionarios policiales se capaciten para que presten mejor su servicio.

Palabras Clave: Gerencia, Liderazgo Policial, Policía Nacional Bolivariano

Introducción

Actualmente se estila nuevas corrientes fisiológicas dirigidas al desarrollo de la productividad de las organizaciones contemporáneas destinadas a mejorar la gerencia organizacional, en términos sustanciales están basados en el principio

⁵Magister en Mención Policial. UNES, Maracay. Venezuela. @gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-3281-6899>

ideológico del hombre como ser social, eje fundamental del desarrollo humano. Donde el liderazgo organizacional es determinante y fundamental. Desde una perspectiva personal las nuevas tendencias de desarrollo y productividad organizacional van orientadas esencialmente a la búsqueda de elevar, incentivar, motivar el bienestar y desarrollo espiritual de los miembros que conforman determinadas organizaciones sin considerarse que tipo de organización sea.

El tema liderazgo del futuro presentado por en este artículo, muy sustentado a lo que hoy día se estila en torno al papel del líder; considerándose que este debe ser mucho más ético que pragmático que su responsabilidad no sólo se limita a gestionar programas con sus comunidades o instituciones sino educar a sus colaboradores en las nuevas tendencias del pensamiento de equilibrio y desarrollo humano. También se espera un líder que conlleve a la organización al éxito en donde los miembros se integran al crecimiento, productividad y, por ende, al éxito.

En este caso, las funciones operativas de los cuerpos policiales, amplían la discrecionalidad en la toma de decisiones, por lo que es necesario que existan referentes institucionales formales que, si bien establezcan parámetros de actuación, no limiten su capacidad de reacción, ya que un policía toma decisiones operativas en las que está en juego su propia seguridad, y se enfrenta a situaciones que en muchos casos no pueden estar referenciadas en manuales de procedimiento o protocolos de actuación, lo que transfiere la toma de decisiones en campo al policía mismo.

La revisión del desempeño de las instituciones policiales busca no sólo su viabilidad operativa y política, sino su permanencia en el futuro. De esta manera, es necesario considerar que la reforma pretendida debe cumplir con los propósitos de ser política y democráticamente aceptable, posible y eficaz, y generar los impactos pretendidos. La idea es que las instituciones funcionan con base en incentivos, por lo que en la medida en que se generen mejores expectativas

asociadas al desempeño, la viabilidad de una institución y su reforma será mayor.

De ahí la importancia de generar un modelo de actuación policial que tenga como referente el parámetro rendición de cuentas, la gerencia y el liderazgo policial que privilegie la apertura y la transparencia institucional, así como el derecho social de acceso a la información, la prevalencia de decisiones técnicas respecto de las políticas, la responsabilidad de sus integrantes en relación con sus decisiones y las consecuencias que éstas generan. Estos elementos pueden ser considerados como más rentables que una institución policial cerrada, poco transparente y que no permite la observación externa de la sociedad. La Revista Debates (2006), hace mención a los elementos esenciales para alcanzar el éxito organizacional. Allí se asegura que la adaptabilidad, la apertura a nuevos aprendizajes y a la flexionalidad del pensamiento son las variables claves que conduce alcanzar la productividad y el éxito tan esperado en toda organización.

Por tanto, se considera una necesidad establecer directrices o pautas relacionadas con la gestión y el liderazgo en el ámbito policial. Esto se debe a que se considera que estos aspectos son fundamentales para el desempeño efectivo de las funciones policiales. En otras palabras, se busca definir cómo deben ser los líderes y gerentes en el ámbito policial para que puedan dirigir de manera eficiente y efectiva a sus equipos y lograr los objetivos de la institución.

Revisión de la Literatura

Las bases teóricas permiten ampliar la descripción del problema, con el fin de ayudar, precisar y a organizar los elementos contenidos, de tal forma que se puedan manejar y convertirlos en acciones concretas, que apoyen la investigación.

En este sentido Valles, (2018), desarrollo un trabajo de grado titulado “Diseño de un plan gerencial para los funcionarios policiales encargado de dirigir las instituciones policiales en Venezuela” Trabajo de Grado presentado en el Instituto Universitario de la Policía Científica. El objetivo de esta investigación está basado en la necesidad que existe actualmente en de capacitar a los funcionarios

policiales encargados de las instituciones policiales en Venezuela. El trabajo de grado se basó en la modalidad de investigación de campo, lo cual permitió obtener información directa y objetiva en el área de trabajo. El investigador llegó a la conclusión general que es necesario la implementación de plan gerencial para brindar mayor seguridad.

Esta investigación se relaciona con el trabajo que se pretende realizar, debido a la necesidad de capacitar a los altos mandos policiales en todo lo relacionado con gerencia policial, como una herramienta de apoyo que permitirá mejorarlos procesos de capacitación

Medina. (2018). " La ética y el liderazgo policial como factor determinante en capacitación policial". Trabajo realizado en la Universidad de Carabobo. El propósito de este estudio consistió en evaluar los fundamentos básicos de los funcionarios policiales como lo son la gerencia y el liderazgo en una organización. Estudio enmarcado en la modalidad de proyecto documental de tipo descriptivo. Donde se llega a la conclusión que es necesario evaluar el comportamiento de los funcionarios policiales debido a los problemas que está generando la inadecuada conducta de ellos, esto hace necesario evaluar la gerencia y el liderazgo de los jefes y directores policiales con el fin de hacer un estudio de los perfiles de cada cargo

La relación que guarda esta investigación con el estudio está dada por el aporte que representa reforzar el marco analítico y teórico a fin de hacer del entendimiento preciso de cualquier lector sobre el tema.

El Liderazgo

Se ha definido como el liderazgo como el proceso de conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por medio no colectivos. Al respecto Kotter (1988), lo define como: "El líder es efectivo cuando logra cumplir sus metas gracias al trabajo de sus colaboradores; a su vez, éstos se dejan influenciar si el

líder satisface sus necesita” (p.64). En las instituciones policiales, el liderazgo es la clave compatibilizar los objetivos institucionales con los objetivos personales de los cuerpos policiales.

Elementos Esenciales del Liderazgo. Uno de los errores más frecuentes en la organización se produce en el momento de la selección del líder directivo. En general, las instituciones tienden a promover hacia cargos directivos a aquellos profesionales que cumplan con la antigüedad necesaria y hayan pasado por el puesto inferior, sin considerar y analizar detenidamente la capacidad de liderazgo de esas personas como futuro conductores de grupos de personas.

Según Casares (1994) Algunos elementos esenciales para definir la capacidad de liderazgo son: a) Honestidad: El líder debe ser una figura transparente para lograr credibilidad en su gestión. La conducta ética del líder es un mejor atributo para generar confianza y lograr el respeto de los demás; b) Visión Compartida: El líder debe tener en cuenta la participación de sus colaboradores en la visión de los procesos de cambio.

La influencia sobre la visión de lo que puede ser, tiene que corresponder a los legítimos intereses de todas las partes involucradas y la estrategia para llegar a esa visión; c) Compromiso: El compromiso del líder es la confluencia de sus intereses personales, los intereses institucionales y los intereses de sus colaboradores.

Al mismo tiempo el líder requiere el compromiso de la organización en el respaldo de su gestión. El líder directivo es el puente que une los intereses institucionales con los colaboradores; d) Paciencia: El líder debe entender el comportamiento de cada uno de sus colaboradores sabiendo que cada individuo es singular. Debe tener la capacidad necesaria para articular en forma sinérgica (lograr un rendimiento grupal mayor a la suma de los comportamientos individuales) la pluralidad de conductas de sus colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos.

Perfil del líder Directivo

Hoy el liderazgo no se concibe separado de la función directiva. Sin embargo, todavía se resiste el concepto de gerenciamiento por parte de los líderes directivos en las instituciones policiales. Esto se debe a que el directivo actual no solo debe digerir los rumbos policiales, sino también incorporar las habilidades del gerenciamiento institucional. El perfil del líder directivo es un modelo general. Por el contrario, es un modelo particular para cada contexto institucional y las problemáticas que lo caracterizan. Cada institución policial debe definir los atributos de sus líderes directivos adecuados a sus realidades institucionales históricas, presentes y futuras.

Pero todo líder directivo debe ejercer una función de conducción, por lo tanto, debe planificar, organizar, coordinar y evaluar. Asimismo, debe proporcionar el trabajo en equipo para alcanzar una mejor articulación intra e interniveles, un sentido de grupo y pertenencia, la mediación y resolución de conflictos y la delegación de tareas. Según Kotter (1988) menciona que los requisitos que debe tener un líder efectivo son “Conocimiento del sector e instalaciones, Relaciones institucionales, potencial y habilidades, motivación.

Los Modelos y Estilos de Liderazgo

Si bien existe una multiplicidad de modelos, el análisis del estilo de liderazgo se realiza según el nivel de participación que el líder otorga a sus colaboradores. Una de las primeras clasificaciones de estilos de liderazgo corresponde a Carter (1958), que los definió como: autoritario, democrático, Laissez Faire (dejar hacer). Esta clasificación dinámica de perfiles de conducción que denominaron liderazgo situacional, y lo definieron como el proceso de influencia sobre la conducta de individuo o grupos, para lograr metas comunes en situaciones determinadas.

Kotter (1998) define sólo un estilo de liderazgo directivo al que denomina liderazgo efectivo y afirma que los orígenes del líder tienen una base en sus capacidades innatas, la influencia de su primera infancia, su educación formal y su

experiencia profesional. Pero el concepto más moderno con relacionado a su aplicabilidad en el proceso de reforma educativa es el de liderazgo transformacional. Ginebra (1994) sostiene que, para alcanzar un liderazgo de este tipo, se requiere un conjunto de factores como carisma, Consideración Individual, estimulación intelectual entre otros.

Liderazgo del futuro

El liderazgo del futuro considera desde la óptica del autor la toma de una conciencia de que las personas más que un elemento productivo, es alguien que espera ser considerado en la participación, en metas diseñadas tanto para el crecimiento de la organización como para los miembros que también esperan un crecimiento en un ámbito integral desde la óptica del equilibrio emocional, espiritual, social.

Anteriormente las corrientes fisiológicas del liderazgo organizacional se fundamentaron sólo en el principio de productividad de bienes y consumo de materiales, siendo, pues, los materiales tecnológicos los tipos de demandas comúnmente más exigidos por la masa humana. También se espera un líder que conlleve a la organización al éxito en donde los miembros se integran al crecimiento, productividad y, por ende, al éxito. Por ello, que las características en los roles del líder, el cual describe el autor son justamente lograr compromiso grupal, garantizando que un buen líder tiene conocimiento y técnica para identificar áreas problemas, falibilidad para reconocer el potencial y la creatividad de la gente.

a Ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas como los delitos. La Ética Policial es básica en cualquier formación policial en un estado de derecho. No sólo eso, el comportamiento ético de cualquier funcionario policial en una sociedad democrática se ha de presuponer y ha de formar parte del resto de los profesionales. El Policía es un funcionario al

servicio de todos los ciudadanos y no solamente se necesita conocimientos profesionales y unas buenas aptitudes en el desarrollo de su trabajo. Para poder hablar de un buen profesional de policía ha de tener, además, unas actitudes, unas convicciones éticas más allá de las que son exigidas a otros profesionales.

La gerencia policial es para Cano (2001), el conjunto de funcionarios policiales de alta calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de su organización. El término también permite referirse al cargo que ocupa el director general (o gerente) de la empresa, quien cumple con distintas funciones: coordinar los recursos internos, representar a la compañía frente a terceros y controlar las metas y objetivos.

Método

En esta ocasión se efectuará una revisión documental, con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la influencia de la ética y el liderazgo policial como factor determinante en el policía del futuro. Luego de implementar los procedimientos y herramientas seleccionadas para obtener los datos necesarios, donde realice un proceso de observación directa. Seguidamente pude utilizar encuestas, entrevistas, notas en un cuaderno de registro, análisis de archivos, para recabar la mayor información que me fuese útil para estudiar el evento presentado. Posteriormente se verificaron los datos y se usó la estadística para analizar la información mediante gráficas.

Resultados y Discusión

Los análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la investigación refleja las opiniones de expertos sobre la influencia de la ética y el liderazgo policial como factor determinante en la función policial, lo que servirá de referencia para localizar una posición desconocida.

A continuación, se muestra el cuadro en donde se describe la especialidad de cada uno de los expertos.

Cuadro 1

¿En el ámbito policial el liderazgo requiere de honestidad?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	10	100%
NO	0	0%
TOTAL	10	100%

Según la encuesta aplicada el 100% del personal encuestados respondieron si se necesita que el ámbito policial el liderazgo requiere de honestidad De las respuestas obtenidas se concluye que la mayor parte del personal opinan que para tener liderazgo de necesita tener honestidad.

Cuadro 2

¿La ética del funcionario influye en los procedimientos policiales?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	7	70%
NO	3	30%
TOTAL	10	100%

Se obtuvo como resultado de la encuesta aplicada que el 70% del personal

indicaron que la ética del funcionario si influye en los procedimientos policiales, mientras que el 30% restante opino que no afecta la ética del funcionario es decir que la respuesta la mayoría de las personas entrevistada respondieron que si influye en los procedimientos policiales la ética del funcionario policial. Esta respuesta coincide con lo señalado por Flores (2008), el cual señala que la ética es una las características del desempeño profesional se refieren a: La intención de influir activamente sobre los acontecimientos para alcanzar los objetivos.

Cuadro 3

¿Es necesario tener ética profesional para ser un buen funcionario policial?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	5	50%
NO	5	50%
TOTAL	10	100%

Se obtuvo como resultado de la encuesta aplicada que el 50% del personal encuestados creen que, si es necesario tener ética profesional para ser un buen funcionario policial, y un 50% indicó que no. En esta respuesta se puede deducir que hay no hay una conclusión clara puesto que la mitad de los funcionarios indicaron una opción y los otros 5 funcionarios indicaron lo contrario. Por lo tanto, se entiende por ética profesional el estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables.

Cuadro 4

¿Influye la gerencia policial en el desarrollo humano del funcionario?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	7	75%
NO	3	25%
TOTAL	10	100%

Según la encuesta aplicada a la muestra en estudio, el 70% de las personas consultadas respondieron que si influye la gerencia policial en el desarrollo humano del funcionario y el 30% respondió que no interviene en la gerencia policial en el desarrollo humano del funcionario. En conclusión, se puede indicar que los entrevistados están claramente de acuerdo que la gerencia policial si influye en el desarrollo humano del funcionario policial. Estas respuestas permiten conocer lo expresado por Según Castillo (2005) el cual explica: que la gerencia es “la fijación de metas y objetivos es una manera de garantizar que tu desempeño en el trabajo sea aceptable” (p.26).

Cuadro 5

¿La gerencia y el liderazgo forman parte del nuevo modelo policial?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Muy de acuerdo	10	100%
De acuerdo	0	0%
TOTAL	100	100%

El resultado de la encuesta aplicada demuestra que el 100% de los funcionarios respondieron que la gerencia y el liderazgo si forman parte de la función policial. En conclusión, si es necesario la gerencia y liderazgo para formar un buen policía. Al respecto Flores (2008), señala que las características del desempeño policial profesional se refieren a: La intención de influir activamente sobre los acontecimientos para alcanzar los objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente y a las medidas que toma para lograr los objetivos más allá de lo requerido. Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto productivo y el despliegue de las capacidades su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con su entorno.

Conclusiones

La función de los policías está enmarcada en un sistema de normativas y de

deberes en el compromiso del cumplimiento. La protección y defensa de la ciudadanía la finalidad de los funcionarios policiales. En el marco de la libertad y de la responsabilidad radica la legitimidad social en donde la misión se conciba como función de servicio público. Por tanto, la gerencia policial constituye un aporte de recursos humanos para mejoras en las capacidades de gestión policial en el conocimiento consolidado en la responsabilidad de su desempeño con el mandato legal para cumplir con los funcionarios y directivos de la policía.

El funcionario policial busca un cambio institucional basado en la aplicación de la nueva ética policial en el servicio de seguridad. La policía que mira hacia el futuro debe ser activa y poseer liderazgo, deben tener un incremento de su presencia proximidad en la prevención y mayor implicación en los temas de seguridad, en donde poca comunicación interna que favorece la creación de una cultura de pertenencia a un grupo por encima de la pertenencia en la inmediata presencia de cualquier delito.

Referencias

- Cano, Ignacio (2004), La policía y su evaluación. Propuestas para la construcción de indicadores de evaluación en el trabajo policial, Chile, Centro de Estudios para el Desarrollo
- Casares Arrangoiz, D. (1994). Liderazgo: Capacidades para dirigir. México: Fondo de Cultura Económica.
- Carter E. (1958). Sobre la definición del liderazgo, El Estudio del Liderazgo. Buenos Aires: Paidós.
- Ginebra J. (1994) El liderazgo y la acción. México: McGraw-Hill.
- Kotter J. (1990). El factor del liderazgo. Madrid: Ed. Díaz de Santos
- Medina. (2018). " La ética y el liderazgo policial como factor determinante en capacitación policial". Trabajo realizado en la Universidad de Carabobo.
- Valles, (2019) "Diseño de un plan gerencial para los funcionarios policiales encargado de dirigir las instituciones policiales en Venezuela" Trabajo de Grado presentado en el Instituto Universitario del de Policía.

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DESDE EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Génesis Aponte⁶

Resumen

La violencia contra la mujer es un fenómeno registrado en las sociedades a lo largo de la historia, es un tema que ha sido tratado en muchas conferencias, foros, simposios a nivel mundial por diferentes profesionales, tales como psicólogos, sociólogos, psiquiatra, docentes, entre otros, quien han coincidido en la afectación de las familias y comunidades de todas las generaciones en la sociedad, la violencia contra las mujeres se puede presentar de formas, física, sexual, psicológica y económica, todo esto afectando notablemente la salud mental y corporal de las mismas. En este sentido la investigación tuvo como Objetivo Generar un constructo teórico sobre las mujeres víctimas de violencia desde el contexto de la seguridad ciudadana vida libre de violencia contra la mujer. Basados en la línea matriz décima tercera línea matriz: Igualdad de género y No Discriminación, en la línea potencial: K) Participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas de género en materia de Seguridad Ciudadana. En los aspectos metodológicos, se trata de una investigación bajo el paradigma pospositivista, con un enfoque cualitativo bajo el método emergente y hermenéutico, consustanciado con los preceptos de Gadamer y Habermas. Se considera como informantes clave a tres (3) funcionarios policiales seleccionados bajo los criterios de la experiencia en casos de una vida libre de violencia. Se establece la entrevista semi-estructurada y la observación como técnicas para la recolección de datos y la categorización para la estructuración del constructo teórico. Entre **los hallazgos** están que los funcionarios policiales deben informar a la víctima sobre las posibilidades de obtener asistencia, consejos prácticos y jurídicos.

Palabras Claves: Actuación Policial, seguridad ciudadana, visión, Vida Libre, Violencia, Mujer.

Introducción

La violencia en el seno de la relación de parejas o ex pareja, cometida por los hombres sobre las mujeres, por ser la más significativa en términos

⁶MSc Seguridad Ciudadana. Coordinadora del Departamento de Asuntos Jurídicos y laborales del Centro e Comando Control y Telecomunicaciones VEN 911. Aragua – Venezuela. apontegene@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-2635-1496>

cuantitativos y cualitativos. La violencia de género encuentra sus raíces profundas en la característica patriarcal de las sociedades en las que prevalecen estructuras de subordinación y discriminación hacia la mujer que consolidan la conformación de conceptos y valores que descalifican sistemáticamente a la mujer, sus actividades y sus opiniones. De tal manera, que la violencia hacia la mujer es considerada un hecho grave que de una u otra forma invade todo y tiene profundas repercusiones en las mujeres que la viven, en sus familias e indirectamente en sus comunidades, iniciando con el hecho que pasa de ser visto como un problema íntimo y privado de pareja a convertirse en algo público, social y cultural, ni por parte de la sociedad ni siquiera de las autoridades. Arribas y Noblejas, (2010).

Desde la perspectiva más general, este es un gravísimo problema, contra el cual luchan en la actualidad las mujeres en el planeta entero, es la violencia que se ejerce contra ellas por el sólo hecho de serlo. Esta realidad no escapa de esta situación de violencia de género, la cual ha ido en aumento constantemente, en zonas más o menos favorecidas económicamente, es decir, en la actualidad no se puede creer que la violencia de género es por la situación económica, en muchas ocasiones los casos se presentan en zonas residenciales de familias de un status aceptable, los cuales es de suponerse, logran cubrir necesidades personales y familiares.

De igual modo, desde el inicio de las sociedades, la figura masculina ha ejercido su dominio fuerza y opresión en cuanto al sexo femenino con manifestaciones de agresiones verbales y físicas, esta situación revela la presencia de un riesgo constante donde la agresión está presente, pero no se le busca solución por diferentes causas, lo que la hace más alarmante su dignidad, sin embargo, actualmente esta violencia en muchos casos es recíproca. Sin embargo, actualmente esta violencia en muchos casos es recíproca y trae como consecuencia la extralimitación de la violencia, es decir, una acción criminal.

Por lo tanto, siendo la violencia un problema social y de salud que afecta a todos sin distinción de país, preparación académica, clases sociales, entre otras cosas, es que se hace necesario que todos los habitantes de la nación aporten de alguna forma ideas, sugerencias y acciones que permitan disminuir estos casos que de alguna forma afectan a la mujer directamente, e indirectamente a las personas que se encuentran a su alrededor, generando baja autoestima, abandono, inestabilidad emocional y por lo tanto, desequilibrio familiar, social y comunitario.

Es importante resaltar lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual promueve la construcción de un Estado democrático, social de Derecho y de Justicia, para el desarrollo y elaboración de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a los fines de proteger la integridad física, psíquica y moral de las mismas.

Dentro de este orden de ideas, es importante señalar que la violencia contra la mujer no se limita a sus diferentes manifestaciones de la misma no existe una causa única, siendo la violencia un problema social y de salud que afecta a todos sin distinción de país, preparación académica, clases sociales, entre otras cosas, es que se hace necesario que todos los habitantes de la nación aporten de alguna forma ideas, sugerencias y acciones que permitan disminuir estos casos que de alguna forma afectan a la mujer directamente, e indirectamente a las personas que se encuentran a su alrededor, generando baja autoestima, abandono, inestabilidad emocional y por lo tanto, desequilibrio familiar, social y comunitario.

De igual manera esta realidad obliga al estado, principalmente a los organismos de seguridad a fijar metas definidas en una participación enfocada a eliminar la violencia contra de la mujer. Por lo antes expuesto, es pertinente dar respuesta a las siguientes interrogantes, en virtud, de dirigir la investigación y así mismo poder orientar a los funcionarios policiales a disminuir esta problemática dentro de las comunidades: ¿Qué constructo teórico inherente a las mujeres

víctimas de violencia desde el contexto de la seguridad ciudadana?

De allí que el propósito del artículo es Generar un constructo teórico sobre las mujeres víctimas de violencia desde el contexto de la seguridad ciudadana, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, empleando para su desarrollo la estructura estándar normalizada internacional: Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y finalmente las referencias.

Revisión de la Literatura

Las Teoría de la violencia. Johan Galtung, La relación que establecen los seres humanos entre ellos, requiere de una armonía mutua, para que así se puedan tener puntos de coincidencia que les permita una reciprocidad en los asuntos que tratan. Sin embargo, no siempre es de esta forma. Ya que una persona con discentralidad familiar, no puede establecer ese tipo de relación y por el contrario construyen una relación basada en la violencia. De acuerdo a lo establecido por Galtung (2009), “Cuando haremos referencia a la violencia siempre lo ubicaremos en el contexto del conflicto, dado que puede haber violencia sin conflicto y conflicto sin violencia”. Para Galtung, el conflicto es una oportunidad de transformación en busca de la paz. Y es imposible hablar de violencia, sin hablar de conflicto.

La **violencia contra la mujer** es un compendio de todos los tipos de violencia ejercida contra el grupo de personas de sexo femenino, suele ocurrir como derivación de la segregación que sufre tanto de las instituciones con sus leyes en el ejercicio de las mismas, y la persistencia de desigualdades por razones de género, en una antagónica constante en relación al género masculino. En este orden de ideas, Perreti (2010:100) conceptualiza la violencia contra la mujer como, “toda aquella conducta que, directa o indirectamente, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o su seguridad personal”, el concepto, es de atinente contenido y formula que varios

son los aspectos en la integridad de la mujeres que pueden ser lesionados, facultades relativas a sus derechos humanos y que conjugados en forma simultánea expresan el libre y sano desenvolvimiento de las mismas, susceptibles a ser quebrantados pero no exentos de ser protegidos.

La **Violencia de Género**, en una sociedad como la que se desenvuelve en Venezuela, donde la cultura en una combinación de diferentes naciones y los intereses, creencias y costumbres son particulares a grupos familiares o individuales, por lo tanto, dentro de ellas resalta el poder del hombre sobre la mujer en muchas cosas, pero que con el paso del tiempo ha sido necesario buscar las herramientas que permitan un trato de igualdad de condiciones, con la mujer cumpliendo actividades similares, con beneficios y trato por parte del personal alrededor adecuado a ella.

Mientras esto se logra en su totalidad se continúa evidenciando que las mujeres en muchas ocasiones son maltratadas por otros, principalmente por los hombres cercanos, parejas, padres y hasta los hijos en muchas oportunidades se consideran con derecho de lastimar a esa mujer que tienen cerca.

Es por ello que Cospin (2014:25) plantea que “La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar, las violaciones de niñas y adultas, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de conflicto armado, entre otras”, sin embargo, aunque puede considerarse como un juego o información falsa, la violencia de género se presenta también con las niñas y en muchas ocasiones esta aparece en compañía o directamente de una persona muy cercana, por lo que es importante reconocerla para tomar las acciones pertinentes, para prevenir mayores daños en otras personas. Es decir, cualquier cosa que afecte de alguna forma a una persona del sexo femenino es parte de la violencia de género, por muy discreta que sea la acción o la consecuencia de la misma, ya que las personas no están para ser agredidos.

Métodos

El abordaje Metodológico del artículo se ubica con enfoque Cualitativo e interpretativo, método fenomenológico hermenéutico. El escenario de esta investigación lo constituye Mujeres del Municipio Libertador del Estado Aragua, donde se realizaron las entrevistas a los sujetos, que aportaron la información, necesaria para la construcción teórica. Los informantes claves quedando conformado por tres (03), docentes de la comunidad. La Técnica para recolección de datos se emplea la observación no Participante y entrevistas a profundidad con registros de sistematización. Con la información recopilada se elabora conceptos, y categorías.

Resultados y Discusión

Para la organización e interpretación de la información, fue necesario recurrir a la matriz de categoría inicial donde se consideraron los objetivos del estudio, los aspectos conceptuales que lo sustentan, aunado a la experiencia de la autora de la investigación. La intención fue construir las subcategorías que fueron emergiendo del proceso investigativo, esto consistió en darle sentido a cada componente para lograr un buen resultado del problema abordado.

Dentro de este escenario, es significativo destacar que la investigación cualitativa se realizó dentro de un proceso flexible, abierto y no directivo, orientado al logro del objetivo planteado. Se utilizaron técnicas como la entrevista en profundidad y la observación participante, cuya información fue organizada en una primera matriz, contentiva de dos categorías con sus subcategorías; lo cual permitió, siguiendo una guía, aplicar la entrevista, así como también, se plasmaron las impresiones y las observaciones sobre cada informante clave, con su respectivo abordaje teórico para luego realizar una síntesis interpretativa a esa triangulación.

Figura 1.
Dimensiones de la Construcción Teórica

Fuente: Aponte (2024)

Figura 2.
Mujer Calidad de Vida desde el contexto de la seguridad ciudadana

Fuente: Aponte (2024)

Mujer Calidad de Vida desde el contexto de la seguridad ciudadana

La mujer constituye una fuerza vital para la sociedad, tienen la capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito social, económico, político, cultural y ser en su mayoría muy creativas, con necesidades de explorar nuevos caminos y nuevas historias, partiendo su madurez que en comparación con los hombres siempre va a ser mayor, por lo tanto, el papel de la mujer en todos los ámbitos nunca había tenido tanta relevancia como la tiene hoy en día, a lo largo de la historia se ha vivido un sistema patriarcal que ha limitado la actuación de las mujeres en ámbitos distintos al hogar, pero conforme se viene avanzando en el tiempo y gracias a la

lucha de las mujeres, ahora se tiene derechos que hasta hace no muchos años no se tenían.

Las mujeres que actualmente pertenecen a una generación que ya tuvo la apertura, por ejemplo, para una preparación universitaria, cosa que la generación de 1930 no hubiera podido soñar como algo accesible, todas estas diferencias en la historia del proceso de integración de la mujer a la sociedad, varían enormemente entre cada década y mucho más cuando la tecnología ha dado grandes avances. Tiene diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud y el bienestar individual, entre otros y bienestar emocional, inherente a la autoestima, estado respecto a los demás, religión.

Figura 3.
Participación Ciudadana y Función Policial

Fuente: Aponte (2024)

La investigación en la Prevención del Delito

La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía, es por ello que, con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad. La prevención del delito requiere de un riguroso análisis de las causas que generan la delincuencia y la violencia. Para ello, investigación es sumamente importantes y debe ser implementada con el objetivo de elaborar diagnósticos de los factores socio delictivos que se presentan en cada una de las mujeres víctimas de violencias dentro y fuera de las entidades y municipios.

La presencia de las diversas manifestaciones delictivas, permite proponer acciones concretas que incidan en la problemática y generen las condiciones para atacar el delito. Uno de los grandes desafíos para el Estado en materia de seguridad pública es que ante los hechos delictivos tendrá que transitar de un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo hacia un modelo preventivo basado en evitar las causas que los originan. Sin embargo, es necesario afrontarlo conjuntamente con la sociedad para revertir esta situación e ir devolviendo a la comunidad lo que le corresponde.

Permitiendo: Actualizar, en congruencia con las tendencias modernas a nivel mundial, la investigación y la difusión de conocimientos sobre los fenómenos delictivos y sobre las mejores prácticas para prevenirlos. Fortalecer el conocimiento y el respeto a los derechos humanos entre los funcionarios policiales del área de seguridad ciudadana y poner énfasis en la protección de los derechos de las víctimas del delito

Conclusiones

Tomando como base el desarrollo de la presente investigación, y al establecer una relación entre los aspectos teóricos discutidos y tratados y los

resultados obtenidos mediante la consulta realizada a los informantes claves, se ha llegado a las conclusiones que se especifican a continuación.

Mediante el análisis de los fundamentos teóricos vinculados, es necesario diagnosticar los factores que inciden en la violencia hacia la mujer basada en el género en la República Bolivariana de Venezuela, se pudo determinar que existe la preocupación por el tema relacionado con el problema de la violencia contra la mujer tanto en el ámbito académico, demostrado por la serie de investigaciones realizadas, artículos y libros publicados, y los eventos científicos donde se trata esta situación problemática, como en las políticas del Estado venezolano a través de la promulgación de instrumentos jurídicos diseñados para la defensa de los derechos de la mujer y la familia.

Se deben tener los funcionarios policiales en la prevención de la violencia contra la mujer. Tenemos que la eficacia y aplicabilidad de la ley en lo social, cultural, jurídico y socioeconómico, se pudo determinar que en lo social existe la necesidad de participación de determinado nivel de instrucción. Los funcionarios policiales como es la colecta de evidencias en procedimientos donde hay mujeres víctimas de violencia, la eficacia y aplicabilidad de la ley en lo jurídico se determinó la disponibilidad de instancias especiales del Sistema de Justicia competentes, el establecimiento de medidas de protección y seguridad transitorias a favor de las mujeres víctimas, una inadecuada aplicación de las medidas correctivas o punitivas, la demora para procesar las denuncias y ejecutar la pena, carencia de reglamento para aplicar la ley, y dificultad para penalizar al agresor.

Referencias

- Arias, F. (2012). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 5^{ta} Edición. Editorial Episteme. Caracas – Venezuela
- Arribas y Noblejas, (2010). Conflicto. Enciclopedia del siglo 21. Colombia.
- Consejo de Europa, (2009-a). Importancia de la policía. En Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 5453 (extraordinaria) – diciembre, 1999
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Cospin R. (2019). Antropología de la Violencia contra la Mujer la Muerte de las Mujeres por causa de su Sexo. The Academic Department of the School of Social and Human Studies Atlantic International University. Tesis De Grado No Publicada

Cospin R. (2019). Antropología de la Violencia contra la Mujer la Muerte de las Mujeres por causa de su Sexo. The Academic Department of the School of Social and Human Studies Atlantic International University. Tesis De Grado No Publicada

Galtung (2009). Verdad y Método. España: Sígueme.

Perreti, G. (2010). Violencia contra la Mujer. Enciclopedia Libre.

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA VISIÓN DEL FUNCIONARIO POLICIAL PARA LA INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD

Ida Moraiba Calzada⁷

Resumen

Las sociedades actuales son el resultado de un proceso cultural influenciado de manera determinante por las políticas públicas de los Estados, los cuales se desarrollan por la preeminencia de una especial forma de gobierno y su relación con todos los protagonistas que conforman o se establecen en la corporación social. De allí que el Objetivo del artículo es visibilizar alternativas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la visión del funcionario policial para la integración con la comunidad. Métodos: el artículo es producto de una investigación cualitativa de campo, empleando el método fenomenológico, se realizó una entrevista no estructurada a 3 informantes clave, cuyas verbalizaciones se procesaron mediante categorización, y triangulación. Arrojando como principales Resultados: La actuación del funcionario policial en la seguridad ciudadana como herramienta para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, los resultados concluyeron que la Policía si lleva acciones para la prevención del delito y protección ciudadana, que la Policía es abierta a la comunidad y receptiva a las concurrencias de los vecinos y demás habitantes de la comunidad. De igual forma, consideran que la Policía si escucha y recepta las inquietudes y opiniones vecinales, que si actúa pertinentemente en la ejecución de medidas que resguardan a los ciudadanos de delitos y situaciones riesgosas y asume la responsabilidad de coordinación en el manejo de alguna situación irregular en la comunidad.

Descriptor: comunidad, integración, funcionario policial, seguridad ciudadana

Introducción

En búsqueda de la realidad, uno de los problemas que más afecta a la humanidad es la inseguridad, no solamente en los países industrializados, y en aquellos que están en vía de desarrollo o que dependen de las importaciones de

⁷MSc. en Educación Superior Universitaria. Profesional Administrativo I IUAC. Maracay-Venezuela. idacalzada@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-5437-8506>

productos básicos. En América Latina se encuentra Venezuela país de economía variable en constante inflación y carencia de productos de consumo masivo ha hecho que las personas para conseguir el sustento diario sacrifiquen sus valores sociales para subsistir, esta falta de valores hace que los ciudadanos promuevan invasiones de terrenos en áreas no aptas para la construcción de viviendas, proliferando gran cantidad de ranchos que luego pasa a hacer barrios, en donde el grupo familiar, padre y madre por la necesidad de trabajo ambos, descuidan la educación de los hijos, conllevando a que los jóvenes abandonen los estudios.

La seguridad es una preocupación central en toda sociedad, en particular en aquellas donde el desarrollo y la modernidad han llegado a ser ejes centrales que guían el cambio social. Según Figueredo (2018), “la seguridad es una construcción permanente de la vida cotidiana, su término ha generado algunas polémicas debido a los múltiples conceptos prevalecientes e interrelacionados (seguridad nacional, pública, integral, humana, ciudadana, jurídica)” (p.75). Es decir, que, mediante políticas de seguridad ciudadana, se impulsa también la relación existente entre la noción de seguridad con las de libertad, derechos humanos, democracia, criminalidad, orden público, entre otros; sin embargo, una de las amenazas más visibles a la seguridad ciudadana es la delincuencia.

Cabe destacar que los jóvenes sin la supervisión de sus padres y durante su crecimiento buscan otro tipo de entretenimiento, guiados por personas de mala conducta que utilizan la ingenuidad de menores para que cometan delitos creando en ellos un cambio de personalidad de agresividad hacia autoridad policial y a la sociedad, que culpan por los maltratos que sufrieron durante su crecimientos aprendiendo a fumar, beber licor, consumir drogas, llevándolos a cometer delitos incluso hasta matar, para obtener dinero y mantener el vicio, siendo rechazados por su familia, amigos personas y allegados, en especial por la policía.

La falta de valores ha creado en estos jóvenes un sentimiento de irrespeto y

odio hacia la policía, e incluso a matar para apoderarse de la pistola del funcionario y así poder intimidar a sus víctimas, buscando respeto dentro su ambiente delictivo, esto aumenta su grado de agresividad y su conducta violenta; Siendo estos constantes encuentros con la policía, lo que ha creado la enemistad entre las personas que han decidido ir por el mal camino.

La imagen de la Policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Entre más grande es esta brecha, en términos de resultados (lo cual se resume en el número de detenidos), mayor es la aprehensión y reserva ciudadana hacia la Policía y su capacidad institucional.

Tampoco le interesa al ciudadano común saber si su seguridad depende del policía de prevención o del policía de investigación y tampoco se preocupa por averiguar los lazos que unen al policía con el fiscal o el juez para garantizar su seguridad. Lo que le interesa es saber que el policía lo va a cuidar y que con su trabajo le va a garantizar su seguridad. Todavía podemos ser más radicales y plantear que poco o nada le interesa al ciudadano si el policía está bien pagado o bien comido o si su vida y su integridad están garantizadas por un seguro adecuado, quizás porque asume que ése es un problema del Estado y que no es su problema.

De allí que el Objetivo del artículo es visibilizar alternativas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la visión del funcionario policial para la integración con la comunidad, abordado mediante la estructura estándar normalizada internacional: Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y finalmente las referencias.

Revisión de la Literatura

La seguridad según Herrera (2004), es el conjunto de normas preventivas y operativas, con apoyo de procedimientos, programas, sistemas, y equipos de

seguridad y protección, orientados a neutralizar, minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos” (p.14), también se puede o situaciones de emergencia, que afecten y lesionen a las personas y los bienes que estas poseen.

En las últimas décadas, la seguridad de los ciudadanos, constituye una de las principales preocupaciones, debido al aumento en la tasa de criminalidad esencialmente de los delitos violentos como son los homicidios, y asaltos con lesiones que amenazan la vida y la propiedad de sus habitantes y visitantes.

La inseguridad ciudadana según Olmo (2000), existe “una estrecha preocupación por la violencia, y de manera particular con la criminalidad violenta, se observa en los 90 el surgimiento del debate sobre la inseguridad de los habitantes” (p.79), éste es un término con dimensiones objetivas y subjetivas difícil de comprender.

La inseguridad está relacionada con las vivencias, las experiencias de la gente, lo que se dice, lo que se observa en los medios de comunicación influye en la percepción de los ciudadanos. Godoy (2008). De ahí que el miedo, o la sensación de inseguridad puede ser concreto, pero normalmente es confuso, profuso y difuso ya que afecta al nivel de las emociones (p. 80).

Además, en los últimos años “se ha generado una conciencia colectiva de inseguridad creando una construcción social de que la vida cotidiana está llena de riesgos” (p. 80). Este un problema muy sensible en la población que limita la paz y solidaridad entre los habitantes de una ciudad. De modo que los ciudadanos exigen seguridad y los gobiernos intentan dársela a través de los cuerpos represivos, o policiales.

Para Gabaldón (2008), se entiende como seguridad una “característica de cualquier sistema (informático o no) que indica que ese sistema está libre de todo peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera, infalible” (p.28). Como esta característica, particularizando para el caso de sistemas operativos o redes de computadoras, es muy difícil de conseguir (según la mayoría de expertos,

imposible), se suaviza la definición de seguridad y se pasa a hablar de fiabilidad (probabilidad de que un sistema se comporte tal y como se espera de él) más que de seguridad; por tanto, se habla de sistemas fiables en lugar de hacerlo de sistemas seguros.

A grandes rasgos se entiende que mantener un sistema seguro (o fiable) consiste básicamente en garantizar tres aspectos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad nos dice que los objetos de un sistema han de ser accedidos únicamente por elementos autorizados a ello, y que esos elementos autorizados no van a convertir esa información en disponible para otras entidades; la integridad significa que los objetos sólo pueden ser modificados por elementos autorizados, y de una manera controlada, y la disponibilidad indica que los objetos del sistema tienen que permanecer accesibles a elementos autorizados; es el contrario de la negación de servicio.

La **interrelación policía-comunidad**, permitirá un acercamiento con los habitantes del sector y así conocer de manera objetiva los problemas comunes que los afectan y sus posibles soluciones. Con una comunicación eficaz, se logrará establecer estrategias que nos permitan disminuir el índice delictivo, donde los ciudadanos se expresen libremente sin temor del funcionario policial. Al respecto, Chevez (2000) señala que:

La policía debe abandonar su tradicional aislamiento y abrirse a la comunidad, desde una modificación edilicia de sus bases operativas, transformándolas en dependencias más receptivas a la concurrencia de los vecinos y no exclusivamente para la entrada y salida de delincuentes, hasta una fluida vida de relación entre los vecinos y sus funcionarios. Y esto se logra caminando por los barrios, conversando con la gente, conocerla y demostrarle que una de las formas de prevención del delito es también reconocerse como parte, y estar para velar por ella. (pág. 2).

En concordancia con lo expuesto por el autor anterior, quien dice que para

fortalecer la relación con la comunidad, debemos accionar una gestión de policía comunitaria para la seguridad personal de los habitantes del sector, con esta integración y los medios disponibles, se harán programas de trabajo que lleve o mitigue la vulnerabilidad social, con menos riesgos y una misión que beneficie a ambos.

Métodos

El artículo es producto de una investigación cualitativa, de campo, empleando el método fenomenológico, se realizó una entrevista no estructurada a 3 informantes clave que serán identificados como: sujeto significativo 1 (Paz), sujeto significativo 2 (Armonía) y sujeto significativo 3 (Convivencia Ciudadana) personas que día a día hacen vida en la comunidad, y que con sus experiencias y vivencias nos proporcionan la información necesaria; cuyas verbalizaciones se procesaron mediante categorización, y triangulación.

Resultados y Discusión

En afirmaciones de Balestrini (2001), en el análisis de los datos se incluyen las distintas técnicas que se pueden utilizar con el fin de interpretar los datos obtenidos. Es decir, que en el análisis de los datos se trata de las técnicas que sirvieron para expresar o analizar los resultados arrojados por los datos.

Figura 1. Categorización Informante 1 Paz

Maneja muy poca información sobre **Integración Policía Comunidad como herramienta para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana**, manifiesta que la inseguridad ha tomado la barriada, que no existen medios para que la comunidad de oriente a la participación ciudadana, señala que no sabe sobre el nuevo modelo de gestión policial y hace énfasis en la falta de interés de la comunidad en las actividades realizadas por el consejo comunal, menciona que no hay medios para prevenir la delincuencia dentro de la comunidad. El informante desconoce ciertos términos sobre seguridad y la gestión de la policía comunal.

Gráfico. 6. Esquema general de la categorización

El derecho a la seguridad ciudadana se presenta como un tema de carácter alternativo al concepto tradicional de orden público, el cual ha sido a menudo interpretado desde el Poder Público como potestad que le otorga plenos poderes para la intervención en materia de seguridad y combate a la delincuencia por encima del respeto a los derechos de los ciudadanos. Esta situación plantea la necesidad de una política ciudadana que garantice este derecho constitucional, dé respuesta a la clara identificación que la ciudadanía realiza de la seguridad como una de sus principales preocupaciones y desarrolle líneas de acción que vayan más allá de respuestas coyunturales, intermitentes, a corto plazo y desarticuladas entre sí, para intervenir de manera sistemática y programada.

Conclusiones

La importancia del funcionario policial en la seguridad ciudadana como herramienta para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, es oportuno destacar que la Seguridad Ciudadana es de vital importancia para el desarrollo de las Sociedades, siendo el Estado responsable y garante de esta, por tanto, se requiere entonces asumir con compromiso la responsabilidad de ejecutar la función policial siguiendo las políticas públicas de seguridad aplicadas para solucionar los diferentes problemas y situaciones de riesgos que enfrente la comunidad.

En cuestiones de estrategias, los operativos no ayudan a disminuir las situaciones de peligro que tiene la ciudadanía, brindando poca o ninguna seguridad a las personas ni a los bienes que ellos poseen. Además, por lo relámpago que se realizan no se siente el efecto porque se levantan muy rápido, controlando sólo en pocos sitios los delitos.

Entre las causas de inseguridad está el desempleo que vive una gran cantidad de venezolanos, destacándose que las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen por no tener un empleo estable que le garantice ingresos suficientes para mantener a su familia, también se identifica a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad en su comportamiento generando además altos índices de delincuencia que generalmente se ubican en las zonas marginales de la ciudad.

La educación es otra causa, la escasa y muchas veces inexistente educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y por supuesto inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen pero que son las que sufren las consecuencias. Así mismo, la cultura tan pobre de nuestra población, genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Pudiéndose afirmar que mientras menos educación y cultura tengan las personas más propensas a la delincuencia y al crimen serán.

La aplicación de las nuevas leyes pocas veces puede disminuir los ataques del hampa a los ciudadanos, situación que pudiera decirse que es verdad, porque continuamente se ve en la prensa y la televisión, que muchos delincuentes son capturados y son culpables y al poco tiempo estarán de nuevo fuera de las cárceles, debido a que según las leyes nuevas debería ser comprobada la culpabilidad de los hechos que se les imputaban. Otro aspecto de gran relevancia, es que estos ciudadanos consideren que ellos deben participar en la elaboración de políticas de seguridad, opinando que no se les toma en cuenta, más cuando ellos son los más perjudicados.

Referencias

- Arraigada, L. (2009). **Seguridad ciudadana en el hemisferio**. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Figuroa, C. (2018). **Acción y estrategias de las organizaciones policiales**. Santiago, Ediciones Sur.
- Chávez R. (2000). **Relaciones con la comunidad**. Primera edición, México, D.F McGraw-hill.
- Gabaldón, L. (2008). *Criminalidad, reacción social y política criminal. Una visión en el contexto de la reforma policial venezolana*. Disponible en: <http://producción.uc.cid.uc-educ.ve/derecho/revista/relcrimls/art4.pdf>.
- Godoy, O. (2008). **Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y Políticas en los años noventa** (Santiago, CEPAL. Serie Políticas Sociales) 32.
- Herrera, A. (2005). La Seguridad Alimentaria y sus implicaciones en la defensa de la Salud Pública (lección inaugural del curso académico 2005-06). Universidad de Zaragoza. Zaragoza
- Olmos A. (2000). **Socióloga. Trabajo de tesis presentado en cumplimiento de los requisitos para optar al título de Magíster en Estudios Urbano**. Caracas –Venezuela

RIESGOS Y ESPACIOS SEGUROS EN EL AMBIENTE LABORAL DEL FUNCIONARIO POLICIAL

Luis Francisco García Méndez⁸

Resumen

Una enfermedad ocupacional es aquella que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo relacionado con el trabajo. Su reconocimiento requiere que se establezca la relación causal entre la enfermedad y la exposición del trabajador a determinados agentes peligrosos en el lugar del trabajo. Esta relación suele establecerse sobre la base de datos clínicos y patológicos, historial profesional y análisis del trabajo, identificación y evaluación de los riesgos en el trabajo, así como de la comprobación de la exposición. Existe la necesidad de fortalecer la capacidad para su prevención, especialmente en las instituciones públicas y entre ellas, las policiales, a los fines de lograr un esfuerzo conjunto de los gobiernos, empleadores y trabajadores para luchar contra esta pandemia que va en aumento. De allí que el artículo tendrá como propósito Fomentar una cultura de seguridad en el lugar de trabajo para que los funcionarios policiales se sientan cómodos reportando lesiones y enfermedades. Se asume como referentes de entrada, la teoría del Riesgo Social según Almansa (1971) y el Humanismo según Wolkmer (2009). Metodológicamente se trata de una investigación bajo el paradigma Postpositivista, paradigma interpretativo, método hermenéutico, cuya técnica es la entrevista, en correspondencia del guion de preguntas en profundidad. Las técnicas de análisis de la información fueron la categorización, triangulación y estructuración. De acuerdo a los hallazgos, queda en evidencia que se debe poner en práctica la prevención de enfermedades ocupacionales en funcionarios policiales, ya que, su salud está en juego, partiendo del hecho que, a pesar de existir la normativa y la institución para revertir tal situación, ambas distan su aplicabilidad al ámbito policial, por lo que este cuerpo, se encuentra en desventaja al respecto.

Palabras Clave: Enfermedades Ocupacionales, funcionarios Policiales, Ambiente Laboral

Introducción

El trabajo, nunca es neutro frente a la salud; o es patógeno o es un promotor privilegiado de salud. Por su parte, la salud es una dinámica que pone en práctica no solamente defensas contra las agresiones (lucha contra las condiciones

⁸Magister en Seguridad Ciudadana – UNES, Maracay, Venezuela, luisfgarciamendez@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0000-9686-8637>

patógenas), sino que pasa también por una dimensión positiva (satisfacción, estima de sí mismo, integración social, Entre otros). El trabajo aparece como un integrador social importante (razón de los efectos frecuentemente devastadores del paro sobre la salud), y toda insatisfacción en el trabajo salpica al conjunto de las condiciones que hacen posible la construcción de la salud. Es el mismo individuo el que se encuentra en los centros de trabajo y en todos los otros lugares de su vida, y hay interacción entre este conjunto de condiciones.

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias para: ...el mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; a prevención y el tratamiento de las enfermedades...profesionales y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud. En tal sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (2000) establece que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso a condiciones sanitarias adecuadas.

Igualmente, el Convenio 187 (2006) Sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover y adoptar medidas activas con miras a conseguir la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo. Así, en Venezuela, el artículo 83 del texto fundamental (1999), consagra el derecho a la salud. En concordancia con en el artículo 86 ejusdem, que establece que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de enfermedad,...riesgos laborales,...y cualquier otra circunstancia de previsión social...”.

Martínez (2011) asevera que en ninguna de las instituciones policiales que

hacen vida en la región existe un departamento de salud y seguridad laboral. Torres (2014:1) señala que “cada 15 segundos muere un trabajador en el mundo por enfermedades atribuidas al entorno ocupacional, para un promedio de 2.340.000 personas fallecidas cada año y se diagnostican a 190 millones personas con enfermedades laborales. Por las características mismas de la profesión los riesgos derivados del accionar preventivo, disuasivo y en ocasiones represivos son causales del incremento del riesgo de lesiones traumáticas de toda índole. Alfonzo (2008) señala que las principales enfermedades ocupacionales que sufren los funcionarios policiales en Venezuela son la gastritis, la hipertensión arterial (HTA), hernias, lumbalgias, cervicalgias y estrés laboral.

En este mismo orden de ideas, Haskell (2015) afirma que “no se da seguimiento a los riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales; tampoco se evalúa adecuadamente la relación entre el estrés y agotamiento físico y la mortalidad y las enfermedades crónicas; y tampoco se desarrollado sistemas de vigilancia de salud y riesgos para la salud en los cuerpos policiales”. Por lo tanto, se hace necesario la creación de herramientas más idóneas y eficaces a las ya existente mediante el cual los miembros de las instituciones policiales pudiesen conocer los elementos básicos de la seguridad y salud en el trabajo y la importancia de este para la prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales dentro de sus actividades diarias. También lograr identificar el rol de liderazgo que deben tener los jefes inmediatos y todos los que tienen personas a cargo dentro de la institución para ayudar a proteger la integridad de todos los funcionarios.

Por lo tanto, el objetivo de este artículo pretende fomentar una cultura de seguridad en el lugar de trabajo para que los funcionarios policiales se sientan cómodos reportando lesiones y enfermedades implica la creación de un entorno en el que la transparencia, la confianza y el apoyo mutuo sean prioridades. Esto significa no solo proporcionar el equipo de protección adecuado y capacitar a los

funcionarios en la prevención de lesiones, sino también promover una mentalidad abierta hacia la comunicación de incidentes. De esta manera el artículo está constituido por Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones

Revisión de la Literatura

En cuanto a las investigaciones realizadas en el ámbito Internacional, Hernández, M. (2018), realizó una Tesis Doctoral titulada Enfermedades de posible origen laboral atendidas en atención primaria por el Servicio Madrileño de Salud, para optar al título de Doctor en Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid – España, la cual tuvo como propósito estimar las enfermedades de posible origen laboral atendidas en los centros de Atención Primaria de Salud. se trató de un estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado en población laboral de entre 16-65 años que acuden a los centros de Atención Primaria del SERMAS y tuvieron un proceso de incapacidad temporal en el periodo de un año. El tamaño final de la población fue de 130.771 procesos de incapacidad temporal. Se realizó un análisis descriptivo de las variables del estudio. Posteriormente se estudió la relación de las variables sociodemográficas disponibles y las variables de duración de la incapacidad, tipo de patología y fecha de incapacidad, mediante el test de chi-cuadrado y el test F de análisis de la varianza (ANOVA) en función de la naturaleza de las variables. Para todos los test realizados, se considera una significación estadística con valores de $p < 0.05$, para un intervalo de confianza del 95%.

La investigación citada guarda estrecha relación con este artículo que se desarrolla y arroja luz sobre las patologías de tipo musculo esqueléticos, las cuales también son susceptibles de ser padecidas por los funcionarios policiales, proporcionando además un flujograma para la gestión de las enfermedades ocupacionales, el cual podría tropicalizarse y adecuarse a la función policial como parte del modelo securitario a construir.

En cuanto a los antecedentes nacionales, Carmona (2015), realizó la Tesis Doctoral titulada la Responsabilidad Civil del Empleador por Enfermedades Ocupacionales en Venezuela, para optar al Grado de Doctor en Ciencias, mención Derecho, de la Universidad Central de Venezuela, la cual tuvo como propósito realizar un examen crítico al sistema de responsabilidad del empleador por enfermedades ocupacionales en Venezuela. Empleó una metodología de enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, método hermenéutico, generándose teoría, reflexiones, conclusiones, recomendaciones en base al pensamiento del autor, a través de una búsqueda legal, jurisprudencial y doctrinal. La Tesis Doctoral plantea las siguientes conclusiones: - Al analizar el contenido de la evolución de la responsabilidad civil en Venezuela se evidenció la asunción por parte de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la teoría de la responsabilidad objetiva para la procedencia de la indemnización por daño moral.

Cabe destacar que las investigaciones doctorales citadas como antecedentes de la investigación evidencian por una parte el carácter transdisciplinario de la temática investigada y por otro, la poca atención y superficial tratamiento que se le ha dado tanto en la Región Latinoamericana como en el caso venezolana a las condiciones y medio ambiente de trabajo, riesgos profesionales, accidentes y enfermedades por causa del servicio de los funcionarios policiales, lo cual resulta contradictorio, que el personal que brinda seguridad a la ciudadanía adolezca de seguridad laboral lo cual abarca la salud como valor fundamentalpreciado después de la vida y paralelo a la libertad.

En cuanto a las teorías asumidas se tiene la Teoría del Riesgo Social, la cual se señala como una teoría con la cual se pretende establecer un criterio adecuado para los fines del derecho y de las necesidades sociales de la época por medio del cual determinar cuál o cuáles son los responsables de un daño ocasionado a una persona natural o jurídica que no tenía por qué soportar.

Esta teoría parte del supuesto de que el daño causado por un objeto debe ser reparado por su propietario; es decir, por aquel que se beneficia, abstracción hecha de toda idea de culpa. La responsabilidad deja de tener su fundamento en la culpa del que obra o posee; es decir, en la culpa subjetiva; el simple daño causado por una cosa o por un acto, o más simplemente, el hecho causado por la culpa objetiva, resulta suficiente para originarlo. Como aspectos conceptuales se tienen los siguientes:

Salud y Seguridad Laboral: en su sentido más general esta disciplina según Espinoza (2007), es tan amplia que comprende tres sub áreas: salud, seguridad laboral y condiciones y medio ambiente de trabajo. Asimismo, debe garantizar: (a) el fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación; (b) la prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo pueden tener en la salud; (c) la protección de los trabajadores en su lugar de empleo y (d) un entorno laboral adaptado a las necesidades físicas y mentales de los trabajadores.

Infortunios laborales- Accidentes y Enfermedades Ocupacionales: en relación a los accidentes laborales, son definidos en el artículo 69 de la LOPCYMAT (2005) como toda lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Se incluyen los accidentes desde y hasta el lugar de trabajo (jornada in itinere) y los que sucedan en ejercicio de actividad sindical. Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son muy costosos y pueden tener muchas consecuencias graves, tanto directas como indirectas, en las vidas de los trabajadores y de sus familias. Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen, entre otros, los siguientes costos directos: el dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad; la pérdida de ingresos; la posible

pérdida de un empleo, los costos que acarrea la atención médica, entre otros.

Enfermedades Ocupacionales. Son definidas en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT, 2005). como: “los estados patológicos que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporal o permanente, contraídos con ocasión del trabajo o exposición al medio ambiente de trabajo”. Se adopta un sistema mixto, considerándose de origen ocupacional las enfermedades que se adecuen a la definición y las que sean listadas como tales en el Reglamento y las que señalen el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL). En este sentido, Ferrari (2000) las define como aquellas “que se adquieren después de un proceso más o menos largo, como consecuencia de verse el trabajador obligado a prestar sus servicios en ambientes malsanos o tóxicos”. Se entiende así que se trata de un padecimiento físico, psicológico y emocional que se origina en el trabajador producto de la acción de agentes disimiles que se dirigen a originar un daño directo en el trabajador.

De allí que se considera enfermedad ocupacional aquella enfermedad derivada del trabajo, o el agravamiento/complicación o crisis de una enfermedad común preexistente producida o exacerbada por la exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que este se encuentra organizado, con deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador.

Estrés Laboral. De acuerdo con León (2015:35) “es el conjunto de reacciones fisiológicas con las que el organismo responde ante cualquier agente exterior que es percibido como una amenaza”. Dentro del estrés laboral se pueden distinguir tres fases: fase de alarma (se movilizan las defensas del organismo ante la reacción de alarma), fase de resistencia o adaptación (el organismo se acopla y las hormonas liberadas vuelven a la normalidad,) y fase de agotamiento (la

adaptación no se produce, el agente estresante sigue actuando y los recursos de la persona no son suficientes para conseguir la adaptación produciéndose un agotamiento físico químico). Entre los estresores más habituales podemos diferenciar tres tipos: individuales (conflictos en el desempeño, ambigüedad en el trabajo, sobrecarga de trabajo, responsabilidad sobre otros, indefinición profesional), grupales (falta de cohesión, conflictos entre grupos) y organizacionales (clima, territorio, influencia del liderazgo, entorno de trabajo).

Síndrome de Burnout: explica León (2015) que con este tecnicismo se asigna a lo que comúnmente se conoce como estar quemado. El individuo se encuentra sumido en una situación de hastío y disgusto permanente, donde se dedica a protestar por todo, resaltar los defectos de cualquier cosa, exterioriza constantemente su hartazgo del trabajo y de todo lo que le rodea. Se muestra infeliz, aburrido, increpa a las personas de su alrededor y es un individuo altamente contaminante para el grupo.

Función Policial: así se tiene que el artículo 4 de la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPO, 2009) establece que la Función Policial comprende: (a) proteger el libre ejercicio de los derechos de personas, de las libertades públicas y la garantía de la paz social, (b) prevenir la comisión de los delitos e infracciones de disposiciones legales, reglamentarias y ordenanzas municipales, (c) apoyar a las autoridades competentes para la ejecución de las decisiones legítimamente adoptadas, (d) controlar y vigilar las vías de circulación, canales, ríos, lagos, mar territorial, puertos y aeropuertos, así como también el tránsito de peatones, tracción de sangre, vehículos, naves y aeronaves de cualquier naturaleza, (e) facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación. Asimismo, Sandoval (2009:12) afirma que la función policial se caracteriza por ser eminentemente preventiva debiendo enmarcar su actuar estrictamente dentro de lo que la Ley le faculta.

Riesgos Asociados a la Actividad Policial: en este caso Briceño (2013)

señala que “La cultura de la prevención y la salud laboral avanza muy lentamente en los cuerpos policiales”, asimismo indica un conjunto de riesgos asociados a la actividad policial. El trabajo policial es una profesión que está sujeta al cumplimiento de una normativa muy determinada y específica. Confluyen además en el trabajo policial determinadas variables que operan muchas veces de forma contradictoria y los someten a tensiones diversas. El policía desempeña un conjunto de roles cuyo difícil equilibrio se rompe innumerables veces en detrimento de la salud física y mental. Ello afecta no sólo a la salud de los policías, pues el trabajo con insuficiencia, precariedad o deterioro de medios, o su incorrecto mantenimiento, está relacionada directamente con una mayor tasa de accidentalidad laboral

Asimismo, los inherentes al puesto de trabajo como: (a) Las características físicas insatisfactorias del trabajo; (b) La turnicidad laboral. El trabajo a turnos es suficiente motivo, por la descarga de catecolaminas, para que con el tiempo, se produzcan cuadros de insomnio, ansiedad, hipertensión y gastropatías; (c) El trabajo excesivo o insuficiente. La excesiva carga laboral del policía, puede provocar en este, un aumento en la carga psíquica y la aparición de fatiga psíquica y estrés.

Método

El investigador asume el método hermenéutico, ya que es un método que le permite explicar y traducir el fenómeno desde su interpretación a la luz de lo investigado. Aunque la realidad nunca será percibida tal y como es, ya que estamos cargados de preceptos acerca de lo que vemos, conceptos de lo aprendido, visión de lo que queremos según nuestras necesidades y conocimiento previo según nuestra capacidad cognitiva que sumados hacen la interpretación un arte irreplicable en cada ser humano, desde su esencia de valores, normas, reglas, ideales, entre otros. Luego de un arduo trabajo y recorrido por los Centros de Coordinación Policial, se encontraron los informantes clave que son: 1 funcionario

policial, de sexo femenino, en su rango de Comisionado jefe, 27 años de servicio, destacado en la Policía de Aragua, de tez clara, estatura media, labios delgados, cabello color castaño oscuro y liso, manos cortas, ojos achinados, de color café oscuro, quien para efectos del estudio se identificara como Experiencia. Seguidamente 1 funcionario policial, en su rango de Inspector jefe, 7 años de servicio, destacado en la Policía de Carabobo, de tez morena, estatura media, labios gruesos, cabello color negro y encrespado, manos largas, ojos grandes, de color marrón y mandíbula pronunciada, quien para efectos del estudio se identifica como Horizonte.

Por último 1 funcionario policial en su rango de Oficial, 2 años de servicio, destacado en la Policía de Girardot, de tez clara, estatura alta, labios delgados, dentadura sobresaliente, cabello color negro y liso, ojos grandes, color verde, quien para efectos del estudio se identifica como Lopcymat. Estos se eligieron tomando en cuenta el sentido de pertenencia a la institución y la disposición a participar como informante clave en la presente investigación.

El instrumento seleccionado fue el guion de preguntas donde se transcribieron o escribieron los tópicos que se abordaron a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se prepararon los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos y distinguir los temas por importancia.

Una vez aplicado el instrumento antes mencionado, se procedió al análisis de esta. se empleó la categorización inductiva, triangulación de fuentes y estructuración, para poder teorizar y llevar a cabo el desarrollo del constructo teórico posteriormente. De acuerdo al contenido de las entrevistas, fundadas en descripciones según lo estimó el investigador como en otro tenor fue mencionado en párrafo anterior, se les dio apertura a las categorías y sub categorías emergentes.

Resultados y Discusión

A continuación, se presentarán los hallazgos que dieron origen a la

investigación. El siguiente cuadro se refiere a las sub categorías y categorías develadas.

SUB CATEGORIAS		CATEGORIA
<ul style="list-style-type: none"> _ Aplicación de la norma _ Identificación de factores _ Sensación de Anomía _ Factores de riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> _ Inobservancia jurídica _ Condiciones idóneas _ Protección al funcionario 	Marco Jurídico
<ul style="list-style-type: none"> _ Nivel de angustia _ Hábito alimenticio _ Conducta irritable _ Tendencia a enfermarse _ Sensación de desesperanza _ Agotamiento mental 	<ul style="list-style-type: none"> _ Bajo nivel de respuesta _ Nerviosismo _ Sensación de estrés _ Ataques de pánico _ Pérdida de sueño 	Salud Mental
<ul style="list-style-type: none"> _ Ausentismo laboral _ Comité de seguridad _ Articulación contextualizada 	<ul style="list-style-type: none"> _ Control y seguimiento _ Respaldo de la superioridad 	Ámbito Administrativo
<ul style="list-style-type: none"> _ Salud y seguridad _ Chequeo de rutina _ Comité de seguridad y salud _ Bienestar físico-mental _ Salud laboral 	<ul style="list-style-type: none"> _ Sistema de salud _ Chequeo preventivo _ Registro de reportes _ Seguimiento médico _ Síntomas físicos 	Garantía de Salud
<ul style="list-style-type: none"> _ Charla formativa _ Trabajo sano y seguro _ Condiciones óptimas _ Programas de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> _ Capacitación _ Materialización del conocimiento _ Control de riesgo laboral _ Disminución de enfermedades 	Eduprevisión
<ul style="list-style-type: none"> _ Ergonomía para el funcionario _ Enfermedad ocupacional _ Condiciones de riesgo _ Agotamiento físico 	<ul style="list-style-type: none"> _ Consecuencias físicas _ Nivel de satisfacción _ Bienestar físico-mental _ Enfermedad ocupacional 	Salud ocupacional

Para profundizar y dar continuidad, seguidamente se procede a presentar la estructuración de cada informante, mostrada y descrita a continuación según Figuras 1, 2 y 3,

Figura 1. Estructuración Informante Clave 1 (Experiencia)

Se puede observar la falta de aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en los cuerpos policiales, lo que pone en riesgo a los funcionarios policiales ante cualquier situación según la norma, ya que no existe la forma de identificar los factores de riesgo. Además, no hay evaluación de INPSASEL ni un comité de salud y seguridad suscrito a INPSASEL encargado de velar por el bienestar físico-mental del funcionario. La falta de un comité de salud y seguridad afectan seriamente la salud del funcionario policial, ya que hay diferentes factores que atentan contra su salud, como el nivel de angustia, el estrés, el cambio en el hábito alimenticio y la conducta irritable. En resumen, los funcionarios policiales no gozan de una ergonomía laboral y están propensos a una enfermedad ocupacional debido a la falta de condiciones óptimas necesarias en garantía de un ambiente laboral o de trabajo sano y seguro.

Figura 2. Estructuración Informante Clave 2 (Horizonte)

La perspectiva de Horizonte, quien manifiesta una sensación de anomía, debido a que la ley no se cumple ni se debe cumplir en relación con los derechos y condiciones de los funcionarios policiales. Se destaca que los funcionarios están constantemente expuestos a diversos factores de riesgo, incluyendo traumatismos y otras lesiones corporales, debidos a distintos procedimientos. Los efectos negativos de estas situaciones incluyen presión arterial elevada, desgaste en el sistema óseo muscular, dolores articulares y malestar en la zona cervical.

Adicionalmente, se indica que no existe un comité de seguridad que impulse una articulación contextualizada entre la policía e INPSAEL (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), lo que evita la materialización del conocimiento referido a la prevención de enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, no hay capacitación para los funcionarios desde las bases de un programa de seguridad, lo que resulta en una carencia de evaluación de su estado de salud en comparación con su rutina de trabajo.

Horizonte también menciona la falta de un buen servicio de medicina general, farmacología y kits mensuales de vitaminas, lo que afectaría la salud laboral de los funcionarios policiales. Finalmente, se subraya la necesidad de un chequeo preventivo adaptado a sus necesidades, que permitiera garantizar las condiciones de seguridad y bienestar de acuerdo a las labores correspondientes.

Figura 3. Estructuración Informante Clave 3 (LOPCYMAT):

La voz de Lopcyamat expone que los funcionarios policiales están propensos a distintos tipos de enfermedades ocupacionales, lo que afecta su bienestar físico y mental, disminuyendo su nivel de satisfacción. Se destaca la necesidad de espacios de esparcimiento, chequeos periódicos para la prevención de enfermedades y la importancia de contar con un control y seguimiento en la evaluación del historial de salud del funcionario en comparación con las actividades que ha desempeñado, los accidentes y enfermedades ocupacionales.

Lopcymat también señala la pérdida de sueño, ataques de pánico, sensación de estrés y la necesidad de implementar un control de riesgo laboral para la disminución de enfermedades ocupacionales.

Se resalta la importancia de crear conciencia y condiciones idóneas para la protección del funcionario, ajustadas a sus necesidades, tanto en el ámbito laboral como personal.

Conclusiones

La importancia de fomentar una cultura de seguridad en el lugar de trabajo para los funcionarios policiales, lo que implica la implementación de medidas de seguridad y la creación de un entorno seguro que reduzca los riesgos de lesiones corporales y enfermedades ocupacionales. Se señala la necesidad de contar con un comité de seguridad y salud que trabaje de cerca con INPSASEL para garantizar la aplicación correcta de las normas laborales y la protección de los funcionarios policiales. Además, se destaca la importancia de programas de formación y educación continua, recursos y equipos adecuados, y sistemas de chequeo periódico para la prevención de enfermedades. De esta manera se busca lograr un ambiente seguro y propicio para los funcionarios policiales, lo que contribuirá a mejorar su bienestar físico y mental y a reducir la incidencia de enfermedades ocupacionales.

Referencias

- Alfonzo, N. (2008). **La Lopcymat como Factor de Seguridad Laboral en la Policía de Aragua**. Documento en Línea. Disponible en monografía.com
- Carmona, J. (2015). **Responsabilidad Civil del Empleador por Enfermedades Ocupacionales en Venezuela**. Tesis Doctoral. Caracas- Venezuela: Universidad
- Haskell, B. (2015). **Salud y seguridad en agencias del orden público**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.cdc.gov/>
- Hernández, M. (2018). **Enfermedades de posible origen laboral atendidas en atención primaria por el Servicio Madrileño de Salud**. Tesis Doctoral Madrid, España: Universidad Complutense
- León, A. (2015). **Las Enfermedades Psicosociales como un Problema de Salud Pública**. Honduras: Revista Médica Nacional 43 (1)

Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPO, 2009). **Gaceta Oficial N°. 5.940** de fecha 7 de Diciembre. Caracas: Asamblea Nacional Legislativa

Martínez, N. (2011). **Es el Policía un Trabajador Venezolano**. Documento en línea. Disponible en <http://www.reporteconfidencial.info/> consultado el 03 de Marzo del 2014

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Resolución 2200 A (XXI) de fecha 16 de diciembre de 1966. Documento en línea. Disponible en: <https://www.ohchr.org/>

RIESGOS LABORALES EN FUNCIONARIOS DE PATRULLAJE POLICIAL MOTORIZADO

Mónica Desirée Bernardo de Guevara ⁹

Resumen

Las unidades de patrullaje motorizado se crearon con la finalidad de prevenir las actividades delictivas, utilizadas por su versatilidad y fácil desplazamiento en zonas de congestionado tránsito automotor, en las cuales su movilidad no es limitante; en base a esto la Brigada Motorizada de la Policía Municipal de Girardot; ubicada en la Ciudad de Maracay estado Aragua, es una unidad operativa policial, creada con el objetivo principal de presentar una respuesta rápida y eficiente para la prevención de las actividades delictivas del Municipio Girardot, e igualmente apoyar a los diferentes Precintos de nuestra Institución. El propósito esencial de toda organización es fomentar una estructura definida de funciones, que facilite una efectiva ejecución de las actividades que realizan los trabajadores cuidando la integridad física de los mismos. Objetivo: mostrar un modelo teórico de riesgos laborales presentes en los funcionarios de patrullaje policial motorizado de la Policía Municipal de Girardot, Estado Aragua. La investigación se realizó enmarcada en la perspectiva humanista, paradigma cualitativo, método hermenéutico, usando como sujetos informantes a tres (03) funcionarios de patrullaje policial motorizado, las técnicas de recolección fueron las entrevistas a profundidad y la observación participante. Se pudo concluir que para ellos riesgos laborales engloba toda aquella situación de amenaza a las que se está expuesto dentro y fuera de la institución policial, recalcando los siguientes factores de riesgo: riesgos físicos, riesgos verbales, riesgos psicosociales y riesgos biológicos. Y las acciones ante los riesgos laborales que asumen los funcionarios motorizados fueron las siguientes: Comunicación, Uso de la fuerza, Decisión, Táctica y trabajo en equipo.

Palabras Clave: Funcionarios Motorizados, Patrullaje, Riesgo Laboral

Introducción

Los policías y cuerpos de seguridad se encargan normalmente del mantenimiento del orden en las zonas rurales y las zonas llamadas “peri-urbanas”. Las policías y cuerpos de seguridad deben estar al servicio de los ciudadanos e

⁹Magister en Seguridad Ciudadana Mención Policial. UNES, Maracay. Venezuela. Moyc1467@gmail.com <https://orcid.org/0009-0009-3122-5257>

intervenir en todas las situaciones que ameriten su presencia como brigada motorizada dentro de la sociedad. Galeano (2007). (En nombre de la seguridad: Lecturas sobre policía y formación estatal). (p. 105).

Los controles, efectuados por las unidades territoriales y especializadas, tienen por objeto disuadir los malos comportamientos, si no detectarlos y sancionarlos con el fin de proteger a las personas, estos controles a menudo se orientan en los ámbitos que suscitan más el de pérdidas humanas: graves infracciones, usuarios vulnerables, situaciones de riesgo para los ciudadanos y hasta para sus fuerzas policiales motorizadas este personal cuenta con capacitaciones constante en el área de seguridad de la nación y de ellos mismo lo cual ha disminuido la perdida lamentable de vidas y seguridad total en el área.

En el Municipio Girardot, esta Brigada tiene como finalidad dar una respuesta inmediata y complementar el patrullaje constante en todas las áreas del Municipio, haciendo cumplir no solo la legislación nacional sino también las leyes y ordenanzas municipales, siendo generalmente los primeros en llegar a cualquier eventualidad o emergencia que se pueda suscitar en: entidades financieras, bancarias, comerciales y zonas de difícil acceso a otras unidades operativas, en horas donde las arterias viales de nuestro municipio se encuentran congestionadas por el tránsito automotor, esto motivado a la versatilidad y fácil desplazamiento, de las motocicletas.

Por lo antes referido Hernández (2006), señala que: la seguridad es la garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, y si estos llegaran a producirse, la sociedad les asegura protección y reparación” (p. 29). Según lo expuesto, la labor de los servicios policiales motorizados, se desarrolla en función de vigilar, custodiar y preservar bienes y personas, garantizar seguridad ciudadana pero también garantizar la integridad física del funcionario policial. El servicio de patrullaje motorizado, es totalmente preventivo y responde a las solicitudes de la ciudadanía

a través de denuncias o recorridos contantes por la comunidad.

En cuanto al riesgo Sjöberg (1976), lo define desde el sentido común, como “la posibilidad de perder algo (o alguien) o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso” (p. 38). Esto quiere decir que el riesgo de una actividad del patrullaje motorizado está muy relacionado con la complejidad que se vive. La aceleración de los cambios sociales, económicos y políticos y el peligro que corren los funcionarios policiales motorizados que se encuentran expuestos en los patrullajes constantes y a la hora de terminar su jornada laboral.

En este contexto la Institución de la Policía Municipal de Girardot deberá desarrollar un marco de actuaciones de seguridad para sus funcionarios motorizados, control de riesgo, que permitan optimizar su modelo de trabajo, capacitando a sus funcionarios para garantizar su seguridad física como la de la ciudadanía en general. Desde ese punto de vista, la capacitación según Chiavenato (2004) es: “La adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad” (p. 45). En la actualidad representa para las unidades productivas y operativas uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente de sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que deben desempeñar,

Dentro de este contexto, los nuevos modelos de Policía Nacional Bolivariana, no buscan reemplazar sino enriquecer y fortalecer las actuales acciones de la policía, por lo que es importante indicar que en la Brigada Motorizada de la Policía Municipal de Girardot, Maracay estado Aragua, a la hora de que se cometa un delito, el equipo integrado por motorizados llegan primero, en tal sentido, muchas veces se encuentran expuestos según sea el caso dos o más funcionarios, por tal razón debe estar reforzada por ser versátil y de fácil desplazamiento en el tan denso y congestionado tránsito sobre todo en las horas más críticas, por lo que todo organismo policial para realizar adecuadamente sus actividades, necesita

sistemas de trabajo, orientados a lograr una coordinación integral de todos sus elementos. A tal efecto Place, (2005) define el sistema de trabajo como: “Un ensamblaje de partes unidas por inferencia, y que a su vez se lleva a cabo dentro de la organización para lograr así los objetivos de la misma” (p. 28).

Para los efectos de llevar a cabo lo que se pretende hacer, los jefes y supervisores tienen que servir de motivadores, mentores, facilitadores y también como capacitadores. De esta forma, impartir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos; en relación a esto la asociación comunidad – policía, es necesaria porque la policía no puede hacer el trabajo sola; debe de abordar la comunidad para que la prevención sea más segura y efectiva, así la comunidad también aporta soluciones e información tanto como para su resguardo físico como el de funcionario se puede garantizar un buen equilibrio ante situaciones de riesgo.

La importancia del presente estudio, radica en que se analiza el índice de riesgo personal, laboral y hasta la hora de trasladarse al cumplir sus funciones o fueras de ellas, la inseguridad en la que se expone a diario fuera y dentro de su ambiente laboral y su falta de integración con la comunidad, así mismo, esto permite construir confianza, identificación demandas de atención, generar diálogo y apertura de recibir información para garantizar la integridad física de las personas en general, ya que en la misma se observa que los funcionarios en todos los niveles son constantemente trasladados de un lugar a otro sin posibilidad de crear sentido de pertenencia o conocer en profundidad las situaciones locales que generan delito. Estos procesos deben abarcar desde la capacitación básica en la prevención, que tiene que ser generalista, holística y sistémica para bajar luego a las específicas según especialidad y tipo de intervención policial.

El objetivo del artículo es presentar un modelo teórico de riesgos laborales presentes en los funcionarios de patrullaje policial motorizado de la Policía Municipal de Girardot, Estado Aragua. De allí pues, que el presente artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Introducción, Revisión de la

Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Para entender mejor el fin de la presente investigación se pueden señalar las siguientes bases teóricas de acuerdo al problema objeto de estudio.

Riesgo

En este sentido, Hodson (2004), define el riesgo como “El proceso mediante el cual se estima la forma, dimensión y características de los riesgos. El producto final de un análisis de riesgo puede ser una medida de la pérdida económica, las heridas o seres humanos, los daños al medio ambiente u otras pérdidas en términos de la posibilidad de los eventos que podrían causar tales pérdidas, la magnitud del daño y sus consecuencias (p. 23). Los estudios de evaluación de riesgos pueden realizarse sobre un proceso completo, una unidad, o escenario selecto. También pueden ser dirigidos hacia muertes fuera del sitio, daños ambientales y otras consecuencias.

Según Cabaleiro (2010:2) “Es toda posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e inminente.

Clasificación de los Riesgos

Es evidente que en cualquier lugar de trabajo también existen diferentes riesgos; Koluru (2004) manifiesta que entre los tipos de riesgos están (p. 89):

Físicos: Son aquellos agentes o condiciones de trabajo cuya carga de energía es capaz de producir alteraciones en el organismo humano al momento de hacer contacto o por contacto prolongado, entre estos se incluyen: el ruido, estrés laboral o personal, térmico, iluminación inadecuada, radiaciones ionizantes y no ionizantes, presión (disbáricos), golpes y otros.

Químicos: Son aquellos agentes que por su naturaleza y composición tienen la capacidad de interactuar y alterar temporal o definitivamente la estructura

tanto química o biológica del organismo, alterando o perjudicando la salud del individuo tales como materiales

particulados (polvos y líquidos) y no particulados como gases y vapores.

Psicosociales: Son aquellas condiciones intrínsecas del individuo, naturales o adquiridas que interactúan con el ambiente, el contenido y el proceso de trabajo o que influyen sobre la salud y su desempeño para que el individuo se mantenga satisfecho y motivado en el trabajo.

Disergonómicos: Son condiciones de confort y bienestar en el trabajo que por su ausencia generan alteraciones de salud entre las cuales están: carga postural, metabólica, mental, levantamiento de carga, organizacionales y otras.

Prevención de Riesgos

La prevención de riesgos puede asociarse a la preparación de alguna medida defensiva para anticiparse y minimizar un daño que es posible que ocurra, por su parte, Rojas (2005) comenta que la prevención de riesgos: "trata de las condiciones de seguridad que faciliten información sobre cómo conducir a las personas hacia los actos seguros en el trabajo.

Actitud del Policía Durante el Patrullaje Motorizado

La mayoría de Cuerpos de Policía, carecen de protocolo o guía de procedimientos para reaccionar ante llamadas sobre intervenciones de evidente alto riesgo. Queda a discreción de los policías ejecutar las respuestas que por "ciencia infusa" le viene a la conciencia. Según Grossman (2009), "Explica que los policías acaban haciendo lo que se les ocurre; y a menudo, lo que un agente intenta entra en conflicto con lo que hace el otro; de la misma forma señala que el acondicionamiento mental puede prepararlos para un encuentro crítico, la manipulación verbal da la posibilidad de prevenir la escalada de una confrontación y permitir el control no violento, las habilidades físicas puede mantenerlos vivos y en muchos casos libres de heridas y por última posibilidad de defensa las armas, y la habilidad en su uso en algunas situaciones puede ser la única opción que

tengan en un enfrentamiento.

Investigaciones previas:

Se relacionaron investigaciones previas al tema de estudio, las cuales permitirán establecer vínculos y fundamentar antecedentes las cuales fueron objeto de evaluaciones, mediante la combinación de los enfoques y la relación con el objetivo del estudio, entre los cuales se mencionan:

En primer lugar, se tiene a Chávez (2022) Realizo una investigación titulada: “Análisis de los riesgos ergonómicos del Personal Policial Motorizado que Labora en el Municipio de Esmeraldas Ecuador.”. Presentado en la Universidad de Esmeraldas, con el propósito de obtener el grado de Magister en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales. El objetivo del presente estudio fue de analizar los riesgos ergonómicos a los que se exponen los trabajadores policiales del Gobierno Municipal del cantón Esmeraldas, teniendo en consideración que la ergonomía y todos los riesgos que se producen por su desconocimiento, podrían afectar significativamente su salud, rendimiento o desempeño laboral. La metodología investigativa hizo referencia a un estudio cuantitativo, de un enfoque descriptivo y de campo, en el que participaron 29 funcionarios del área policial. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta.

Entre los principales resultados se evidenció que, aunque no existen altos niveles de riesgo, los funcionarios del área administrativa se exponen a varios riesgos que podrían afectar su condición musculoesquelética debido a posturas forzadas y movimientos repetitivos especialmente en su labor cotidiana frente al computador, analógicamente y debido a las malas posturas y movimientos repetitivos en el ejercicio de su trabajo cotidiano, han sentido afectaciones en el cuello, hombros, espalda dorsal y lumbar. se proponen medidas de prevención y control sobre los riesgos ergonómicos como alternativa eficiente en pos de lograr un entorno laboral saludable.

En función de lo planteado la presente investigación, ejecuta un plan de

acción de un programa de formación profesional como instrumento para el resguardo dentro y fuera de sus jornadas laborales.

De la misma forma podemos incluir a Pérez (2018) quien elaboró un trabajo de grado, titulado: “Riesgo laboral y su incidencia en las enfermedades ocupacionales de los trabajadores de la Brigada Motorizada de la Policía del estado Carabobo”, para optar al título de Magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con esta investigación se analizó los riesgos laborales y su incidencia en las enfermedades ocupacionales del personal que laboran en la Brigada Motorizada de la Policía del Estado Carabobo, ya que los trabajos efectuados por sus integrantes conllevan a la utilización de motos pesadas además de la exposición que genera la misma a un ambiente variable en cuanto a temperatura y condiciones climáticas durante el día, tarde, noche y servicios especiales.

Desarrolló una investigación de campo con un nivel descriptivo, bajo un análisis deductivo-inductivo. Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos fue la encuesta en su modalidad de cuestionario y el análisis de documentos. La población estuvo conformada por ciento cincuenta y cuatro (154) funcionarios motorizados, el tipo de muestreo será intencional. En las técnicas de recolección de datos se utilizó la encuesta con su instrumento; el cuestionario de tipo Likert, para la confiabilidad se utilizó el coeficiente KR-20 y la validez del instrumento a través de juicio de expertos.

Los objetivos de la investigación se estructuraron en tres aspectos el diagnóstico, la Identificación de los factores de riesgo laborales que inciden en las enfermedades ocupacionales de los trabajadores de la brigada motorizada de la policía del estado Carabobo y el establecimiento de acciones que permita disminuir los factores de riesgo.

En cuanto a esto, los resultados obtenidos permiten concluir que a través de

dichas mejoras se pueden tomar acciones dirigidas a promover entornos saludables de trabajo para las personas que laboran en la institución, reduciendo notablemente los riesgos laborales.

Por su parte Rojas (2018), realizó un trabajo de grado titulado: “Estrategias de capacitación para el patrullaje policial con el fin de fortalecer el desempeño profesional de los funcionarios y funcionarias de la Estación Policial del estado Carabobo”. Para optar al título de Magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Carabobo. La presente investigación tuvo como propósito determinar estrategias de capacitación para el patrullaje policial con el fin de fortalecer el desempeño profesional de los funcionarios y funcionarias policiales de la Estación Santa Rosa, Estado Carabobo

Se pudo concluir que los funcionarios en todos los niveles son constantemente trasladados de un lugar a otro sin posibilidad de arraigar o conocer en profundidad las situaciones locales que generan delito, desorden o temor. Y también se determinó la necesidad de aplicar estrategias que mejoren el patrullaje policial en la Estación Santa Rosa adscrito a la Policía de Carabobo.

Método

Este estudio está basado en el paradigma postpositivista porque se plantea conocer la visión que poseen los funcionarios de patrullaje policial motorizado de la Policía Municipal de Girardot, Estado Aragua ante los riesgos laborales a través de la realidad percibida por ellos, basado en la hermenéutica con el fin de interpretar y comprender la verdad sobre la visión de los funcionarios de patrullaje policial ante los riesgos laborales para luego explicarla, estudio se realiza dentro de las instalaciones de la Policía Municipal del Municipio Girardot, específicamente en la unidad de patrullaje motorizado; se tomaron como sujetos informantes a tres (03) funcionarios de patrullaje policial motorizado, los cuales están como estado activos dentro de la institución, además se encuentran en patrullaje constante y los cuales fueron seleccionados de manera intencional debido a criterios como estar

en contacto permanente con estos.

Se utilizó la entrevista participante, ya que es una forma no estructurada e indirecta de obtener información de una sola persona, con una duración de 30 minutos como máximo, para no agobiar a los sujetos informantes, e igualmente se grabó la entrevista. Una vez que se recolectó la información a través de las entrevistas en profundidad se procedió al análisis de los hallazgos, a través de la categorización, posteriormente se estructuró, y se teorizó. Mientras que la interpretación de los resultados se realizó mediante la triangulación a fin de lograr una comparación o contrastación de las informaciones recolectadas con la teoría.

Resultados y Discusión

En este sentido, la teoría fundamentada permite indagar lo desconocido para así aportar conocimientos exhaustivos de una realidad específica, en este caso, generar la aproximación a un modelo teórico de riesgos laborales presentes en los funcionarios de patrullaje policial motorizado de la Policía Municipal de Girardot, Estado Aragua, la cual es una situación que se ha centrado únicamente en estudios de corte científicos bajo el paradigma positivista lo que ha permitido hacer una generalización de aspectos relacionados al tema en diferentes áreas laborales, motivo por el cual me he centrado en la indagación de experiencias de funcionarios policiales activos y con envergadura en el área, esto guarda relación con la investigación de Chávez (2022), expuesta anteriormente, donde refleja la importancia ineludible de llevar al hombre y la mujer policía a la adecuación del cumplimiento de su rol con la comunidad y ser garante de su integridad física y muestra que su entorno es el principal protagonista al escenario que se le pueda presentar cumpliendo con sus funciones fuera y dentro de sus horarios laborales. A continuación, se muestra el Modelo:

Figura 1. Modelo Teórico de los riesgos laborales en funcionarios motorizados

En este sentido, se presentan los aportes derivados del Modelo Teórico a la luz de cada componente integral, de acuerdo a los propósitos específicos, categorías principales y secundarias emergentes del proceso exhaustivo de investigación, dando origen significativo al surgimiento del conocimiento renovado contributivo que facilita la ampliación en el campo de la seguridad ciudadana y las implicaciones de los riesgos laborales en el contexto en estudio, todo ello, tomando como principios los postulados de la Teoría Fundamentada que promueve la reducción de la información recabada.

Seguidamente, en la interpretación de la información recopilada y esquematizada en el cuadro anterior, se pudo conocer que los propios informantes

claves fueron capaces de distinguir los riesgos laborales, acciones policiales e incidencia en seguridad ciudadana considerando su labor de manera vivencial

En síntesis, todo este cumulo de riesgos laborales han sido identificados en virtud de las experiencias que han sido ratificadas por los propios informantes claves y que son capaces de aportar información valida por las vivencias en los contextos laborales a los que están expuestos diariamente.

Para este fin sirvió de base la indagación del trabajo realizado por Bernardo (2023) que aunque esta realizado bajo un paradigma positivista totalmente contrario estos principios metodológicos, fue capaz de ofrecer información contextual y teórica de gran importancia ya que es un material actualizado, permitiendo a la investigadora realizar una conexión formal con las premisas científicas a lugar en sustento con las diferentes categorías y clases resultantes que han emergido, pudiendo así realizar una interpretación oportuna que genere una teoría adecuada a la realidad que se presenta, siendo este su principal aporte.

Conclusiones

La generación de la teoría emergente el cual alude a los riesgos laborales en la seguridad ciudadana desde la actuación policial los funcionarios de patrullaje motorizado de la Policía Municipal de Girardot, Estado Aragua, es una teoría novedosa que trasciende de los argumentos administrativos modernos siendo esta ajustada a la función policial de los actores intervinientes capaz de ofrecer información veraz.

Siendo este último, la visión que se pretende destacar ya que el nuevo modelo policial que se ha asumido en Venezuela de acuerdo a Valbuena (2016) que busca “elaborar principios humanistas y enfoques sobre la profesionalización de la labor policial...” (p. 3) es notablemente visible en las bases investigativas que han dado origen al presente discurso ya que la generación resultante del conocimiento es capaz de demostrar que las garantías que debe ejercer el Estado a los ciudadanos en cuanto a seguridad es palpable solo con los agentes

protagonistas de esta realidad como es el caso de los funcionarios policiales municipales quienes comparten funciones de orden público y el establecimiento de garantías de bienestar en la colectividad.

Seguidamente, la función que ha tenido la intervención de la Universidad Nacional de la Seguridad en Venezuela como institución innovadora del conocimiento ha sido completamente revolucionaria, ya que ha podido dar a conocer mediante las investigaciones educativas las realidades que se viven en las instituciones policiales, funcionarios, interacciones estructurales y todos aquellos elementos integrados en la seguridad ciudadana, dando a conocer como es el caso en estudio las diferentes percepciones que emanan de las voces de los funcionarios quienes se han enfocado mayormente en los riesgos de campo del día a día más que en los tradicionalista de la visión administrativa,

De esta manera pueden ofrecer información detallada y palpable para que las altas cúspides de la administración policial puedan entender este fenómeno pudiendo aportar apoyo técnico y practico a las debilidades encontradas, conectando relación con el estudio de Rojas (2018), ya que los autores consideran favorecer la formación integral de los funcionarios, a través de la continua capacitación, de esta manera estudiar la medida en que se cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y funciones y saben cómo ejecutarlas y mejorarlas. Con la finalidad de disminuir las incidencias en los factores de riesgo en accidentes durante el desempeño de sus funciones policiales.

De igual modo se aprecia la importancia que asumen los funcionarios por medio de la comunicación asertiva al momento de dar cumplimiento a las ordenanzas municipales. Por otra parte, aunque la seguridad ciudadana puede verse afectada por la cantidad de ausencias temporales o definitivas de los funcionarios que son víctimas de los riesgos descritos, también cabe destacar que el accionar policial representa un punto favorable debido a que la preparación

táctica, en equipo y pasiva fundamenta una visión integralmente humana y pacificadora e los protagonistas,

Referencias

- Hodson, F. (2004). "Prevención de Riesgos Laborales". Ediciones CEAC, S.A, Barcelona, España.
- Chiavenato (2004). "Introducción a la Teoría General de la Administración", México, Mc Graw-Hill.
- Koluru, J. (2004). "Organización de la seguridad en el trabajo y técnicas complementarias Beta" 1ra. Edición, Editorial Barcelona, España.
- Pérez (2018). "Riesgo laboral y su incidencia en las enfermedades ocupacionales de los trabajadores de la Brigada Motorizada de la Policía del estado Carabobo", Universidad de Carabobo.
- Rojas (2018). "Estrategias de capacitación para el patrullaje policial con el fin de fortalecer el desempeño profesional de los funcionarios y funcionarias de la Estación Policial del estado Carabobo". Universidad de Carabobo.
- Rojas, R. (2005). "Seguridad en el Trabajo". Editorial Mc Graw Hill. (2da ed.). México.

GERENCIA POLICIAL Y CALIDAD DE GESTIÓN EN EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

Nelcar Betina Torrealba Martínez¹⁰

Resumen

El estudio que se presenta tuvo por finalidad analizar la gerencia policial participativa y la calidad de gestión en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través de un estudio bajo una investigación no experimental, de campo y descriptiva, sobre una muestra de diez (10) funcionarios de la institución. Los datos se colectaron a través de la técnica de la encuesta mediante un cuestionario y se analizaron a través del análisis estadístico descriptivo. Se concluyó que, los paradigmas gerenciales autocráticos y poco comunicativos impiden la eficacia y la eficiencia en las funciones ejercidas por los subordinados, lo que implica la necesidad de desterrar los viejos esquemas y comenzar a ejercer nuevos modelos más flexibles de manera que se establezca un mando lineal participativo, sin dejar a un lado el carácter jerárquico y disciplinado de la institución.

Palabras Clave: Gerencia, Policía, Participación, Calidad, Gestión, Sociedad

Introducción

Las organizaciones policiales ejercen un rol de preponderancia ante la sociedad dado a dos ámbitos de relevancia, como lo son, en primer lugar, la prevención y el control de la delincuencia, y en segundo, la garantía de la gobernabilidad para el Estado a través del cumplimiento de las leyes. En este sentido, se tiene que para poder cumplir a cabalidad dichos roles, se hace necesaria su vinculación tanto con la sociedad como con el Estado, siendo además parte de los órganos de seguridad ciudadana.

A tales efectos, se tiene que, la gerencia en toda institución, y más aún en la función policial, representa el eslabón principal en todas las acciones emprendidas

¹⁰Magister en Criminalística. Coordinadora de Análisis y Seguimiento Estratégico de la Información. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Maracay, Estado Aragua. nelcarbetina5@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0002-5890-8196>

con miras al logro de los objetivos institucionales, no obstante, la gerencia policial es el timón principal del desempeño de los subalternos.

Así, el desempeño, se encuentra definido por Ariansen (2008), como “el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad” (p. 52), lo que implica que dicho desempeño viene a ser el nivel de acción laboral en función a la ejecución de funciones y acciones de carácter policial que debe ser llevada a cabo por los funcionarios al realizar determinadas tareas en el ámbito de sus atribuciones y que va a indicar su idoneidad para la ocupación del cargo desempeñado por este, lo que implica, la capacidad operativa.

En este sentido, el trabajo en las organizaciones policiales es complejo debido a la naturaleza de sus funciones, sin embargo, se constituyen en órganos jerarquizados en los que los sistemas gerenciales son lineales, y como en toda institución, se basan en procesos de toma de decisiones de forma constante, bien sea a nivel administrativo como operativo y gerencial, es por ello, que la gerencia policial, en función a los servicio de seguridad que presta, debe alinearse tanto en virtud a las necesidades de la institución como de sus miembros y de la sociedad.

Sin embargo, pueden suscitarse ciertas situaciones a través de las cuales el desempeño de los funcionarios en sus distintas tareas dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pudieran comprometer el logro de los objetivos organizacionales, siendo síntoma de dichas circunstancias un deficiente flujo de información entre los diferentes estratos jerárquicos al momento de generar instrucciones, órdenes impartidas sin claridad, aversión a los cambios gerenciales, tales como métodos de dirección y control, el ejercicio ineficiente de niveles supervisivos en torno al personal, y necesidad de clara de un liderazgo efectivo en la organización que genere una sola línea informativa y método uniforme de trabajo entre los funcionarios y las diversas labores

asignadas.

Dichas situaciones han generado como consecuencias que la percepción de seguridad en la ciudadanía sea distorsionada debido a los tiempos de tardanza en torno a la resolución de casos, la forma en que se atiende a la ciudadanía, entre otros, que empobrecen a la calidad del servicio prestado por la institución y que de no ser solventadas podría ponerse en tela de juicio la capacidad institucional en torno a sus funciones, es por ello que el estudio presentado tiene por finalidad analizar la gerencia policial participativa y la calidad de gestión en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través de un estudio bajo una investigación no experimental, de campo y descriptiva, siendo su estructura constituida por la revisión de la literatura, seguido de los métodos, resultados, conclusión y referencias.

Revisión de la Literatura

Entre las principales fuentes consultadas, se tiene la investigación realizada por Angulo (2019) quien en su Trabajo Especial de Grado titulado **Función del Gerente Policial en la Orientación y Formación en Derechos Humanos en la Función Investigativa Practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Mariño, Estado Aragua**, presentado ante la Universidad Bicentenario de Aragua para optar al grado de Magíster Scientiarum en Gerencia, bajo una investigación de campo, transeccional y descriptiva, aplicó un cuestionario tipo encuesta para obtener información relacionada con el nivel de conocimientos jurídicos, en especial en materia de derechos humanos, de los funcionarios policiales, con la finalidad de establecer las principales faltas cometidas y aplicar a los resultados obtenidos tras la puesta en práctica de los instrumentos mencionados.

Se concluyó que es sumamente necesario y urgente la puesta en práctica de estrategias eficaces que permitan un mayor conocimiento en materia jurídica y en especial de Derechos Humanos a los funcionarios policiales adscritos al Cuerpo

de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Mariño, para así minimizar los índices alarmantes de incidencia de violación a los instrumentos legales mencionados, siendo el papel fundamental del gerente policial velar por el respeto a los derechos humanos de los investigados, promoviendo constantemente estrategias de actualización, supervisión y promoción de conocimientos respectivos.

La investigación descrita señala la importancia de la gerencia y los patrones funcionales en el talento humano, siendo necesaria una directriz única que permita prestar un servicio de calidad apegado a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo el gerente un promotor principal de ello en sus subordinados. Su aporte se constituyó en algunas conceptualizaciones elementales relacionadas con la gerencia policial.

Así mismo, Colmenares y Mulato (2020), en su trabajo titulado **Programa de Formación a los Funcionarios Policiales sobre Auto Protección Ciudadana, Prevención y Reducción del Delito en el Municipio San Carlos del Estado Cojedes**, presentado ante la Universidad Nacional Abierta, tomaron como metodología el proyecto factible sustentado en una investigación de campo tipo descriptiva y documental. Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario que se aplicó a la muestra seleccionada al azar conformada por 97 personas.

El análisis de los resultados permitió concluir que los ciudadanos no han mostrado interés en crear programas de auto protección vecinal y la mayoría de los pobladores han sido víctimas de hechos delictivos desconociendo algunas técnicas de auto protección personal, por estas razones la gran mayoría de las familias encuestadas están dispuestas a participar colectivamente para la puesta en práctica y ejecución de programas comunitarios que aporten soluciones a la problemática de inseguridad y que motiven la participación activa en conjunto con los cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido el estudio realizado señala la importancia de la calidad de servicio prestado y el desempeño de la función policial ante la ciudadanía, siendo su principal relación con la investigación. Su aporte fueron sus lineamientos para el mejor desempeño policial delito que sirvieron para orientar la realización del presente estudio.

Por otra parte, García, (2023) en su Trabajo Especial de Grado titulado **Desempeño de la Policía Preventiva Como Garante de los Derechos Humanos Frente a la Contraloría Social Como Ente Regente de la Función Policial en el Estado Aragua**, presentado ante la Universidad Bicentennial de Aragua, diseñada bajo la naturaleza de estudio jurídico social, no experimental, de campo, descriptiva bajo el método hipotético-deductivo, dirigido a una población de treinta (30) funcionarios que laboran en la sede de la Estación Central de Policía y treinta (30) miembros de Fundacomunal, la muestra fue censal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, empleando como instrumentos dos (02) cuestionarios, uno a los funcionarios policiales y el otro a las personas de Fundacomunal, validados por juicio de expertos. Los datos se analizaron mediante cuadros estadísticos y diagramas circulares.

Se concluyó que, aunque la calidad de servicio prestado por la institución policial es notablemente aceptable por la comunidad, se ha evidenciado la necesidad de promover políticas encaminadas al mejoramiento profesional del funcionario a los fines de incentivar la eficiencia institucional, aspecto éste que influye marcadamente en su desempeño ante la comunidad. Respecto al rol de la contraloría social en este ámbito, se obtuvo que los consejos comunales se encuentran capacitados para ejercer funciones de supervisión, evaluación y promotor de las acciones realizadas por la policía y de fungir como garantes de la prestación de un mejor servicio a la comunidad enmarcado dentro de las garantías y respeto hacia los derechos humanos, evidenciándose de este modo la necesidad de integrar a la contraloría social de forma activa en pro de la mejora de

la calidad del servicio policial.

La investigación descrita señala la importancia del desempeño policial ante la sociedad, siendo las instituciones policiales organismos pilares fundamentales en el orden social de las comunidades y su desempeño debe ser de altísima calidad. Su aporte quedo constituido por aspectos teóricos relacionados con la función policial, que han permitido sustentar conceptualmente al estudio.

Los Recursos Humanos de los Cuerpos Policiales

Los recursos humanos, según Bohlander, Sherman y Snell (2021), se encuentran definidos de la forma siguiente:

Son el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. (p. 76)

En este ámbito, los recursos humanos de los cuerpos policiales, se encuentran constituidos por un sinnúmero de personal altamente calificado en áreas cruciales operativas tales como: patrullaje, prevención del delito, atención ciudadana, entre otros, que constituyen a una organización de carácter estrictamente preventivo y de carácter profesional.

Evidentemente, para objeto del presente estudio, se toma la acepción recursos humanos en torno al talento humano que desempeña labores en la institución, es decir, a todas aquellas personas que laboran en la institución y que aportan sus conocimientos día a día en pro del descubrimiento de la verdad y el hallazgo de la justicia en el sistema penal venezolano.

Desempeño Laboral

Ariansen (2018), refiere que “es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar

su idoneidad” (p. 52). En este sentido, el desempeño laboral se constituye en la manera de realizar su trabajo por parte del funcionario en función a indicadores previamente establecidos por la gerencia. Así, se trata de la manifestación de las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la institución.

De esta forma, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas es un ente auxiliar del Ministerio público que determinara la comisión de un hecho punible, sus autores, medios utilizados para tal fin, las víctimas, entre otros aspectos de igual relevancia, con el fin de lograr la aplicación eficaz, eficiente y efectiva de la ley y el ejercicio de la función jurisdiccional, colaborando de igual forma a la elaboración de las estadísticas de los índices de criminalidad.

Gestión y Gerencia Policial

La gestión pública, se encuentra definida por Obeide (2019) como “la implementación de las políticas gubernamentales, **o sea, a la aplicación de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en su población**” (p. 28), en este sentido, puede apreciarse que la gestión pública implica un paradigma diferente al modelo de gestión del sector privado ya que este último se basa en la adquisición de ganancias económicas, el modelo de gestión público se enfoca en otras cuestiones, como el bienestar social de una comunidad.

Requeijo y Lugo (2020), afirman que “los lineamientos básicos de la gerencia orientan los esfuerzos de administradores, directores y gerentes en general hacia la eliminación de prácticas de desperdicios de tiempo, esfuerzo, recursos a todos los niveles jerárquicos y áreas de la organización.” (p.232). En la gerencia es el

proceso de aplicar recursos, administrar procesos (planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación), descubrir problemas transformarlos en oportunidades exitosas a través del logro de la motivación de todas las personas involucradas en el hecho, para alcanzar el éxito en el campo laboral.

Las organizaciones policiales requieren de gerentes que tomen parte en el proceso administrativo y junto al conocimiento, habilidades y comportamiento permitan realizar un trabajo eficiente hacia el cumplimiento de las metas propuestas, coordinando actividades, dando instrucciones, asignando tareas, examinando la calidad y pulcritud del trabajo, manteniendo la armonía entre los miembros, corrigiendo y atendiendo quejas, permitiendo la participación de todos y haciendo énfasis en todo y no en los resultados.

Por su parte Thierauf (2021) refiere que para dar cumplimiento a la acción gerencial se deben ejecutar una serie de funciones básicas tales como:

-Planificación, que consiste en la determinación de los planes de corto a largo plazo, estrategias, programas y objetivos de la organización.

-Organización, comprende el desarrollo de una estructura organizacional de acuerdo con los planes de la organización, la estructura debe relacionar a la gente, las funciones y tecnología con los objetivos, los deberes y responsabilidades deben ser claramente definidos dentro de este marco de referencia

-Dirección, consiste en motivar y estimular al personal para lograr los planes de la organización.

-Control, consiste fundamentalmente en la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegura que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional.

Método

El método abordado en el presente artículo de investigación se encuadra

dentro de un estudio no experimental, de campo y descriptivo versado sobre una población de diez (10) funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siendo la muestra de carácter censal a quienes se les aplicó un breve cuestionario dicotómico. Los datos se analizaron a través de cuadros estadísticos y diagramas circulares.

Resultados y Discusión

Ítem 1.- ¿Cree Usted que el gerente policial ordena la realización de forma constante procedimientos policiales?

Cuadro 1. Realización de procedimientos policiales

RESPUESTA	FRECUENCIA	VALOR RELATIVO
<i>SI</i>	6	30%
<i>NO</i>	4	70%
TOTAL	10	100%

Fuente: Torrealba, N. (2024)

Gráfico 1. Realización de procedimientos policiales

Se observa que el setenta por ciento (70%) de los encuestados refirió que el gerente policial ordena la realización de forma constante procedimientos policiales, mientras que treinta por ciento (30%) expresó que, si los ordena, por tanto, se evidenció que la mayor parte de los funcionarios considera que el gerente policial ordena la realización de forma constante procedimientos policiales, aspecto este que denota un proceso gerencial poco comunicativo.

Ítem 2.- ¿Considera Usted que la gestión ofrece calidad en orientación al ciudadano ante algún caso?

Cuadro 2. Orientación Al Ciudadano

RESPUESTA	FRECUENCIA	VALOR RELATIVO
<i>SI</i>	2	60%
<i>NO</i>	8	40%
TOTAL	10	100%

Fuente: Torrealba, N. (2024)

Gráfico 2. Orientación al ciudadano

El sesenta por ciento (60%) de los encuestados expresó que la gestión ofrece calidad en orientación al ciudadano ante algún caso, mientras que cuarenta por ciento (40%) indicó que dichas funciones no se cumplen, por tanto, se aprecia que la gestión ofrece calidad en orientación al ciudadano ante algún caso.

Ítem 3.- ¿Considera necesaria la flexibilidad del mando lineal hacia una gerencia participativa en el despacho?

Cuadro 3. Mando Lineal

RESPUESTA	FRECUENCIA	VALOR RELATIVO
<i>SI</i>	4	70%
<i>NO</i>	6	30%
TOTAL	10	100%

Fuente: Torrealba, N. (2024)

Gráfico 3. Mando Lineal

Se observa que el setenta por ciento (70%) de los encuestados refirió que es necesaria la flexibilidad del mando lineal en el despacho, mientras que treinta por ciento (30%) expresó que no se requiere este tipo de cambio, por tanto, se evidenció que la mayor parte de los funcionarios considera que es necesaria la flexibilidad del mando lineal hacia un estilo de gerencia participativa en el despacho, lo que permitiría un flujo de comunicación más abierto entre los subordinados y el gerente policial y una mejor gestión.

Ítem 4.- ¿Considera Usted que un cambio de gerencial desde el modelo burocratista hacia el modelo postburocratista puede influir positivamente en el nivel de eficacia de las labores realizadas por el despacho?

Cuadro 4. Eficacia

RESPUESTA	FRECUENCIA	VALOR RELATIVO
<i>SI</i>	8	90%
<i>NO</i>	2	10%
TOTAL	10	100%

Fuente: Torrealba, N. (2024)

Gráfico 8. Eficacia

Según el noventa por ciento (90%) de los encuestados un cambio de gerencial desde el modelo burocratista hacia el modelo postburocratista puede influir positivamente en el nivel de eficacia de las labores realizadas por el despacho, mientras que para diez por ciento (10%) no lo considera influyente, de lo que se obtuvo que la mayor parte de los funcionarios consideran que un cambio de gerencial desde el modelo burocratista hacia el modelo postburocratista puede influir positivamente en el nivel de eficacia de las labores realizadas por el despacho.

Conclusiones

Mediante las evidencias obtenidas a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos, se pudo concluir que los paradigmas gerenciales autocráticos y poco comunicativos impiden la eficacia y la eficiencia en las funciones ejercidas por los subordinados, lo que implica la necesidad de desterrar los viejos esquemas y comenzar a ejercer nuevos modelos más flexibles de manera que se establezca un mando lineal participativo, sin dejar a un lado el carácter jerárquico y disciplinado de la institución.

En este sentido, se tiene que, la gerencia policial participativa y la calidad de gestión en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas son aspectos incidentes y recíprocos en su esencia dado a que es vital la participación de los subordinados en los procesos gerenciales a efectos de dar a conocer sus inquietudes y las distintas necesidades y situaciones que afrontan y que muchas veces los gerentes desconocen, así mismo, el flujo de información sería directo evitando de esta manera errores e incongruencias que afectan el desempeño y la calidad de servicio institucional hacia la ciudadanía.

Referencias

Angulo (2019) **Función del Gerente Policial en la Orientación y Formación en Derechos Humanos en la Función Investigativa Practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación Mariño, Estado Aragua**. Trabajo Especial de Grado No Publicado. Universidad Bicentenario de Aragua. Venezuela.

- Ariansen (2018) **Administración Estratégica**. México. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
- Bohlander, Sherman y Snell (2021) **Administración de Recursos Humanos**. Estados Unidos de Norteamérica. Cengage Learning Editores.
- Colmenares y Mulato (2020), **Programa de Formación a los Funcionarios Policiales sobre Auto Protección Ciudadana, Prevención y Reducción del Delito en el Municipio San Carlos del Estado Cojedes**. Trabajo Especial de Grado no Publicado. Universidad Nacional Abierta. Venezuela.
- García, (2023) **Desempeño de la Policía Preventiva Como Garante de los Derechos Humanos Frente a la Contraloría Social Como Ente Regente de la Función Policial en el Estado Aragua**. Trabajo Especial de Grado No Publicado. Universidad Bicentennial de Aragua. Venezuela.
- Obeide (2019) **La Gestión Universitaria Posible**. Córdoba: UNC, Mimeo.
- Requeijo y Lugo (2020) **Administración**. Caracas. Editorial Biosfera, C.A.
- Thierauf (2021) **Sistema de Información Gerencial para el Control y Planificación**. México: Editorial Limusa.

LA COMPRENSIÓN DEL DISCURSO ORAL EN LA FORMACIÓN POLICIAL

Reinaldo Berrios ¹¹

Resumen

La promoción del diálogo en el ejercicio de la función policial, es vital para fortalecer el modelo policial integral de los estudiantes. El propósito de este artículo es dar a conocer cómo se comprende el discurso oral pronunciado por los estudiantes en formación policial. El paradigma pospositivista guía esta investigación. El enfoque epistémico asumido es el interpretativo-vivencial con altos rasgos interpretativos en las experiencias y significados de las personas intervinientes. La investigación se apoya en la Teoría de la Comunicación Estructural Funcionalista de Lasswell y la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas. El método que se usó es hermenéutico guiado por Martin Heidegger por ser el camino de reflexión para comprender los hechos acontecidos. La técnica propuesta fue la entrevista a profundidad a tres informantes pertenecientes a la Academia de Policía Nacional Bolivariana. El espacio tiempo escogido es el Centro de Formación Aragua de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). El instrumento que permitió recoger las informaciones fue el guion de entrevista, apoyado con la grabadora de audio-video y el block de notas, necesarios para alcanzar los hallazgos de la investigación. La necesidad de comunicarnos es indispensable en el contexto policía-comunidad. El uso de herramientas comunicacionales como los teléfonos, el correo electrónico, conferencias, promueven el discurso oral de los futuros funcionarios policiales mediante formación teórico práctica. Amplificar la expresión oral como la mirada, la voz, la postura corporal y gestualidad. El policía se expresa con todos sus sentidos, tacto, olfato, gusto, sobre todo auditivo y visual. La gesticulación es muy usada como expresión no verbal.

Palabras Clave: Discurso oral, Formación Policial, Seguridad

Introducción

El lenguaje es considerado como principal instrumento de comunicación que permite la organización del pensamiento y le otorga al hombre el acceso al conocimiento y la interpretación del mundo, aspectos fundamentales en el desarrollo del ser humano. En ese sentido, la lengua oral es la herramienta primordial del hombre que vive en sociedad y que da acceso a la comunicación en

¹¹Maestrante en Seguridad Ciudadana Mención Policial. UNES, Maracay. Venezuela. berriospiter@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-6405-5899>

su interrelación con otros seres. Como hecho social permite la adquisición de costumbres, valores y genera relaciones sociales. De allí que un buen manejo del proceso comunicativo oral contribuiría con el estudiante en la relación armónica con su entorno, la resolución de problemas y enfrentar los retos del milenio.

En Venezuela, el derecho a la seguridad, se encuentra consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), mediante su artículo nro. 55, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de la seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad y riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”. Este aspecto jurídico, determina la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, con el propósito de contribuir a la protección del pueblo, reduciendo las referidas situaciones que pueden generarse por el aumento deliberado de delitos ejercidos, en la construcción de una sociedad que se enfrenta a una delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico, entre otras formas para delinquir.

Es así, como fue creada la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), a fin de sumar esfuerzos para transformar el orden académico de estos hombres y mujeres, hacia un modelo que contribuya al contacto directo con la comunidad y permita la puesta en marcha de valores humanistas. La promoción de la paz en el ejercicio de sus funciones, es vital para fortalecer el llamado nuevo modelo policial, sin embargo, a pesar de las políticas públicas que hoy se encuentran dispuestas para el buen funcionamiento de la seguridad ciudadana, se ha desencadenado un estigma en los uniformados, especialmente en quienes hacen vida en la policía nacional, que ha afectado considerablemente el rol de las funcionarias y funcionarios.

En este orden de ideas es importante acotar la necesidad de comprender en el discurso oral como parte de la comunicabilidad que deben emplear los

funcionarios policiales como alternativa a la optimización de las funciones de los uniformados. Así, prevalecerá la confiabilidad, el respeto y el ejemplo como servidores públicos de una nación. Es por ello, la importancia de la comunicación como proceso de interacción social, vital en los seres humanos. Este accionar diariamente en cualquiera de sus dimensiones, pudiera alcanzar objetivos de proximidad entre la comunidad y los funcionarios policiales. La carencia de información en el sector comunitario por parte del organismo y una baja participación de los sujetos involucrados en la actuación desde los servicios activos, impiden revertir la visión transformadora de la seguridad ciudadana y continuar sumergidos en el rechazo de una importante labor.

Revisión de la Literatura

Para entender el fenómeno del discurso oral en la formación policial como un problema que debe enfrentar la educación en el siglo actual de cambios convulsionados, hay que considerar la existencia de diferentes teorías e investigaciones que intentan explicar este fenómeno.

Peña (2020) desarrolló una investigación en la Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Bogotá, D.C., para optar al título de Maestría en Estudio de Paz, la cual lleva por nombre la mediación policial a través de la comunicación no violenta. el objetivo general fue indagar a partir de un análisis de contenido de documentos, elementos que debe incorporar la mediación policial en el ejercicio cotidiano de las funciones policiales que contribuyan con el desescalamiento de conflictos sociales.

En cuanto a los objetivos específicos se tienen; 1) Identificar elementos claves de la Comunicación No Violenta que enriquezcan el lenguaje comunicativo de los miembros de la Policía Nacional en la aplicación de la Mediación Policial para la transformación de conflictos; 2) Describir los lineamientos que contribuyan con el uso de la Mediación Policial a través de la Comunicación No Violenta manteniendo un lenguaje inclusivo de la paz, para recuperar la confianza de los ciudadanos en

la resolución pronta de los conflictos que afecten la convivencia; 3) Reseñar las habilidades más importantes con las que debe contar el cuerpo de policía, en la transformación de conflictos a través de la mediación policial.

La mediación policial a través de la Comunicación No Violenta, es una investigación que se hizo con la técnica del análisis de contenido, el cual se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, que debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable. El presente trabajo investigativo, es una apuesta para mejorar el servicio que presta la Policía Nacional a la comunidad, teniendo en cuenta los cambios sociales y la implementación de la mediación policial, como instrumento que tiene la institución para intervenir en situaciones que alteren la tranquilidad de los habitantes del país.

Por ello, al ejecutar una herramienta desconocida para la institución en cuanto a la actuación acertada en el manejo de situaciones de conflicto social, se hizo necesario indagar las guías elaboradas para su práctica, concluyendo que carecen de lineamientos esenciales y explicativos que capaciten a los funcionarios de la entidad, respecto de técnicas comunicativas que generen confianza en los ciudadanos, extrayendo de este análisis las habilidades más apropiadas que deben poseer los miembros de la entidad para la aplicabilidad de la mediación policial, en la transformación de los conflictos cotidianos.

Por otra parte, Zapata (2018) su trabajo de grado titulado La formación en la oratoria a través de la didáctica en triunfadores de la carrera comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental De los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora. El trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de formación en la oratoria a través de la didáctica en triunfadores de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el municipio San Fernando, estado Apure, el mismo está enmarcado en una modalidad de proyecto factible apoyada en una investigación documental y

de campo, cuyo carácter será descriptivo, con un tipo de investigación no experimental. La población de sujetos a estudiar estará representada por 63 personas representadas por 33 triunfadores y 30 profesores como parte de la comunidad que hace vida en dicha universidad. Mientras que, la técnica de recolección de datos será la encuesta, apoyada en un cuestionario como instrumento para el registro de los mismos, el cual fue validado por juicio de expertos y la confiabilidad se realizó mediante el cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach.

Asimismo, la presentación, análisis e interpretación de datos se realizaron mediante la estadística descriptiva, reflejados en cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes, los cuales fueron objeto de su respectivo análisis e interpretación, de forma que se originaron las inferencias y recomendaciones que sustentaron la respectiva propuesta. En relación a las conclusiones se diseñará un plan de formación en la oratoria a través de la didáctica en triunfadores de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas

Se considera a la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (1987), definiéndola como: “la forma de interacción social en que los planes de acción de los diversos actores quedan coordinados por el intercambio de actos comunicativos haciendo uso del lenguaje orientado al entendimiento” (p.67). Habermas se concentra en el lenguaje y fundamenta su proposición de racionalidad comunicativa como condición universal, pues el mismo se requiere para coordinar efectivamente la acción de entendimiento comunicativo en una sociedad.

En lo que respecta a la acción comunicativa, es necesario destacar que la misma sólo se produce cuando se logra la interactividad y para que se produzca la interactividad es fundamental la racionalidad, si no existe el carácter racional en lo que se expresa, tampoco se puede alcanzar el accionar comunicativo ni la

interactividad. Al llevar esto a la praxis docente se puede afirmar que cuando se establece una interacción social comunicativa docente-estudiante, se establece una comunicación que puede llegar a ser sólo de carácter instrumental, si no se enfoca desde el carácter racional y visto de esta forma la interactividad y la acción comunicativa no se darán de forma efectiva, en otras palabras, se podría afirmar que, la comunicación cuando es racional determina la interactividad y el accionar comunicativo, mientras que todo lo contrario supone la no interactividad y la inexistencia de la acción comunicativa.

Teoría de la Comunicación Estructural Funcionalista de Lasswell.

El modelo de Laswell se publicó, en 1948, en su artículo Estructura y Función de la Comunicación de Masas. En el mismo es posible apreciar la presencia de las concepciones conductistas dominantes en el panorama científico de la época las cuáles pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos estímulos. Hay que tener en cuenta que hubo un período donde se consolidaron dos grandes medios de comunicación: el cine y la radio. Ambos se convirtieron rápidamente en instrumentos de la propaganda política, máxima preocupación de la época y de la Mass Communications Research a lo largo de toda su historia.

El modelo de Laswell es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de responder 5 interrogantes. Una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿a través de qué canal?, ¿a quién?, ¿con qué efecto?. El estudio científico del proceso comunicativo tiende a centrarse en algunos de estos puntos interrogativos. Es necesario recordar que Lasswell habla de la descripción de un acto de comunicación frente a los posteriores modelos que hablan del proceso de la comunicación.

Las categorías conceptuales son: a) Ciudadanía: es un concepto que se ha

construido por medio de un proceso histórico– social, es decir, se inserta en dos dimensiones espacial y temporal, las cuales están en interacción permeando la configuración de esta misma en función de intereses políticos, económicos, sociales y culturales. En este entendido, las personas conceptualizan y practican la ciudadanía en dos direcciones. Por un lado, se puede inclinar más hacia el contacto con el mundo, y por el otro, con la intimidad individual; es decir, la orientación dependerá del sentido que los estados-nación elijan en determinado contexto y tiempo; b) Discurso oral: como fenómeno de estudio convoca una serie de disciplinas, entre las cuales las más comunes a su inherencia por su esencia son: la lingüística, la antropología, la sociología, la psicología y la pedagogía, en todas ellas con frecuencia, se produce un tránsito de saberes.

Sin embargo, el discurso, no sólo está relacionado con estas disciplinas, sino tiene relación con la forma que emplea el ser humano para comunicarse y ejercer una determinada acción en el otro, como la reflexividad, por ejemplo. En el caso de la pedagogía el estudio del discurso es fundamental tanto para comprender el proceso de enseñanza aprendizaje como para mejorarlo. El discurso es una práctica y como para otra práctica social cualquiera, se pueden definir sus condiciones de producción. Por su parte, Van Dijk (2008), lo define como: “una serie de eventos comunicativos en los que se encuentran inmersos, el lenguaje, la cognición y la interacción en situaciones de índole social” (p. 23).

El discurso es un conjunto de palabras y frases utilizadas para manifestar una acción verbal personal bien sea individual o social, debido a que se inserta en una determinada época cultural. El discurso en el aula es una peculiar praxis que posibilita la comunicación y la comprensión y que se encamina a la construcción de la identidad personal y por ende a la formación policial.

La Seguridad puede afirmarse que proviene del latín securitas donde hace foco en la característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e

indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede considerarse como una certeza en cualquier ámbito cuando se habla de seguridad se está haciendo referencia a las condiciones en las que se desarrolla una actividad: las prevenciones que se han tenido en cuenta en caso de complicaciones, las acciones que se realizarán en caso de desastre y fundamentalmente, de qué forma se trabajará para brindar equilibrio y tranquilidad en dicho entorno.

La Seguridad ciudadana desde el abordaje semántico de la seguridad, debe partir del contexto histórico, social, político, ideológico, cultural, económico y ambiental de la sociedad de la cual emerge. (Pérez Porto y Gardey, 2008). El desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana surge y evoluciona dentro del marco social, en donde este término cumple la función de ser expresión de una inquietud o preocupación por la centralidad de los derechos de las personas en un entorno inseguro, fenómeno sociopolítico que intenta modificarse y cuyos orígenes se hallan en el rol de los órganos del Estado en la materialización de condiciones básicas para el desarrollo social. Así, las conceptualizaciones sobre la seguridad ciudadana, su objeto, su historicidad y evolución, se entienden vinculados a un nivel de representación simbólica de un plano de la realidad, en el cual tanto el objeto como lo que constituye peligro, riesgo y amenaza han variado sustantivamente.

La Seguridad vista desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

La UNES es una institución de muy corta edad, su nacimiento tiene tras sí décadas. En ella nacen principios, conceptos y valores, proveniente de esas luchas que conjugan experiencias diversas, siendo las más destacadas el activismo social y político por los derechos humanos y el acompañamiento a familiares y víctimas de abusos policiales, así como también, policías que se enfrentaron al viejo modelo policial y mantuvieron siempre las esperanzas en creer que era posible dignificar su profesión. Cabe destacar que la UNES es una

institución académica especializada que se adscribe al paradigma científico, tecnológico-humanista, abierta a las necesidades locales, regionales, nacionales y latinoamericanas, cuya misión es formar para transformar garantizando el derecho a la seguridad. De esta manera, ofrece a las y los aspirantes, las funcionarias y los funcionarios de los cuerpos de seguridad del país, una formación integral de base, continua, diversificada, transdisciplinaria, actualizada y pertinente, acorde con las áreas especializadas de los servicios.

El nuevo modelo policial, caracterizado por ser más humanista, nació con la formación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lo cual ha permitido tener un cuerpo de seguridad respetuoso de los derechos humanos y más cercanos a las comunidades, contando con efectivos comprometidos que cumplieran con los valores de respeto a la dignidad humana, formación académica, conciencia ciudadana y dedicación en vida a la protección del pueblo.

Método

Con la descripción del fenómeno de estudio se fue desarrollado en el escenario donde se contextualizó la problemática de estudio, plantándose las interrogantes después de lo observado. Luego se avanzó en la búsqueda de la información presente en los textos relacionados con el área de estudio, así como también, las personas que servirán de informantes claves quienes expusieron sus criterios a partir de una entrevista abierta a profundidad. Se usaron grabaciones del dialogo, luego se realizó la transcripción de lo grabado y anotaciones de la observación participante. Asimismo, se fue visualizando mejor la realidad de estudio. Posteriormente se organizó la información a través de matrices de categorías y subcategorías. Una vez desgravada la información, se obtuvieron los códigos y dimensiones, identificando semejanzas y diferencias del fenómeno estudiado.

Resultados y Discusión

Una vez realizado la categorización a partir de las entrevistas, se elaboró una estructura general, la cual se presenta a continuación:

La disertación activa y el diálogo elocuente son herramientas fundamentales para la transmisión de valores humanos en cualquier ámbito de la sociedad, en especial en los funcionarios policiales en proceso de formación. La disertación activa implica una exposición clara y concisa de ideas y vocabularios técnico especializado que permita al receptor comprender el mensaje de manera efectiva. Esto hace al policía más eficiente, pudiendo lograr mantener un estatus de respeto y seguridad ante la comunidad. Por su parte, el diálogo elocuente se refiere a la capacidad de comunicarse de manera efectiva, utilizando un lenguaje claro y preciso, y logrando una interacción fluida y respetuosa con la ciudadanía. Ambas herramientas son esenciales para la transmisión de valores humanos, respeto y aceptación como profesionales de la seguridad ciudadana, ya que permiten una comunicación efectiva y una comprensión profunda de los mismos. Los valores humanos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, y su transmisión es responsabilidad de todos los miembros de la sociedad. La disertación activa y el diálogo elocuente en la función policial son herramientas que permiten la transmisión efectiva de estos valores, y su práctica constante

puede contribuir a la formación de policías comprometidos con la construcción de una sociedad segura.

Conclusiones

El discurso oral pronunciado por los estudiantes durante su formación policial, podemos asegurar que existen varias facetas clave que influyen en la comprensión y percepción de dichos discursos. Primero, se evidenció que la claridad y la brevedad en la expresión son factores determinantes para facilitar la comprensión de los contenidos por parte de los funcionarios policiales ante los ciudadanos. Además, se destacaron la confianza y la presencia en el hablar, que contribuyeron a la credibilidad y la autoridad de los estudiantes.

El discurso oral es una herramienta donde los estudiantes en formación policial pueden beneficiarse con la adquisición de competencias verbalizables, tales como la capacidad de argumentar y defender sus posturas, lo que fortalece su habilidad para manejar situaciones conflictivas en el ambiente policial. Asimismo, se demostró que la práctica regular del discurso oral policial promueve la autoestima y la confianza en sí mismos, lo que favorece la madurez emocional y profesional de los estudiantes.

Referencias

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, gaceta oficial 5453 (Extraordinario) marzo, 2000..
- Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) sitio web <http://www.policianacional.gob.ve/>
- Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Volumen 1: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.
- Pérez P y María M (2011) Glosario ilustrado Definición de seguridad. Sitio web <https://definicion.de/seguridad/>
- Van Dijk, T. (2008). Una Ideología: Una Aproximación Multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa.

CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO DE LA POLICÍA CIENTÍFICAS

Simón Prato Mora¹²

Resumen

El objetivo principal de esta investigación consiste en evaluar el clima organizacional en el desempeño del funcionario policial al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). El presente estudio se desarrolló bajo la modalidad evaluativa en una investigación de campo de carácter descriptivo no experimental y de temporalidad transversal. La población y muestra de la investigación estuvo conformada por treinta y tres sujetos siendo de tipo censal. Para la recolección de los datos se utilizó como técnicas la observación y la encuesta; sus instrumentos de recolección el cuestionario. Este instrumento fue validado a través del juicio de expertos y la confiabilidad se determinó a través del coeficiente de alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0.76. Entre las conclusiones, se destaca un deficiente desarrollo de los elementos tanto individuales como colectivos que conforman el Clima Organizacional, los encuestados manifestaron un desempeño poco motivador que afecta su ambiente laboral. Se recomienda el abordaje motivacional y comunicacional, con el fin de mejorar las prácticas organizacionales.

Palabras Clave: Clima Organizacional, Desempeño Personal, Funcionario Policía Científica

Introducción

La dinámica gerencial dentro de las organizaciones de la administración pública, se puede abordar desde distintas perspectivas, de acuerdo a lo que se requiera saber o investigar. En la actualidad las estructuras de las distintas instituciones dependientes del Estado, están siendo mediadas por una serie de elementos de cambio dentro de las sociedades, que tienden a ser rápidos y abruptos por lo cual demanda que los individuos, tengan la capacidad de adaptarse a estos cambios.

El talento humano como parte de las organizaciones está influenciado significativamente por las tendencias sociales, económicas, políticas y de las

¹²Magister en Criminalística. UNES. Maracay, Venezuela. Prato12333@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-4111-3845>

propias organizaciones. En las instituciones policiales como unidades organizacionales complejas de la administración pública, funcionan a partir de metas o programas, que les significan relaciones de interacción con el medio socio comunitario. Su gestión, se ha visto afectada por una serie de factores internos y externos que exigen transformaciones, en estas organizaciones, en función de lograr la calidad organizacional.

Son variados los factores que influyen en el ambiente laboral de cualquier institución policial, éstos se convierten en asuntos claves para lograr la eficiencia y calidad de la misma; sin embargo, el entorno de los centros policiales depende de las percepciones que tengan los miembros involucrados, de las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral. De lo anteriormente expuesto se puede deducir que la apreciación que tengan los funcionarios policiales de su ambiente laboral depende de las actividades e interacciones y otras series de experiencia personales que los miembros tengan con la institución. De allí se desprende la percepción de los funcionarios acerca del clima organizacional.

El clima organizacional de una institución policial involucra ciertos factores tales como: proceso administrativo, estilo de liderazgo, la toma de decisiones, comunicación, motivación, y las relaciones intra e interpersonales. Hoy en día, existe mayor preocupación por la calidad de la formación que se imparte en los centros de formación policial, es por ello que el estudio del clima organizacional en estas instituciones actualmente es de gran interés.

Hay que resaltar, que este tema resulta de interés para los estudiosos de todas las organizaciones públicas y privadas, y ha sido nombrado de diversas formas: Atmósfera, ambiente, estado de ánimo de la organización, clima laboral, clima psicológico, etc. Sin embargo, en las últimas décadas es donde se ha tratado de redefinir a través del prisma de las influencias excesivamente cambiantes, para tratar de explicar su verdadera naturaleza y medición. Este concepto ha tenido una evolución que ha transitado desde la polarización de

aspectos organizacionales, individuales, hasta la consideración del carácter multidimensional del mismo.

El clima organizacional especialmente en las organizaciones policiales influye en la satisfacción del funcionario y en su rendimiento; por lo tanto, hay una mediación entre los propósitos y los logros de la organización con la de sus integrantes; es decir, entre los objetivos y fines con los resultados. Es significativo mencionar a Brunet (2001), quien comenta que “brindar al trabajador un ambiente que responda a sus necesidades y responsabilidades propias de su cargo, afianza a crear un clima laboral ideal” (p. 59). Ciertamente este autor hace un planteamiento interesante, ya que las instituciones policiales deben ser lugares para compartir saberes, establecer procesos comunicacionales efectivos y crecimiento personal, para así poder desarrollar mejor un campo de acción en lo referente al rol humano, profesional y social; pero con frecuencia se presentan situaciones conflictivas que generan problemas.

Esto fundamentado con lo que manifiesta Rodríguez (2001) quien sostiene que: “La estructura interna de una organización contribuye a explicar y pronosticar el comportamiento, es decir, además de factores individuales y grupales, las relaciones estructurales en las que la gente trabaja tienen un efecto en las actitudes y comportamiento de los empleados (P.541). En consecuencia, un clima organizacional desequilibrado en el ambiente laboral afecta todo el funcionamiento institucional.

De este modo la realidad descrita, es la dinámica del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (CICPC) Delegación Municipal Caña de Azúcar, pues dentro de la misma según el testimonio de algunos funcionarios, en entrevistas informales realizadas por el investigador, se evidencian una serie de debilidades individuales y colectivas, que pueden asociarse a un clima poco favorecedor de los procesos organizativos y las relaciones sociales. Esta problemática se refleja en campos como la comunicación

efectiva, relaciones interpersonales y ambiente laboral, que en algunos casos pueden afectar el desarrollo de un clima laboral satisfactorio, para cumplir cabalmente con la misión institucional.

El objetivo primordial de este artículo permitirá evaluar el clima organizacional para identificar posibles problemas que puedan afectar el desempeño de los funcionarios policiales. Por ejemplo, un clima organizacional negativo puede generar estrés, desmotivación y falta de compromiso en los empleados, lo que puede afectar su capacidad para realizar su trabajo de manera efectiva. Para evaluar el clima organizacional en el CICPC, se pueden utilizar diversas herramientas, como encuestas, entrevistas y grupos focales. Estas herramientas permiten recopilar información sobre la percepción de los empleados sobre el ambiente laboral, la comunicación, el liderazgo, la cultura organizacional, entre otros aspectos relevantes.

Revisión de la Literatura

El clima organizacional puede considerarse como un medio para el éxito de una determinada organización, muchas organizaciones han demostrado que este tema representa un método que permite conocer el curso de su organización en relación a ciertos criterios importantes. El significado de clima se ha extendido al ámbito de las organizaciones, para referirse a las características del ambiente de trabajo. Por lo tanto, se puede percibir un adecuado o inadecuado clima en una institución o parte de ella.

En ese sentido, Goncalves (2001) define clima organizacional como “un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización” (p. 34).

En tal sentido, Chiavenato (2004), se refiere al clima organizacional como “la calidad del ambiente de la organización que es percibido o experimentado por sus miembros y que influye ostensiblemente en su comportamiento” (p. 345). Por

consiguiente, el clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese ambiente, y tiene repercusiones en el comportamiento laboral. Es favorable cuando satisface las necesidades personales de los participantes y eleva su estado de ánimo.

Factores que Influyen en el Clima Organizacional

El clima y ambiente laboral de una organización formada por seres humanos, personas empleadas en ellas, es bastante subjetivo e influido por multitud de variables. Y, además, estas variables o factores interaccionan entre sí de diversa manera, según las circunstancias y los individuos.

Bustos (2004), plantea que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la misma y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores.

Los factores organizacionales (externos e internos) repercuten en el comportamiento de los miembros de una institución y dependen de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos elementos. Estas apreciaciones derivan en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la organización. Los aspectos psíquicos, anímicos, familiares, sociales, y otros, que rodean la vida de cada individuo, en cada momento de la misma, influyen en su consideración del clima laboral de su organización.

Es por ello que los factores que influyen en el clima organizacional o laboral son las piezas claves para el éxito de una empresa, porque condiciona las actitudes y el comportamiento de sus trabajadores.

Liderazgo

El liderazgo es uno de los aspectos más importantes de la administración, pero no lo es todo. El éxito de una organización depende fundamentalmente de la calidad del liderazgo, pues es el líder quien frecuentemente se dirige hacia la consecución de metas. Los gerentes deben tener la capacidad para planear y organizar, pero el papel fundamental de un líder es influir en los demás para tratar de alcanzar con entusiasmo los objetivos establecidos, los líderes deben tener presente que las personas tienden a seguir a quienes les proporciona los medios para lograr sus propios deseos, anhelos o necesidades. Por lo que se podría señalar que es posible que el tipo de liderazgo tenga un fuerte impacto en el clima organizacional.

El estilo de liderazgo se desarrolla a partir de experiencias, educación y capacitación. Cuando alguien adopta el papel de líder dentro de una organización, sus funciones dependen de las tareas o de la solución de problemas, y las funciones para mantener el grupo, o sociales. Es por esto que la necesidad de un líder es evidente y real.

Sus funciones se expresan mediante dos estilos de liderazgo. Según Stoner, Freeman y Gilbert (1997): Los gerentes que tienen un estilo orientado a las tareas supervisan estrechamente a los empleados, con objeto de asegurarse de que la tarea es efectiva y dada en forma satisfactoria. Se concede más importancia a terminar el trabajo que al desarrollo o a la satisfacción personal de los empleados. Los gerentes que tienen un estilo más orientado a los empleados conceden mayor importancia a motivar a los subordinados que a controlarlos. Pretenden relaciones amigables, confiadas y respetuosas con los empleados, los cuales muchas veces pueden participar en las decisiones que les atañen. La mayor parte de los gerentes aplican cuando menos, un poco de cada estilo, aunque hacen mayor hincapié en las tareas o en los empleados.

Método

El trabajo estuvo enmarcado dentro de la modalidad de investigación de campo de tipo descriptivo, porque se realiza a lo largo de la investigación una descripción completa de todo el proceso, actuaciones y las necesidades del personal que labora en las áreas objeto a estudio. En este caso la unidad de análisis o población que sirvió de apoyo para la recolección de la información, estuvo representada por los funcionarios (as) que desempeñaron diversos cargos del referido despacho policial. Estos representaron un total de treinta y tres funcionarios (33), donde se utilizó para la recolección de la información como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario, conformado por veinte (20) preguntas con escala tipo likert. El instrumento se diseñó, con la finalidad de conocer el punto de vista de los funcionarios policiales que hacen vida en la Delegación Municipal Caña de Azúcar, sobre la información del clima organizacional, para definir estrategias aplicadas en favorecer las actividades diarias.

Resultados y Discusión

A continuación se resaltan algunos de los resultados más relevantes, que alertan sobre la problemática en estudio: Al indagar sobre la planificación de las actividades que se realizan en forma coherente con los objetivos institucionales, al personal que conforma los equipos de investigación, un 45% está muy de acuerdo con la forma en que se realiza actualmente, mientras los demás funcionarios reconocen que a veces existen dificultades en la planificación de las actividades, lo que permite afirmar que hay diversidad de opiniones en torno a la coherencia de la planificación de actividades con los objetivos institucionales. La planificación de las actividades es el hilo conductor en la mayoría de los procedimientos que se ejecutan, De esta manera debe ser mejorada esta planificación, con el objeto de alcanzar oportunamente los fines institucionales, entre los que se cuenta garantizar el óptimo desempeño de sus funcionarios en un

clima dispuesto a motivar todas sus acciones.

En cuanto a la actuación profesional del directivo es oportuna y coherente, el sesenta y cuatro por ciento (64%) de los encuestados están en desacuerdo con que la actuación profesional del directivo se realice de forma oportuna y coherente. Esto quiere decir que el directivo presenta debilidades en su actuación gerencial; lo que pudiera incidir en baja productividad laboral, afectando así la calidad del desempeño profesional. El gerente debe mejorar su actuación profesional, optimizando la administración de la organización. En este sentido Chiavenato (2004), señala que toda organización necesita ser administrada adecuadamente, para alcanzar los objetivos con la mayor eficacia de acción y recursos (p.125). La actuación profesional debe ser repensada y fortalecida a partir de la reflexión y la formación permanente.

Al sondear acerca del directivo de esta institución se caracteriza por tener un liderazgo acertado que involucra a todo su personal, se obtuvo como resultado que el treinta y nueve por ciento (39%) está muy en desacuerdo con el hecho de que el directivo de la institución se caracteriza por tener un liderazgo acertado que involucra a todo su personal; mientras que el treinta y seis por ciento (36%) contestó indeciso y el veinticuatro por ciento (24 %) está muy de acuerdo.

Es decir, que hay debilidades en la forma como el directivo policial ejerce su rol de liderazgo; limitando la manera de ver claramente si la asignación de tareas se hace de forma justa y equilibrada; así como la actuación ante las circunstancias que se presentan en la organización policial. El gerente como líder debe poseer algunas capacidades para lograr optimizar su trabajo, refiere López (2008), algunas con la que puede contar con: "Capacidad estratégica para analizar, prever posibles impactos y adoptar decisiones ante situaciones complejas, convirtiéndose en beneficios para la organización y Capacidad interpersonal, se refiere a las relaciones de armonía con su equipo. (p.45).

Al preguntar sobre el apoyo y estímulo en la realización de sus actividades

por parte de sus superiores, el cincuenta y cinco por ciento (55 %) están muy de acuerdo con el apoyo y estímulo que ofrece el personal directivo en la realización de sus actividades; un treinta y tres por ciento (33 %) está de acuerdo; sin embargo, hay un doce por ciento (12 %) que respondió indeciso. Es decir, se establece una relación de apoyo y ayuda entre la gerencia y el personal a su cargo. En consecuencia, hay mayor probabilidad de que el proceso operativo de seguridad se desarrolle en un ambiente propicio para el logro de los objetivos y metas establecidas en la organización. Para Guerrero (2000), “El buen gerente valora las ideas e iniciativas del grupo, coordina, anima y promueve la participación y la cooperación entre los miembros del grupo. Con este estilo se favorece la aparición de liderazgo para las distintas actividades.” (p.1). De este modo las iniciativas de apoyo contribuyen al fortalecimiento del clima y la gestión gerencial.

Conclusiones

De acuerdo al diagnóstico institucional del clima organizacional en el desempeño del personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Delegación Municipal Cagua, Estado Aragua, es pertinente presentar algunas conclusiones derivadas del estudio.

Se evidencian relaciones interpersonales estables entre los compañeros de trabajo, que demuestran una fortaleza institucional, que puede ser utilizada para implementar cambios en los diversos indicadores que caracterizan el desempeño actual del personal. Las relaciones interpersonales entre el personal directivo-subalternos es satisfactoria, reflejada en la interacción entre los compañeros de trabajo; sin embargo, hay insatisfacción con las relaciones de amistad y de apoyo de parte de los directivos hacia algunos miembros del personal.

La actuación del gerente público en el ámbito policial debe estar orientado no sólo a la satisfacción de las necesidades formativas y operativas sino también a aquellas de orden social. Es decir, propiciando la mayor participación posible de

los actores involucrados en la búsqueda de alternativas viables para lograr las metas y objetivos establecidos en función de solucionar los problemas de la institución, fomentando la motivación en los funcionarios, dado que la misma evidencia debilidades en la ejecución de incentivos y remuneraciones; indicadores que contribuyen a que surjan en las organizaciones baja productividad laboral, trayendo además, consecuencias reflejadas en ausentismo apatía hacia el trabajo y hasta desinterés, afectando así, el cumplimiento de la misión institucional.

Los resultados demostraron que los miembros de la institución se encuentran desmotivados por elementos como el reconocimiento; o recompensas por el rendimiento de sus labores; además sienten que el directivo no satisface sus necesidades sociales.

Se determinó que se requiere realizar un seguimiento más efectivo a las actividades administrativas para elevar los niveles de calidad en el campo de la gerencia y su gestión enfocada hacia las tareas que realiza el personal, pues estos desconocen muchas de las dimensiones en las que se involucra el gerente, para cumplir con la organización laboral. Hay que resaltar la importancia de trabajar y ver a la organización pública como un conjunto integral, donde el personal no puede limitarse solo al quehacer operativo y el gerente al quehacer administrativo, ambos deben conocer y trabajar de forma integrada, participando activamente y motivados hacia el logro de los objetivos institucionales.

El clima organizacional dentro de toda institución, dentro de la gerencia pública proporciona información relacionada con los procesos que determinan los comportamientos internos de toda institución, permitiendo, además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional de los sistemas que lo componen.

El entorno social cambiante en estos últimos tiempos ha planteado nuevas necesidades de atención hacia métodos o procesos que diagnostiquen el ambiente de las organizaciones o entes que lo conforman, a fin de aprovechar las

oportunidades que estos períodos de cambio ofrecen, y la adecuación requerida para su posible adaptación, a la participación estudiantil y comunitaria. Es por ello, que los gerentes y el personal en general, aun cuando puedan tener diferencias, como en el caso de la institución en estudio, deben conjugar esfuerzos en ideas destinadas a mejorar la efectividad de sus procesos de trabajo, y en su mayoría estar de acuerdo en que, si se desea tener éxito, se deben ajustar continuamente a los desarrollos generados de su funcionamiento operacional. Un clima positivo propicia una mayor motivación y por ende una mejor productividad por parte de los trabajadores, aumentando así el compromiso y la lealtad del mismo hacia los valores institucionales.

Referencias

- Chiavenato, I. (2004). *Administración en los tiempos modernos*. Colombia: Mc. Graw Hill.
- Brunet, A. (2001). *Clima organizacional*. Documento en línea. Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/recurs>. [Consulta: 2019, julio 14].
- Rodríguez, L (2001). *Gerencia Participativa*. México: Editorial Limusa
- Bustos, P. (2004). *Clima organizacional*. Documento en línea. Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm>. [Consulta: 2023, agosto 28].
- Goncalves, A. (2001). *Dimensiones del clima organizacional*. Documento en línea. Disponible en: <http://www.educadormarista.com/climaorganizacional.htm>. [Consulta: 2023, agosto 21].
- Guerrero, F. (2007). *El Proceso Administrativo en la Organización*. México: Editorial Hispano – Americana.
- López, E (2007). *Administración*. Documento en línea disponible: <http://www.educare.com/trabajos14/administración/shtml>. [consulta. 2023. abril 18]
- Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, A. (1997). *Administración*. (6a. ed.). México: Prentice Hall Hispanoamericana.

FUNCIONARIO POLICIAL Y VINCULACION SOCIAL

Verónica Osleida Campos¹³

Resumen

La experiencia profesional y laboral en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en materia social y en especial en el área de vinculación social permitieron ver, sentir la necesidad de Generar aproximación teórica desde la visión ontoepistémica del funcionario policial para la vinculación social de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. El artículo tuvo como propósito reflexionar sobre el rol del funcionario policial para la vinculación social de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Metodológicamente se desarrolla en un paradigma postpositivista, desde un enfoque cualitativo, con un método hermenéutico interpretativo, como Informante (3) clave con el seudónimo de vida, saber y comunidad, que estudian en Universidad Nacional Experimental de la Seguridad del núcleo Aragua, como técnicas de recolección de datos la observación directa y la entrevista a profundidad y como instrumento la guía de entrevista. En cuanto a los hallazgos tenemos, que debe haber las posibilidades de integración entre las iniciativas de enseñanza, investigación y proyección social para generar aprendizajes son casi infinitas, sólo conviene brindar el apoyo institucional adecuado a las personas creativas de cada claustro universitario y cuidar del retorno permanente de las acciones sociales emprendidas hacia el mejoramiento de la formación académica y profesional de la comunidad universitaria. Motivar a los funcionarios policiales a que asistan a la UNES diariamente, para una mejor formación como futuros profesionales.

Descriptor: funcionario Policial, Vinculación Social, Unes.

Introducción

Los saberes se encuentran en nuestras comunidades, donde la sociedad organizada practica la participación, la organización, el diálogo, se transmiten saberes de generación en generación, de forma Motivar a los funcionarios policiales a que asistan a la UNES diariamente, para una mejor formación como futuros profesionales oral y escrita, que constituye nuestra historia como parte

¹³MSc Seguridad Ciudadana. Docente Universitario UNES Asistente. Maracay- Venezuela. veroeffp@gmail.com <https://orcid.org/0009-0007-5966-1582>

de ese proceso de evolución del ser humano en la sociedad, en la comunidad, en el país.

Para ello, el Estado debe dar respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad y comunidad, para lo cual se debe elaborar políticas públicas, que puedan satisfacer esos requerimientos sin afectar el bienestar de otros. Sin embargo, cuando se dice vivir bien, nos orientamos en el ámbito donde el estado es el responsable de velar por la seguridad de todos los ciudadanos a través de los órganos de seguridad.

Es necesario puntualizar que, en los documentos normativos de la Unes, los términos vinculación con la colectividad, vinculación con la sociedad, o vinculación social, que es como se identifica en la institución y en otras universidades se denomina extensión universitaria. La provisión de ciertos recursos económicos y sobre todo, la exigencia de la ley para enfrentar los procesos de evaluación y acreditación, obligaron a las instituciones de Educación Superior a invertir mayores esfuerzos en investigación científica y en extensión universitaria, que por supuesto mejoró respecto a épocas anteriores.

En Venezuela las relaciones con la comunidad tienden a incrementarse. La policía debe llevar a cabo junto con la comunidad planes para la prevención del delito y la protección del ciudadano. Por ello, es oportuna y conveniente la participación general de cada institución policial. Distintas opiniones coinciden que la función a cargo del estado a través de los órganos policiales radican en la protección del ciudadano frente a situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, sus propiedades el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, no se puede asegurar que esta respondió a la solución de los más importantes problemas que aquejaban a la sociedad, sino que, por el contrario, era propuesta de manera desarticulada a la realidad nacional perdiendo todo sentido de pertinencia.

Es así como estos servidores de la seguridad ciudadana, deben realizar la vinculación social, la cual se implementa en las comunidades donde el CEFOUNES Aragua, interacciona desde el año 2011. Asimismo, los saberes no solo se encuentran en el ámbito de formación-investigación, sino en su vinculación con las comunidades, cuyas necesidades pasan a ser objeto de trabajo compartido entre la institución de educación universitaria, el Estado y la comunidad misma, a través de sus actores principales: estudiantes, docentes, organizaciones sociales, consejos comunales e instituciones.

El bienestar de la sociedad es fundamental, asimismo la presencia del funcionario policial es requerida en la comunidad, por lo cual el funcionario policial va a brindar protección y elevar la calidad de vida. Señala Varela (2007) Socióloga Chilena, investigadora de la Fundación Paz Activa en su trabajo de investigación Modelos Internacionales de Policía de Orientación Comunitaria, que “el accionar policial se debe basar en la protección de la sociedad frente al crimen y el desorden público considerando que el cuerpo policial es parte de la misma comunidad”.

Esta Casa de Estudios especializada en la materia de seguridad ciudadana puede fungir como herramienta eficaz para impulsar la participación protagónica de las comunidades a través de la vinculación social que les permita tener más contactos con las comunidades donde se pueda desarrollar la sana convivencia ciudadana mediante acciones académicas o extracurriculares que sensibilicen a los docentes y estudiantes a la interacción social como respuesta a la inseguridad.

Generando la desmitificación de la concepción de los funcionarios de la Seguridad Ciudadana, la sensibilización hacia las problemáticas sociales de los mismos y generando herramientas que puedan ayudar a solucionar las problemáticas que se presentan en las comunidades a través de la autogestión, de la creatividad y la sensibilidad social, de esta manera estamos formando profesionales con capacidad para garantizar, mantener y establecer el orden

interno en el territorio nacional.

Revisión de la Literatura

Vinculación Social

Entendiendo a la Vinculación como la relación institucional de la Universidad con las organizaciones del medio y a la Extensión como una práctica académica que permite conocer a través del diálogo de saberes entre el conocimiento académico y los saberes tácitos. Como lo señala, Espinoza (2014), la democratización social, la justicia social y el derecho a la educación universal se materializan a través de acciones concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y otras instituciones de la comunidad, desde perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias. (p.98). Las acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa.

La extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e investigación, debe contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas curriculares. En cuanto a las inter relaciones de las experiencias sociales, debemos tener en cuenta la dialogicidad como principio fundamental de la investigación como un paso para darle una continuidad de la emancipación dentro de las organizaciones sociales en la comunidad, de allí emerge la vinculación social, como estrategia investigativa y elemento de investigación acción participativa (IAP) existe una estrecha relación comunidad-universidad- institucionalidad, esta combinación el autor la define como triada social.

Métodos

El abordaje Metodológico del artículo se orienta bajo los lineamientos del paradigma interpretativo, enfoque de la metodología cualitativa que implica entre otras cosas la revalorización de la capacidad descriptiva, comprensiva, interpretativa y auto reflexiva de los funcionarios para la vinculación social cuya racionalidad centra su atención en la experiencia de un fenómeno, como Informante (3) clave con el seudónimo de vida, saber y comunidad, que estudian en Universidad Nacional Experimental de la Seguridad del núcleo Aragua, como técnicas de recolección de datos la observación directa y la entrevista a profundidad y como instrumento la guía de entrevista

Resultados y Discusión

Construcción de las políticas de seguridad y la Función Policial

En síntesis, si el Estado y sus políticas de seguridad quieren ser coherentes con el Estado Constitucional declarado, en el cual se debe considerar que:

La sociedad democrática se erige y realiza día a día en la medida en que cobran vida sus postulados constitucionales garantistas. Ello sólo es posible mediante la confrontación de las políticas de seguridad sumidas por el Estado, ante la sociedad misma, de modo que se revisen, controlen y validen por mecanismos democráticos. Ello supone la realización de la democracia participativa mediante la incorporación de la comunidad (principio de corresponsabilidad, artículo 326 constitucional). Mientras que la comunidad (minorías incluidas) debe ser oída respecto a sus necesidades de protección y debe coadyuvar a la construcción de las estrategias que animarán la función policial como expresión de las políticas de seguridad.

La implantación de la seguridad ciudadana como estrategia de control estatal debe abandonar las soluciones efectistas, inmediatistas, superfluas y mediáticas y establecer con toda claridad los exclusivos fines protectores de los derechos humanos, de modo que la seguridad ciudadana no se conciba como un valor que se sustenta a sí mismo, sino sólo en la medida que sirve para precisar, delimitar, limitar y circunscribir las formas de intervención estatal, mediante el ejercicio de un control coactivo como lo es el policial, de tal manera que sirva para limitar el poder punitivo y no para expandirlo, tal y como se infiere de los principios extra sistémicos.

Como consecuencia de ello, el diseño de las políticas de seguridad del Estado, para ser adelantadas mediante la función policial, debe limitar y *delimitar* el campo de actuación policial teleológicamente orientado a la protección de las libertades públicas y derechos humanos en dirección opuesta al poder punitivo estatal, es decir, sólo cuando su intervención sea indispensable para ejercer la protección real, de modo que no alterar o afecte la libertad.

Vinculación Social

Entendiendo a la Vinculación como la relación institucional de la Universidad con las organizaciones del medio y a la Extensión como una práctica académica que permite conocer a través del diálogo de saberes entre el conocimiento académico y los saberes tácitos. Las acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa.

La extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e investigación, debe contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas curriculares. En cuanto a las inter relaciones de las experiencias sociales, debemos tener en cuenta la dialogicidad como principio fundamental de la investigación como un paso para darle una continuidad de la emancipación dentro de las organizaciones sociales en la comunidad, de allí emerge la vinculación social, como estrategia investigativa y elemento de investigación acción participativa (IAP) existe una estrecha relación comunidad-universidad- institucionalidad, esta combinación el autor la define como triada social.

La definición de la vinculación social y su relación con la investigación es importante resaltar el enlace entre comunidad y servidores públicos de la seguridad, tendiendo puentes de acercamiento en contextos investigación, intercambio de saberes, reconocimiento y respeto mutuo, donde además las comunidades vayan ejerciendo el poder de organizarse para la transformación de su práctica social.

Experiencias
Sociales.

Universidad
Comunidad-
Institución.

Generar la
Organización
Comunitaria.

Enlace con las
Comunidades

El Funcionario
Policial como
Servidor Público

Seguridad Ciudadana

Hace más de cien años Durkheim (1973) entendió las normas como: Formas definidas que con el tiempo adoptan las relaciones establecidas espontáneamente entre las funciones sociales” (p.239). Este concepto destaca la importancia de la dinámica social y la estabilidad requeridas para contar con conceptos vinculantes.

El Estado frente a la seguridad, como mecanismo de protección a la población, asumió un papel predominante a partir del siglo XX, con la propuesta institucional vinculada al control y al castigo delictivo (Garland, 2005: 76, 88). La capacidad del Estado frente a la protección de la población ha sido planteada como una obligación pública que sujeta a los gobiernos democráticos mediante el reconocimiento en textos normativos de las competencias directas de agencias estatales para la protección de los ciudadanos ante el desorden, la violencia y el delito. A partir de los años 60, Garland (2005) ha indicado que las exigencias de la población hacia el Estado, en materia de activación de un servicio para la atención de necesidades ciudadanas vinculadas con la seguridad, se han incrementado.

Conclusiones

El funcionario policial es un ser humano como todos los ciudadanos, tiene valores, cumple con el marco jurídico nacional, se debe adaptar a los cambios de la sociedad, constantemente se está formando, tiene la responsabilidad de ser un ejemplo como persona influyendo positivamente en su entorno familiar y global. En cuanto al comportamiento ilícito es muy poco el porcentaje de funcionarios que incurre en estos actos, pero es la conducta que observa la sociedad, se puede evidenciar que la policía de Aragua es el cuerpo policial de Venezuela que cuenta con mayor cantidad de profesionales (supervisores y comisionados).

Se indagó que, el funcionario policial debe formar parte de la vinculación social para poder trabajar con las comunidades y estar más compenetrado con la sociedad para evitar intolerancia y actuar siempre conforme a la ley, cumplir función controladora para garantizar la transparencia y resaltar que se cumple con los procesos disciplinarios para evitar adecuación o destitución. Así mismo las actuaciones ilícitas son responsabilidades individuales, se debe a que son personas que vienen con deficiente formación en principios y valores desde la sociedad.

Los funcionarios policías desde su saber se encuentran relacionados con la

historia de la propia humanidad, desde sus orígenes, el ser humano ha encabezado constantes luchas para acceder a mejores formas de vida, el respeto de su dignidad, de sus derechos y libertades fundamentales. En el contexto actual, los derechos humanos coadyuvan a los elementos de gobernanza, incluyendo evidentemente a la administración pública.

Pero, el trasfondo de estos debe permear las actividades o responsabilidades estatales, pues la cultura de tutela de estos derechos constituye un elemento indispensable para el bien común y la satisfacción en las necesidades básicas en cualquier sociedad democrática de derecho.

En este orden de ideas, la seguridad se debe entender como un derecho humano y un elemento *sine qua non* para la dignidad de las personas. Desde una perspectiva genérica, se trata de un derecho cuyo fin es asegurar el pleno y libre ejercicio la función del funcionario policía en la vinculación con las comunidades.

Referencias

- Durkheim (1973). Educación y sociología. París: Ed. Península.
- Espinoza (2014), La democratización social. Nuevas ediciones Colombia.
- Garland, 2005). Manual para la formación de trabajadores. Documento en línea.
Disponible:
- Luhmann, N. (1997). Hacia una teoría científica. Instituciones. Universität Bielefeld.

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL COMPORTAMIENTO VIOLENTO-DELICTUAL DEL ADOLESCENTE

Ysaura del Valle Lenis Ruiz¹⁴

Resumen

Introducción: La sociedad democrática se erige y realiza día a día en la medida en que cobran vida sus postulados constitucionales garantistas. Ello sólo es posible mediante la confrontación de las políticas de seguridad sumidas por el Estado. La presente tesis doctoral tuvo como propósito Generar una aproximación teórica sobre la influencia de las redes sociales en el comportamiento violento-delictual del adolescente, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana; lo que conllevó a investigar y Caracterizar la situación actual de la delincuencia juvenil desde la visión del funcionario policial en el marco de la seguridad ciudadana, en el marco de la democracia participativa y protagónica, desde esta perspectiva las Línea Matriz: Segunda Línea Matriz denominada Convivencia Solidaria, Cultura de Paz y Prevención del Delito Se consideraron las teorías de Constructivismo Social, teoría de la delincuencia juvenil, tomando la categoría de la Necesidad de Seguridad. Metodológicamente la intencionalidad de la investigación corresponde al paradigma pospositivista, enfoque cualitativo, el método a ser empleado es el hermenéutico, la técnica para la recopilación de datos cualitativos es la observación y el instrumento la matriz de contenido, donde se logró caracterizar el objeto estudio, caracterizar y señalar sus propiedades mediante las informantes clases fueron 03, cuyas verbalizaciones se procesaron mediante categorización, y triangulación. Finalmente, en los hallazgos los esfuerzos institucionales de prevención del delito de adolescentes en el estado se caracterizan por ser resultado de un marco legal, sin embargo, la realidad operativa de las preceptorías nos indica que subsisten posturas que forman parte del modelo anterior, en los que se omite el diagnóstico estructural de la vulnerabilidad como factor para explicar la conducta desviada.

Descriptor: Redes Sociales, Comportamiento Violento, Delictual, Adolescente.

Introducción

El área de investigación penal conforma una serie de procedimientos y estrategias propias de la fundamentación en la búsqueda de la verdad de los hechos, los fiscales y otros funcionarios del sistema de justicia penal se han dado a la tarea de ir especializándose, con el objetivo de ofrecer una alta capacitación

¹⁴ MSc. en Seguridad Ciudadana. Coordinadora de la Estación Policial Maracay- Centro. Primera Comisario Jefa PBA. lenisyvalle@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-8357-8761>

jurídica y criminalística en el interés de que dicho conocimiento se refleje en sus actividades de investigación, a fin de lograr los resultados apropiados en sus diversas funciones.

La postmodernidad ha traído consigo una serie de novedades que han implicado el avance constante del ser humano en prácticamente todos los aspectos de las relaciones sociales. El permanente desarrollo de las tecnologías, la ciencia, la búsqueda incesante de nuevos conocimientos por parte del hombre, han llevado a las sociedades a nivel en el cual el tiempo es la única limitante para lograr un sinnúmero de conocimientos y con ello generar un mundo nuevo de relaciones, una nueva sociedad del conocimiento. Con la aparición de las TIC y la influencia que las mismas tienen en la vida de las personas, estas se han convertido sin duda en la base de muchas de las estructuras sociales de la modernidad.

Por su parte Tamez (2012) realizó un estudio de investigación para determinar si la adicción a la Redes Social, las innovaciones tecnológicas apoyadas en la informática y en las redes de comunicación, de la Universidad autónoma de Nuevo León, México, mediante la aplicación de cuestionarios a 474 estudiantes. El estudio mostró dentro de sus datos recopilados, que el 81% de los usuarios encuestados reconocían que las redes sociales pueden ser adictiva, el 34% reconocían que tiene una adicción al internet, y que un 46% de los usuarios consideraban que su rendimiento académico se ha visto afectado por dedicarle más tiempo al internet que al estudio. De la misma manera, concluyó que la innovación tecnológica apoyada en la informática y en las redes de comunicación a por lo menos dos de cada cinco estudiantes de la preparatoria, y que dos de cada cinco alumnos que tenían red social no tenían en buen desempeño académico.

A través de la tecnología se puede obtener todo tipo de información; encontramos diversas maneras de entretención y esparcimiento; permite relacionar de un modo en el que hace solo algunas décadas era impensable; en la

tecnología descansa la forma en que las empresas operan y funcionan. Es por eso, que tecnología está en todos lados, su influencia es mayor en la medida en que transcurre el tiempo, convirtiéndose en un elemento fundamental, básico e irremplazable, el cual le agrega un valor inusitado al desarrollo de nuestras actividades cotidianas.

Actualmente las redes sociales tienen una gran importancia en la sociedad y en nuestras vidas, ya que no solo nos permiten relacionarnos a través de ellas con los demás, sino que ofrecen multitud de alternativas para los distintos ámbitos de la vida. Las nuevas tecnologías en general y las redes sociales en particular ofrecen multitud de recursos y servicios de cualquier índole ya que son creadas para diversos fines como pueden ser educativos, sociales, sanitarios, de ocio, cultura, deporte etc. Todo lo que podamos imaginar queda dentro de las TICS, tanto es así que se puede decir que se ha creado un mundo paralelo en donde a través de ellas se satisfacen necesidades de todo tipo. En cuanto a los jóvenes y su relación con las redes sociales.

El uso de las redes; está en la cotidianidad de las acciones de todos los individuos que tenga acceso al internet, por lo cual la hace apetecibles para delincuentes; este uso masivo y aparentemente sin control, personas al margen de la ley buscan oportunidades vulnerables para así cometer delitos y en muchos casos para aprovecharse de la ocasión causando daños, monetario y psicológico, por tal motivo se puede decir que entre las causas más directas que emergen en la sociedad la que se encuentra enmarcada como de alta importancia es la seguridad ciudadana y esta a su vez juega un factor en la criminalidad donde se ve reflejada en el aumento de la violencia de diversos tipos en la región y su expresión en la inseguridad creciente de la vida cotidiana de los ciudadanos.

En tal sentido el autor enfoca su investigación y se fundamenta en las líneas de investigación que son adoptadas por la Universidad Experimental de la Seguridad, en la cual toma como sustento la Segunda línea matriz: que expresa la

Convivencia ciudadana y cultura preventiva, Líneas de Investigaciones UNES (2014) donde contiene textualmente:

“Convivencia y Cultura Preventiva apunta a estudiar los retos para la construcción de contextos nacionales, regionales y locales de mayor cohesión social como condición esencial para garantizar seguridad ciudadana, y hacia la indagación, problematización y reflexión sobre las estrategias para la prevención del delito, sean de carácter formal o informal, que se enfocan en los procesos de socialización. Indagar en los aspectos simbólicos, en los entramados valorativos y los imaginarios sociales relacionados a la violencia y la criminalidad, surge como una necesidad institucional ante los discursos y percepciones sobre seguridad que circulan e incluyen recetas para la diferenciación social, la segregación y la exclusión. De la misma manera se sustenta en la Líneas potenciales: a) Juventud y transformación y b) Expresiones de la violencia dentro de la convivencia ciudadana” (p. 4)

Por otra parte, las redes sociales se ven inmersa en las faenas de las personas, una red social se puede decir que es: para Mitchell (citado en Lozares, 1996), “Un conjunto bien definido de actores/individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, vinculados unos a otros por una relación o un conjunto de relaciones de tipo social” (p.109).

Hoy en día es parte de la vida cotidiana el uso o el abuso de las redes sociales, la cual hace influencia de la sociedad; te indica tal o cual personaje es de moda, exaltan labores, persona elogiadas por un hecho, productos, conductas, así como satanizan, ridiculizan, chantajean, menosprecian, haciendo una opinión en un hecho, tergiversan la verdad, o posición de opinión “viral” en la redes sociales, la llamada influencia que no es más que la sutileza de influenciar en la aceptación o rechazo de una propuesta, idea o ley de una sociedad, o grupo social, con esto hace evidente lo que puede afectar a la conducta de los participante.

Es viable la investigación ya que al abordar este fenómeno, en la

comunidad estudiantil, pero sobre todo al estudio del comportamiento de los adolescentes y la influencias en que ellos juegan las redes sociales, es un punto importante para determinar la prevención del delito, en tal sentido se pretende estudiar la problemática en cuanto al comportamiento violento que puede generarse en los adolescente y como la redes sociales contribuyen a incrementar la violencia, esto ocasiona gran malestar en grupos de adolescente que puede ser objetos de delitos por sentirse presionados, o afectados psicológicamente, es de buscar las causas a las cuales la víctima y el victimario son participes de una interrelación donde uno engaña y el otro se deja engañar.

De allí que el propósito del artículo es Generar una aproximación teórica sobre la influencia de las redes sociales en el comportamiento violento-delictual del adolescente, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, empleando para su desarrollo la estructura estándar normalizada internacional: Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y finalmente las referencias.

Revisión de la Literatura

Las Redes Sociales es importante conocer el concepto de las redes Sociales en tal sentido nombramos a Gallego (2010) define red social como “conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad.” Por otra parte: Christakis y Fowler, (2010): Aseguran que “una red social es un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre ellos” para este autor debe existir unas conexiones entre sus elementos para que fluya una red, más sin embargo podemos agregar que esta conexión puede estar fundamentada en un interés.

La delincuencia juvenil hace referencia a los delitos cometidos por los menores de edad. La mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos judiciales ad hoc, como los tribunales de menores,

prevén determinadas especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercitivos específicos para su represión, como los centros juveniles de detención. Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los medios como un indicador del estado general de la moral y el orden público en un país y, en consecuencia, pueden ser fuente de alarma y de pánico moral.

El Panorama Actual de la delincuencia juvenil, la delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, según análisis autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos y en las naciones en vías de desarrollo. Es decir, en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las comunidades más avanzadas en el plano económico.

Métodos

El artículo se ubica en el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, dialéctico, analítico, hermenéutico. El escenario de esta investigación lo constituye la comunidad de la parroquia los Tacariguas del Municipio Girardot del Estado Aragua, donde se realizaron las entrevistas a los sujetos, que aportaron la información, necesaria para la construcción teórica. Los informantes claves quedando conformado por tres (03), funcionarios de la Policía del Estado Aragua PBA. La Técnica para recolección de datos se emplea la observación no Participante y entrevistas a profundidad con registros de sistematización. Con la información recopilada se elabora conceptos, y categorías.

Resultados y Discusión

En esta sección se presentan los resultados y hallazgos obtenidos producto de la aplicación de las técnicas seleccionadas descritas en la investigación, se plasman los aciertos cualitativos que se evidenciaron de los informantes clave objeto de estudio, los cuales se obtuvieron de la aplicación de las entrevistas y observaciones, que sirvieron para desarrollar esta vertiente, donde se caracterizaron las diferentes cualidades necesarias para corroborar la problemática en estudio.

Se hará uso del proceso de análisis e interpretación que consta de las siguientes etapas: categorización, estructuración, contrastación y teorización. Se plantea entonces para obtener los resultados satisfactorios, la conjugación de perspectivas de los informantes, los postulados teóricos y por supuesto la interpretación que se realiza para poder obtener así un vínculo que representa el eje transversal generador de conocimientos. Que permitirá la construcción de un modelo de seguridad.

Figura 1. Visión del funcionario policial desde el comportamiento violento delictual del adolescente

Fuente: Lenis (2024)

La sociedad democrática se erige y realiza día a día en la medida en que cobran vida sus postulados constitucionales garantistas. Ello sólo es posible

mediante la confrontación de las políticas de seguridad sumidas por el Estado, ante la sociedad misma, de modo que se revisen, controlen y validen por mecanismos democráticos. Ello supone la realización de la democracia participativa mediante la incorporación de la comunidad (principio de corresponsabilidad, artículo 326 constitucional). Mientras que la comunidad (minorías incluidas) debe ser oída respecto a sus necesidades de protección y debe coadyuvar a la construcción de las estrategias que animarán la función policial como expresión de las políticas de seguridad.

El diseño de las políticas de seguridad del Estado, para ser adelantadas mediante la función policial, debe limitar y *delimitar* el campo de actuación policial teológicamente orientado a la protección de las libertades públicas y derechos humanos en dirección opuesta al poder punitivo estatal, es decir, sólo cuando su intervención sea indispensable para ejercer la protección real, de modo que no alterar o afecte la libertad.

Figura 2. Las redes sociales como influencia en el comportamiento del adolescente

Fuente: Lenis (2024)

Desde el punto de vista de las comunidades, se deben promover mecanismos de comunicación, registro y sistematización de las organizaciones, fortalezas, procesos co-creativos, calidad en la ejecución, redes de intercambio

entre las organizaciones, responsables de la gestión, logros, proyectos, tiempos de ejecución, así como, comunicar los resultados e impactos posibles en lo ambiental, local, nacional y en la condición humana en general. El dominio y tránsito de la información promueve el compromiso y la responsabilidad en la decisión de participación social, sirven de referentes para reforzar el capital activo de las potencialidades de la organización comunitaria.

Es por esta razón, que paralelamente al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la vida social, han surgido una serie de comportamientos disvaliosos antes impensables y en algunos casos de difícil tipificación en las normas penales tradicionales, sin recurrir a aplicaciones analógicas prohibidas por el principio de legalidad. La doctrina ha denominado a este grupo de comportamientos, de manera genérica, “delitos informáticos, criminalidad mediante computadoras, delincuencia informática, criminalidad informática”.

Conclusiones

Los esfuerzos institucionales de prevención del delito de adolescentes en el estado se caracterizan por ser resultado de un marco legal, sin embargo, la realidad operativa de las preceptorias nos indica que subsisten posturas que forman parte del modelo anterior, en los que se omite el diagnóstico estructural de la vulnerabilidad como factor para explicar la conducta desviada. Si bien se reconoce una noción de riesgo, viene acompañada de otro concepto que es poco claro y que eventualmente puede reflejar un cúmulo de prejuicios que se traduzcan en obstáculos para la atención en los términos garantistas: la contaminación. En diferentes momentos de las entrevistas se enunció que el riesgo radica en gran medida en transmitir la condición contaminante, lo que perjudica a aquellos que no han tenido contacto con esta representación abstracta.

Ciertamente, esta idea de contaminación resulta criticable desde un ángulo

académico; sin embargo, si uno revisa la historia de los establecimientos de control de las conductas antisociales se puede percatar de que ella ya tiene bastantes años de ser utilizada con sus respectivas acepciones. Lo llamativo de este manejo radica en dos aspectos. En primer lugar, en que ha soportado el cambio del modelo tutelar al garantista aun cuando en este último se desconsideraría el uso de ideas preconcebidas, apelando siempre al respeto a todos los jóvenes, lo cual nos lleva a afirmar la idea de que la mutación normativa no se ve acompañada de una mutación discursiva cotidiana a la misma velocidad. Y no se ve acompañada porque, como indicarían algunos autores, hay un traslape de racionalidades que lleva a que se solapen distintas acciones.

Al realizar actividades de prevención que motivan a los jóvenes a no cometer actos delictivos, se presentan temas centrales afianzados en metas y objetivos específicos, según la planificación estratégica requerida en la prevención e intervención ante los actos delictivos en la localidad. En efecto, el personal que conforma la directiva del consejo comunal sirve como ente organizador, desde allí se inicia el proceso de la información para la generación de acciones colectivas enmarcadas a los esquemas de participación conjunta, así como la gestión de los recursos físicos y financieros ante las autoridades competentes.

Finalmente, hay que señalar que sobresale el voluntarismo individualista dentro de las receptorías para explicar casos de éxito o fracaso en la reintegración, y se deja en un segundo plano la necesidad de modificar el entorno del menor para mejorar su experiencia de vida en lo general. Ello puede entenderse como resultado de varias problemáticas, aunque una posible explicación es la aceptación implícita de discursos psicológicos hegemónicos, que llevan a pensar que el problema de los jóvenes con conductas antisociales es resultado de fallas particulares de familias, por lo que su solución depende igualmente de las disposiciones individuales de las familias y los jóvenes.

Referencias

Christakis y Fowler (2010). **Introducción en Justicia en la Calle**. Ensayos sobre la Policía en América Latina. Medellín: Biblioteca Jurídica Díké

Gallego (2010). **Las brigadas vecinales y la inseguridad**. Distrito Capital

Mitchell (citado en Lozares, 1996). **Control interno. Estructura conceptual integrada en procesos sociales**. Ecoe ediciones. Bogotá.

Tamez (2012). **La delincuencia juvenil**. Disponible en: <http://www.monografias.com/>

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (2018). **Un Elemento Clave: La Supervisión Inteligente**. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Venezuela

LA MOTIVACIÓN: UNA ESTRATEGIA GERENCIAL PARA FOMENTAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL CICPC

Siled Josefina Rojas¹⁵

Resumen

En este artículo presento la experiencia de una investigación cuyo propósito fue implementar estrategias de motivación desde la gerencia como alternativa para fomentar el desempeño laboral del personal del Departamento de Criminalística del CICPC Falcón. El sustento teórico lo basé en los aportes de Colina (2010) con relación a la teoría X y Y de MacGregor y Stephen con la definición de motivación. El enfoque de la investigación fue cualitativo bajo el paradigma sociocrítico, el cual permite integrar en el proceso a miembros de la organización como investigadores activos, para así identificar la problemática en estudio, planificar actividades y transformar la realidad. Para ello, me apoyé en el método de la sistematización de experiencias que plantea Jara (2010), vista como un proceso que busca la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia. En este estudio interpreté lo sucedido para comprenderlo; por lo tanto, obtuve conocimientos consistentes y sustentados, confrontando la experiencia de los sujetos involucrados, con el conocimiento teórico generados desde y para la práctica. Apliqué la técnica de la observación participante, registrada en instrumentos como las notas de campo. Las estrategias como conversatorio, taller y mesas de trabajo acerca de la motivación, liderazgo y desempeño permitieron integrar el talento humano. En las actividades también participaron los jefes del departamento para reflexionar en aquel funcionario que no mostraba interés por la organización, aumentando su confianza y entusiasmo por la labor que desempeña dentro del ambiente de trabajo, estímulo que en muchos casos necesitan para sentirse eficientes en su trabajo.

Palabras claves: Desempeño laboral, estrategias, motivación.

Introducción

En toda organización, tanto pública como privada, el éxito depende del talento humano, en algunos casos se ha ido dejando de lado sus necesidades, lo que ha generado descontento y por consiguiente la labor es realizada con falta de motivación. En tal sentido, los gerentes deberían tener como principal preocupación, lograr que su talento humano sea más productivo y esté motivado a

¹⁵ Especialista en Gerencia del Talento Humanos. Jefe de la División de Criminalística Municipal Colonia Tovar. Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística. Colonia Tovar, Venezuela. siledrojas@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0009-7155-2260>

realizar las tareas para alcanzar los objetivos organizacionales, logrando el cumplimiento de sus funciones, además de satisfacción personal.

Al respecto, Stephen (2004) define “(...) la motivación como los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta. Mientras que la motivación general se ocupa de los esfuerzos por alcanzar cualquier meta (...)”. Para una persona es importante cumplir las metas que se le exige en la institución, sin embargo, esto va a depender del impulso motivador que tenga la institución hacia el trabajador. Así mismo, la motivación está constituida por un conjunto de factores personales que indicará la conducta o comportamiento de las personas ante determinadas situaciones o necesidades y que a su vez le permitirá al individuo desempeñarse cada vez mejor, o no, en su entorno.

Por lo tanto, la motivación es un factor esencial, ya que de ella depende que los empleados se desempeñen libre y eficazmente a la hora de efectuar sus actividades, que a su vez influye en su desarrollo dentro de la organización. Las instituciones de seguridad ciudadana del Estado Venezolano se enmarcan bajo los intereses de la nación, con el objeto de cumplir la misión que le sea asignada, parten de la premisa de “eficiencia a nivel gerencial”, ya que ello les permitirá la integración y optimización de todas las etapas que comprenden un proceso, es decir; que persiguen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el Departamento de Criminalística, el trabajo consiste en demostrar y explicar un delito, determinar sus autores y la participación de éstos, a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y conocimientos científicos, bajo la supervisión del jefe quien se encarga de planificar, coordinar y dirigir todos los procesos técnicos-científicos que se ejecutan en cada una de las áreas. La mayor parte del tiempo, el funcionario lo desempeña dentro de las instalaciones del C.I.C.P.C., pero hay actuaciones que deben realizarse en el sitio de suceso, lugar

donde se ha cometido un hecho punible. Este caso en particular, corresponde al Área de Criminalística de Campo, quienes deben acudir al sitio a efectuar la evaluación del suceso, fijar fotográficamente todo el espacio, realizar las fijaciones en levantamiento planimétrico del sitio de suceso para mostrar gráficamente los hechos y otros elementos de interés criminal.

Esta diligencia se realiza previo conocimiento del jefe del departamento, coordinado por el jefe de esta área. Esta ardua labor que a diario se realiza amerita que el funcionario cumpla sus funciones con las herramientas, condiciones necesarias para ello, sin embargo en algunas oportunidades las limitaciones en cuanto la falta de vehículos para trasladarse pues las unidades no están operativas, la falta de personal e incluso de material impide que las funciones se cumplan a cabalidad.

En muchas ocasiones nos cohibimos porque estamos regidos bajo un lineamiento y nos encasillamos que en toda organización sólo se cumplen con las funciones impartidas y el gerente es el encargado de velar y solucionar todos los inconvenientes que se presentan. Por otro lado, en algunas instituciones los jefes poco involucran al personal a participar en las mejoras de la organización. De lo anterior, se desprendió la necesidad de realizar una investigación con la finalidad de implementar la motivación como estrategia gerencial para fomentar el desempeño de los funcionarios del Departamento de Criminalística del estado Falcón. El tema surgió del diagnóstico, en el que participamos los funcionarios adscritos al Departamento, evidenciándose a través de las conversaciones informales que el funcionario está desmotivado, por muchas razones, en consecuencia la jornada laboral es poco productiva lo que afecta el trabajo en equipo.

Tras el proceso de abordaje de la realidad en este estudio y evaluado el contexto, procedí a identificar y jerarquizar el problema, siendo el elegido la falta de motivación laboral del personal del Departamento de Criminalística Falcón. Los

factores motivacionales, están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que se ejecutan, estos involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento personal, las necesidades de autorrealización y la mayor responsabilidad.

Una persona que se sienta auto realizada en su sitio de trabajo le aportará mayores beneficios a la organización. Para Newstrom (2011:26), “la motivación del trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de ciertas maneras”. Desde un punto de vista ideal, estas conductas se dirigirán al logro de una meta organizacional. La motivación del trabajo es una combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada persona, y en los empleados tiene un interés vital en tres elementos de ella.

De este modo se entiende que, la motivación es un factor fundamental para el desarrollo óptimo de las actividades asignadas al personal en el contexto laboral, el beneficio que tiene sobre el desempeño del funcionario de tal manera de lograr mantener su interés y rendimiento en cada puesto de trabajo. Para esta investigación analicé los principales elementos que movilizan a los sujetos que participaron, como lo son el reconocimiento y las relaciones interpersonales con el grupo de trabajo, elementos fundamentales en este estudio.

En este sentido, debo decir que, el servicio que presta el Departamento de Criminalística Falcón, es un servicio social cuyos beneficios son incalculables, por ello es importante que el trabajo se lleve a cabo efectiva y oportunamente, apartando la parte material para la ejecución de las actividades, que de una u otra manera son resueltas por instancias mayores, queda la parte afectiva del personal, si se podría decir, esto se refiere a la satisfacción, esmero o ahínco que lo realice para obtener los resultados satisfactorios. En este artículo comparto la sistematización de las experiencias durante la investigación que tuvo como finalidad implementar estrategias gerenciales que promovieron la motivación en el

talento humano orientadas a fomentar el desempeño laboral del personal que se desenvuelven en el Departamento de Criminalística Falcón.

El artículo está estructurado de la siguiente manera, presento la situación problema, así como la revisión de la literatura, el método, los resultados y discusión, para finalizar menciono las conclusiones y las referencias.

Revisión de la literatura

A continuación comparto la investigación de Soriano (2014), quien presentó un estudio titulado Impacto de la Motivación en el Desempeño Laboral presentado para la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” en Honduras. El mismo tiene por objetivo general determinar el impacto de la motivación en el desempeño laboral de los empleados de B.A.C Honduras en el cual se describen los elementos motivacionales que practica la B.A.C Honduras por medio del nivel de desempeño laboral de los empleados para así establecer la forma en que la motivación impacta en el desempeño laboral.

La metodología empleada fue un estudio no experimental, descriptivo, de campo y el instrumento aplicado fue una entrevista semiestructurada, la cual aplicó a una muestra de cuatro personas, que ejecutan sus labores en el departamento de servicio al cliente de la institución financiera de B.A.C | Honduras, agencia Torre B.A.C, para medir la variable motivación. Mediante el análisis de las entrevistas realizadas, se determinó que la motivación impacta en el desempeño laboral de los empleados, porque de acuerdo a los indicadores seleccionados, ésta influye de manera positiva en el comportamiento y actitud, logrando obtener un crecimiento personal para cada uno de los empleados, con el propósito de alcanzar los objetivos previamente establecidos por la institución.

En conclusión, se determinó que los métodos o estrategias implementadas por la institución financiera, para motivar a los empleados, tienen un impacto significativo, ya que sus actividades están orientadas a lograr el alcance de las metas, logrando un desempeño laboral satisfactorio. Dentro de los elementos

motivacionales que practica la institución financiera están las bonificaciones por metas alcanzadas, días libres y trimestralmente premian al mejor oficial de servicio al cliente. Este trabajo presentó relación con el estudio realizado ya las acciones que realizó el autor en la institución, sirvieron de referencia, con la finalidad de motivar a los empleados, en este caso a los funcionarios para que estos se comprometan a alcanzar los objetivos de la organización.

En el aspecto referencial, la teoría de Maslow, fue parte sustento, porque parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades, el objetivo es mostrar su importancia, tan trascendental para el comportamiento organizacional que conlleva a un desempeño laboral eficaz. Maslow contempla la motivación humana en términos de jerarquías, necesidades de orden inferior (básicas y seguridad) y de orden superior (relación social, ego o estima y autorrealización). Aunque las necesidades nunca se satisfacen por completo, se dice que aquellas que han alcanzado un nivel de satisfacción dejan de motivar, por lo que cuando se considera que una necesidad está bastante satisfecha la siguiente se vuelve la motivación principal.

Tal afirmación es argumentada por Colina (2010:23) con la Teoría X y Y de MacGregor, quien plantea que la teoría X presenta un punto de vista básicamente negativo de las personas. Supone que los trabajadores tienen poca ambición, les disgusta trabajar, desean evitar la responsabilidad y necesitan un control estricto para trabajar con eficacia. Mientras que la teoría Y ofrece un punto de vista positivo (...). Esta teoría admite que los empleados pueden dirigirse a sí mismos, a través de la responsabilidad ya que piensan en el trabajo como una acción natural. Para estas teorías se tienen presente dos estilos de comportamiento, el participativo y el autoritario. Las teorías de MacGregor tienen una relación de motivación y el entusiasmo, y aunque sus ideas sean opuestas, pero relacionadas con el mismo ambiente de trabajo, en la teoría Y, el empleado trabaja en un ambiente de confianza y respeto mutuo.

Estos aportes contribuyen a determinar la influencia de la motivación en cuanto al personal de una organización ya que a través de ellos se establecen cuales aspectos son necesarios para lograr impulsar las habilidades y capacidades de un empleado en una empresa o institución. Para una persona es importante cumplir las metas que se le exige en la institución, sin embargo, esto va a depender del impulso motivador, porque éste le permitirá al individuo a desempeñarse cada vez mejor, o no, en su entorno. La motivación es un factor esencial, ya que de ella depende que los trabajadores, en este caso, los funcionarios se desempeñen libre y eficazmente a la hora de efectuar sus actividades, lo que a su vez influye en su desarrollo dentro de la organización.

Método

El método aplicado en este estudio fue la sistematización de experiencias, que permitió, analizar y reflexionar sobre las particularidades de una práctica (Jara, 2010). Algunos de los objetivos fue sistematizar a partir de la observación y el pensamiento crítico acerca de la realidad, donde los mismos participantes pudieron expresar sus opiniones sobre sus prácticas y su entorno en relación a las actividades realizadas y a la postura como parte de la investigación.

La sistematización como método permitió la reconstrucción y reflexión analítica de la experiencia objeto de estudio, mediante la cual pude interpretar lo sucedido para comprenderlo; por lo tanto, el conocimiento teórico fue confrontado con la experiencia de otros actores sociales, la sistematización fue una ruta que sirvió para detenerme, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, que es lo que hemos hecho, que errores hemos cometidos, como los corregimos para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica, que es la dialéctica, para transformar la realidad.

Durante este proceso investigativo, empleé la técnica de la observación participativa que logra construir espacios de cuestionamiento, de reflexión, redescubrimiento constante de la realidad. En este sentido, los conversatorios,

talleres y mesas de trabajo acerca de la motivación, liderazgo fueron las estrategias empleadas para mejorar la motivación organizacional en los trabajadores del Departamento de Criminalística Falcón. Dentro de las técnicas de análisis recurrí a la categorización, la cual consiste en la interpretación del discurso, y triangulación con la finalidad de contrastar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados.

En cuanto a la realización de las actividades en este estudio, procedí a seguir con una secuencia metodológica, las experiencias de cada estrategia planificada e implementada a fin de analizarlas y reflexionar sobre los alcances de las mismas. Como punto de partida de esta investigación, abordé la organización, en un primer contacto de forma personal con la gerencia, es decir, con el jefe del Departamento de Criminalística, donde sostuve una conversación, con el fin de obtener información valiosa que permitiera definir lo que realmente necesita la organización y la manera más factible de obtenerla, además de ello, se planificó realizar una observación directa, donde se llevó a cabo un registro minucioso y sistemático de los fenómenos observados; esta técnica se combinó con una entrevista no estructurada realizada a los expertos que integran el Departamento de Criminalística, para garantizar la veracidad de los datos recogidos.

Para formalizar una reunión con los expertos y jefes de las áreas criminalísticas fue necesario informar sobre la intencionalidad de hacer el diagnóstico, porque era requisito para el trabajo de investigación exigido con la finalidad de optar al grado de Especialista en Gerencia del Talento Humano en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. En este encuentro se establecieron diversas técnicas de recolección de información, iniciando con el diagnóstico acción participativo, este acercamiento permitió conocer la realidad, tomando en cuenta los puntos de vista de cada integrante de la organización; además se planificó una reunión (Asamblea), en el cual participaron los expertos (bajo nivel), donde hubo un intercambio de experiencias en relación a las necesidades que presentan o de

las cuales se aquejan al momento de realizar sus actividades en su sitio de trabajo.

Asimismo, en entrevistas realizadas a los jefes de las áreas criminalísticas (de campo, laboratorio, física-comparativa y financiera e informática), opinaron que algunos expertos solo están interesados en cumplir con la jornada laboral, que no sienten interés por la institución, debido a la situación país que estamos atravesando, les perjudica. Ellos manifiestan que el gasto para asistir a la institución es mayor a lo que perciben como ingreso salarial. Para conocer las problemáticas que presenta el Departamento de Criminalística, se realizó una reunión informal (contacto directo), con la Inspectora Jefe Hernández, jefa del Departamento, a quien se solicitó permiso para realizar esta investigación, donde los beneficios son para ambas partes, institución e investigadora.

Resultados y discusión

Según las experiencias de los funcionarios, que participaron como sujetos de la investigación, concluyen que existe talento humano, que aunque realiza las actividades que les corresponde o le son asignadas no muestran un interés por la ejecución de las mismas, ni tampoco participan en otras actividades en pro de la institución, como por ejemplo, charlas realizadas son importantes, por lo que se decidió que cada jefe de área discuta con su personal sobre la importancia y el crecimiento personal. También como investigadora y parte del personal que labora en el departamento concluí que es necesario aumentar la motivación en todo el personal, para que sea mayor el desempeño laboral, esto solo se logra cuando los trabajadores se sienten identificados con la institución y les nace hacer cosas sin esperar nada a cambio.

Igualmente, la mayoría de ellos opinaron que en muchos casos su trabajo no es reconocido por lo que se sienten desmotivados. Expresaron que, aunque esto no les hace bajar la calidad de su trabajo, por la relevancia del mismo, sí quieren que su trabajo sea reconocido. De toda esta serie reflexiones, reconocemos que

existen problemas que se nos escapa de las manos para solventarlo, entre estos tenemos el salario y el transporte. Para ello, se debe ir a instancias mayores y además se espera que la situación país mejore y ya no sean problema. El hacinamiento del personal y la falta de material sólo afectan a áreas específicas y no todos se ven afectados. A continuación, algunas expresiones de los funcionarios durante la ejecución de las actividades:

Informante 1: *Es muy buena la propuesta de recibir formación acerca de la motivación porque reforzamos nuestros conocimientos de manera integral. La formación y actualización en estos temas es muy importante.*

Informante 2: *La necesidad de conocer acerca cómo apoyar en los aspectos motivacionales es una estrategia que va a contribuir de forma positiva en nuestro proceso de crecimiento personal y profesional.*

Informante 3: *Es bueno hacer seguimiento de las impresiones de las jornadas que se realizan a diario, las formaciones que incluyan temas que sean del común beneficio para los funcionarios. Necesitamos cambios de actitudes ya que tenemos gran responsabilidad en el desempeño de nuestras funciones, la motivación tiene relación directa con nosotros y eso repercute de forma positiva en la institución.*

Figura 1. Motivación
Fuente: Rojas (2020)

Dentro de la experiencia, las impresiones de los funcionarios luego de las formaciones permitieron que emergieran aportes en relación a la importancia de la motivación, porque va más allá de la parte financiera, pues sentir satisfacción por una tarea ejecutada siempre es agradable, la autoestima se eleva con un reconocimiento. De esta manera, se evidenció que los sujetos que participaron, tanto jefes como subalternos, necesitan reforzar sus conocimientos sobre motivación laboral, para estimular el trabajo en equipo. La participación en el conversatorio, sus intervenciones en el proceso socializador permitieron que las actividades planificadas se desarrollaran con feliz término logrando aportes que favorecieron la investigación.

Conclusiones

La experiencia de investigación que comparto en este artículo permite aseverar que las estrategias planificadas luego de un diagnóstico que reflejó la

necesidad de reconocer la importancia de la motivación para el mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios del departamento de Criminalística en el Estado Falcón sirvieron como impulso integrador y generador de otras acciones que conllevaron al éxito organizacional, también vinculado con el comportamiento de las personas y su satisfacción personal elemento vital de todo ser humano, corroborando lo planteado Stephen en cuanto a la importancia de la motivación, puesto que les permitirá la integración y optimización de todas las etapas que comprenden un proceso, es decir; que persiguen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La tarea de todo gerente es crear condiciones de trabajo que favorezcan el deseo hacia las acciones de un trabajo y la conservación de esa energía entusiasta hacia los objetivos previstos. Los líderes que quieran lograr la mayor efectividad de los trabajadores dentro de la organización, necesitarán ajustar sus prácticas motivacionales para satisfacer las necesidades y deseos de los trabajadores, los funcionarios del CICPC, no escapan a ello. El gerente, como líder y como organizador, debe ser capaz de estimular y motivar al personal para que asuma eficazmente responsabilidades.

Referencias

- Colina, J. La motivación. Monografias.com. [monografía en internet]. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos14/motivacion/motivacion.shtml>.
- Jara, O. (2010). La sistematización de experiencias, prácticas y teorías para otros mundos posibles. Primera edición colombiana, Lima.
- Stephen, R. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educación, 10ma edición.
- Soriano (2014). Impacto de la Motivación en el Desempeño Laboral, Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” en Honduras.

LA GEOREFERENCIACIÓN DEL DELITO UNA ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Yohan José Tovar Noguera¹⁶

Resumen

En el ámbito de la seguridad ciudadana existen progresos dentro de la función policial para identificar los factores asociados al fenómeno delictivo y su incidencia en áreas específicas de las comunidades, entre ellas la georreferenciación del delito. El presente estudio tuvo como objetivo conocer los resultados de un análisis asociado a la Georreferenciación del delito como herramienta para el diagnóstico comunitario en materia de incidencias delictivas, para contribuir con la prevención como estrategia de seguridad ciudadana, desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Subdelegación Caña de Azúcar del estado Aragua en el año 2023. El método utilizado en el estudio reseñado fue el inductivo, catalogada como una investigación descriptiva, con apoyo documental. Los resultados demuestran la escasa aplicación de los funcionarios de la Delegación en estudio de la técnica de georreferenciación. Se concluye en la importancia de incorporar la georreferenciación del delito como una herramienta que puede contribuir a la seguridad ciudadana en el ámbito comunitario, dentro de la dinámica actual de las organizaciones policiales como el CICPC

Palabras Clave: Georreferenciación, Prevención del delito, seguridad Ciudadana

Introducción

La prevención del delito es una tarea permanente en materia de seguridad ciudadana, cada día. A nivel mundial se promueven iniciativas ajustadas a los avances de conocimiento, esta prevención está vinculada a mantener la gobernanza en el país, mejorar la organización social, promover la participación, entre otros elementos mediante la aplicación de diversas estrategias.

Esta interacción entre gobernantes y ciudadanos, exige activar sistemas de información y comunicación, incluso mediante el apoyo de redes sociales y las plataformas electrónicas. Según Vilalta (2017) “La victimización es un problema eminentemente urbano, donde el tamaño de la ciudad importa.” (p.3). Establecer

¹⁶Abogado. Comisario – CICPC, Maracay, Venezuela, yohantovar@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2099-3662>

vínculos eficientes con las comunidades permiten a los organismos de seguridad, idear técnicas de intervención comunitaria para complementar las informaciones sobre la seguridad pública y de esta forma prevenir la violencia social.

En ámbito comunitario se exigen nuevas formas de interrelación democratización de sus sociedades a partir de la participación, cada vez más amplia de todos los actores involucrados. Para Berriatua (2005) “La seguridad ciudadana es una actividad pública, regulada en el ordenamiento Jurídico, que implica comportamientos activos de los agentes encargados de su protección y garantía” (p.23). De tal forma, la concepción actual de la seguridad en cada país, depende también de las características del contexto sociopolítico y económico vigente

En diversos países, especialmente en la región de Latinoamérica se asumen nuevas expectativas y retos en las organizaciones policiales, como conocer las realidades locales para crear una mayor capacidad de respuesta e innovación haciendo uso de medios innovadores, que aportan los nuevos avances del conocimiento, para lograr menores índices delictivos y una mayor integración social. Par la CAF (2019) “Como parte de esta nueva realidad, los gobiernos locales, los observatorios, las instituciones policiales y los centros/unidades de análisis del crimen y la violencia, emergen como actores fundamentales en el diagnóstico de problemas, la generación de evidencia que guíe el diseño de intervenciones y la toma de decisiones, y el monitoreo de las tendencias de seguridad”.

En Venezuela, al igual que otros países latinoamericanos, el Estado como garante, de la seguridad ciudadana plantea un modelo más humanista e interrelacionado con las necesidades del pueblo, planteando serie de alternativas para el abordaje social entre ellas se destaca la implementación de un nuevo modelo policial venezolano. Su consolidación provee un progresivo acercamiento con las comunidades a partir de la inteligencia social, la formación comunitaria

entre otras formas de prevención.

Entre las herramientas que aportan los nuevos avances del conocimiento para mejorar la eficiencia en los procesos de seguridad está la georreferenciación del delito, definida por Hein (2015) Es una herramienta donde “se pueden identificar por lo menos dos tipos de factores asociados al fenómeno delictivo, los situacionales y los sociales...Es decir a la concentración espacial de los hechos delictivos en áreas determinadas y su incidencia social”.

El uso de esta herramienta de georreferenciación, aunque es de vieja data, ahora se ha optimizado combinada con los nuevos avances tecnológicos, los cuales pueden estar interconectados con otros procesos redes que van actualizándose con información de primera línea, ajustada la dinámica social de las comunidades.

De esta manera instituciones de vanguardia en materia de seguridad a nivel nacional, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC), han estado desarrollando diversos mecanismos de apoyo para la prevención y abordaje eficiente del delito.

Sin embargo, en Delegaciones como las del CICPC en Caña de azúcar, estado Aragua, cuyo radio de acción es amplio, no se cuenta con mapas digitalizados de este tipo, que puedan facilitar estudios sobre el comportamiento delictivo, de manera actualizada y según las estadísticas comunitarias, para realizar prospección y planificación preventiva, lo cual sería beneficiosos para construir una data en junto a las comunidades cercanas para desarrollar planes en materia de seguridad.

El trabajo tiene como objetivo conocer los resultados de un análisis asociado a la georreferenciación del delito como herramienta para el diagnóstico comunitario en materia de incidencias delictivas para contribuir con la prevención del delito como estrategia de seguridad ciudadana desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Subdelegación Caña de

Azúcar del estado Aragua.

Los aportes del estudio destacan la importancia de incorporar nuevas herramientas para la optimización del trabajo científico en los cuerpos policiales como el CICPC, las cuales funcionan como estructuras adaptadas a las políticas de seguridad del Estados, que deben estar en permanente actualización y avance del conocimiento, para mejorar sus prácticas y cumplir con la función social policial.

La estructura del artículo se centra en la introducción al tema estratégico planteado, considerando su relevancia y la problemática en instituciones dedicadas a la seguridad, se expone la revisión de la Literatura con estudios previos actualizados, se describe la metodología utilizada, los resultados del estudio con su respectiva discusión, finalizando con las conclusiones.

Revisión de la Literatura

El principal aspecto conceptual a tomar en cuenta es la prevención situacional del delito la cual se dedica a georreferenciar las causas del delito, por sus manifestaciones o formas de aparición. De acuerdo con García (2020) los sistemas de Georreferenciación

Son utilizados en muchos países del mundo tanto por las Fuerzas de Seguridad, como por otros entes e instituciones públicas y privadas, están resultando fundamentales para la geolocalización de todo tipo de delitos, tanto los cometidos contra las personas (homicidios, asesinatos o agresiones físicas, etc.), o contra la propiedad (robos en vivienda habitada y establecimientos públicos, o hurtos y delitos similares), o los realizados a través de Internet (usurpación de identidad, estafas, etc)

De tal manera, así como existe la georreferenciación del delito también existe la **Geo prevención del delito**, al respecto García (ob cit) declara “Podemos afirmar que la Geo-prevención se basa en el control social del espacio, como base para la prevención de los hechos delictivos” De esta manera este proceso en materia de seguridad es vinculado a la calidad y forma de vida en las comunidades. Los

resultados expuestos en el estudio de este autor resaltan, que es importante para la prevención del delito “la ubicación o diferenciación de aquellos lugares donde se cometen los ilícitos penales, ya sea en zonas urbanas, semiurbanas o zonas rurales. Igualmente, a tener en cuenta, los distintos modus operandi cometidos por los autores de los delitos, y las características de los mismos”.

Por su parte Flores (2019) en un trabajo de maestría titulado: “Integración de procesos de explotación de información y tecnología GIS: Aplicación para el hallazgo de patrones de robos y hurtos de la Ciudad de Corrientes”, argumenta que los proyectos de explotación de información son ampliamente desarrollados en diversos dominios de conocimiento, que junto con la aplicación de distintas tecnologías apoyan a la gestión de incidentes. En este caso la investigadora propone un diseño adaptado las características socio comunitarias de buena efectividad para realizar labores preventivas en materia de seguridad. Para Flores es conveniente definir los **sistemas de referencia geográfica** los cuales son aliados en el caso de la seguridad, por tanto, aclara lo siguiente:

El estudio de los diferentes tipos de sistemas de referencia no es sencillo. Sin embargo, se puede mencionar una de las más utilizadas en todo el mundo para aplicaciones topográficas, cartográficas y de navegación, el sistema de referencia WGS84 (World Geodetic System, o en español Sistema Geodésico Mundial), comúnmente utilizado por los GPS (Global Positioning System, o Sistema de Posicionamiento Global (p.22)

De tal manera el uso tecnológico es un elemento que optimiza los procesos de georreferenciación, pues corresponden a un conjunto de tecnología y políticas internacionales que permiten procesar información georreferenciada en diversos espacios de las comunidades facilitar el acceso a diferentes informaciones

De acuerdo con el Programa de naciones Unidas (PNUD) (2020), según un estudio en países latinoamericanos naciones deben: Blindar mejor los procesos, mecanismos e instancias de gestión de la seguridad con enfoque territorial.

Convirtiendo la información en acción de los cuerpos de seguridad. Refiriéndose a la incidencia **delictual por comunidad**: “La región afronta desafíos complejos que dificultan la construcción de sociedades justas, inclusivas y pacíficas, tales como la multidimensionalidad de la violencia, la incidencia de los feminicidios, la prevalencia de altos niveles de impunidad y la reducción de espacios para la convivencia ciudadana” (p.7). Esto da una visión general de la importancia de crear espacios seguros para el bienestar colectivo.

Método

En el abordaje de la realidad social problematizada, se realizó un trabajo de campo en la Delegación Caña de azúcar, utilizando un enfoque cuantitativo, cuya investigación de campo no experimental, permitió la aplicación de la técnica de la encuesta mediante un instrumento de 20 ítems, aplicado a 15 funcionarios en labores preventivas en el primer trimestre del año 2023, los resultados fueron analizados mediante la estadística descriptiva. Posterior a los resultados obtenidos se contrastó la información con apoyo documental actualizado, lo que contribuyó a la obtención de resultados ajustados a la dinámica nacional e internacional.

Resultados y Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los entrevistados (n=9) desconoce a las principales técnicas aplicadas para realizar el mapeo digital de la zona donde desempeña su labor policial, a través de estadísticas y herramientas tecnológicas, por lo que surge la necesidad de activar una formación dirigida al uso de herramientas digitales. En un 100% (n=15) manifiestan tener disposición al mejoramiento del uso de herramientas para la aplicación de técnicas de georreferenciación del delito lo que constituye una ventaja para el crecimiento de la organización y su operatividad efectiva, pues en la actualidad no se construyen los mapas asociados a las incidencias delictuales en las comunidades, sino se atiende a una programación nacional. Atendiendo los resultados expuestos por el PNUD en el (2020), se manifiesta, que “la gestión territorial de la seguridad está

desplazando, con buenos resultados, las respuestas genéricas e inducidas desde lo nacional, pero las estructuras y procesos institucionales son endeble y requieren de blindajes adicionales. Pues destaca que en América Latina se pierde el 21,8% de su desarrollo humano, por la prevalencia de alto niveles de impunidad.

Los resultados descritos guardan diferencia con los resultados de la investigación de Flores (2019) El conocimiento obtenido de la integración de la tecnología GIS y algunos algoritmos de minería de datos se reflejó en la construcción del denominado Mapa del Delito o Mapa del Crimen de la ciudad. Ésta es una herramienta cartográfica que permitió mapear y visualizar los patrones de delictualidad obtenidos del análisis realizado.

De acuerdo a las experiencias planteadas, se requiere de un redimensionamiento de las actuales prácticas nacionales hacia el mapeo inteligente de zonas para organizar mejores planes preventivos en las comunidades, apoyados mediante el uso de tecnología. También reviste importancia la motivación y el interés de los funcionarios policiales en la construcción de un saber científico, acompañado de las experiencias de su praxis policial.

Conclusiones

De acuerdo a los contenidos expuestos en el presente artículo, se pudo dar a conocer los resultados de un análisis asociado a la georreferenciación del delito como herramienta para el diagnóstico comunitario en materia de incidencias delictivas, para contribuir con la prevención como estrategia de seguridad ciudadana, desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Subdelegación Caña de Azúcar del estado Aragua en el año 2023. Entre los resultados destaca, la premisa que en materia de seguridad son muchas las acciones que pueden contribuir con la prevención del delito y la investigación desarrollada es la expresión de una de ellas, consolidando la

integración de las organizaciones policiales con su entorno socio comunitario

Desde el punto de vista institucional, la incorporación de esta estrategia constituye un avance para el CICPC como organización en la búsqueda permanente del mejoramiento de los procesos en materia de prevención del delito. Por tal motivo se deben fortalecer las investigaciones en materia de las relaciones que se establecen entre la acción policial y comunitaria.

Lo anteriormente descrito, debe servir de referente, en la actualización y formación permanente dentro de la función policial, así como su quehacer en la atención permanente, eficaz, eficiente, de la demanda social y requerimientos del nuevo orden social nacional. Cabe reflexionar, que, en la actualidad, la realidad social desde el modelo policial, no sólo está enmarcada en la competencia de los cuerpos policiales, sino el alcance humanista y transformador de los sistemas de relaciones que se establecen

Por tanto, analizar los beneficios de la georreferenciación y su impacto social en el ámbito comunitario desde la acción policial, es un aporte al desarrollo de las políticas nacionales en materia de seguridad, porque contribuye a determinar el perfil de los actuales comportamientos sociales, que derivan en cambios relevante en las prácticas en materia de seguridad y desarrollo del modelo policial actual. De esta forma se consolida una nueva alternativa para mejorar los procesos preventivos desde el estudio descrito.

Referencias

- Berriatua, J (2005) Aproximación al concepto de seguridad ciudadana. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, ISSN 0211-9560, N° 41, 1995, págs. 737-760
- CAF (2019) Camaras y mapas para Prevenir y analizar el Delito. Mitos beneficios y desafíos. Documento en línea, disponible en [:https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2021/08/conversatorio-seguridad-ciudadana-y-tecnologia/](https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2021/08/conversatorio-seguridad-ciudadana-y-tecnologia/)
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Publicada en Gaceta Oficial del 24 de marzo de 2000 N° 5453.
- Flores (2019) Integración de procesos de explotación de información y tecnología

- GIS: Aplicación para el hallazgo de patrones de robos y hurtos de la Ciudad de Corrientes. Trabajo de maestría .Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Corrientes: Argentina
- García, F (2020) Geo prevención del delito. Trabajo de grado para optar al título de especialista en Criminología y seguridad. Universidad Jaime I, facultad de ciencias Jurídicas y económicas. Castilla: España
- PNUD (2020) Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe: Una perspectiva desde las políticas públicas y la gestión institucional. Programa de Naciones Unidas. Documento en línea, disponible en : <https://www.undp.org/>
- Vilalta (2017) Información para la prevención del delito y la violencia. Banco interamericano de Desarrollo. Documento en línea, disponible en <https://www.iadb.org/en>

IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

César Augusto Pérez Morgado ¹⁷

Resumen

El estudio que se presenta tuvo por finalidad analizar la importancia de la actualización y mejoramiento continuo en los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través de un estudio bajo una investigación no experimental, de campo descriptiva, en la que se aplicó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario a una población de diez (10) funcionarios, siendo la muestra de tipo censal. Los datos se analizaron a través de la generación de cuadros estadísticos y representados por medio de diagramas circulares. Se concluyó que, se concluyó que es imperativa la necesidad de fortalecer y actualizar de manera continua los conocimientos que poseen los funcionarios a efectos de desempeñar cabalmente sus funciones ante el sistema de administración venezolano garantizando de esta manera el acceso pleno y objetivo a la justicia a todos los ciudadanos, siendo una institución vanguardista, profesionalizada y actualizada.

Palabras Clave: Actualización, Mejoramiento Continuo, Función, Policía.

Introducción

La investigación del delito es la principal premisa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como institución baluarte del sistema de administración de justicia venezolano. Esta institución tiene como misión fundamental garantizar la eficiencia en la Investigación del delito, mediante su determinación científica, asegurando el ejercicio de la acción penal que conduzca a una sana administración de justicia.

En este orden de ideas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas al efectuar cualquier proceso de investigación se direcciona hacia la aplicación del método científico para el conocimiento de la verdad de los hechos, sus responsables y modo de acción a efectos de aportar elementos de

¹⁷ Magister en Criminalística. Coordinador de Investigaciones. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Turmero. Estado Aragua. perezcicpc@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0000-0474-5147>

confiabilidad al sistema de administración de justicia venezolano que permitan garantizar la justicia a los venezolanos.

No obstante, pesar de ser el método científico un sistema invariable en su esencia, los procesos periciales de campo y de laboratorio tienden a modernizarse y adquirir la vanguardia necesaria para ser llevados a cabo de manera más precisa, eficaz y eficiente, aportando resultados que permitan al juez tomar las decisiones pertinentes en función a las pruebas suministradas, esto implica que, los conocimientos de los funcionarios debe irse amoldando a los avances científicos, tecnológicos, sociales, judiciales, entre otros.

Así las cosas, Bulla y Guarín (2015), afirman que “la policía tiene claro que la formación policial es el proceso por el cual se desarrollan todas las potencialidades del individuo, con el fin de responder adecuadamente a las exigencias institucionales, del país y del entorno general” (p. 29), así, la formación policial reviste suma importancia para las organizaciones policiales y para la sociedad, por cuanto implica una serie de conocimientos destinados al funcionarios a fin de responder de la manera más idónea a las funciones asignadas.

En este sentido, la problemática se presenta al momento en que suscitan cambios en las metodologías periciales y procedimentales dentro del quehacer investigativo, bien sea por algún cambio en el contexto jurídico venezolano, cambios en los procedimientos penales o, bien sea, por la incorporación de nuevas tecnologías en el área criminalística, lo que genera controversias en los métodos de trabajo, errores por la aplicación de mecanismos deslastrados por caducidad, entre otros.

La situación descrita, trae como consecuencia el hecho de tener que repetir procesos periciales, inconsistencia en los hallazgos y demoras innecesarias que ocasionan graves daños al proceso judicial toda vez se incrementa el tiempo del debido proceso judicial y, a su vez, expone a serias sanciones a los funcionarios,

de modo tal, que el estudio presentado tuvo por finalidad analizar la importancia de la actualización y mejoramiento continuo en los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a través de un estudio bajo una no experimental, de campo descriptiva, estructurada por la revisión de la literatura, los métodos de investigación, seguidamente de los resultados y discusión, y finalmente, las conclusiones y referencias.

Revisión de la Literatura

Rodríguez (2020), en su Trabajo Especial de Grado titulado **Calidad Policial y Ciudadanía**, presentado ante la Universidad Autónoma de Bolivia, a través de una investigación de campo, no experimental y descriptiva, aplicada a una población de treinta funcionarios, a quienes se les aplicó una encuesta. Sus resultados permitieron concluir que el universo policial precisa corresponder a las nuevas demandas de sus ciudadanos, contando para ello con recursos humanos muy polivalentes y abiertos a nuevas contingencias y conocimientos con el mandato incrementado de un compromiso de lealtad con la organización policial y la ciudadanía.

En el estudio analizado, describe la importancia de la calidad policial y la ciudadanía, es decir, el impacto del servicio policial y la percepción de seguridad de los ciudadanos, aspecto este que la relaciona de forma directa con el presente estudio debido a que la calidad del servicio prestado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas requiere de personal altamente calificado a efectos de poder servir con calidad a la ciudadanía. Su aporte se basó en teorías relacionadas con el servicio policial y su formación que permitieron enriquecer las bases teóricas de la investigación.

Por su parte, Villalonga (2020) en su Trabajo Especial de Grado titulado **Plan de Capacitación Para el Personal del Servicio de Policía Comunal del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo**, presentado ante la Universidad de Carabobo, mediante una investigación-acción participante (IAP), proyecto factible; en este

sentido, se aplicó la observación y un instrumento tipo encuesta en reuniones a funcionarios del servicio de policía comunal que culminó en la estabulación de resultados obtenidos del mismo. Se concluyó que los funcionarios policiales deben encontrarse formados profesionalmente en áreas especializadas según sus roles a ejecutar, con el propósito de que los mismos realicen sus funciones de manera eficaz y eficiente.

La investigación, establece la importancia de la capacitación del personal policial para un mejor desempeño ante la sociedad, colocado a la capacitación policial como el eje fundamental para el éxito de los órganos de seguridad ciudadana en el cumplimiento de sus labores, lo que la relaciona de forma directa con el presente estudio. Su aporte de conformo por algunos aspectos doctrinarios y teóricos que dieron fortaleza a las bases teóricas de la investigación.

Olivo y Martínez (2019), en su Trabajo Especial de Grado titulado **Diseño de un Modelo de Capacitación de Personal para el Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua**, presentado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, mediante una investigación tipo proyecto factible, apoyada en una base documental y de campo, de carácter descriptivo, en la cual se empleó como instrumento de recolección de datos el cuestionario de preguntas cerradas. Mediante este estudio se demostró que los funcionarios policiales tienen ciertos conocimientos acerca de las funciones desempeñadas en el cuerpo policial y que los funcionarios deben procurar un mejoramiento continuo acorde a las nuevas tendencias tecnológicas y sociales que generen la prestación de una labor creativa, innovadora y de competencia con todo su personal.

La relación entre el presente estudio y la investigación in comento, se establece en el mejoramiento continuo como método para incrementar la productividad y armonía laboral entre los funcionarios policiales, siendo su principal aporte el diseño de la propuesta.

Formación Policial Investigativa

Señala Campbelis (2019) que “la identificación temprana de rasgos y competencias afines para el perfil del profesional de policía contribuye a mejorar la efectividad de la educación policial” (p. 57), de esta manera, la formación policial debe ser basada en torno a las competencias delimitadas para la función policial, siendo estas imprescindibles para la construcción de los pensum de estudios requeridos para la formación del funcionario. Otro aspecto, de suma relevancia es el nivel educativo, a lo que Carter y Sapp (2012), añaden:

En cuanto al nivel educativo para ingresar al cuerpo policial, existen argumentos a favor y en contra de la exigencia de una formación académica profesional previa a la incorporación. Evidencias empíricas permiten determinar que los aspirantes de policía con una trayectoria académica o universitaria tienden a tener mejores habilidades de comunicación oral y escritas, toman mejores decisiones discrecionales y muestran más empatía y tolerancia hacia las diferencias (p. 94).

En este orden de ideas, la formación académica previa facilita aún más los procesos de formación policial, en el caso venezolano, actualmente, el investigador penal es formado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, sin embargo, al momento de ingreso en dicha casa de estudio se hacen necesarios estudios de secundaria completos, incluso profesionalización universitaria previa en algunos casos.

El sistema de educación policial debe ser público, transparente, bajo la responsabilidad de equipos altamente capacitados, interdisciplinarios y en el marco de las políticas públicas de seguridad definidas para cada contexto, sin embargo, en muchos países, algunos programas de entrenamiento policial parecen no ser del todo consistentes con el rol policial.

Competencia

Para la Organización Internacional del Trabajo (2013) el término competencia, es definido como “una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada” (p. s/n). En este sentido, se describe a la competencia como las habilidades y destrezas del trabajador frente a las actividades desempeñadas en una organización.

En este sentido, Aranéda y Calderón (2020), definen la competencia como una “conducta laboral demostrada (experiencia) en cierto tipo de situaciones y mercados, el mejor predictor del desempeño, y por lo tanto, el mejor predictor de contribución al negocio a nivel de las personas”. (p. 27). Así, la competencia viene a ser la habilidad que demuestra el trabajador y que se tomará como indicador de desempeño en el mismo, frente a las actividades asignadas en el centro laboral.

Criminalística

Según Moreno (2018), la criminalística se encuentra definida de la siguiente manera:

Disciplina auxiliar del Derecho Penal que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia, o bien reconstruirlo, para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho. (p. 56).

En este orden de ideas, la criminalística viene a ser el estudio científico o técnico del crimen, sin embargo, toda investigación científica aplicada en función, en pro, o en beneficio del derecho se denomina criminalística. La criminalística desde la óptica jurídica es una ciencia aplicada, subordinada funcionalmente al sistema procesal penal; encargada por un lado, de proporcionar los medios de prueba y elementos de convicción que sirvan para fundar la acusación del fiscal y

la defensa del imputado; y por otro, para suministrar las herramientas necesarias que contribuyan a fortalecer los conocimientos científicos que conjugados con la aplicación de la lógica y las máximas de experiencia, el tribunal tengan la facultad de apreciar las pruebas. En suma, esta definición está orientada a determinar la responsabilidad penal del acusado, lo que trae como consecuencia la imposición de las sanciones a que diera lugar.

Método

El estudio se constituyó en una investigación no experimental, de campo descriptiva, en la que se aplicó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario a una población de diez (10) funcionarios, siendo la muestra de tipo censal. Los datos se analizaron a través de la generación de cuadros estadísticos y representados por medio de diagramas circulares.

Resultados y Discusión

Ítem 1.- ¿Considera Usted que existe desactualización de conocimientos en las distintas áreas de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Cuadro 1. Desactualización de Conocimientos

RESPUESTAS	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
SI	6	60%
NO	4	40%
TOTAL	10	100%

Gráfico 1. Desactualización de Conocimientos

El 60% del personal encuestado indicó que, si existe desactualización de conocimientos en las distintas áreas de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mientras que 40% manifestó que no se presenta dicha condición, así se evidencia que existe desactualización de conocimientos en las distintas áreas de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Ítem 2.- ¿Cree Usted que la escasa supervisión del gerente policial origina la ocurrencia de desactualización y desinformación respecto a algunos procesos investigativos ejercidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Cuadro 2. Escasa Supervisión del Gerente Policial

RESPUESTAS	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
SI	7	70%
NO	3	30%
TOTAL	10	100%

Gráfico 2. Escasa Supervisión del Gerente Policial

Señaló el 80% de los funcionarios encuestados, que la escasa supervisión del gerente policial origina la ocurrencia de desactualización y desinformación respecto a algunos procesos investigativos ejercidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mientras que 20% manifestó que dicha ausencia de supervisión no genera tal situación, en consecuencia se obtuvo que, la escasa supervisión del gerente policial origina la ocurrencia de desactualización y desinformación respecto a algunos procesos investigativos

ejercidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Ítem 3.- ¿Percibe Usted que es necesaria la actualización y mejoramiento continuo de los conocimientos que poseen los funcionarios de las distintas áreas de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Cuadro 3. Necesidad de Actualización y Mejoramiento Continuo

RESPUESTAS	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
SI	6	60%
NO	4	40%
TOTAL	10	100%

Gráfico 3. Necesidad de Actualización y Mejoramiento Continuo

El 60% de la muestra indicó que si es necesaria la actualización y mejoramiento continuo de los conocimientos que poseen los funcionarios de las distintas áreas de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mientras que 40% indicó lo contrario, es por ello, que se deduce que se requiere de actualización y mejoramiento continuo de los conocimientos que poseen los funcionarios de las distintas áreas de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Ítem 4.- ¿Percibe Usted que se requiere capacitación y mejoramiento continuo en aspectos jurídicos en los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Cuadro 4. Aspectos Jurídicos

RESPUESTAS	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
SI	9	90%
NO	1	10%
TOTAL	10	100%

Gráfico 4. Aspectos Jurídicos

Señaló el 90% de los encuestados que, si se requiere capacitación y mejoramiento continuo en aspectos jurídicos en los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así mismo, el 10% indicó que no se requiere, por ende, se establece que se requiere capacitación y mejoramiento continuo en aspectos jurídicos en los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Conclusiones

Pudo evidenciarse la necesidad que los funcionarios posean sólidos conocimientos criminalísticos y jurídicos para poder llevar a cabo el proceso de cadena y custodia de indicios el cual forma parte esencial de la investigación criminalística de campo en casos de homicidios, de forma adecuada por cuanto, en primer lugar, los conocimientos criminalísticos permiten dar a conocer al funcionario los métodos apropiados para coleccionar, embalar e identificar los indicios, así mismo, los conocimientos jurídicos permiten internalizar los procesos judiciales y las consecuencias de la incorrecta realización de los mismos, por tanto se evidencia la imperiosa necesidad de reforzar conocimientos en los funcionarios de nuevo ingreso en aspectos trascendentales como los mencionados.

La situación descrita, origina grandes controversias en los procesos de remisión de procedimientos al Ministerio Público por cuanto los mismos padecen

de serias deficiencias producto de acciones descuidadas que se insertan dentro del proceso académico de cada funcionario y que deben ser subsanadas a través de diversos medios que debe ejercer la gerencia policial para corregirlos, entre ellos: la supervisión constante y detalladas y el mejoramiento continuo de sus subalternos.

Finalmente, se concluyó que es imperativa la necesidad de fortalecer y actualizar de manera continua los conocimientos que poseen los funcionarios a efectos de desempeñar cabalmente sus funciones ante el sistema de administración venezolano garantizando de esta manera el acceso pleno y objetivo a la justicia a todos los ciudadanos, siendo una institución vanguardista, profesionalizada y actualizada.

Referencias

- Aranéda y Calderón (2020) **Modelo de Evaluación de Competencias para la Gestión de Recursos Humanos**. Chile. Universidad Diego Portales.
- Bulla y Guarín (2015) **Formación Policial y Seguridad Ciudadana ¿Cómo Mejorar el Servicio de Policía?**. Colombia. Friedrich Ebert Stiftung.
- Campbelis (2019) **La Formación Policial**. Colombia. Friedrich Ebert Stiftung.
- Carter y Sapp (2012) **La Educación en la Policía**. Colombia. Friedrich Ebert Stiftung.
- Moreno (2018) **Manual de Introducción a las Ciencias Penales**. México. Limusa, S.A.
- Organización Internacional del Trabajo (2013) **Competencia**. Estados Unidos de Norteamérica. Organización Internacional del Trabajo
- Olivo y Martínez (2019), **Diseño de un Modelo de Capacitación de Personal para el Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua**. Trabajo Especial de Grado. Venezuela. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional
- Rodríguez (2020) **Calidad Policial y Ciudadanía**. Trabajo Especial de Grado. Bolivia. Universidad Autónoma de Bolivia.
- Villalonga (2020) **Plan de Capacitación Para el Personal del Servicio de Policía Comunal del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo**. Trabajo Especial de Grado. Venezuela. Universidad de Carabobo

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN VENEZUELA

Aderso Fermín Colmenares Acosta¹⁸

Resumen

La participación comunitaria en la seguridad ciudadana, cumple un rol preponderante para los cuerpos de seguridad del Estado y sociedad en general. La investigación tuvo como propósito: Analizar los principales fundamentos de la participación ciudadana como estrategia para el desarrollo de la seguridad ciudadana en Venezuela. Metodológicamente se desarrolla como una investigación a nivel descriptivo de tipo documental, utilizando como técnica la revisión y fichaje documental de diversas fuentes impresas y electrónicas. Entre los hallazgos se destacan los fundamentos teóricos y legales de una democracia participativa y protagónica, que se orienta a promover dentro del modelo policial venezolano diversas formas de prevenir las expresiones de violencia y los factores criminógenos que afectan el sistema social, como estrategia de prevención. Se concluye con una disertación que complementa el análisis efectuado, hacia el creciente impulso que debe otorgarse a la participación en las comunidades como principales centros de prevención del delito y de avance social mancomunado con las autoridades policiales.

Palabras Clave: Participación comunitaria, Estrategias, Seguridad Ciudadana

Introducción

En las organizaciones policiales venezolanas se manejan diversas formas de hacer frente a la criminalidad, entre ellas la cultura preventiva, la cual forma parte de un modelo policial avanzado y adaptado a nuestro marco legal vigente. Entre los factores que influyen en el desarrollo de competencias del funcionario para su labor preventiva, se encuentra su interacción con las comunidades. Esto implica que debe existir, el desarrollo del talento humano, no solo desde las instituciones, sino también en la participación de líderes comunitarios, Consejos Comunales, organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, educativas, de salud, entre otros actores sociales.

¹⁸Licenciado en Ciencias Policiales. Comisario – CICPC, San Juan de Los Morros, Venezuela, adelso.colmenares@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-9696-3193>

De tal modo, el desempeño de diversos roles de todos aquellos que forman parte de la ciudadanía consciente y comprometida por mejorar sus espacios de vida en el marco de la seguridad, depende muchas veces de la orientación acertada de procesos por parte de las organizaciones policiales, que estimulen, el trabajo mancomunado, la promoción de valores, la convivencia, la paz social, entre otros.

En Venezuela, las organizaciones policiales que contribuyen a garantizar la seguridad ciudadana, se insertan en un proceso constructivo de cambio social, desde un enfoque humanista, con el compromiso de atender las necesidades que la sociedad demanda. Son estas organizaciones, las que deben contribuir desde sus prácticas a promover y fortalecer una cultura ciudadana hacia la seguridad, orientada a la participación, pero solo es posible al elevar los niveles de unión, maximizar este potencial colaborativo, al fortalecer las relaciones intra y extra institucionales. Por tanto, la capacidad de reflexionar desde las prácticas policiales y comunitarias, puede generar cambios positivos para la convivencia y seguridad ciudadana.

Sin embargo, coexisten factores que afectan el desarrollo y la promoción de la participación ciudadana en favor de la seguridad, lo que amerita en las organizaciones policiales, definir el alcance teórico y jurídico de la misma y su impacto a corto y largo plazo, para el bienestar social. Por tanto, debe manejarse un conocimiento actualizado de estas demandas y contextualizar los diversos elementos que fundamentan la consecución de los objetivos para garantizar la seguridad ciudadana.

Hay que destacar la preponderancia de las relaciones entre autoridades y comunidad, pueden surgir estrategias que impacten positivamente al bienestar colectivo. Para Vivanco (2021) "La seguridad ciudadana es la acción integrada que intenta enfrentar las causas del incremento delictivo y de violencia, busca establecer una mayor conciencia en los ciudadanos" (p.2) De allí la importancia de

un liderazgo eficiente, tanto en el ámbito policial como comunitario con un desarrollo de competencias y capacidad de innovación dentro de su quehacer cotidiano, capaces de transformar su realidad social, para el bien colectivo.

Se destaca en la actualidad sociopolítica nacional, que la participación como asunto público de la seguridad ciudadana se encuentra contemplado en el artículo 55 de la Constitución de la República de Venezuela, el cual establece el deber de realizar programas destinados a la prevención y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. De tal manera también la incidencia de nuevas formas de planificación política, se encuentran reflejadas en normativas como las expresadas en el Plan de la Patria (2019-2025), el cual exige mayores niveles de integración comunitaria y la creación de compromisos, para promover la justicia de paz comunal como herramienta eficaz para respaldar la convivencia pacífica y favorecer la práctica de la solidaridad y el amor entre los venezolanos y las venezolanas.

El artículo tiene como objetivo analizar los principales fundamentos de la participación ciudadana como estrategia para el desarrollo de la seguridad ciudadana en Venezuela. Esto motivado a contribuir con el conocimiento social dentro de la función policial, en procesos reflexivos y críticos desde las prácticas en materia de seguridad y la integración social que exige el trabajo conjunto entre la sociedad civil y los funcionarios de las organizaciones policiales. De esta manera se plantea una estructura general conformada con la introducción al tema, la revisión de la literatura, el método, los resultados y discusión, que dieron lugar a las conclusiones del estudio.

Revisión de la Literatura

En este escenario, desde el ámbito sociológico se destacan aspectos socioculturales donde se desenvuelven las instituciones policiales, dentro de sus estrategias de control social en una realidad compleja y cambiante. Para Skolnick (2005) cuando se problematizan libertades y desavenencias sobre cuestiones básicas de la convivencia, las actuaciones policiales van a estar frecuentemente

en el ojo del huracán y a estar bajo una fuerte presión con dificultades para la intervención en cualquier zona” (p.45). En este caso en las sociedades democráticas se debe promover la paz y la convivencia ciudadana como cultura preventiva, fortaleciendo la participación y el liderazgo en las comunidades.

Seguridad Ciudadana

Existen diversas acepciones de la seguridad, concebida, en términos generales, la seguridad es un asunto central en el devenir de la colectividad humana, por lo que su búsqueda ha estado en el origen sustancial de los diferentes tipos de agrupaciones humanas que han caracterizado la evolución de la vida del hombre en sociedad.

De acuerdo a la evolución de la agrupación humana y de la organización de la vida en común se determina por las características del entorno político, social y económico específico, la seguridad se convierte en un rasgo específico de cada sociedad y momento histórico. Para Berriatua (2005) “La seguridad ciudadana es una actividad pública, regulada en el ordenamiento Jurídico, que implica comportamientos activos de los agentes encargados de su protección y garantía” (p.23). De este modo, la concepción actual de la seguridad (sus objetivos, prioridades y materialización) depende también de las características del contexto sociopolítico y económico vigente.

El diseño del modelo de seguridad de una nación forma a través de las instituciones de seguridad en la medida que éstas son las herramientas instrumentales establecidas por la organización política para la materialización de la seguridad y el logro de sus objetivos. Entre estos objetivos se encuentran los de la propia supervivencia de la organización política establecida, y también están presentes los objetivos de diseño relacionados con la garantía de la tranquilidad de las personas en su entorno más próximo, cotidiano y tangible. Por lo tanto, las instituciones de seguridad deben cumplir una ambivalencia de tareas que consisten, por una parte, en proporcionar un adecuado marco de estabilidad para

el sistema político vigente y, por otra, en garantizar el establecimiento de las mínimas garantías de pacífica convivencia cotidiana.

Participación comunitaria

Etimológicamente es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. En esta definición encontramos palabras claves que se toman como referencia para orientar la discusión con respecto a las bases constitucionales que fundamentan la participación ciudadana en Venezuela.

Para Molina, Molina y Sánchez (2013) “Estos elementos centrales están definidos por la capacidad, deberes y derechos de los ciudadanos en la intervención de las decisiones que procura el bienestar personal-social y general de una comunidad, región o país”. Por tanto, esta definición destaca la importancia de fomentar la participación en nuestras comunidades para resolver conflictos y dar la oportunidad de desarrollar planes de formación eficientes en materia de seguridad.

La participación ciudadana, puede concretarse de diversas formas para contribuir con el bienestar colectivo, entre ellas el trabajo mancomunado con las instituciones policiales, que puede brindar formación en materia de seguridad, porque cuentan con la experticia y planificación adecuadas para orientar estrategias positivas de participación. Esta participación está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en 130 artículos que contemplan, la participación ciudadana en asuntos públicos, que la definen como un derecho y una obligación, ofreciendo la posibilidad de participar de diferentes maneras, no solo por la elección de sus gobernantes, sino también por su participación conjunta en proyectos asociados a la seguridad comunitaria, entre otras acciones.

Método

El resultado investigativo se expresa a partir de la indagación documental de diversas fuentes, analizadas en función de la fundamentación teórica y jurídica asociada a la participación ciudadana y la función policial en materia de seguridad. Es por ello que se intenta obtener, analizar, interpretar y comparar información sobre un objeto de estudio a partir de un cúmulo de fuentes documentales. Es decir que se desarrolla y fundamenta desde una posición particular, la que permite y constriñe al mismo tiempo una cierta mirada de la realidad.

Resultados y Discusión

De acuerdo a las concepciones teóricas descritas la participación ciudadana constituye una categoría, que puede contrastarse en este esfuerzo investigativo, con diversos preceptos normativos teóricos que demuestran su importancia en la dinámica social, como estrategia que debe gestarse para garantizar la seguridad ciudadana en las comunidades, como estrategia de desarrollo dentro del modelo policial venezolano. Para concretar estas acciones son importante los proyectos comunitarios para establecer alianzas entre funcionarios y líderes comunitarios.

Atendiendo a la responsabilidad social policial para su acción comunitaria, las normativas se adaptan a la demanda de la sociedad en esta materia, que en la actualidad implica; la pertinencia social, el empoderamiento, el desarrollo del talento humano, la promoción de una cultura avanzada, el liderazgo oportuno, entre otros elementos que garanticen la paz ciudadana y el mejoramiento del medio que nos rodea. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 132. Establece que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. Así mismo dentro del Art. 4 de esta Ley de Consejos Comunales (2009), está establecido el Plan comunitario de desarrollo integral: “es el documento técnico que identifica las

potencialidades y limitaciones, las prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral de la comunidad” (p.3) En consecuencia se involucra las autoridades y líderes sociales como centro de ese quehacer comunitario.

También hay que referir en lo que respecta a la participación comunitaria, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, en lo que respecta a la organización y su acción administrativa, en el Capítulo VI, Gestión y Administración de los Recursos de los Consejos Comunales, en su Artículo 50 establece lo relacionado con la ejecución de los Recursos. Los cuales pueden ser destinados a planes en materia de seguridad.

El Plan de la Patria, es el que rige en la actualidad a nuestra nación. En tal sentido el Estado Venezolano representado al más alto nivel por el presidente Constitucional Nicolás Maduro ha girado instrucciones para que esos lineamientos sean convertidos en Ley de desarrollo del país en lo económico, político y social. De igual manera se define claramente en el Objetivo II, que se tiene como se persigue darles las herramientas a las ciudadanas y ciudadanos para que mediante la transferencia de poder que se ha venido haciendo en este periodo de cambios y de transición el pueblo empoderado tenga el mayor y mejor acceso a los servicios básicos, a la educación, a la seguridad, a la vivienda y a una vida digna.

Desde el aspecto social, se le otorga desde la función policial, una mayor relevancia al Plan de la Patria 2019.2025, a fin de ayudar a construir una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo mediante el impulso de la formación desde la praxis del trabajo, conciencia del trabajador y trabajadora, como sujetos activos del proceso de transformación y participación democrática del trabajo bajo los más altos intereses nacionales.

Otro de los fundamentos legales considerados para exponer la mancomunidad de los funcionarios con la sociedad civil y la participación

ciudadana en las comunidades como estrategia, es la Resolución en Gaceta Oficial N° 41.544 de fecha 12 de diciembre de 2018, la cual fue publicada una Resolución del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante la cual se dictan las Normas Sobre los Comités Ciudadanos de Control Policial.

Entre cuyos deberes se encuentra: Promover y participar en los procesos de rendición de cuentas a las comunidades, relativas a los cuerpos de policía en sus distintos ámbitos político-territoriales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; y solicitar los respectivos informes. De tal modo se logran fundamentar relaciones recíprocas y contraloras, así como proyectos en los que la organización policial y la participación comunitaria son esenciales como estrategia para la prevención del delito y la inteligencia social.

Conclusiones

De acuerdo a los fundamentos teóricos y legales se logró: Analizar los principales fundamentos de la participación ciudadana como estrategia para el desarrollo de la seguridad ciudadana en Venezuela. La organización policial para generar estrategias eficientes, se orienta a la optimización de todos los componentes del sistema asociado a garantizar la seguridad ciudadana, mediante fundamentos como la CRBV (1999) y el plan de la Patria (2019-2025) siendo la participación comunitaria, el vector para que los órganos expertos en materia de seguridad, puedan generar proyectos preventivos efectivos adaptados al modelo policial venezolano y logren la democracia participativa y protagónica para el bienestar la paz social.

Es decir, el diseño de acciones en materia de seguridad desde la institucionalidad debe trascender al ámbito comunitario, lo cual pasa por atender todas las fases vinculadas a la construcción del conocimiento preventivo del delito. De tal forma, la participación, la formación permanente del personal, la promoción

de valores institucionales, entre otros, son fundamentales para lograr la integración institucional con el quehacer comunitario.

Referencias

- Berriatua, J (2005) Aproximación al concepto de seguridad ciudadana. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, ISSN 0211-9560, N° 41, 1995, págs. 737-760
- Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. *Gaceta Oficial* 36.860 (Extraordinaria. Diciembre 29, 1999)
- Vivanco, J (2021) Seguridad ciudadana: Revisión Sistemática. Revista Científica, Centro Sur. Documento en línea, disponible en: <https://centrosureditorial.com/index.php/revista>
- Ley de Consejos Comunales (2009) República bolivariana de Venezuela .*Gaceta oficial* N. 39.335. (Diciembre 28, 2009) Documento en línea, disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-organi-20220125131044.pdf>
- [Ley del Plan de la patria 2019-2025 \(2019\). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N. 6442. Documento en línea, disponible en: http://www.mppp.gob.ve/](http://www.mppp.gob.ve/)
- Molina, D Molina, M y Sánchez, Y(2013) Fundamentos de la participación ciudadana en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Documento en línea, disponible en: <https://www.eumed.net/>
- Skolnic ,J (2005) El trabajo en los modelos policiales .Editorial Sprecher S.K.
- Normas Sobre los Comités Ciudadanos de Control Policial (2018) Resolución en Gaceta Oficial N° 41.544 de fecha 12 de diciembre de 2018
- Rodríguez, L (2020) La vinculación social y la seguridad ciudadana: Un transcategorial emergente de la Seguridad. Documento en línea, disponible: https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/469

COMPETENCIAS LABORALES PARA LA TECNIFICACIÓN Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL POLICIAL EN EL CONSEJO DISCIPLINARIO EN REGIÓN LLANOS

Ricardo José Pérez Escorihuela ¹⁹

Resumen

En el contexto de la seguridad ciudadana, los avances del conocimiento exigen un ejercicio eficiente de la organización para el desarrollo de la función policial, la investigación que se presenta tiene como propósito, dar a conocer los hallazgos de un estudio realizado para interpretar el desarrollo de competencias laborales para la tecnificación y eficiencia organizacional en el Consejo Disciplinario en Región Llanos, San Juan de Los Morros, Estado Guárico. La metodología se centra en un estudio etnográfico, utilizando como técnica la entrevista con apoyo de la contrastación teórica. Se destaca en los hallazgos la importancia que tiene para la seguridad ciudadana, integrar el talento humano a los avances del conocimiento, para la adquisición de nuevas habilidades y destrezas, que les permitan optimizar su desempeño en cualquier puesto de trabajo. Entre los resultados resaltan que para lograr la eficiencia es necesaria la tecnificación, el trabajo en equipo, la formación permanente, entre otros aspectos como elementos de relevancia para impactar positivamente el ejercicio de la función policial.

Palabras Clave: Competencias laborales, Tecnificación policial, Eficiencia organizacional

Introducción

El desarrollo del talento humano en el área policial, debe ajustarse a una realidad nacional cambiante, lo cual implica repensar desde las instituciones que se esfuerzan en mejorar su gestión en materia de seguridad, nuevas formas de avanzar, capaces de innovar y optimizar sus procesos beneficiando la administración de justicia, frente a un mundo altamente globalizado. Para Núñez (2015) “La administración pública ve fundamental importancia en la gerencia del talento humano en cada una de sus instituciones “, donde los avances tecnológicos son más que una herramienta un desafío y han tomado un auge significativo la garantía de la justicia y el respeto a los derechos ciudadanos,

¹⁹Magister en Gerencia y Administración de Policía. Comisario – CICPC, San Juan de los Morros, Venezuela, escorihuelaricardo@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-6742-338X>

beneficiando la eficiencia en el ejercicio de funciones dentro de las organizaciones.

De tal manera la temática en estudio, aborda la importancia de la formación basada en competencias tecnológicas, para mejorar aspectos dentro de la función policial, en un escenario real y actualizado, teniendo como principales fundamentos teóricos, aspectos tales como: Formación tecnológica en la función policial, Importancia de la Documentología en el Consejo Disciplinario, la digitalización de archivos y el desarrollo de competencias organizacionales, entre otros. Para Rodríguez, Tardo, Montoya (2020) “La formación profesional del funcionario policial requiere hoy nuevos enfoques y esfuerzos científicos desde investigaciones teóricas sustentadas en el nuevo proyecto social de la Revolución Bolivariana en el contexto venezolano” (p.4).

El trabajo resalta la importancia de la organización policial y su personal, lo cual debe adecuarse a las condiciones imperantes en cada espacio, junto a la formación de un profesional eficiente y comprometido con la misión institucional. La formación, el desarrollo, la identificación y la adopción de nuevas competencias por parte del personal, según las necesidades diagnosticadas.

De esta manera las organizaciones policiales venezolanas como el CICPC, en sus diversas dependencias enfrenta nuevos retos para optimizar sus procesos administrativos y lograr insertarse en los cambios de una sociedad donde prevalece el manejo informativo mediante el uso de tecnologías.

De tal forma es necesario la evaluación e interpretación de la gestión y sus resultados operativos, para lograr avanzar en la eficiencia de los procesos y en consecuencia cumplir normas y políticas del estado en beneficio de la sociedad en general. El objetivo de la investigación fue: dar a conocer los hallazgos de un estudio realizado para interpretar el desarrollo de competencias laborales para la tecnificación y eficiencia organizacional en el Consejo Disciplinario en Región Llanos, San Juan de Los Morros, Estado Guárico. Con relación a la estructura del

trabajo se compone de la Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones

Revisión de la Literatura

Competencias Laborales en la función policial

Las competencias laborales en la función policial, son definidas por Cabrera y Gonzales (2006) como: Las competencias que son acumulativas en el sector laboral “por lo que se considera que tienen tres dimensiones para lograr un desempeño laboral adecuado: *Competencias básicas*, que por lo general son previas y necesarias para adquirir las *competencias genéricas*. Además, muchas veces se requiere tener algunas competencias genéricas para adquirir las *competencias específicas*”. En la organización policial, el desarrollo de estas competencias, se ejecuta de acuerdo a las tareas asignadas al personal y los recursos que disponen.

En el caso del trabajo administrativo en las organizaciones policiales las competencias laborales van vinculadas a la gestión del conocimiento en el campo de la investigación y conformación de expedientes, lo que contribuye a mejorar la prestación del servicio, el manejo de datos e informaciones, el desarrollo de la formación permanente del talento humano, entre otras oportunidades que se brindan para mejorar el desarrollo institucional. Contribuir con mejoras para desarrollar dichas competencias, redundan en los procesos de gestión vinculados a garantizar la justicia, contribuye a la gobernabilidad, a generar confianza en las instituciones policiales como en este caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), así como al crecimiento del país.

En Venezuela, desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), cobra relevante importancia, el desarrollo de recursos humanos y técnicos, impacta positivamente en el desarrollo de la organización, para que el talento humano, demuestre eficientemente un conjunto de habilidades y destrezas, las cuales se conforman por la sumatoria los conocimientos y las

competencias. Esto trae consigo no solo el mejoramiento del talento en el personal, sino el crecimiento institucional y el cumplimiento eficiente la misión establecida dentro de la organización y el modelo policial venezolano.

Eficiencia y eficacia Organizacional

Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y eficacia dentro de ella a fin de lograr sus objetivos. La eficiencia definida por Chiavenato (2012) las actividades en la organización deben estar enfocadas hacia la búsqueda de la mejor manera, de cómo las cosas deben hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional posible” (p.28).

Por otro lado, Chiavenato (ob.cit), define la eficacia como “la capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos”. (p.29).De allí pues, que la eficacia se refiere a cómo hacer óptimas las formas de rendimiento, lo cual está determinado por la combinación de la eficiencia empresarial como sistema con el logro de condiciones ventajosas en la obtención de las entradas que necesita.

La eficiencia busca el mejoramiento mediante soluciones técnicas y económicas, lo cual es aplicable al ámbito policial, en cuanto la eficacia busca que el rendimiento en la organización sea máximo, a través de medios técnicos (eficiencia) y también por medios políticos (no económicos).Considerando lo expuesto, se infiere que la eficiencia, consiste en cómo se hacen las actividades dentro de la organización, el modo de ejecutarlas, mientras que la eficacia es para que se hacen las actividades, cuáles resultados se persiguen y sí los objetivos que se traza la organización se han alcanzado.

Para las organizaciones policiales, es necesario lograr un alto grado de eficiencia, para trabajar en ambientes altamente motivadores y participativos con un personal altamente motivado e identificado con la organización. La eficacia y la eficiencia para la productividad, constituyen factores de gran importancia, ambos factores están condicionados por otro factor muy importante, la motivación, esta es

definida por Dessler (2018), como “el deseo de una persona de satisfacer ciertas necesidades”, (p.20). De tal manera se vincula con un mejoramiento social continuo, en este caso por garantizar el bienestar ciudadano, considerando la inserción de las nuevas tecnologías en la formación policial, como un elemento de importancia que viene dinamizando todas las organizaciones en el campo de la seguridad, determinando mayores niveles de eficacia y eficiencia

Tecnificación y Eficiencia Organizacional Policial

En cuanto al proceso de modernización y tecnificación de las unidades que conforman el sistema organizacional de las instituciones policiales, Álvarez, Buonaffina, Zabala (2014) refieren lo siguiente:

Cabe pensar en la necesidad de que las distintas organizaciones para adaptarse a los nuevos procesos comunicacionales, y generar una opinión favorable acerca de sí mismas y de su entorno, sean apoyados con el desarrollo tecnológico, y puedan apropiarse de la tecnología, sin la necesidad de incurrir en costos elevados de adecuación tecnológica, capacitación y entrenamiento; sin embargo, para ello es necesario allanar el camino con acciones estratégicas (p.2)

El análisis continuo de los recursos y competencias que dispone el personal, es relevante para la inserción de cambios que mejoren los procesos organizativos, ajustado al uso de nuevas tecnologías, mediante el avance del conocimiento dentro de una sociedad más globalizada y competitiva, para brindar respuesta a la ciudadanía en materia de seguridad, lo cual impacta en el cumplimiento de la misión institucional.

Método

La realidad en estudio tiene como escenario de estudio el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), desde el Consejo Disciplinario en Región Llanos, San Juan de Los Morros, Estado Guárico, tomando como informantes los 06 funcionarios que forman parte de dicho Consejo. Para esta interpretación se utiliza el “Método Etnográfico”, en su propósito es definido

por Martínez (2012) como “La intención básica de toda investigación etnográfica es naturalista, es decir, trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas formales o problemas preconcebidos (p.22). Es un proceso dirigido por el investigador que a su vez forma parte del fenómeno en estudio. La técnica utilizada fue a entrevista semiestructurada, a 05 funcionarios que forman parte del Consejo mencionado, utilizando un guion donde se indaga sobre los procesos institucionales. La investigación también conto con apoyo de tipo documental, utilizando diversas fuentes relacionadas a la agestión policial.

Resultados

De acuerdo con los testimonios de los informantes considerandos en el estudio, así como los fundamentos teóricos del mismo, se expresan los resultados como fuente de la triangulación de dichas fuentes. Destacándose que a recepción y tramitación de la documentología relacionada con las causas según los 05 miembros del personal del Consejo Disciplinario en la Región Llanos, San Juan de Los Morros, Estado Guárico, siempre se ha realizado en físico, la ausencia de un sistema automatizado que digitalice continuamente los documentos y verifique los datos no se ha realizado.

En atención a lo expuesto, Perales (2012) refiere que “la justicia ordinaria lenta, saturada y poco eficaz hace necesaria una pronta adecuación con las nuevas necesidades ya que un ciber espacio también necesita una ciber justicia. En este sentido, el servicio de administración de justicia debe adecuarse a las nuevas formas que permitan agilizar los procesos de atención de cada caso, impactando positivamente la administración de justicia en cada nación.

Con relación a estas apreciaciones Sánchez (2017) aduce que “es necesario que se haga uso de las herramientas informáticas otorgadas por la era digital, implementando el expediente judicial electrónico a fin de dejar de lado el

expediente judicial físico el cual es formado con aguja y papel el mismo que es costoso, desfasado y espacioso; y que a la vez genera gastos”

En la realidad venezolana, la unificación de criterios en este sentido es muy compleja, muchos centran su atención en el capital humano, en la confidencialidad de los datos, en la formación permanente de los funcionarios y en otros casos se prioriza en la tecnificación avanzada de los procesos, o las políticas del país, como formas para alcanzar elevados niveles de eficiencia, efectividad, seguridad, en el manejo de los casos dentro del sistema de justicia.

En tal sentido el plan de la Patria 2019-2025 así como nuestra Carta Magna, plantean una concepción humanista, donde deben prevalecer los valores democráticos, el bien común y la corresponsabilidad ciudadana, a la hora de enfrentar los cambios de un mundo capitalista y alienante, donde es importante la defensa de los derechos humanos, el mejoramiento del sistema de justicia entre otros preceptos que apoyan un sistema moderno y calidad.

En función de los avances del conocimiento y la optimización de los procesos gerenciales en las organizaciones policiales, de acuerdo al análisis de diferentes procesos organizacionales en diversas dependencias del CICPC se requiere optimizar las competencias laborales de modo permanente. Tal es el caso del personal adscrito al Consejo Disciplinario de la Región Llanos en San Juan de Los Morros, Estado Guárico. En este escenario laboral, los funcionarios manifiestan algunas dificultades para el manejo y archivo de expedientes, atribuidos al espacio físico y poca la disponibilidad de herramientas tecnológicas, también confluyen aspectos formación del personal para la digitalización y archivo de los casos, así como el manejo de nuevas herramientas tecnológicas que logren una mayor eficiencia del trabajo en equipo.

Para ello se requiere diseñar un plan de acción que permita mejorar la actual gestión organizacional del Consejo Disciplinario durante, basado en el fortalecimiento de competencias laborales para tecnificación organizacional y

digitalización de documentos en el Consejo Disciplinario en Región Llanos, San Juan de Los Morros, Estado Guárico. Este plan redundara en la optimización de los procesos organizativos, la protección de archivo y la optimización del espacio laboral.

Discusión

De acuerdo a los objetivos del estudio desarrollado en la organización policial descrita, los mismos estuvieron enfocados a resaltar la importancia de los resultados contrastándolos con otros estudios relacionados al tema. De este modo, se considera de suma importancia conocer e incorporar innovaciones tecnológicas, para la digitalización de diversos procesos que se gestan en este Consejo Disciplinario, como parte de un mundo globalizado ante el acelerado crecimiento e impacto que tienen las mismas en el acontecer diario, que da cuenta de la importancia del uso tecnológico en esta materia. A fin de conocer aspectos teóricos relevantes para abordar la problemática planteada, se realiza una revisión teórica de los principales aspectos a considerar para la adquisición de nuevas competencias, que permitan mejorar aspectos como la comunicación y trabajo en equipo, la organización y digitalizar expedientes, correspondientes a diversos casos, así como mejorar la disposición de los espacios físicos y aminorar las causas del retardo en las tareas asignadas por esta comisión de trabajo.

Esta iniciativa implica la preparación progresiva del personal, a partir de un cronograma de formación, con apoyo de especialistas, que incentive el mejoramiento y la adquisición de nuevas competencias en el equipo de trabajo, en favor de la función policial. Lograr avanzar en la digitalización y promover los beneficios de este proceso en cada uno de los pasos que implica el servicio prestado diariamente, contribuye a la agilización de trámites, implica una mejoría en el acceso a la información, entre otros beneficios alrededor de estas funciones. De esta manera, se disminuye el cumulo de papeles en la oficina, que colapsaba las áreas de trabajo, la iniciativa vinculada a digitalización de la documentología

legal, tiene una prospectiva para la eficiencia del equipo de trabajo y propone un elemento para el mejoramiento de diversos procesos dentro de la organización.

Entre las investigaciones que se destacan relacionadas con este tema, se encuentran la de García, Orellana y Tarifa (2011) Digitalización y Descentralización en Procesos de la División de Antecedentes Personales de la Policía De Tucumán. La investigación se realizó en el marco de un proyecto de reingeniería de procesos, y vista ésta como una herramienta de modernización del Estado, se presenta una experiencia en la División de Antecedentes Personales de la Policía de Tucumán. La misma tiene como objetivo la digitalización e informatización de prontuarios para una emisión de Certificados complementa con la aplicación de tecnologías informáticas específicas. Como resultado, se esperaba una mejora sustancial en la calidad del servicio brindado al ciudadano.

En la investigación de Schnyder (2020) reúne reflexiones sobre una experiencia de vinculación entre universidad, ministerio público fiscal y organismos de derechos humanos para la investigación del fondo documental de la Sección Archivo del Departamento de Informaciones Policiales de Santiago del Estero. El texto revisa las particularidades del proceso de investigación analizando las condiciones que posibilitaron y limitan el acceso a su fondo documental; los aportes de la historia, la archivística y la antropología para producir los conocimientos epistemológicos necesarios para la lectura e interpretación de sus legajos más allá de la lógica policial y sus contribuciones potenciales para la investigación jurídica y académica.

Ambas investigaciones descritas, orientan la importancia de la implementación de nuevas tecnologías y adquisición de competencias en las organizaciones policiales, Se ha podido visualizar que el conjunto de herramientas y destrezas del personal a cargo de una organización, establece la productividad de la misma a través de conductas eficientes y eficaces.

Conclusiones

Una nueva cultura hacia la innovación permanente de las organizaciones policiales, se viene gestando considerando la versatilidad de los avances del conocimiento, lo que puede ofrecer una serie de ventajas para la inserción tecnológica en los procesos formativos de los funcionarios públicos dedicados a la seguridad ciudadana. Esto ha generado un gran impacto en las prácticas recientes de los órganos de seguridad, entre ellos el CICPC. Sus funcionarios bien sean nativos o migrantes digitales, de igual manera son impactados por el avance acelerado de la tecnología, sirviendo de plataforma en el tratamiento de la realidad en el ejercicio de sus labores.

En las organizaciones policiales, es importante que en su talento humano en cualquiera de sus tareas, debe desarrollar competencias, habilidades y destrezas para poner en práctica la actualización técnico científica apoyada en los avances tecnológicos, optimizando su labor haciendo uso de distintos recursos; logrando con ello mejorar su desempeño en cualquiera de los roles que se les asignen.

De tal modo, se concluye que el desarrollo de las nuevas tecnologías, en las organizaciones policiales especialmente en área de documentología, permite adquirir, transmitir y acrecentar el avance del conocimiento en el campo policial, integrando así las ventajas, que dejan los mismos en equipos de alto desempeño, mediante el reconocimiento de las necesidades que tiene cada puesto de trabajo para integrarse a estos acelerados cambios de la mundialización. Los medios tecnológicos contribuyen al desarrollo y alcance de nuevos conocimientos, a la transformación de la sociedad y es factor determinante para optimizar la seguridad ciudadana en nuestra nación.

Referencias

- Álvarez, D; Buonaffina, R y Zabala, S(2014) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el Desarrollo Organizacional de la Policía del Estado Nueva Esparta (Preparación para el Cambio). Rev. Espacios Vol. 35 , número 13, año 2014. Disponible en : <https://www.revistaespacios.com/a14v35n13/14351307.html>
- Cabrera, K. y Gonzales, L. (2006). Currículo universitario basado en competencias. Editorial Uninorte. Bogotá : Colombia
- Chiavenato (2012) Administración de Recursos Humanos. Santafé de Bogotá: Ed: McGraw – Hill
- García, R; Orellana, J y Tarifa, E (2011) Digitalización y Descentralización en Procesos de la División de Antecedentes Personales de la Policía De Tucumán. Documento en línea, disponible en: http://www.asociacionag.org.ar/pdfcap/6/GARCIA_ORELLANA_TARIFA.pdf
- Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.442 Extraordinario de fecha 3 de abril de 2019.
- Martínez, M (2012) Investigación Cualitativa. Editorial Trillas. México DF
- Núñez, D (2015) Talento Humano en la policía Nacional. Universidad Nacional de Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia. Bogotá: Colombia
- Perales, J. (2012). La seguridad jurídica en las transacciones Electrónicas. Madrid: Consejo General del Notariado en la UIMP.
- Rodríguez: Tardo, Y y Montoya,J (2020) Estrategia De Formación Profesional Del Funcionario Policial: Una Propuesta Interventiva para el Contexto Venezolano. Rev. Didasc@lia: Didáctica y Educación. ISSN 2224-2643 .Vol. XI. Año 2020. Número 5, Edición Monográfico Especial 67
- Sánchez, L. (2017). La Implementación del Expediente Judicial Digital en el Perú. Red de Docentes Uladech Católica: Docuento en línea disponible en: <http://red docente. Ula.dech.pe/>
- Schnyder, M. (2020). Abrir el archivo: Reflexiones sobre la investigación en un archivo de información policial. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales.. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11958/pr.11958.pdf

ÉTICA POLICIAL EN LA FORMACIÓN DEL FUNCIONARIO

Zaira Yuli Campos Rivas²⁰

Resumen

La seguridad ha sido uno de los principales elementos que conforma la columna vertebral en materia de protección ciudadana a nivel mundial, la investigación tiene como propósito Reflexionar sobre la ética policial, empleando el método fenomenológico hermenéutico. Los hallazgos, serán expresados en un lenguaje cualitativo, la unidad de análisis será Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, para recoger la información se hizo uso de la entrevista Semiestructurada como medio para acceder al conocimiento, creencias o supuestos manejados por los actores sociales. Desde esta posición LA nueva episteme tiene trascendencia axiológica de la formación del funcionario policial desde un horizonte comprensivo y pasa a ser un elemento generador del cambio social para formar al recurso humano y este pueda aprovechar las oportunidades del entorno, asumiendo retos innovadores y ser agentes de transformación social.

Descriptor: Ética Policial, Formación, Seguridad ciudadana

Introducción

Partiendo del concepto de ética aristotélica, que la considera como parte de los valores del ser humano y haciendo énfasis en que es una ciencia práctica y normativa que estudia el comportamiento de los hombres que conviven socialmente bajo una serie de normas y le permiten ordenar sus actuaciones bajo los parámetros decididos por este mismo grupo social, nace la inquietud de un Corpus teórico socioeducativo acerca de la ética policial. un acercamiento del devenir de la formación del funcionario policial, con el fin de transformar la realidad y que permita inducir a los jóvenes estudiantes y docentes, así como a la sociedad en su totalidad adoptar comportamientos acordes con los principios éticos y morales.

²⁰ Doctora en Ciencias de la Educación, Comisario Jefe (CPNB), San Juan De Los Morros, Venezuela, Correo Electrónico, zairayuli78@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-1659-5120>

La ética, la moral y los valores constituyen elementos de gran importancia en la formación del ciudadano; a su vez, conforman requerimientos básicos de la vida humana y ayudan a satisfacer necesidades surgidas a partir de las relaciones interpersonales e institucionales que garantiza bienestar.

Para Kohlberg (2003), señala quien refuerza la función moral dentro del contexto educativo, en el cual el estudiante está expuesto a un proceso de socialización que conduce a la creación de lazos afectivos con docentes y compañeros durante su educación y formación, implicando la transmisión de valores. Este planteamiento abarca la concepción del Docente, el cual debe proponer entre sus papeles los ordenamientos que transmitan la moral y los valores, aprovechando todo el proceso educativo y experiencia para que el estudiante internalice actitudes que satisfagan al grupo social y a todos en el esfuerzo, la honestidad, lealtad, que le permitan manejar situaciones con sentido solidario y refuercen al ser, hacer, conocer y el convivir. Esta concepción teórica de Kohlberg y Piaget), es la base de la fundamentación epistemológica que se propone en esta investigación.

En el mismo orden de idea la Universidad que elegí para el desarrollo de este tema es en la actualidad, es la encargada de formar para transformar garantizando el derecho a la seguridad a los funcionarios y funcionarios policiales, donde los docentes se ajustan al currículo educativo de dicha institución, por lo que los patrones de conducta de los Discentes deben ajustarse a la adquisición de conocimiento nuevos, para la transformación o el cambio de actitudes en el servicio de policial el cual es civil preventivo y de carácter profesional como es PNF servicio de policía, la Licenciatura en el Servicio de policía, hasta Maestría y Doctorado en Seguridad Ciudadana..

Cabe destacar que la educación universitaria se da en un periodo en que se puede perfeccionar la personalidad moral. En un primer nivel la historia ética del

adulto como las permanencias, modulaciones, evoluciones y cambios en las creencias, valores actitudes y hábitos morales, adquiridos por una persona. En un segundo y más profundo sentido es la autonomía ética de la persona, se dialogó con esa autonomía propia de su conciencia moral y su responsabilidad ética.

En este nuevo enfoque para la formación del profesional de funcionarios policiales debe prepararlo como protagonista que es, para encaminar los cambios que necesita la profesión, a fin de que se produzca un cambio como funcionario integral que demanda la sociedad garante de los derechos humanos capaz revolver conflicto mediante el dialogo.

Revisión de la Literatura

La historia de la humanidad ha demostrado de manera paradigmática, que las diferentes organizaciones de seguridad y defensa propuestas por el estado, han sido orientadas en la búsqueda por brindar orden, resguardo y armonía a la sociedad, lo cual forma parte del cambiante mundo moderno, y de las múltiples carencias sociales existentes en todo momento. Desde esta perspectiva sociológica surge la figura del policía quien es un funcionario al servicio de todos los ciudadanos, por lo que, no solamente necesita unos conocimientos profesionales y unas buenas aptitudes en el desarrollo de su trabajo.

Para poder hablar de un buen profesional policial ha de tener, además, unas actitudes, unas convicciones éticas con mayor exigencia que la de otros profesionales. Va más allá de la mera destreza que un ciudadano goza tras recibir una instrucción sobre las técnicas operativas o razones jurídicas que pueden amparar su intervención, se trata de un proceso integral de formación, que plantea una demanda de educación universitaria sin precedentes, acompañada de una gran transformación que les exige cumplir no solo con el descubrimiento, la generación, difusión y la aplicación del conocimiento, sino también el ofrecimiento de respuestas a las necesidades sociales de cada momento, es decir, hacer

realidad la denominada pertinencia social, de manera que se satisfagan las demandas de la sociedad con calidad, es así como debe enaltecerse esta profesión, mediante la promulgación de los valores y principios, que se encuentran implícitos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), lo cual contribuirá en la formación de un cuerpo policial digno de representar la seguridad del país.

Regida además por un sin número de disposiciones legales, la actividad policial está signada por deberes claramente preestablecidos, los cuales en un sentido estricto aseguran el pleno desenvolvimiento ético de este funcionario. Sujetos a la norma, cada oficial escenifica con su actitud un importante registro conductual-ético por medio del cual es posible entender la parte moral implícita de sus funciones.

En este mismo orden de ideas, es preciso resaltar lo que señalan Gabaldón y Birkbeck (2003) respecto del organismo policial, al concebirlo como “una institución de carácter estatal, dotada de poder coactivo inmediato, encargada primordialmente de individualizar, detectar al autor, restringir y/o prevenir conductas consideradas como jurídicamente inaceptables” (pp. 21-22)

En esta linealidad, es importante que el paso por la Universidad sea más que una oportunidad para el ingreso al sistema productivo o para mejorar el nivel económico y social, ya que esta visión desdibujara el verdadero sentido de la profesión y su componente ético y moral, para pasar a limitar el proceso de aprendizaje únicamente a una instancia técnica, eliminando entonces ese valor agregado que brinda la educación universitaria para el desempeño profesional. (Esteban & Buxarrais, 2004).

Por tanto, la formación del funcionario debe estar centrada en aspectos que enriquezcan el bagaje académico y personal, relacionado con el manejo de conocimientos, técnicas, desarrollo de valores, habilidades y destrezas para el

trabajo en la comunidad y facilite el establecimiento de redes primaria de información que contribuyan a disminuir los índices de delincuencia mediante estrategias de prevención del delito. Se precisa una formación integral no solo del saber – hacer, sino también de los principios éticos y morales que lo ayudaran a tomar decisiones idóneas con base a la realidad que se vive en la sociedad, que puedan ayudar al mejoramiento de la misma, con el fin de tener un impacto social que ayude al desarrollo de los procesos sociales y en los que participa o puede participar, este impacto como lo mencionan (Cañas & Tamayo, 2011), “proviene entonces de un sistema educativo que provea unas bases sólidas en cuanto a ética y sentido de pertenencia hacia la función policial, para lograr la movilidad y compromiso necesario entre los diferentes perfiles profesionales y ocupacionales”

En este sentido, la dinámica mundial y los escenarios actuales, plantean nuevos retos al país, exigen que las instituciones del estado modernicen su estructura y enfoque doctrinal como también superar los vacíos doctrinales y consolidar un proyecto formativo para los mandos de la institución desde una arquitectura académica sólida en aprendizajes actitudinales, procedimentales y conceptuales, que favorezcan la formación de líderes con capacidad para tomar decisiones estratégicas.

Sin embargo, para nadie es un secreto, los múltiples y variados retos que enfrenta la formación del funcionario policial en Venezuela, retos éstos que afectan de manera directa a la acción, desafíos motivadores de respuestas inmediatas de soluciones rápidas y obligadas a ser acertadas para que impidan la prolongación de situaciones indeseadas. Al funcionario policial en el desempeño de sus funciones dentro de la sociedad, se le evalúa por los resultados de esas acciones, donde en la actualidad, la comunidad sabe que los funcionarios son egresados de la universidad, así que las críticas hacia la praxis del mismo pasan inclusive por la evaluación de la educación administrada por la misma universidad.

En ese sentido dichos retos, nos lleva a reflexionar sobre el papel que le

corresponde desempeñar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), como institución dedicada a la preparación de éstos profesionales, papel protagónico que ésta impregnado por la responsabilidad de crear una nueva forma de educar, que no debería estar circunscrita específicamente al común depósito de los conocimientos de unos estudiosos eruditos sobre otros seres presuntamente vacíos y sin conocimiento alguno, sino más bien, debería esgrimir una educación que reconoce que cada uno(a) de los actores que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje poseedores de conocimiento y capaces de participar tanto en la incorporación a la capacidad cognitiva del estudiante como al desarrollo de sus capacidades, para con ello convertir al docente en conductor, guía, formador, orientador y por ende en un elemento preventor ante la construcción de una sociedad más justa y próspera.

En esta perspectiva, cabe resaltar que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) ha tomado acciones tendentes a dar fiel y estricto cumplimiento a la norma legal precitada, es por ello que se están ejecutando procesos de formación a nivel universitario de los oficiales de los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana en sus diferentes ámbitos político- territoriales. Estos procesos de formación están 4 basados en modelo curricular denominado Programas Nacionales de Formación (PNF), donde los estudiantes pueden optar al título de Técnico Superior Policial o Licenciados en Policía, luego de cursar y aprobar diferentes unidades curriculares orientadas a la adquisición de nuevos conocimientos en la función policial. Los referidos PNF están diseñados bajo la modalidad de educación presencial y semipresencial o B-learning,

Todo lo anteriormente expuesto, revela la importancia de reconocer que “la función policial tiene una dimensión ética inherente, por cuanto busca y tiende a la verdad, a la justicia, al bien común y al desarrollo humano, en el marco de la libertad y la responsabilidad. Por tanto, desde la ética, la misión de los policías en la sociedad –más allá del control social formal, o bien la prevención en todas las

formas prescritas por la ley de la conducta desviada tipificada como delito- se vincula a conceptos y valores dominantes tales como: servicio público, justicia y paz social, dignidad y derechos, comunidad y desarrollo.

Es decir, la formación policial desde la ética requiere de la consolidación de una personalidad que supere el marco legal y normativo. Ello demanda la construcción de una identidad social fundada en la virtud, y esta se forma no sólo en los centros educativos, sino en el combate de la vida. Por lo que el profesional policial en formación requiere de tareas constantes en la teoría y la práctica que lo desarrollen virtuosamente.

No obstante, la realidad actual en la que se va adentrando indica que existen discrepancias entre la realidad en torno al ser y hacer del funcionario policial y los paradigmas humanistas contemporáneos, las relaciones basadas en empatía, aceptación incondicional y autenticidad son notoria eficiencia y eficacia para generar un nuevo episteme. Así pues, queda evidente la necesidad de promover transformaciones cambios en el interior de las personas.

En el primer acercamiento a la realidad de los funcionarios dejó al descubierto carencias y debilidades a nivel de la formación social y comunitaria del funcionario, con lo cual se pudo observar que aún con los diferentes llamados que hace la sociedad civil, la formación del policía sigue enraizada con métodos tradicionales que hoy en día no propician el efecto deseado. En opinión de Achkar (2007) “a pesar de todos los esfuerzos hechos a lo largo del tiempo, no logramos que la policía fuese una institución que respetase los derechos humanos y sigue habiendo en toda América Latina problemas de relación entre policía y comunidad” (p. 2). Si no existe una apropiación del Código de Ética, la labor ejecutada por el policía no se ajusta a un perfil laboral que dignifique su trabajo. Este Código debe ser ejercido, como es lógico desde la cúpula, es decir, desde las mismas autoridades que sostienen el orden moral interno de la organización, pues no existe educación que pueda propiciar cambios, si no

incide directamente en quienes emiten las órdenes más fundamentales.

Situación ésta que refleja que hoy día, el funcionario policial presenta un divorcio entre su ser y hacer como garante de seguridad, y crece nuestra angustia al saber que formamos parte de esas filas de hombres y mujeres que se forman para dar seguridad y bien al otro, pero que en su actuar desvirtúan esa razón de ser y quiebran su formación al irrumpir en su ética profesional y poner en evidencia su comportamiento poco ético, reflejado en que funcionarios que presentan trato descortés, grotesco y la constante violación de los derechos humanos hacia la ciudadanía en general, ya que hay un grupo de funcionarios y funcionarias que no se adaptan al modelo policial actual e incluso vemos con mucha preocupación que los nuevos oficiales de policía en los actuales momentos, carecen de ética y profesionalismo. Ya que no tienen sentido de pertenencia, no tienen ningún tipo de respeto hacia sus superiores jerárquicos, no tienen respeto por los ciudadanos y ciudadanas, desconocen las buenas prácticas de lo que es la función policial.

Método

La investigación tiene como método la investigación fenomenológica y la interpretación hermenéutica, formulados por Almeida, (2021), surge como un análisis de los fenómenos o la experiencia significativa que se le muestra a la conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo desligado de una experiencia. Para este enfoque, lo primordial es comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no hay posibilidad de analizarlo sin el abordaje holístico en relación con la experiencia de la que forma parte. Se seleccionaron como informantes clave un (01) docente de la UNES y (02) dos funcionarios adscritos al cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. Se basó en una entrevista semiestructurada, sustentada en temas relacionados con la ética del funcionario.

Resultados y Discusión

En el transitar de este trabajo se busca una reflexión sobre el actuar de funcionario policial y el papel que juega el docente lograr el abordaje de esa relación enseñanza aprendizaje con el fin de proponer características que permitan identificar el verdadero rol del funcionario y se vea reflejado en la seguridad ciudadana.

El funcionario policial cumple un papel primordial dentro de la sociedad para el desempeño del cual debe poder lograr sus objetivos, como lo es el aumento de los niveles de justicia a través de la prevención como premisa en un sentido ético. Para ello, es necesario la formación adecuada acorde a las nuevas necesidades que se van generando de acuerdo a la dinámica social manteniendo actualizado todo lo relacionado a la seguridad ciudadana.

Premisas

1. **La ética, la identidad y la esencia están indisolublemente unidas en la formación socioeducativa del funcionario.** Las teorías solo adquieren sentido cuando se practican, y las prácticas solo son efectivas cuando están apoyadas en la teoría. Por tanto, es un proceso que se basa en la metodología praxeológica. Esta se estructura en cuatro fases complementarias entre sí, las cuales están en permanente sinergia: ver, juzgar, actuar y devolución creativa. El ver (sentir) se refiere a la observación, esencial y necesaria, para conocer la realidad de lo que soy, donde estoy y por qué estoy (identidad), abordando siempre la práctica y su contexto, pudiendo así problematizarla; el juzgar (pensar) permite tomar conciencia de dicha realidad problematizada, (esencia) adquiriendo una postura crítica determinada frente a la situación, con la mediación de diversos dispositivos teóricos; el actuar (ética) pretende una intervención efectiva y asertiva sobre la práctica que se está trabajando, como resultado del diagnóstico que las dos fases anteriores permiten realizar; y la devolución creativa (Formación) es una especie de representación (fruto de una reflexión en la acción) que intenta orientar el proyecto y la práctica futura del agente; donde se plantea a priori, el futuro como un ideal, como una prospectiva.

2. **La etipertiesencia parte de un proceso consciente de corresponsabilidad.** Tanto el personal de seguridad de la Universidad Nacional de la Seguridad como la comunidad circundante, deben trabajar juntos para identificar, priorizar y resolver problemas tales como: delitos, drogas, inseguridad y en general la decadencia de la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Las universidades nacionales en Venezuela, tienen un papel fundamental en la formulación y ejecución de políticas de acción eficaces de seguridad universitaria, de modo, que las personas puedan desarrollar roles y ejercer sus derechos en la comunidad sin experimentar permanentes amenazas y zozobras

en su vida cotidiana derivadas de actos que amenacen o vulneren su integridad física, su dignidad y sus bienes, teniendo la confianza que dichos comportamientos van a ser prevenidos y que de ocurrir, serán sancionados legítimamente por la política implementada dentro de la casa de estudios de modo que no queden impunes.

Conclusiones

En este aparte, tomo la libertad de mencionar lo expresado por Quiles (1996), quien afirma que “toda acción y reflexión humanas brotan del fondo último de la persona y a éste se lo denomina insistencia como centro óptico” (p.23), es decir la esencia última del hombre, la cual está, sin envolturas, desnudamente, cuando él, directamente, da esa respuesta originaria al ser.

En concordancia con lo anterior, podemos inferir la relevancia de la ética en la pertinencia (respuesta eficaz) y esencia del funcionario (miras desde adentro del ser), pues está en completa concordancia con el desarrollo integral de la responsabilidad y calidad de la práctica profesional. Y uno de los primeros aspectos por atender es el de precisar la identidad del funcionario y las condiciones idóneas para el despliegue de conductas que propicien la racionalización de la toma de decisiones de una consultoría, acorde con la consecución de metas y fines esperados.

La ética, la identidad y la esencia están indisolublemente unidas en la formación socioeducativa del funcionario. Las teorías solo adquieren sentido cuando se practican, y las prácticas solo son efectivas cuando están apoyadas en la teoría. Por tanto, es un proceso que se basa en la metodología praxeológica. La cual se estructura en cuatro fases complementarias entre sí en sinergia: ver, juzgar, actuar y devolución creativa. El ver (sentir) se refiere a la observación, esencial y necesaria, para conocer la realidad de lo que soy, donde estoy y por qué estoy (identidad), abordando siempre la práctica y su contexto, pudiendo así problematizarla; el juzgar (pensar) permite tomar conciencia de dicha realidad

problematizada, (esencia) adquiriendo una postura crítica determinada frente a la situación, con la mediación de diversos dispositivos teóricos; el actuar (ética) pretende una intervención efectiva y asertiva sobre la práctica que se está trabajando, como resultado del diagnóstico que las dos fases anteriores permiten realizar; y la devolución creativa (Formación) es una especie de representación (fruto de una reflexión en la acción) que intenta orientar el proyecto y la práctica futura del agente; donde se plantea a priori, el futuro como un ideal, como una prospectiva.

De igual forma trabajar con la teoría de la etipertiesencia, ya parte de un proceso consciente de corresponsabilidad. Tanto el personal de seguridad de la Universidad Nacional de la Seguridad como la comunidad circundante, deben trabajar juntos para identificar, priorizar y resolver problemas tales como: delitos, drogas, inseguridad y en general la decadencia de la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Así mismo, la formación socioeducativa basada en la teoría etipertiesencia, lleva inmersa la necesidad de repensar la identidad, la pertinencia y la esencia aunada a esa forma de producir conocimiento, con miras a responder con mayor efectividad ante las amenazas y riesgos derivados de una delincuencia cada vez más técnica y evolucionada que se entrelaza con las nacientes expresiones de conflictividad del entorno y los imperativos en seguridad y paz territorial.

Referencias

- Ardila y Orozco (2005). **El libro de los valores**. Editorial Televisa. México.
- Aguilar, R (2012). **Epistemología de la Educación y la Pedagogía. Institución Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe**. Táchira. Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999) Gaceta Oficial nro. 36.860 (Extraordinario). Venezuela.
- Cañas & Tamayo, (2011) **Educación en Valores**. Universidad central de Venezuela. Caracas. Venezuela.
- Esteban & Buxarrais, (2004). **Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica**. Libro primero (traducción de José Gaos), FCE, México,

Gabaldón y Birkbeck (2003) **la seguridad ciudadana y las políticas públicas.**
5th edición.

Guillen, 2015). **Dialogo y Autoreflexión entre los Actores universitarios. Una
Aproximación Modélica Comprensiva y Humanizante.** Universidad
Rómulo Gallegos

CONDUCTA ATÍPICA EN HOMICIDIOS COMETIDOS POR ADOLESCENTES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CRIMINOLOGÍA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Leopordo Melitón Zapata²¹

Resumen

El artículo tiene como objetivo realizar un análisis conducta atípica en homicidios cometidos por adolescentes desde el contexto ontológico de la criminología y la seguridad ciudadana. Se encuentra sustentado en las teorías de la Adolescencia de Erikson, Teoría General del Crimen de Gottfredson y Hirschi (1990), Teoría de la Criminología de Raffaele Garofalo, Teoría de la protección de la vida humana, se ajusta a la línea investigativa UNES: Ciencias Policiales, Penales, Forenses, Criminalísticas y Criminológicas, siendo la línea potencial la (f) Criminología, se efectuó en el paradigma de posmodernidad (Existencialista), y corresponde al enfoque epistémico Postpositivista Interpretativo, orientada en el método Hermenéutico. Entre las conclusiones que se reflejan se destaca el hecho de que: La conducta atípica tienen sus consecuencias inmediatas tanto para el adolescente que las realiza como para aquellos con quienes interactúan (la víctima). Además de estas consecuencias inmediatas, existen otras a largo plazo. Los problemas de los jóvenes antisociales les persiguen hasta la vida adulta. Estos jóvenes están en peligro de conducta criminal, drogadicción, alcoholismo, afectación psiquiátrica y problemas sociales y familiares, entre otros. En este sentido, los actos de homicidios cometidos por adolescentes son conductas concretas que vulneran ciertas normas legales de las que la sociedad se ha dotado. De entre la multitud de reglas sociales de conducta, sólo la transgresión de alguna de ellas puede ser considerada delito. El concepto delito de homicidio jurídicamente es muy restrictivo, es cambiante y depende de una sociedad determinada en un momento preciso a las situaciones vivenciales del adolescente.

Palabras clave: Adolescentes, Conducta Atípica, Criminología, Homicidio, Seguridad Ciudadana.

Introducción

La sociedad a nivel mundial, ha sido protagonista de una serie de cambios que, en algunos casos, se traducen en diversos problemas de orden psicosocial,

²¹

Doctor. Comisario – UNES, Maracay Estado Aragua, meliton.meliton01@gmail.com , <https://orcid.org/>

dentro de los cuales se encuentran desarrollo de las conductas violentas que predicen la aparición de comportamientos criminales; despertando el interés de estudio por parte de diversas disciplinas. (Gendreau, Goggin y Law, 2020, p.38). De lo anterior puede interpretarse que esta situación ha provocado una reacción de alarma social en un contexto de rechazo e intolerancia generalizada acerca del uso de la violencia en las relaciones humanas, principalmente las relacionadas con los adolescentes, desde mi propia experiencia como funcionario del CICPC, a diario he observado, diferentes sucesos vinculados a los comportamientos delictivos adoptados por los adolescentes, lo que al final genera situaciones de inseguridad en el extracto social actual; mientras que, a ello se suma, el hecho de que las conductas antisociales y delictivas se vienen desarrollando de una forma progresiva a causa de variables individuales, sociales, culturales y familiares.

Esto designa a reflexionar acerca de la adolescencia, la cual es una etapa por donde todo hemos pasados, pero atendiendo a la cultura familiar que nos inculcan, para poder realizar nuestras vidas dentro de la sociedad, soy de los que pienso y estoy de acuerdo que la etapa de la adolescencia trae consigo una serie de cambios relacionados con la conducta, entre ellos puedo destacar: físicos, sociales, cognitivos y afectivos entre otros; cambios por los cuales se realizan en una etapa crítica, que en ciertos casos conducen al comportamiento antisocial y delictivo.

Ahora bien, en el entorno actual el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, es muy preocupante la realidad, que se está viviendo, donde se dan inicio a expedientes penales y aprehensiones de jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 18 años, se observan además conductas atípicas relacionadas con distintos delitos, con altos niveles de violencia, que van escalando delitos desde el acoso escolar, violencia de género, hurtos y robos hasta llegar a cometer homicidios, en general, un quebrantamiento serio de las normas en el hogar y la sociedad. Situación, que motivo a realizar este trabajo

debido a que los homicidios efectuados por adolescentes se han incrementado actualmente, lo cual muestra una necesidad de investigar acerca de su misma condición de adolescentes, sus rasgos de personalidad (conducta) y adaptación a la sociedad. De allí que esta investigación, tiene como objetivo realizar un análisis conducta atípica en homicidios cometidos por adolescentes desde el contexto ontológico de la criminología y la seguridad ciudadana.

Cabe destacar además, que esta investigación, se orienta en la perspectiva epistemológica del paradigma posmodernidad (Existencialista), y corresponde al enfoque epistémico Postpositivista Interpretativo, se apoyó en el método Hermenéutico, utilizando como técnica de recolección de la información la entrevista semiestructurada, de los datos obtenidos de los 03 sujetos informantes pertenecientes al CICPC, se realizó un análisis de contenido, categorización, estructuración, contrastación, triangulación y teorización. Es de mencionar, que la investigación se imbricar dentro de la línea investigativa: Ciencias Policiales, Penales, Forenses, Criminalísticas y Criminológicas, siendo la línea potencial la (f) Criminología.

En el presente artículo se contextualiza la Problematización, se precisa la duda investigativa definiendo el objetivo y se destaca la justificación de la investigación, Asumiendo el espacio de discusión filosófica, la inmersión epistemológica y el encadenamiento teórico de la investigación. Además, se desarrolla el constructo teórico que fundamenta la investigación, así como también los fundamentos legales. Se presenta el Paradigma. Método, Técnicas e Instrumentos y metodológico, el método de construcción teórica, el escenario e informantes clave, las técnicas para recoger la información, las estrategias de análisis e interpretación de los resultados y los criterios de cientificidad de la investigación. De igual manera se plasma la interpretación de la realidad experienciada en el escenario de investigación y el contacto intersubjetivo con los sujetos de estudio. Aquí se procedió al control cruzado o triangulación entre las

fuentes de información. Así mismo se presenta la categorización, primero en forma de protocolos discursivos y luego de manera gráfica. Realizando el análisis de resultados y conclusiones al someter al ejercicio hermenéutico los aportes que desde la visión del investigador son referentes en permanente construcción de la teoría para seguir repensando y resignificando los caminos de la conducta atípica del adolescente.

Revisión de la Literatura

Las investigaciones relacionadas referente a la conducta, ha puesto en evidencia la existencia de diferentes conceptos que han venido utilizándose para referirse ella, se le ha asignado el nombre de, conductas desviadas, conductas antisociales, conductas atípicas, problemas de conducta o trastornos de conducta, conductas delictivas, delito o criminalidad. Dentro de este marco de referencia, es pertinente hacer mención a los aportes de Peña (2017), cuando plantea que:

“A pesar de que todos estos conceptos se utilizan indistintamente para definir un estilo de comportamiento que, en mayor o menor grado, transgrede las normas sociales, cada uno de ellos tiene acepciones distintas dependiendo de la aproximación teórica de origen (p. 26)”

Tomando en cuenta la cita anterior, es donde se deslumbra, el apoyo de la criminología, como ciencia que estudia la conducta criminal, con ello no quiero decir que todos los jóvenes poseen conductas atípicas, todo lo contrario, lo que se busca es cómo influye está en los diferentes delitos como es el caso de los homicidios por los adolescentes. Sigo insistiendo, que nosotros los funcionarios policiales, tenemos que valernos de las criminológicas, como ciencia que se enfoca en descifrar las razones por las que ocurre el crimen, referidas también a las motivaciones que llevaron al criminal a cometer el delito.

Las remembranzas de este estudio, forjan una serie de articulaciones cognoscentes que hacen sugestivo los puntos de encuentro que se puedan concebir entre la transdisciplinariedad del conocimiento y los encuentros con los

investigadores en puntos que convergen con el abordaje de este estudio. Por consiguiente, es importante hacer referencia a investigaciones relacionadas con el estudio y la conceptualización teórica, en relación a los diferentes tópicos que integran los referentes que tienen el propósito de dar a la investigación un régimen sistematizado y coherente de conceptos y proposiciones que admitan abordar la misma. Se trata de integrar el fenómeno dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a la tarea investigativa en relación a lo expuesto anteriormente, Martínez (2016) Afirma “Los antecedentes de una investigación refuerza, las nuevas construcciones mentales, ya sea mediante el aporte de ideas, sugerencias y planteamientos” (p 92). De estas investigaciones se seleccionaron como relevantes para el estudio las siguientes:

Antecedentes Internacionales

Flores (2020), titulado: Sistematización de Experiencias de Homicidio Cometido por Adolescentes. Teoría Emergente de la Realidad en México. Presentado en la Universidad de Acapulco a fin de alcanzar el Título de Dr. en Derecho Penal. La investigación está basada en un paradigma interpretativo, bajo un enfoque fenomenológico Hermenéutico. Dicho autor diserta, que el incremento de los homicidios en años recientes representa un problema demográfico, social y de salud pública y uno de los mayores obstáculos para el bienestar de la población.

Por lo tanto, en este artículo, se aclara que al ser el homicidio la máxima expresión de la violencia, el interés por la relación entre género y violencia se centrara en su estudio y en las diferencias del fenómeno entre hombres y mujeres. Basado en el diario de investigación doctoral del autor esta tesis discute la necesidad de profundizar en el análisis del homicidio, sobre todo desde la socio-demografía, en contextos particulares y tomando en cuenta sus diferencias entre hombres y mujeres y las características de los victimarios, así como su relación

con las personas que fallecen por homicidio. El aporte de este estudio, responde al debate sobre las tendencias del homicida en los últimos años y enriquece el estudio sociodemográfico del homicidio mediante el uso de la categoría de género en adolescentes en su análisis, y mediante la incorporación de sujetos de estudio habitualmente no incluidos en las investigaciones poblacionales sobre homicidio: los victimarios.

Perth (2020), titulado: Prevención del delito: Visión Teórica Hermenéutica para una Intervención Temprana en Adolescentes. Realizado para la Fundación Paz Ciudadana. Chile. Dentro del desarrollo de la investigación referida a las formas de prevenir la conducta antisocial y el delito en los adultos, se ha hecho referencia a la existencia de una relación entre la presencia de comportamientos o conductas disruptivas en la infancia y en la adolescencia y el comportamiento delictual adulto.

Estas conductas transgresoras de la niñez ampliarían las posibilidades de que ese niño o niña presente un futuro comportamiento antisocial o delictivo en la vida adulta. Por esto, la primera dirección que ha tomado el desarrollo de las políticas públicas en relación con el delito y la criminalidad se refiere a investigar esta relación y estas causas para desarrollar políticas de intervención que tengan por objetivo tratar y enfrentar esta clase de comportamiento en los niños y jóvenes, y así prevenir el desarrollo de un comportamiento criminal futuro.

La multiciplidad de los factores de riesgo que pueden influir, directa o indirectamente, en el desarrollo de conductas antisociales y el hecho que la relación que pueda presentarse entre estas conductas en la infancia y la delincuencia adulta no es causal convierten el terreno que recorren las políticas públicas en uno muy complejo. No sólo deben abordarse una multiciplidad de factores de riesgo, tanto personales del individuo como sociales del entorno, sino que también se debe tener siempre presente que la presencia de algunos de estos factores respecto de un niño o joven, no significa un camino seguro a

comportamientos transgresores o delictivos.

Antecedentes Nacionales

Garcés (2020), Homicidio en Venezuela. Un Corpus Teórico de la Conducta Atípica del Adolescente, presentada en la Universidad Central de Venezuela como requisito parcial para obtener el Título de Dr. en Ciencias Penales y Criminalística. El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación cualitativa, ofrece los resultados de un estudio fenomenológico, demostrando que el homicidio cometido por adolescentes es un fenómeno social muy alarmante en Venezuela, debido a se atraviesan situaciones que tienen que ver con salud, política, respeto, relaciones interpersonales y política social.

El citado autor destaca, que lamentablemente, el homicidio se ha convertido en un problema de salud pública porque el país tiene de las tasas más altas de homicidios de América Latina y comparte lugar con Honduras, Guatemala y El Salvador. Este proceso viene desde hace 30 años, pero se ha acentuado muchísimo en los últimos 20 años. Las tasas han bajado un poquito por la emigración, pues el homicidio se nutre de gente joven que está entre los 18 y 32 años. Como buena parte de ese grupo ha salido del país, eso tiene un impacto sobre las tasas de homicidios y las de vulnerabilidad.

Navarro (2019), titulado: Conducta Atípica del Adolescente. Aportes Transteóricos del Hecho Delictivo. Presentado por la Universidad Central de Venezuela. Se basa en una investigación cualitativa, bajo un enfoque fenomenológico utilizando el método hermenéutico. En dicho trabajo, los principales resultados obtenidos han sido que la delincuencia juvenil siempre ha existido y que se mantiene estable en el tiempo. También se ha constatado que las carreras delictivas de los adolescentes suelen tener un inicio temprano, en torno a los 13 años, aumentando la gravedad y frecuencia con el tiempo.

Como punto de relación epistémica, que enlazan ambas investigaciones, se puede decir que la conducta delictiva de los jóvenes presupone el inicio de

comportamiento que comporte infringir las reglas sociales dando lugar a comportamientos atípicos, que desencadenan una serie de hechos violentos en una escalada de delitos que muchas veces terminan por cometer homicidios.

En este mismo orden de ideas, en el desarrollo del presente constructo investigativo, fueron tomadas en cuenta distintas teorías, relacionadas directamente con el hecho investigativo, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:

Teoría de la adolescencia. E.H. Erikson (1950). Esta teoría aporta al presente constructo, bases epistémicas, que aclara con mayor presión, que la adolescencia es el principio de un gran cambio en el que empezamos a tomar decisiones propias, y en el que a medida que va pasando los años, esas decisiones antes tomadas, tendrán una consecuencia buena o mala.

Teoría general del crimen. Gottfredson y Hirshi (1990). Relacionando esta teoría, con el presente artículo y el caso de nuestro país, gran parte de los adolescentes se encuentran en posiciones altamente desfavorecidas. Abrumados por los efectos perjudiciales de la pobreza, expuestos a la delincuencia y a la discriminación de forma cotidiana, con bajos niveles de autocontrol debido a la crianza violenta.

Teoría de la Criminología. Raffaele Garofalo (Siglo XIX). Con el aporte de esta teoría, se argumenta que los adolescentes son responsables de un número desproporcionado de delitos, esto es a causa de que la adolescencia es una etapa difícil en el desarrollo humano. En este momento se producen grandes cambios cognitivos, sociales y afectivos que pueden dar lugar a conductas desviadas como la delincuencia.

Método

Se ubica el nivel de investigación aprehensivo que de acuerdo al manual de creación Intelectual de a UNES (2020). “En el nivel aprehensivo el investigador relaciona características y reinterpreta sus observaciones para percibir o captar en

el evento de estudio aspectos o cualidades que no se captan en una primera impresión. (p. 39). El nivel aprehensivo abarca el campo del análisis y de la interpretación. Los métodos interpretativos pueden tener un nivel integrativo.

Dentro de esta perspectiva quedó señalado como escenario principal el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, Delegación Municipal San Juan de los Morros del Estado Guárico.

Se realizó una entrevista semiestructurada, aplicada a tres funcionarios activos en distintos niveles de responsabilidad investigativa, es decir un directivo y dos investigadores, silenciándose por jerarquía y años de servicio, siendo interpretados los hallazgos mediante la categorización, contrastación y triangulación.

Resultados y Discusión

Esta etapa corresponde a los hallazgos de la realidad del significado de las palabras de los sujetos participantes, su sentir y su perspectiva del fenómeno de estudio, respetando e interpretando su lengua, gestos y emociones. Bajo este esquema de coordenadas epistemológica el autor del presente trabajo científico cree conveniente en el transitar de este trabajo las siguientes categorías para poder precisar con mayor certeza las aportaciones que se desarrollaron: Conducta atípica, Homicidios, Criminología.

Se revela con la investigación y la interpretación de sus hallazgos que indudablemente el comportamiento atípico, es un fenómeno muy amplio que incluye distintos tipos de acciones: conductas impulsivas, ultrajes, agresión, engaños, robos y violencia entre sus diferentes manifestaciones. En la actualidad, existe una grave preocupación social por la consecuencia de todos estos comportamientos, ya que constituyen el núcleo de la delincuencia violenta.

Además, se destaca el hecho de que la adolescencia es una etapa en la que el individuo se encuentra en continuo cambio. En muchos manuales se la trata, como el inicio de la vida adulta o como el final de la infancia y no como una

fase diferente con aspectos y referencias específicas y claramente distintas de la infancia y la vida adulta, la aproximación teórica que se ofrece representa una valiosa oportunidad para comprender que la conducta antisocial hace referencia a una diversidad de actos que infringen las normas sociales y los derechos de los demás.

Este término es bastante ambiguo, ya que no delimita o circunscribe a un conjunto de conductas determinadas. No existen unos criterios objetivos que delimiten qué es antisocial, ya que hay juicios subjetivos sobre aquello que es apropiado, lo que es social o prosocial. Además, el punto de referencia para la conducta antisocial siempre es el contexto sociocultural en que surge la conducta. Por esto mismo, que cierta conducta se observe como antisocial, puede depender de ciertos juicios valorativos sobre la severidad de los actos y de su alejamiento de las normas, en función del sexo, la edad del adolescente, la clase social, y otro tipo de consideraciones.

Cabe destacar, que el comportamiento atípico se refiere a comportamiento que viola los principios sociales, normas o leyes de una sociedad, y trastorno del comportamiento es un término psiquiátrico, diagnóstico, que se refiere a un conjunto de síntomas que incluye lo anterior y que son considerados desde el punto de vista de la psicopatología.

En el mismo sentido, la conducta atípica viene a ser considerada como aquel comportamiento que no se ha ajustado a la normativa social o moral. Ello, implica referir un concepto muy extenso, que va desde los rasgos de personalidad psicopáticos hasta los criterios de trastorno de personalidad antisocial. Es decir, se podría entender la conducta antisocial como aquel comportamiento que infringe las normas e intereses sociales, además de ser una acción perjudicial o dañosa contra los demás, tanto personas como animales o propiedades, siendo su factor principal la agresión.

En términos generales, podemos decir que los numerosos estudios

centrados en el comportamiento atípico de jóvenes y adolescentes nos han proporcionado una enorme cantidad de datos acerca de los factores de riesgo implicados: complicaciones en el parto, influencias hormonales, hiperactividad, impulsividad y falta de control, escasa empatía, deficiencias cognitivas, bajo nivel de desarrollo del razonamiento moral, agresividad, conflictos familiares, estilos parentales coercitivos o negligentes, depresión y rechazo materno, malos tratos en la infancia, problemas de rendimiento y conducta en la escuela, relaciones con iguales desviados, exposición a la violencia en televisión, etc. Sin embargo, hoy día existe un gran consenso entre investigadores en otorgar una mayor validez a la hora de explicar el comportamiento.

Estudiar lo multicausal del delito como la posibilidad de una trayectoria en el comportamiento delincuencia del adolescente es un paso muy importante para el entendimiento del problema y el diseño de políticas públicas de prevención de la violencia criminal focalizada especialmente en población joven. Implica que se está considerando que la violencia y el crimen no son sólo producto de las circunstancias del momento: como la falta de vigilancia, un conflicto interpersonal, el consumo abusivo de alcohol, o la tenencia de armas, sino también producto de una historia personal del neurodesarrollo social. Por qué y cuándo se inicia, cuáles son los signos tempranos y cómo evoluciona, son elementos indispensables para pensar en prevenir o interrumpir esta historia.

Asimismo, es importante saber si existe más de una trayectoria, pues ello podría implicar la existencia de diferentes tipos del problema con distintas causas, cursos y pronósticos; y consecuentemente, diferentes formas de prevenir o de tratar. Muchas de las teorías predominantes al interior de la Criminología moderna tienden a englobar la población de violentos o de infractores como si fuera una población homogénea, explicando las diferencias en la edad de aparición, persistencia, o severidad del crimen como distintos niveles del mismo problema.

Asimismo, los homicidios, así como los delitos bajo la forma de agresiones

(lesiones) no mortales que involucran a adolescentes y jóvenes, incrementan enormemente la carga mundial de muertes prematuras entre población general y población económicamente activa principalmente, años de vida no productivos, lesiones y discapacidad.

De este modo, las tendencias de las magnitudes de la violencia perpetrada por adolescentes y jóvenes van en aumento en muchas partes del mundo. Este aumento va acompañado del uso de armas de fuego, del involucramiento de adolescentes y jóvenes varones en el crimen organizado y en conflictos armados, y de políticas represivas y criminalizadoras de justicia juvenil, antes que por políticas de promoción del desarrollo juvenil (servicios de salud diferenciados para adolescentes, educación de calidad e inserción social y laboral apropiada y con equidad para los jóvenes) en general, y prevención efectiva y oportuna del comportamiento antisocial.

Referente a la criminología, se hace pertinente destacar, que, desde la criminología se han investigado los procesos asociados a la desadaptación en adolescentes, dando principal interés a su proceder y al medio en el cual están inmersos los jóvenes; así mismo, se observa un aumento progresivo de la gravedad y frecuencia de las conductas antisociales a partir de la edad de inicio ello implica también la interacción entre variables personales y oportunidades del entorno.

Este corpus teórico es original, porque se constituye como un aporte a la Seguridad ciudadana vista desde la dimensión teórica criminológica, esta nueva episteme se enfoca a que el carácter social del adolescente lo obliga a necesitar de un contexto que le permita interactuar con otras personas. En este proceso, el joven requiere tomar decisiones y elegir entre varias opciones para vivir de manera integrada y congruente con los parámetros socioculturales en los cuales se ha desarrollado. Pero, para cumplir con estas exigencias, es necesario contar con un adecuado desarrollo moral, entendiendo por este la capacidad para

construir esquemas normativos. Esos esquemas normativos se adquieren a través del desarrollo del pensamiento y la interacción con el medio, que, finalmente, el individuo manifiesta por medio del comportamiento social

De igual forma se hace oportuno señalar, que el adolescente que transgrede su conducta en forma contraria a las normas sociales expresa con ello la dificultad familiar y social para establecer, transmitir, manejar y asumir las normas, entendiéndose por normas al conjunto de acuerdos, convenios, factores, leyes y disposiciones que habilitan a toda persona para vivir en sociedad.

Conclusión

El incremento de la violencia (bullying, racismo, sexismo...) en los adolescentes y jóvenes pone de relieve la necesidad de analizar la conducta antisocial para obtener información útil de cara al desarrollo de programas de prevención/intervención que fomenten las conductas prosociales, de consideración por los demás, el respeto por las diferencias... e inhiban las conductas discriminatorias, antisociales y violenta.

Cabe destacar, que la conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleje una infracción a las reglas o normas sociales y/o sea una acción contra los demás, una violación contra los derechos de los demás. Los estudios que en los últimos años han analizado la evolución de la conducta antisocial con la edad en general confirman que la conducta antisocial aumenta con la edad

Así mismo, los estudios que han evaluado las consecuencias de la conducta antisocial concluyen que una parte importante de los niños/niñas que tienen este tipo de comportamiento durante la infancia y la adolescencia mostrarán algún tipo de desajuste en la vida adulta. El hecho de que la conducta antisocial en los primeros años de vida sea un factor predictor de posterior conducta antisocial y delincuencia, es un argumento más que suficiente para concentrar los esfuerzos de prevención alrededor del desarrollo de los menores.

En el mismo sentido, el homicidio es un caso extremo de violencia interpersonal, que pone de relieve los problemas que existen tanto en los distintos sectores sociales como en las relaciones específicas del ámbito privado. Cuando los homicidios o los intentos de homicidio involucran a los adolescentes, sus consecuencias sociales son mayores.

Referencias

- Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, (1999). Gaceta Oficial 5.453 del 24 de Marzo del 2000 Enero 2001, Reedición actualizada a Enero 2010.
- Fernández D (2020), Variables predictoras de la conducta antisocial. Revista de Psicología,
- Fernández (2020), Estudio del homicidio en México durante la primera década del siglo XXI desde la perspectiva de Género del Adolescentes.
- Flores (2020), Sistematización de Experiencias de Homicidio Cometido por Adolescentes. Teoría Emergente de la Realidad en México.
- Garcés (2020), Homicidio en Venezuela. Un Corpus Teórico de la Conducta Antisocial Adolescente
- Gómez (2020), Análisis de los homicidios de mujeres Adolescentes en Barcelona España.
- Gutiérrez G. (2016) Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Vol. I. Métodos. Madrid: La Muralla.
- Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (2006)
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial Nº 5.859 del 10 de diciembre de 2007
- Ley Plan de la Patria – Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 14.125 Extraordinario, 16 de Enero 2019.
- Martínez, M. (2016). El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. México: Trillas.
- Navarro (2019), Conducta Antisocial del Adolescente. Aportes Transteóricos del Hecho Delictivo.
- Peña E (2017), Delincuencia y personalidad. Madrid, España: Marova.
- Pérez (2018), El modelo de condicionamiento del proceso de socialización. Análisis y Modificación de Conducta
- Perth (2020), Prevención del delito: Visión Teórica Hermenéutica para una Intervención Temprana en Adolescentes.
- Raine C (2017), Violencia y desviación social: Bases y análisis para la intervención. Psicotema,

- Ramírez F. (2018), Técnicas de Investigación en las Relaciones Sociales. Ciudad de México (México): Editorial Trillas, S.A. de C.V
- Rusque, A. (2016). De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa. Caracas: Vadell Hermanos Editores
- UNES (2020). Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas. Venezuela.
- Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (2018). Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas. Venezuela.
- Vázquez, M. (2018). Consideraciones sobre el homicidio. Sistema Nacional de Protección Civil. Caracas, Venezuela: Editorial Caracas Printed.

PROMOCIÓN DEL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD

Rómulo Antonio Gutiérrez Clemente²²

Resumen

Transitando en el camino que se está viviendo en el mundo contemporáneo en materia económica, social, política y cultural, aunado a los grandes avances de la ciencia y la tecnología, se considera que se está produciendo un nuevo contexto socio histórico, donde la sociedad humana cada día debe asumir nuevos retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento. La tecnología ha hecho que las formas tradicionales de delincuencia también evolucionen y cada vez hay más organizaciones delictivas que utilizan la red para lograr sus objetivos de forma rápida y lucrativa: robo, fraude, juegos de azar ilegales, venta de productos falsificados entre otros. Unido a lo anterior la evolución de las conexiones a internet en todo el mundo y la multiplicidad de dispositivos conectados hace que la ciberdelincuencia no encuentre fronteras, ni virtuales ni físicas, situación que pone en riesgo a toda la población. La presencia de la Policía en las redes sociales tiene una función de rastreo y monitorización de las redes mediante utilización de patrones de detección temprana de determinadas situaciones a evitar. La presente investigación tiene como propósito Ejecutar un plan de acción para la promoción del uso de las Redes Sociales como herramienta tecnológica para la disminución de la inseguridad. La edificación metódica que guía el estudio se enmarca en el paradigma Interpretativo, episteme Critico Experiencial, con un método Investigación Acción Participativa, obtenido información a través de un grupo focal para lo cual se aplicó la observación participante, para el análisis de la información se aplicó un Plan de Acción, luego de la aplicación, se logró la sensibilización y orientación de los ciudadanos sobre los riesgos que se corre al utilizar inadecuadamente las redes sociales. Puede representar una vía para minimizar los delitos que se presentan en las comunidades; particularmente aquellos relacionados con el fraude y las ofertas engañosas, los cuales en Venezuela tienen mayor auge, producto de la crisis económica, políticas y social.

Palabras Claves: Promoción, Redes Sociales, Herramienta Tecnológica, Inseguridad.

²² Jefe de Sala de Análisis y Seguimiento Estratégico de la Información del Estado Guárico. Institución: Delegación del C.I.C.P.C. de San Juan de los Morros. Estado Guárico. Venezuela. Muliragc21@gmail.com

Introducción

La policía es el cuerpo y las fuerzas que utiliza el Estado para asegurar de modo coactivo el orden, la seguridad y la salubridad pública, así como para investigar el delito y prevenir la delincuencia; y su objetivo general es garantizar a las personas el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, mantener el orden y velar por la moralidad y salubridad en la Nación, Estado o Municipio, al que corresponda los límites de su jurisdicción con apego al ordenamiento jurídico nacional vigente y a los tratados, pactos y convenios internacionales; así como cooperar con los demás organismos de seguridad para prevenir actividades contrarias a la República y su sistema de gobierno, mediante el uso de sus recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, fundamentada en principios de ética, y valores de paz y justicia social.

En la actualidad, se viven momentos de transición profunda entre una sociedad de corte industrial y otra marcada por el procesamiento de la informática y las telecomunicaciones; el uso de la información afecta de manera directa e indirecta en todos los ámbitos de la sociedad, permite conocer la realidad, interactuar con el medio físico, apoyar la toma de decisiones y evaluar las acciones de individuos y de grupos.

Es un hecho que la sociedad evoluciona y se transforma. Igualmente existen cambios importantes desde la telefonía celular y el surgimiento de la Internet hasta la modernización en los sistemas de mensajerías, sistema de audio y video, almacenamiento de datos, la banca y el comercio electrónico, la robótica y la inteligencia artificial, entre otros; fundamentalmente determinados por el desarrollo de la tecnología informática; esta ha penetrado todo los ámbitos del quehacer humano, hasta tal punto que la sociedad se ha vuelto dependiente de las computadora.

Según Núñez (2010) “La sociología del delito plantea como común que el delinquir consiste en asumir conductas como hurto, plagio, fraude, daños y

lesiones; sin embargo, con el advenimiento de las generaciones de computadoras el desarrollo comercial e industrial que se vio facilitado por los recursos computacionales e informáticos que de ellas derivaban, se vieron simultáneamente amenazada por la aparición de nuevos y sofisticados mecanismo delictivos. Aparece pues, el de tipo informático, a través del cual el sujeto activo es tan diverso como sus delitos. Las redes sociales son una fuente de sustracción de información importante y gracias a ellas y aplicando la llamada ingeniería social, se pueden obtener muchos datos personales que después se utilizarán de forma fraudulenta” (p.125).

Ahora bien, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), trae consigo cambios y retos permanentes y constituye uno de los pilares del mundo globalizado, puesto que, el avance de estas tecnologías ha incrementado el uso de medios tecnológicos con fines delictivos. La universalización y la presencia de Internet, a través de múltiples dispositivos electrónicos tales como: teléfonos móviles, smartphones, agendas electrónicas, tabletas, ordenadores portátiles, videoconsolas, entre otras, se ha convertido en una parte casi indispensable en el que hace diario, bien para fines laborales, educativos, trámites administrativos y legales.

En este orden de ideas, la presencia de la Policía en las redes sociales tiene además una función de rastreo y monitorización de las redes mediante utilización de patrones de detección temprana de determinadas situaciones a evitar. La propagación de la información puesta en redes sociales permite a los funcionarios policiales detectar patrones habituales de generación de contenidos orientados a ventas o cualquier otro flagelo. Igualmente es una fuente para interpretar las preocupaciones de los ciudadanos y poner en marcha actuaciones preventivas.

Los beneficios de las redes sociales han incrementado la comunicación mediante la internet, de igual manera han surgido nuevas formas de llevar a cabo delitos informáticos, pero debemos buscar los beneficios de estas redes sociales

para la prevención del delito. El objetivo del artículo es conciliar esos ámbitos de relación, pretende situar el problema, mostrarlo y evidenciarlo en la junta medida de su incidencia, dentro de las comunidades y demarcando sus efectos a la luz de los cambios de nuestra sociedad. El artículo está estructurado de la siguiente manera: Introducción, Revisión de la literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana según Gabaldón (2007) es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

Sistemas de Comunicación

Los sistemas pueden entenderse como: Cualquier arreglo organizado de recurso y procedimientos diseñados para el uso de tecnologías de información, unidos y regulados por interacción o interdependencia para cumplir una serie de funciones específicas, así como la combinación de dos o más componentes interrelacionados, organizados en un paquete funcional, de manera que estén en capacidad de realizar una función operacional, o satisfacer un requerimiento dentro de unas especificaciones prevista. (Ley Especial contra los Delitos Informáticos). Los Sistemas de Comunicación incluyen las teleconferencias, los aparatos de fax, las redes de aérea local y extensa, el correo electrónico, los sistemas de reconocimiento de voz, los sistemas integrados, entre otros.

Medios Informáticos

El medio informático, es aquel "mecanismo, la instalación, el equipo o los sistemas de tratamiento de la información que permite, utilizando técnicas

electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones”. En esta definición se incorpora in genere los medios físicos o materiales, tanto referidos al denominado Hardware (el ordenador, propiamente dicho y las unidades periféricas), como a los medios lógicos, logicales o de software (programas de ordenador), utilizados en el procedimiento o tratamiento automatizado de todo tipo de información o datos.

Seguridad

Define la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) como la: “Condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medidas de protección, que garantice un estado de inviolabilidad de influencia o de actos hostiles específicos, que puedan propiciar el acceso a la data de persona no autorizadas, o que afecten la operatividad de las funciones de un sistema de computación”. La seguridad en los datos o información viene dada en la medida que se establezcan métodos para proteger los mismos a los fines de evitar el acceso a ellos de personas no autorizadas.

Redes Sociales

El término de “red social” no es nuevo, inclusive la “red” se ha utilizado ampliamente para explicar las relaciones entre diferentes agentes de un ecosistema, como por ejemplo el organigrama para representar la forma en que se organiza una empresa. A su vez se ha utilizado en las ciencias sociales y otras áreas como la matemática, para estudiar las estructuras sociales y las relaciones que se establecen entre un grupo de individuos.

Según la Teoría de Grafos, una rama de la matemática aplicada para el análisis de redes sociales, las estructuras sociales se pueden representar a través de nodos conectados por aristas. Los individuos se pueden visualizar como los nodos y las relaciones entre ellos, representada por aristas. Desde este punto de vista, las redes sociales se pueden constituir como mapas de lazos relevantes entre diferentes individuos de un grupo social, motivados a establecer relaciones

que pueden ser de amistad, profesional, familiar u otro tipo (Haro, 2010).

La digitalización de la cultura y del espacio relacional se acompaña de una performatividad sin límites: es posible crear cualquier estructura o espacio relacional. Los únicos límites están en el capital tecnológico para programarlo, el capital cultural para diseñarlo y el capital relacional para ponerlo en funcionamiento. En este contexto, las redes sociales representan grandes iniciativas institucionales que configuran el espacio virtual y le dan forma a las relaciones y realidades que se viven y se crean en él. Entender cómo funcionan estas redes sociales y qué efectos producen sus respectivos modelos comunicativos es básico de cara a la comprensión de las formas culturales del futuro, y de la forma en que estamos redefiniendo la propia condición humana.

El concepto de marca personal, y su presentación en el mundo digital, crean nuevos espacios en la relación entre las dos dimensiones de la persona definidas por Goffman: el 'sí mismo' o imagen presentada y el individuo como actuante que siente, planea y tiene intereses personales. En la interacción física el individuo es la percha sobre la que se cuelga su imagen social, mientras que, en la interacción virtual, el individuo es el manager de su marca personal. El individuo es al mismo tiempo quién toma decisiones más o menos calculadas, similares a las del representante de una figura pública, y quien desempeña los roles de esa figura pública en miniatura, por medio de la inversión de su tiempo, y su energía mental y emocional.

Si Goffman se enfocó en definir tan sólo las prendas de identidad que visten la percha, a nosotros nos interesará también la calidad y el sentir de la percha. La microsociología de Goffman buscaba la comprensión del orden social a través de las vestimentas que se ponían sobre las personas en la interacción social y laboral.

Ahora bien, dentro de los antecedentes internacionales y nacionales relacionados con el presente estudio que se tomaron en cuenta para realizar este

artículo se pueden mencionar: Millán (2021), quien realizó una investigación titulada **“La ciberdelincuencia y sus consecuencias jurídicas”**, presentada en la Universidad Pontificia de España, para optar al Título de Master en Policiales, está basado en una investigación cualitativa, en la cual se utilizó como método la hermenéutica.

Dentro del mismo orden de ideas, se cita a Blanco (2018), quien realizó una investigación denominada: **“Formación Policial para enfrentar la ciberdelincuencia”**, presentada en la Universidad Pontificia de Chile a fin de optar al Título de Master en Gerencia Policial. La investigación se basó en un estudio de campo con apoyo documental.

Así mismo Piña (2022), desarrolló un constructo investigativo, el cual tiene por título: **“Mecanismos de participación ciudadana en la política criminal de prevención del delito: Municipio Maracaibo, Venezuela”**. Este trabajo es un producto del Programa de Investigación “Observatorio Latinoamericano de Política Criminal: Caso Venezuela (Fase II)”, el cual se desarrolló en el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, bajo el financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia.

Método

El paradigma de la investigación tiene varias acepciones entre ellas; Briones (2001), plantea que es “una concepción del objeto de estudio en la ciencia de los problemas a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar y comprender los resultados obtenidos”.

Esta afirmación orientó la investigación dentro del Paradigma Postpositivista, el cual se fundamenta en el conocer y comprender la realidad como práctica; unir la teoría y la práctica, los conocimientos, la acción y los valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del hombre e implicar al investigador a partir de la auto reflexión en metodología de investigación acción. En este sentido, el presente estudio tiene como norte la promoción del uso de las

Redes Sociales como herramienta tecnológica para la disminución de la inseguridad.

Las características de esta investigación están enmarcadas dentro del tipo de episteme crítico experiencial. Del mismo modo el método que se utilizó fue el de Investigación Acción Participativa, el cual tiene como fin último la transformación de las realidades, teniendo como principio fundamental la participación de los sujetos y objeto de estudio. Las técnicas de recolección de información son los medios especiales utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias para llevar a cabo la investigación. En este sentido, las técnicas usadas en la presente investigación son la observación participante, entrevista al grupo focal.

Para el análisis de este estudio se utilizó la sistematización como estrategia, la cual se empleó a lo largo de la investigación, a fin de Diagnosticar, Diseñar, Ejecutar, Evaluar los hallazgos, según Jara (2007), la sistematización es una interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo.

Resultados y Discusión

Se observó la sensibilización y orientación de los ciudadanos sobre los riesgos que se corren al utilizar inadecuadamente las redes sociales, puede representar una vía para minimizar los delitos que se presentan en las comunidades; particularmente aquellos relacionados con el fraude y las ofertas engañosas, los cuales en Venezuela tienen mayor auge, producto de la crisis económica, políticas y social.

Es importante resaltar que, en el análisis del problema, se hizo mayor énfasis en los aspectos relacionados con la promoción y divulgación del marco legal venezolano que considera el delito informático, y la formación de los ciudadanos sobre el uso y manejo de las redes sociales, la implementación de prácticas que

prevengan los efectos de la ingeniería social y la difusión de estadísticas del delito en las redes sociales.

En tal sentido, se determinó que el problema detectado es la presencia de Mecanismos poco eficientes para orientar y alertar a los ciudadanos sobre los delitos informáticos que se comenten en las redes sociales, el cual es generado por las siguientes causas: (a) poca divulgación de las leyes y sus riesgos en los distintos medios digitales de Venezuela, (b) desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre el uso y manejo de las redes sociales, (c) incremento de prácticas de ingeniería social que promueven ataques cibernéticos, y (d) desconocimiento de estadísticas relacionadas con los delitos que pueden ser prevenibles mediante el uso adecuado de las redes sociales.

Esto trae como consecuencia el incremento de ciudadanos que incurren en los delitos, vulnerabilidad de la seguridad digital de los habitantes de la comunidad objeto de estudio por parte de los delincuentes, incremento de ciudadanos que cometen delitos informáticos por desconocimiento de las tecnologías, incremento de los afectados y ausencia de estadísticas que permitan aplicar medidas preventivas

Conclusiones

A manera de conclusión se deben promover alianzas en materia de regulación, control y prevención de delitos informáticos, aprovechando, por una parte, el rápido crecimiento de Internet y de la tecnología informática, la globalización en la realización de transacciones económicas, y el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, al incorporar como política pública en el plan de la patria 2019- 2025, el fortalecimiento del comercio.

Así mismo se concluye que se deben impulsar estrategias comunicacionales para alertar sobre los delitos y peligros que afecta a la población dando a conocer las leyes recientemente promulgadas por el país, educar sobre el uso y manejo de las redes sociales y medios digitales, medidas preventivas para evitar el fraude y

promover buenas prácticas, apoyándose en las políticas internacionales que actualmente se desarrollan.

Referencias

- Almeida, H. (2019) Manual de Creación Intelectual de la UNES
- Blanco, J. (2018), Trabajo de Grado **“Formación Policial para enfrentar la ciberdelincuencia”**, Universidad Pontificia de Chile.
- Briones, D. (2001) *Metodología de la Investigación*. Caracas. SYPAL.
- Gabaldón, L. (2007) Seguridad Ciudadana.
- Haro, J. (2010) Gestión Policial enmarcada en la prevención del delito informático. Ediciones Prisma
- Jara, M. (2007) Metodología de la Investigación. Editorial PANAPO
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Caracas 4 de septiembre de 2001
- Millán, A. (2021). Trabajo de Grado **“La ciberdelincuencia y sus consecuencias jurídicas”**., Universidad Pontificia de España.
- Núñez, L. (2017), *El Perfil policial en el descubrimiento de fraude por internet*. Ediciones COBO
- Piña, F. (2022). **Mecanismos de participación ciudadana en la política criminal de prevención del delito: Municipio Maracaibo, Venezuela**. Venezuela.

CONDUCTA ANTISOCIAL DE ADOLESCENTES Y VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

José Gregorio Vargas²³

Resumen

En la conducta antisocial del adolescente, del municipio mellado del estado Guárico, aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se manifiestan con ciertos actos exteriores, se golpean unos a otros), palabras agresivas se insultan, manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas. De igual forma, la situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: por una parte, está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. Sin embargo, desde la mirada policial, la escuela favorece la reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia emancipación de los padres, la constitución de grupos, status autónomo fundado sobre su propia acción, aunque también puede presentar obstáculos. Ahora bien, es de mencionar que la investigación se fijó como propósito: Comprender la Conducta Antisocial de Adolescentes y Violencia Familiar: Una Hermenéusis desde la Prevención Policial en el contexto de la Seguridad Ciudadana en el Municipio Julián Mellado Estado Guárico. En cuanto al paradigma se corresponde a la posmodernidad (Existencialista). Enfoque epistémico denominado Postpositivista Interpretativo y el método utilizado fue el Hermenéutico. En relación a los medios de recolección de la información, se utilizó la entrevista, de los datos obtenidos de los 03 actores sociales, se realizó un análisis de contenido, categorización, estructuración, contrastación, triangulación de donde emerge el producto científico final. De todo este recorrido investigativo se concluyó que la situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: por una parte, está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. Sin embargo, desde la mirada policial, la escuela favorece la reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia emancipación de los padres, la constitución de grupos, status autónomo fundado sobre su propia acción, aunque también puede presentar obstáculos.

Descriptor: Conducta Antisocial, Violencia Familiar, Prevención Policial.

²³ Jefe de la Brigada Contra Extorsión del Estado Guárico. Institución: Delegación del C.I.C.P.C. de San Juan de los Morros. Estado Guárico. Venezuela. joseglock19@gmail.com

Introducción

Cuando nos referimos a la conducta antisocial, estamos haciendo referencia a situaciones en contra los demás de manera agresiva y/o violenta e infringen las reglas sociales. Es categorizada como antisocial en función del juicio o valoración social acerca de la gravedad y del alejamiento de las pautas normativas que establece una sociedad en concreto, son ejemplos de este flagelo, romper objetos de otras personas, golpear a otros, no asistir a la escuela, tirar piedras a la gente o las casas y maltrato a la familia.

Ahora bien, llevando lo anterior al Municipio Julián Mellado Estado Guárico, es muy preocupante la realidad, que se está viviendo, donde se han efectuado denuncias y aprehensiones de jóvenes en edades comprendidas entre 12 y 18 años, se observan además conductas delictivas relacionadas con Homicidios, conductas agresivas repetitivas el seno familiar, robos, vandalismo, y, en general, un quebrantamiento serio de las normas en el hogar y la escuela. Esos actos constituyen con frecuencia problemas de referencia para ser estudiado a través de la criminología como ciencia social, interdisciplinaria y de estudio en la conducta desviada.

De allí, la motivación de efectuar el presente artículo, teniendo en cuenta que algunas familias se caracterizan por la baja cohesión, el conflicto, las pobres interacciones entre padres e hijos, un estilo de socialización negligente y la disciplina coercitiva, se favorece la incidencia de conductas violentas, conductas antisociales y la deserción escolar. Razón por lo cual radica su importancia, en dar a conocer que la cohesión y la comunicación familiar son consideradas como factores de protección a la conducta antisocial, mientras que los conflictos se asocian con malestar emocional.

En lo esencial, el alcance del artículo, es valorar si la presencia de los dos padres, o la de sólo uno de ellos, pudiera ser un factor que favoreciera y/o

impidiese el incremento de conductas antisociales de los adolescentes. Por otra parte, y en cuanto al sentido epistemológico, este artículo, genera conocimientos en que la familia, como microsistema, es la principal influencia en cuanto al desarrollo psicológico de niños y adolescentes, esto porque la sensibilidad de los padres en la crianza promueve la sensación de seguridad en los hijos; mientras que el control coercitivo o altos niveles de conflicto entre los padres se asocian a conductas antisociales.

En lo esencial, el recorrido de este estudio, nos conlleva a reflexionar, que el comportamiento disocial no es debido solo a un castigo más duro o una disciplina más rígida, sino que este comportamiento aumenta cuando se pone en práctica una disciplina más laxa y relajada, caprichosa e inconsciente por parte de los padres, tanto por un miembro como por los dos. Eso sí, ambas prácticas pueden aparecer simultáneamente en una misma familia, ya que, si hay desacuerdo entre los padres, existe un mayor riesgo de delincuencia por parte de los hijos. Es decir, que exista castigo severo por parte del padre y disciplina laxa por parte de la madre, por ejemplo. Por tanto, una buena relación entre ambos ayuda a un proceso adecuado de socialización y evita que el hijo se involucre en actividades delictivas. El artículo está estructurado de la siguiente manera: Introducción, Revisión de la literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Conducta Antisocial

Por conducta antisocial, podemos entender un constructo teórico complejo con múltiples manifestaciones. Su uso es ambiguo dado que, en no pocas ocasiones, se emplea bien, incluso haciendo alusión a diferentes conductas claramente sin delimitar. Al respecto, Pérez (2019), expone que “si bien la conducta antisocial hace referencia a una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás” (p. 6). Por lo tanto, la conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales

y/o sea una acción contra los demás. Se exploran conductas antisociales asociadas a rotura de mobiliario urbano, conductas de trasgresión de normas sociales, falsificar notas, pequeños hurtos, absentismo escolar, consumo de sustancias tóxicas, etc.

La Violencia

Colmenares (2018), comenta que “cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos generalmente a la producida por la agresión física” (p. 32). En cuanto a la violencia familiar y De acuerdo con Fernández (2018), Son innumerables las formas de violencia familiar:

Puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de adultos hacia uno a varios individuos. (p.89)

En este sentido, sostengo que la violencia familiar, son todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos, esta violencia va dirigida a los grupos más vulnerable identificados por las mujeres, los niños y ancianos.

Prevención Policial

En función de la prevención, el trabajo del servicio policial está encaminado en cuatro aspectos fundamentales: (a) garantizar el cumplimiento de la ley y de las políticas públicas que rigen la labor de prevención, (b) realizar acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de conductas inadecuadas en las personas y de otras expresiones que afecten la tranquilidad y seguridad de la comunidad, (c) contribuir a la educación y formación de la población, fomentándoles hábitos adecuados de convivencia social, y (d) mantener una interacción oportuna, respetuosa y de corresponsabilidad con la población y las instituciones.

Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana según Gabaldón (2007) es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Entre los trabajos que apoyan esta investigación se encuentran los siguientes:

A nivel internacional se cita el Informe de Perth (2023), titulado: ***Prevención social del delito: Pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes.*** Realizado para la Fundación Paz Ciudadana. Chile. Dentro del desarrollo de la investigación referida a las formas de prevenir la conducta antisocial y el delito en los adultos, se ha hecho referencia a la existencia de una relación entre la presencia de comportamientos o conductas disruptivas en la infancia y en la adolescencia y el comportamiento delictual adulto.

Dentro del contexto nacional, se destaca el Trabajo Especial de Grado realizado por García (2023), ***El Homicidio como un problema Social en Venezuela***, presentada en la Universidad de Carabobo para obtener el Título de especialista Penal, el autor concluye que el homicidio es la palabra de convocatoria para un fenómeno social muy preocupante en Venezuela en torno al cual se cruzan cuestiones que tienen que ver con salud, política, respeto, relaciones interpersonales y política social, que es importante abordar.

Método

Paradigma	Post-modernidad existencialista
Enfoque	Post-positivista interpretativo
Método	Hermenéutico
Nivel de la Investigación	Aprehensivo
Contexto	Municipio Julián Mellado del Estado Guárico.
Actores sociales	Dos ciudadanos y un funcionario policial
Medios para la recolección de la información	entrevista semi-estructurada
Técnicas de Interpretación de los Hallazgos	Categorización, Estructuración. Contrastación Triangulación

Resultados y Discusión

En la conducta antisocial del adolescente, del municipio mellado del estado Guárico, aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se manifiestan con ciertos actos exteriores, se golpean unos a otros), palabras agresivas se insultan, manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas.

De igual forma, la situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: por una parte, está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. Sin embargo, desde la mirada policial, la escuela favorece la reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia emancipación de los padres, la constitución de grupos, status autónomo fundado sobre su propia acción, aunque también puede presentar obstáculos.

En el mismo sentido, la amistad entre adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la delicadeza. Se presumen de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, se tienen mutua confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican unos por otros. Además, entre ellos predominan los grupos primarios, se

reúnen con frecuencia, participan de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo proporciona al adolescente sentimiento de seguridad, protección y solidaridad; ayuda a emanciparse de los padres; reduce el conjunto de frustraciones; facilita las amistades; es una escuela de formación social.

Vale acotar por otra parte, que la conducta antisocial implica una diversidad de actos que infringen las normas sociales y los derechos de los demás. Este término es bastante ambiguo, ya que no delimita o circunscribe a un conjunto de conductas determinadas. No existen unos criterios objetivos que delimiten qué es antisocial, ya que hay juicios subjetivos sobre aquello que es apropiado, lo que es social o prosocial. Por lo tanto, el punto de referencia para la conducta antisocial siempre es el contexto sociocultural en que surge la conducta. Por esto mismo, que cierta conducta se observe como antisocial, puede depender de ciertos juicios valorativos sobre la severidad de los actos y de su alejamiento de las normas, en función del sexo, la edad del niño, la clase social, y otro tipo de consideraciones.

En un sentido más amplio, tomando en cuenta los problemas existentes para identificar la conducta antisocial, también hay problemas en identificar dicha conducta en casos concretos a causa de las muchas circunstancias en cómo se contempla un acto determinado. Eso sí, en el tratamiento de los adolescentes, este tipo de conductas está, para algunos autores, tiene un significado claro. Los actos de agresión, provocación de incendios, vandalismo, robo, holgazanería, por ejemplo, evidencian actos evidentes de quebrantar gravemente las normas.

Cabe destacar, que estas conductas antisociales tienen consecuencias inmediatas tanto para el adolescente que las realiza (expulsión del instituto, hospitalización, internamiento en centros de menores, por ejemplo) como para aquellos con quienes interactúan (la víctima). Además de estas consecuencias inmediatas, existen consecuencias a largo plazo. Los problemas de los jóvenes antisociales les persiguen hasta la vida adulta. Estos jóvenes están en peligro de conducta criminal, drogadicción, alcoholismo, afectación psiquiátrica y problemas

sociales y familiares, entre otros.

Ahora bien, la conducta antisocial viene a ser considerada como aquel comportamiento que no se ha ajustado a la normativa social o moral. Ello, pues, se entiende viene a referir un concepto muy extenso, que va desde los rasgos de personalidad psicopáticos hasta los criterios de trastorno de personalidad antisocial, es decir, se podría entender la conducta antisocial como aquel comportamiento que infringe las normas e intereses sociales, además de ser una acción perjudicial o dañosa contra los demás, tanto personas como animales o propiedades, siendo su factor principal la agresión.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones se obtuvo que: la situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: por una parte, está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. Sin embargo, desde la mirada policial, la escuela favorece la reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia emancipación de los padres, la constitución de grupos, status autónomo fundado sobre su propia acción, aunque también puede presentar obstáculos.

En lo esencial, el recorrido de este estudio, nos conlleva a reflexionar, que el comportamiento disocial no es debido solo a un castigo más duro o una disciplina más rígida, sino que este comportamiento aumenta cuando se pone en práctica una disciplina más laxa y relajada, caprichosa e inconsciente por parte de los padres, tanto por un miembro como por los dos. Eso sí, ambas prácticas pueden aparecer simultáneamente en una misma familia, ya que, si hay desacuerdo entre los padres, existe un mayor riesgo de delincuencia por parte de los hijos. Es decir, que exista castigo severo por parte del padre y disciplina laxa por parte de la madre, por ejemplo. Por tanto, una buena relación entre ambos ayuda a un proceso adecuado de socialización y evita que el hijo se involucre en actividades

delictivas.

Referencias

- Colmenares U, (2018), *Principios de criminología*. La nueva edición. Barcelona, España. Tirant Blanch.
- Fernández, G (2018), *Una revisión al estudio de la delincuencia y criminalidad*. Revista Facultad Ciencias Sociales. Bogotá Colombia.
- Fernández, D (2020), *Variables predictoras de la conducta antisocial*. Revista de Psicología,.
- Gabaldón, L. (2007) *Seguridad Ciudadana*.
- García, A. (2023), *Comprensión epidemiológica de los homicidios en los municipios Morán e Iribarren del estado Lara*, Venezuela.
- Perth R (2023), *Prevención social del delito: Pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes*.
- Pérez, A (2019), *Importancia de la Familia en el desarrollo de conductas antisociales*.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FUNCIÓN POLICIAL EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN VENEZUELA

Urbano Rafael Linero González²⁴

Resumen

La concepción antigua o tradicional de la seguridad ha ido transformándose de manera gradual hasta incluir la participación directa de la sociedad, bajo el entendido de que la seguridad no se limita a la protección física del individuo, sino que incluye la promoción y creación de ambientes propicios para una convivencia pacífica entre las personas. En este sentido debe hacerse énfasis en el hecho de que las políticas de seguridad deben poner más atención a prevenir y controlar los factores que generan la violencia e inseguridad en los diferentes estados de Venezuela. Por lo tanto, este cambio de paradigma, que implica que el ciudadano pueda confiar en que el Estado respete y proteja activamente sus derechos y libertades para que puedan ser ejercidos por él con igualdad y garantías legales e institucionales, de hecho, una parte de los gobiernos latinoamericanos han iniciado procesos de democratización que influyen en el actual funcionamiento de las políticas de seguridad, al impulsar el carácter civil, apolítico y profesional de la policía, así como la exigencia de desempeñar funciones cercanas y al servicio de la comunidad. En tal sentido, la investigación tuvo como propósito: Interpretar la participación comunitaria y función policial en el contexto de la seguridad ciudadana en el sector El Guafal del Municipio Juan Germán Roscio Nieves de San Juan de los Morros, estado Guárico. En relación al paradigma este se corresponde a la posmodernidad (Existencialista). Enfoque epistémico denominado Postpositivista Interpretativo y el método utilizado fue el Hermenéutico. En relación a los medios de recolección de la información, se utilizó la entrevista, de los datos obtenidos de los 03 actores sociales, se realizó un análisis de contenido, categorización, estructuración, contrastación, triangulación de donde emerge el producto científico final. Como resultado y conclusión se obtuvo que: se requiere compromiso para que la relación policía- comunidad cambie y se mejoren las condiciones de vida y seguridad de la población. Los policías pueden orientar una nueva forma de relación con la comunidad, lo cual tendrá resultados favorables para reducir los diferentes delitos.

Descriptor: Función Policial, Participación Comunitaria y Seguridad Ciudadana

²⁴ Coordinador de Investigaciones de Delito Contra la Propiedad D/M Zaraza. Institución: C.I.C.P.C Zaraza. Estado Guárico. Venezuela. Gonzalezlinero25814@gmail.com

Introducción

La seguridad ciudadana se ve íntimamente relacionada con la función policial, como un conjunto organizado y estructurado de acciones estratégicas, en aras de buscar generar situaciones, bienes y servicios públicos, para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, crear valores o actitudes que correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad.

Como profesional de la seguridad ciudadana realicé este artículo científico debido a que la seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos y no solo a la disminución o ausencia de delitos y hechos de violencia. En este sentido y de acuerdo a mi experiencia, soy de los que pienso, que la vinculación entre cuerpos de seguridad y comunidad conlleva a desarrollar acciones estratégicas de seguridad ciudadana, la cual responde a la resolución de problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo estos como problemas públicos, que como tal demandan una intervención desde el espacio público. Intervención que, requieren la toma de decisiones por parte de un gran número de actores que deben decidir que existe un problema, que deben resolverlo de la mejor manera posible y con los instrumentos (recursos humanos, físicos, económicos y legislación, entre otros) adecuados.

Es válido apuntar, que la misma debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el horizonte principal de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan y los objetivos del Estado en la materia, de forma tal, que se diferencie de las políticas sociales y urbanas. Su importancia radical, en fortalecer la cohesión social en comunidades específicas, donde la convivencia y participación ciudadana se ha visto debilitada, a fin de promover la réplica de prácticas exitosas en materia de prevención.

El objetivo de esta investigación es Interpretar la participación comunitaria y

función policial en el contexto de la seguridad ciudadana en el sector El Guafal del Municipio Juan Germán Roscio Nieves de San Juan de los Morros, Estado Guárico. En el mismo sentido, se basa principalmente en los siguientes elementos teóricos: Teoría Humanista de Carl Rogers, Teorías del Desarrollo Social y Teoría Integradora propuesta por Farrington entre otras.

Entre los alcances, se busca fortalecer la gestión de seguridad pública y la legitimidad de la institucionalidad policial frente a los ciudadanos, mediante la construcción de espacios de confianza que permiten un acercamiento entre las policías y las comunidades a quienes sirven. En cuanto a los aspectos epistemológicos se condiciona el conocimiento con la intención de clarificar el significado y alcance del concepto de policía comunitaria frente a fenómenos sociales que generan confusión y aplicaciones erradas, lo que, en consecuencia, ha dificultado la evaluación de la función policial.

Ahora bien, esta investigación se encuentra inmersa en el paradigma cualitativo y orientada bajo el método hermenéutico, lo que al final conllevó a los siguientes aportes: La concepción antigua o tradicional de la seguridad ha ido transformándose de manera gradual hasta incluir la participación directa de la sociedad, bajo el entendido de que la seguridad no se limita a la protección física del individuo sino que incluye la promoción y creación de ambientes propicios para una convivencia pacífica entre las personas. En este sentido debe hacerse énfasis en el hecho de que las políticas de seguridad deben poner más atención a prevenir y controlar los factores que generan la violencia e inseguridad en San Juan de los Morros, estado Guárico.

En el mismo orden de ideas, la denominación de filosofía de policía integración comunitaria toma plantea un cambio profundo en el pensamiento policial convencional, pues este modelo va más allá de la gestión tradicional de la seguridad (autoritaria, aislada de la sociedad) y busca construir instituciones modernas (democráticas, eficientes y abiertas al control ciudadano). Por eso, la

finalidad es que este cambio filosófico se materialice en un camino para replantear la cultura policial. Esta reinención del hacer y ser de la función policial tiene efectos en los siguientes ámbitos:

Alienta la cooperación comunitaria, motiva a los ciudadanos a participar en actividades de la policía, caminatas por calle, conciliación entre vecinos. La colaboración y comunicación entre las dos esferas (social y seguridad) requiere de inmersión a la comunidad con un liderazgo compartido por ambas y reconoce, fortalece y emplea las redes sociales existentes en la comunidad. Esto se logra al generar alianzas con grupos organizados en la sociedad para tener mejor comunicación y desarrollar actividades que fortalezcan los lazos y la seguridad en el Sector.

Revisión de la Literatura

Participación Ciudadana

Para que la participación ciudadana tenga éxito y sea mejor, debe estar bien planificada tal y como se recoge en el “Manual Europeo sobre Toma de Decisiones y participación pública”, en cuya elaboración el Consorcio Regional de Transportes de Madrid tuvo un papel relevante. Dentro del mismo contexto, Alberich (2012), opina que: “la preparación de un proceso de participación exige un análisis detallado de cómo integrarlo en el proceso de toma de decisiones” (p. 56), es decir, qué agentes pueden estar interesados y cómo pueden incorporarse en su participación y comentarios en el proceso, para lo cual la preparación de una estrategia proporciona una estructura que a la larga producirá un mejor análisis.

Policía Comunal

En este sentido, el Manual de Normas y Procedimientos del Servicio de Policía Comunal (2015) establece que se trata de un sistema de trabajo cuya naturaleza es eminentemente profesional, preventiva, proactiva y permanente dirigido a la prevención y obstaculización del delito, las ilegalidades y otras conductas que afecten el orden y la tranquilidad de la población, cuyo propósito

esencial es promover estrategias y procedimientos de trabajo vinculadas estrechamente a la comunidad, para facilitar el conocimiento óptimo del área, que le permite la comunicación e interacción con sus habitantes y trabajar sobre las causas y condiciones que generan y que favorecen la impunidad. (p. 125).

En virtud de lo anterior, se trata de una policía que vive y comparte dentro de sus comunidades, que conoce a sus miembros, que indaga sus prioridades, que trata de resolver sus conflictos antes que se conviertan en hechos abiertamente delictivos, que es ayuda en momentos difíciles. Bajo esta perspectiva la Policía Comunal responde más a una teoría policial que a una teoría política de la participación, y por provenir del interior mismo de la institución está impregnada del lenguaje policial.

Seguridad Ciudadana

El concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de “seguridad pública”, “seguridad humana”, “seguridad interior” u “orden público”. Esta deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden político.

En este orden de ideas, la Comisión entiende pertinente recordar que la expresión seguridad ciudadana surgió, fundamentalmente, como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como medio para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. En estos últimos, el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de “seguridad nacional”, “seguridad interior” o “seguridad pública”, los que se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado.

No existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad. La historia demuestra que la seguridad, como expresión de una necesidad vital del

ser humano, es y ha sido siempre una de las preocupaciones centrales en toda sociedad. Ella es, paralelamente, una condición fundamental para el desarrollo de la persona y la sociedad, por cuanto en esencia implica certeza y ausencia de riesgo, amenaza o daño.

En este contexto, la seguridad es una construcción social y cultural, por ende, relativa y sujeta a los distintos actores sociales y el desarrollo de las personas. Esta exigencia y condición necesaria representa hoy un desafío sustantivo en la gestión pública y la responsabilidad de los gobiernos democráticos y constituye, a la vez, uno de los iconos de la crisis en la sociedad moderna, apreciación que surge desde la perspectiva sociológica de la sociedad del riesgo y de un enfoque centrado en la seguridad de las personas.

La seguridad y su materialización se asocian a un marco y contexto sociopolítico de mayor exigencia que antes, donde términos tales como Estado, democracia y gobernabilidad son de singular importancia. Es un hecho indiscutible que hoy el enfoque sobre la seguridad y las formas de alcanzar los niveles requeridos están en directa relación con la democracia y que la seguridad tiene como finalidad última servir a la misión del Estado. Las sociedades que aspiran al desarrollo social asumen tanto la democracia y la gobernabilidad como los derechos y obligaciones individuales y colectivas como referentes y escenario para la construcción de la convivencia social y la seguridad de y para las personas.

Ahora bien, dentro de los antecedentes internacionales y nacionales relacionados con el presente estudio que se tomaron en cuenta para realizar este artículo se pueden mencionar: Báez (2023), quien titula su producción científica como "Policía y comunidad: Un binomio para la evolución de la policía nacional de Panamá". El autor comenta que en los países centroamericanos y del Caribe, el ejercicio cotidiano de la gobernabilidad democrática se enfrenta a complicados problemas económicos, sociales y políticos: entre éstos el auge de la delincuencia

nacional y transnacional.

Método

Quedó señalado como escenario principal el Sector El Guafal del Municipio Juan Germán Roscio Nieves de San Juan de los Morros, estado Guárico. Cabe destacar, que para recolectar la información requerida se efectuaron entrevistas semiestructuradas a 4 habitantes del Sector El Guafal, a quienes se le colocaron seudónimos para resguardar su identidad, tales como: Seguridad I, Seguridad II y Seguridad III.

En virtud de que el método de esta investigación es el hermenéutico sus técnicas vienen dadas a través de una entrevista semiestructurada. Una vez obtenida la información se interpretó para darles sentido y ofrecer una explicación a los logros obtenidos considerando el constructo teórico y los propósitos previamente fijados, para ello fue necesario recurrir a diferentes técnicas entre ellas se destacan las siguientes: Categorización, estructuración, contrastación y triangulación de la información.

Resultados y Discusión

Posteriormente de este recorrido metodológico se presentan a continuación los resultados de la investigación. La concepción antigua o tradicional de la seguridad ha ido transformándose de manera gradual hasta incluir la participación directa de la sociedad, bajo el entendido de que la seguridad no se limita a la protección física del individuo, sino que incluye la promoción y creación de ambientes propicios para una convivencia pacífica entre las personas. En este sentido debe hacerse énfasis en el hecho de que las políticas de seguridad deben poner más atención a prevenir y controlar los factores que generan la violencia e inseguridad en el Sector El Guafal.

Por lo tanto, este cambio de paradigma, que implica que el ciudadano pueda confiar en que el Estado respete y proteja activamente sus derechos y libertades para que puedan ser ejercidos por él con igualdad y garantías legales e

institucionales, de hecho, una parte de los gobiernos latinoamericanos han iniciado procesos de democratización que influyen en el actual funcionamiento de las políticas de seguridad, al impulsar el carácter civil, apolítico y profesional de la policía, así como la exigencia de desempeñar funciones cercanas y al servicio de la comunidad.

De allí, que estos procesos han dado forma a lo que se ha denominado “reformas policiales en tiempos de democracia, que datan desde los años ochenta del siglo XX, de este modo, se ha planteado que la seguridad ciudadana vino a colocar al bienestar del individuo en el centro de sus metas es decir su derecho a la seguridad y la participación y que esta nueva concepción genera procesos de reforma democrática policial, aunque inacabados en varios países de América Latina. En virtud de lo anterior, los criterios clave para realizar acciones de democratización policial atraviesan por la descentralización, el acercamiento hacia la ciudadanía y la rendición de cuentas.

De hecho, uno de los mecanismos que según la experiencia internacional y, en buena medida, regional han permitido vincular estas vertientes ha sido el modelo de policía actual venezolano, el cual permite generar lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos.

Esto es lo que se ha llamado una nueva filosofía para hacer y ser policía en un espacio de ciudadanía en democracia. En fin, se requiere compromiso para que la relación policía– comunidad cambie y se mejoren las condiciones de vida y seguridad de la población. Los funcionarios de seguridad pueden orientar una nueva forma de relación con la comunidad, lo cual tendrá resultados favorables para reducir los diferentes delitos.

Conclusiones

Interpretando lo que es la participación comunitaria y función policial en el

contexto de la seguridad ciudadana en el sector El Guafal del Municipio Juan Germán Roscio Nieves de San Juan de los Morros, estado Guárico puedo concluir que la institución policial es, ante todo, un componente del control social de cualquier Estado y, por tanto, su función primordial debe ser velar por el cumplimiento de la ley. La sociedad actual le confiere un rol más integral: ya no ve al policía sólo como un profesional del orden sino además como un potencial pacificador de conflictos, una figura de mediación y un instrumento de integración social.

De hecho, el nuevo modelo de policía con participación comunitaria, surge en respuesta a esta necesidad de reorientar los recursos disponibles para, además de perseguir los delitos, atacar los factores de riesgo que pueden llevar a que éstos se cometan.

En este contexto, las acciones de policía se circunscriben al paradigma democrático de la seguridad ciudadana. Desde dicha perspectiva, la seguridad es una construcción entre ciudadanos y gobierno, en contraposición al paradigma de la seguridad pública (la visión tradicional), que la ve fundamentalmente como una atribución del gobierno, de este modo, a diferencia del modelo tradicional de la seguridad pública, el objeto de la acción de la seguridad ciudadana no es ya el orden público sino el ciudadano mismo.

De este modo, y de acuerdo a mi experiencia como funcionario estoy seguro, que los problemas de inseguridad suelen tener mejores posibilidades de solución cuando se ponen en marcha intervenciones integrales que involucren, de manera transversal, a diferentes actores, organismos y órdenes de gobierno. La función policial no es un medio aislado que, por sí solo, permita disminuir las violencias y la delincuencia, pero sí es una pieza clave en las estrategias de intervención.

Referencias

- Alberich, J. (2012). Policía Comunitaria: Aplicación del modelo y su perspectiva en América Latina: Canadá: COMSIPOL
- Báez C, (2023), "Policía y comunidad: Un binomio para la evolución de la policía

nacional de Panamá”.

Huber, J. y Mandl, A. (2017) Paradigmas de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill.

Manual de Normas y Procedimientos del Servicio de Policía Comunal (2015).

Caracas: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Piña, L. (2022). Mecanismos de participación ciudadana en la política criminal de prevención del delito: Municipio Maracaibo, Venezuela.

Polo D, (2022), “Reforma Policial: Interacción policía y comunidad como mecanismo de apoyo a la transformación en la policía de investigaciones de Chile”.

Ramírez, A. (2018). Metodología de la Investigación. Editorial PANAPO

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE

Alexander Damián Uribe Sanabria²⁵

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas²⁶

Resumen

El ordenamiento jurídico vigente, prevé que las instituciones policiales, además de las funciones inherentes a garantizar la seguridad ciudadana, deban desempeñar las correspondientes al control de vías, levantamiento de accidentes e imposición de multas, previa homologación. Sin embargo, muchos funcionarios no cuentan con una formación sólida en esa área, entre otros factores porque este no forma parte del pensum de estudio policial. De allí que el artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la dirección de vigilancia y transporte terrestre. Se asumieron como teorías de entrada: la del comportamiento planeado, la del beneficio en salud y de la motivación protectora y de la persuasión social. Metodológicamente el artículo es producto de una revisión documental. Arrojando como resultados que los funcionarios manifiestan debilidades en los conocimientos teóricos y técnicos inherentes a las funciones propias de la DVTT, así como en relación a los procedimientos tanto administrativos como operativos o de campo, en consecuencia, requieren formación para mejorar su actuación y por ende se amerita el diseño e implementación de un plan de formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas.

Palabras Clave: Capacidades Técnicas, DVTT, Nivel de Conocimiento, Plan de Formación

Introducción

Las Naciones Unidas (2023) expresa que el rápido aumento del número de vehículos y usuarios de las carreteras, así como un mayor grado de actividad comercial, de globalización y de urbanización, junto con las impactantes tasas mundiales de lesiones causadas por accidentes de tráfico, subrayan la necesidad fundamental de promover activamente la seguridad vial en todo el mundo, ya que

²⁵Abogado. Policía de Aragua. uribea395@gmail.com

²⁶ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-Cefo Aragua, noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

más que nunca el transporte, la movilidad y el desarrollo sostenibles guardan una estrecha vinculación e interdependencia,

En tal sentido, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3.6 y 11.2. plantean que la seguridad, depende de la aplicación de normas acordadas a escala internacional, de la armonización de la respuesta mundial y de la creación de una cultura de la seguridad a todos los niveles, más allá de todas las fronteras, con una mayor voluntad política y con la gobernanza como elemento central, cuyos logros no se limiten a la reducción de la accidentalidad vial, sino en valorar la vida al más alto nivel, asumiendo que cada individuo merece vivir una vida segura y saludable.

Por su parte, Padrón (2018) asevera que en Venezuela los accidentes de tránsito determinados por el transporte terrestre constituyen un grave problema de seguridad y salud pública, ya que aproximadamente el 8% están asociadas a la accidentalidad vial, con una alta tasa de mortalidad

Al respecto, la Ley de Tránsito Terrestre (2008), en su artículo 18, numeral 2 establece que son órganos encargados de realizar y verificar el control del sistema nacional de transporte terrestre: las policías nacionales, estatales y municipales debidamente homologadas de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la precitada ley.

En correspondencia, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009) en su artículo 34 numeral 4 señala que son atribuciones comunes de los cuerpos de policía: ejecutar las políticas emanadas del órgano rector en materia de tránsito.

Particularmente, la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, se encuentra homologada, así como algunos de sus funcionarios policiales, para el levantamiento de accidentes simples, es decir, solo con daños materiales, pero sin lesionados, ni muertos.

Sin embargo, debido a la diáspora de venezolanos hacia el extranjero, los

bajos sueldos que no permiten satisfacer las necesidades básicas, ha mermado la cantidad de personal policial en general, y en particular, los funcionarios homologados en materia de tránsito, y con conocimiento del tema. En muchos casos, debido a la escasez de personal, asignan a la dirección vial, funcionarios que no tienen la formación y, por ende, cuando ocurre un hecho de tránsito que requiere su actuación, por desconocimiento actúa inadecuadamente, pudiendo en algunos casos llegar a ser hasta negligente en la prestación del servicio, y, por ende, ineficaz e ineficiente.

En este orden de ideas, Morales y colab (2013) explican que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Ciudadana (UNES) presenta debilidades en la formación en materia de tránsito terrestre del personal, en virtud, que los expertos en materia de tránsito terrestre a nivel nacional son los integrantes del Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre (CTVTT), lo cual se agrava debido a la falta de docentes UNES que posean conocimientos especializados en materia de tránsito terrestre.

Acotan estos autores que, en aras de la adecuada formación de los funcionarios policiales, en materia de tránsito terrestre, son esenciales las prácticas, no únicamente clases magistrales, el cual además debe contemplar la redacción de documentos, como actas y planillas especiales para los procedimientos en materia de tránsito, así como la inclusión vital de instrucción en el uso de las nuevas tecnologías de la información, pues en el nuevo modelo el funcionario debe elaborar por sí mismo todos los procedimientos y por ello debe manejar con destreza las herramientas informáticas que sean necesarias como computadoras, cámaras, correos, entre otros.

Igualmente, enfatizan la importancia de formar, capacitar y actualizar además del personal de nuevo ingreso que se encuentra cursando estudios en la UNES, al personal activo, que se encuentra desempeñando funciones en dicha dirección de transporte terrestre, cuya formación eran netamente policial y, por

ende, carecen de las competencias para desempeñarse adecuadamente en esta área, la cual han venido desempeñando de forma empírica, desde el ensayo y error. Al respecto, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009) establece en su artículo 59 la capacitación periódica, formación continua y actualización, los cuales, además, serán considerados para los ascensos. De allí que el artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la dirección de vigilancia y transporte terrestre, quedando estructurado en Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Conclusiones.

Revisión de la Literatura

La Dirección de Seguridad Vial y Transporte Terrestre (DVTT) brinda un servicio prestado por profesionales homologados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, especializados en materia de tránsito y circulación orientando este servicio de forma preventiva y ejecutiva en cuanto a la educación y orientación del peatón y conductor, corrigiendo a su vez las posibles infracciones cometidas en cuanto a la materia se refiere logrando de esta manera disminuir tales infracciones así como accidentes de tránsito donde ocurran daños materiales a bienes públicos y privados así como disminuir a su mínima expresión, aquellos accidentes donde resulten personas lesionadas o fallecidas.

Se trata pues de una Dirección Operativa y Administrativa, que tiene como objetivos: (a) el incremento de la presencia policial y mayor resguardo de la ciudadanía; (b) la disminución del índice de accidentes e infracciones de tránsito; (c) la disminución del índice delictivo en la entidad ejerciendo un cerco eficaz a la delincuencia organizada y común; (d) lograr un tránsito seguro, eficaz y eficiente por todas las vías del estado; (e) evitar el congestionamiento vial en horas pico los cuales ocasionan retraso a los usuarios en las vías urbanas y (f) aplicar planes de contingencias en caso de fallas eléctricas en los semáforos, así como en casos de eventos adversos tales como inundaciones, desastres, accidentes que

obstaculicen el libre tránsito vehicular, manifestaciones públicas entre otros, aplicando el control y la dirección del tránsito siempre resolviendo conflictos sociales ya que somos primeros respondedores en casos de alteración del orden público.

Para lo cual tiene como funciones: (a) ejercer los controles necesarios conforme a la Ley de Transporte Terrestre sobre las condiciones de higiene, confort y seguridad en la circulación de vehículos de transporte de carga nacional e internacional, estudiantil, particular y privado; (b) asesorar en la definición de las políticas que rigen la actuación policial en materia de vigilancia y control del transporte público; (c) diseñar normas y criterios técnicos para vigilar, controlar y dirigir la circulación vehicular y peatonal; (d) Elaborar estrategias para la prevención y atención de actos delictivos cometidos en las vías de comunicación terrestre; (e) verificar el cumplimiento efectivo y oportuno de la normativa vigente, instructivos y reglamentación en materia de vigilancia y control de tránsito terrestre.

(f) apoyar al Ministerio Público en las diligencias conducentes a la determinación de los hechos y la identificación de autores y partícipes en los casos de accidentes o hechos de tránsito con daños materiales, personas lesionadas o fallecidas (en los casos en los que legalmente puedan ser ejercidas estas competencias); (g) Coordinar en la elaboración de normas y criterios para la coordinación, control e inspección de retenes y estacionamientos de tránsito de la competencia del cuerpo de policía; (h) Coordinar la acción de otros cuerpos policiales que cumplan labores de vigilancia y control de tránsito terrestre; (i) Definir las pautas de formación en materia de vigilancia, control, pericia técnica e investigación en tránsito terrestre para los integrantes del cuerpo de policía; (j) Gestionar conjuntamente con las autoridades de proyección civil y administración de desastres las acciones de vigilancia y control del tránsito terrestre en caso de desastre y contingencias nacionales.

(K) Aplicar las sanciones por infracción a la Ley de Transporte Terrestre y cualquier medida de regulación y control en materia de vigilancia y control; (l) Definir las estrategias para la prevención y actuación en el hurto y robo de vehículos; (m) Diseñar las políticas de educación vial dirigidas a la ciudadanía, consejos comunales, comunidad organizada e instituciones educativas; (n) Definir las políticas de gestión de los laboratorios y equipos necesarios para el cabal desempeño de la investigación técnica, científica y criminalística relacionada a los accidentes o hechos de tránsito de su competencia; (o) Coordinar acciones con el Ministerio con competencia en materia de seguridad, vigilancia y control del transporte terrestre; (p) Proveer información oportuna y confiable a la sala situacional del cuerpo de policía; (q) Llevar la base de datos de la tipología de los accidentes o hechos de tránsito e informar a las instancias superiores, al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre) y a los Ministerios con competencia en materia de Salud, Ministerio Público, Protección Civil y otras autoridades o instituciones afines con la materia.

Cabe destacar, que, en la actualidad debido a la disminución exponencial del pie de fuerza de la DVTT, de los cuales solo 20 son homologados, únicamente, se mantiene activa la oficina de educación vial, por ende, desde el año 2019 hasta la fecha no se realizan ni levantamiento de accidentes, ni se imponen multas.

En cuanto a la fundamentación legal de la DVTT, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 2009) se establecen una serie de disposiciones relacionadas con la materia de vigilancia y transporte terrestre que direccionan la ejecución de esta función y que obligan a su integración al servicio de policía. Los artículos que hacen mención sobre esta materia son los siguientes: El artículo 50 que consagra el Derecho al libre tránsito, el artículo 55 que establece el Derecho a la protección del Estado por parte de los órganos de seguridad regulados por la ley.

Por su parte, el artículo 164, numeral 2 prevé la competencia de los

estados. Aun cuando el texto fundamental también hace mención de la nación y municipios, el alcance de la investigación es la competencia estatal, por cuanto el caso de estudio es la Policía Bolivariana del Estado Aragua.

En correspondencia, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB, 2009), establece que todo lo relacionado con la materia de vigilancia y tránsito terrestre constituye una de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía en todos sus ámbitos político-territoriales. Al respecto, el artículo 4 numeral 4 señala que dentro de los fines del servicio de policía se encuentra el “controlar y vigilar las vías de circulación y tránsito.

Por su parte en el artículo 34 de esta ley se establece que dichos cuerpos policiales deben “controlar, vigilar y resguardar las vías públicas nacionales, urbanas y extraurbanas y el tránsito terrestre previniendo la comisión de delitos, participando en la investigación penal y aplicando el régimen de sanciones administrativas previsto en la ley”.

Así mismo, en la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPol, 2021), se legisla sobre este aspecto y su artículo 4 numeral 4 señala como inherente a la función policial: “Controlar y vigilar las vías de circulación, canales, ríos, lagos, mar territorial, puertos y aeropuertos, así como también el tránsito de peatones, tracción de sangre, vehículos, naves y aeronaves de cualquier naturaleza”.

De acuerdo a los estándares establecidos en el Modelo Policial Bolivariano, se asume que las labores de vigilancia y transporte terrestre son inherentes a la función policial. De esta manera, los cuerpos de policía estatales y municipales deben incorporar este servicio, siendo necesario que definan una estructura organizativa y cuenten con funcionarios y funcionarias integrales, que tengan la preparación idónea para asumir, dentro de sus funciones, el servicio de transporte terrestre; lo cual posibilita la actuación oportuna en situaciones asociadas tanto a la seguridad ciudadana como al tránsito terrestre y que actualmente se realiza

mediante la DVTT.

Por su parte, la Practiguía para la organización y despliegue del servicio de transporte terrestre (2011) que recomienda la creación en el nivel sustantivo de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre (DVTT), la cual es la responsable de definir los lineamientos más generales, de política, relacionados con la materia, cuya operatividad del servicio se realiza a través de los Centros de Coordinación Policial.

En los cuadrantes de paz se encuadra en el Vértice 1, sobre la protección integral para la vida y la paz y el Vértice 5, esto en cuanto la prevención de ocurrencia de los accidentes de tránsito con lesionados y fallecidos, también tiene un esquema en tipos de cuadrantes, específicamente los terrestres, dónde sale el cuadrante Vial

Resultados y Discusión

La revisión de investigaciones previas tanto internacionales como nacionales sobre la problemática abordada y cuyos aspectos más resaltantes se encuentran consolidados en el cuadro a continuación dan cuenta que la formación es un eje medular y transversal para el eficiente desempeño laboral y la adecuada prestación del servicio por parte de la DVTT.

Autor / Título	Metodología	Resultados
Aponte, J. (2021) Estrategia pedagógica para la formación policial desde la ética del cuidado: experiencia en el Diplomado en Dirección Operativa del Servicio de Policía de la Escuela de Postgrados de Policía de Bogotá (ESPOL) en la Universidad de La Salle, Bogotá – Colombia	Se ubicó en el paradigma constructivista, método hermenéutico, con base a una revisión documental, así como 3 grupos focales cinco subtenientes, cinco tenientes y cinco capitanes y para las entrevistas se convocaron a cuatro personas con cargos administrativos	Emergió la necesidad manifiesta de los participantes en cuanto al establecimiento de nuevos espacios de capacitación en los que se abordaran situaciones prácticas que enfrentaran al oficial de policía a contextos en los que se requiriera su intervención. El estudio concluye que la formación policial debe trascender del ejercicio de la profesión, para establecerse como una apuesta personal por el bienestar común.
Chanalata, V. (2019)	Documental	Se enfoca en evaluar los

<p>Plataforma virtual educativa para los procesos de educación vial, para optar al grado de magister en sistemas de información gerencial de la Universidad Autónoma de los Andes, Ecuador</p>		<p>conocimientos adquiridos que podrían servir para encontrar soluciones y alternativas a fin de disminuir los indicadores de siniestralidad; el problema se basa en la inseguridad vial y la deficiente cultura en educación vial, para lo cual se hace necesario que, a través de técnicas preventivas de concientización, se involucre a todos los usuarios viales y como último medio la aplicación de la sanción a los infractores.</p> <p>El desarrollo del aula virtual aportará en la difusión de normas de educación en seguridad vial y valores, dirigidos a la comunidad, compartiendo conocimientos a la ciudadanía en general, mejorando la calidad de vida de sus familias y su entorno, contribuyendo al aprendizaje que realiza el Departamento de Educación y Seguridad Vial de la Empresa Pública de Movilidad, además de mejorar la cultura de seguridad vial y la reducción de la siniestralidad; apoyado en el Plan Nacional del Buen Vivir y el Pacto Nacional por la Seguridad Vial.</p> <p>El software libre como Moodle permite tener plataformas educativas virtuales de muy bajo costo y que pueden generar procesos masivos de capacitación solo dependiendo de la conectividad a Internet que posean dichos usuarios.</p>
<p>Zaguirre, G. (2018) seguridad vial, presentada para optar al grado de magister en vías de comunicación terrestre, de la Universidad Central Marta Abreu de Cuba,</p>	<p>Documental</p>	<p>Plantea que las vías terrestres desempeñan un papel decisivo en la distribución de mercancías, el movimiento de las personas, la distribución y producción de alimentos y otros productos y mercancías; en el acceso a las instalaciones industriales, de educación y</p>

		<p>salud, así como de múltiples sectores de la economía nacional. Por lo que, una adecuada red vial terrestre a mejorar la situación social, laboral y educativa, con notable incidencia en el desarrollo socio económico nacional. De allí que el desarrollo de la formación vial en estudios de posgrado contribuye al mejor desempeño de los profesionales de áreas vinculadas a la vialidad.</p>
<p>Briceño, Y. (2023) tesis doctoral Modelo teórico de educación vial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana de la UNES, CEFO Aragua</p>	<p>Se envuelve en el mundo cualitativo al lograr valorar la realidad social al conocer la cotidianidad de los adolescentes como peatones y usuarios de las vías, que tienen la inquietud hacia conducir por sentir que los hará más adultos, quienes a través de un enfoque fenomenológico diseño no experimental de tipo descriptivo transaccional, para lo que el escenario estuvo representado por una la Institución educativa Dr. Luis Razetti ubicada en Maracay Estado Aragua, escogiéndose tres informantes claves, a lo que se le aplico como técnicas de recolección de datos la observación participativa y la entrevista abierta para su posterior categorización y triangulación</p>	<p>En materia de Tránsito en Venezuela encontramos sociedad versátil por lo que la seguridad vial a pesar ser un derecho del ciudadano, no se le da la importancia en materia de Educación Vial, se, por lo que es importante desde el campo educativo en su proceso formativo instruir al adolescente acerca de las normativas en materia de tránsito, de su responsabilidad como futuro conductor, creando valores de respeto y convivencia ciudadano en su entorno.</p>
<p>Rodríguez, D. y colab (2020) desarrollaron una investigación denominada Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano</p>	<p>Proyecto Factible</p>	<p>El escrito reporta las transformaciones experimentadas en la praxis interventiva de los profesionales de la UNES, Caracas, mediante la implementación de la estrategia propuesta. La estrategia consta de tres fases. La primera fase de aplicación interventiva contextualizada, se realizan las</p>

		<p>acciones adecuadas para poder transformar el desempeño del funcionario policial, con una orientación axiológica, pedagógica, la sistematización metodológica y epistemológica, dinamizadas en la aplicación interventiva contextualizada.</p> <p>La segunda fase se enmarca en la concreción de la práctica policial mediadora, y es donde se proyectan las acciones teórico- prácticas en un proceso de sistematización interventiva policial e instrumentación de los resultados investigativos. Cada una de estas fases no pueden ser desarrolladas de forma aislada, pues se contraponen y a la vez se presuponen, de forma dialéctica, en la que la aplicación interventiva contextualizada y la práctica policial interventiva mediadora dinamizan esencialmente el movimiento de esta formación a partir del desarrollo de las acciones formativas que conducen a perfeccionar el proceso de la formación profesional policial.</p> <p>La tercera fase de evaluación y control tiene como propósito evaluar el proceso de formación profesional del funcionario policial, teniendo como sistema el control que permita una retroalimentación de los objetivos propuestos en cada fase, en cuanto al accionar interventivo del funcionario policial en el contexto comunitario con el fin de realizar modificaciones e ir perfeccionando las acciones propuestas.</p>
<p>Padrón, C. (2018) realizó un artículo titulado Estado actual del marco legal del transporte terrestre y la seguridad vial en</p>	<p>una investigación documental a través de la recopilación de información proveniente de materiales</p>	<p>Reporta como resultados desconocimiento y trasgresiones a la ley, persiste mora legislativa en materia</p>

<p>Venezuela</p>	<p>impresos, leyes, motores de búsqueda y otros, que brindan información para profundizar el tema o problema en estudio.</p>	<p>reglamentaria del tránsito, no existe un Plan Nacional de Seguridad Vial que garantice a los ciudadanos una movilidad sustentable y segura, falta de un mayor control por parte de las autoridades responsables de la gestión del sector y policías de circulación, debidamente homologados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), así como de un déficit de equipamiento de seguridad vial. Concluye que La importancia de la aplicación y cumplimiento de las normas de tránsito pertinentes, reduce la frecuencia de colisiones con víctimas mortales y aumenta los niveles de seguridad vial en los países muy motorizados. Aunado al papel del control policial y de otros organismos con competencia, así como el uso de tecnologías especializadas en el área, para garantizar su efectividad.</p>
<p>Castillo, F. (2018) desarrollo un trabajo de grado titulado Plan gerencial de capacitación para mejorar el desempeño laboral del funcionario del cuerpo de policía nacional bolivariana del estado Cojedes, para optar al grado de Magister en Administración mención Gerencia de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora</p>	<p>Se ubicó en el paradigma cuantitativo, tipo de campo, diseño no experimental y modalidad proyecto factible; muestra intencional de 42 funcionarios que laboran en la institución. La técnica de recolección de datos fue la encuesta bajo la modalidad de cuestionario, con dieciséis (16) ítems, escala de Likert: Siempre, Usualmente, A Veces, Rara Vez y Nunca. Efectivamente el cuestionario se validó mediante juicio de tres (3) expertos y la confiabilidad se midió mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach con resultado de 0,89 en marcado en el rango altamente confiable.</p>	<p>Se evidenció que los funcionarios tienen bajo desempeño laboral por motivos tales como: fallas en comunicación, débil trabajo en equipo, falta de motivación, inadecuada planificación de actividades diarias y ausentismo laboral. Se determinó que la mayor debilidad está en la planificación de los procesos administrativos; es decir, fallas en la organización de los servicios que ofrecen por la gran cantidad de usuarios que asisten a diario a la institución, asignación de funcionarios en los cargos de supervisión que nos poseen los estudios académicos para su desempeño, debilidades en la planificación de la asignación a</p>

		<p>los funcionarios que trabajan en puntos de control y manejo vehicular en calles por imprevistos de accidentes, entre otros.</p> <p>Por último, se determinó fallas tales como: ausencia de comunicación asertiva, falta de motivación, existencia de tensiones e impedimentos para manejar los usuarios molestos que han sufridos accidentes y/o percances de accidentes. Igualmente, no se realiza control y seguimiento de las ausencias, permisos, reposos, ni se aplican políticas de evaluar y corregir los problemas que afectan el desempeño diario de los funcionarios en la institución.</p>
--	--	--

La formación es de vital importancia para fortalecer las capacidades técnicas del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre, ya que a través de ella el personal adquiere los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para desempeñar eficientemente sus funciones en el ámbito de la vigilancia y el transporte terrestre y proporciona las siguientes ventajas:

-Permite que el personal esté al tanto de las últimas regulaciones, normativas y mejores prácticas en el campo de la vigilancia y el transporte terrestre. Esto es especialmente importante en un entorno en constante evolución, donde es crucial mantenerse actualizado para garantizar la seguridad y eficiencia en el transporte.

-El personal puede desarrollar habilidades técnicas específicas relacionadas con la vigilancia y el transporte terrestre. Esto incluye conocimientos en áreas como la seguridad, la gestión del tráfico, la inspección de vehículos, la detección de riesgos y la aplicación de medidas de seguridad.

-Permite al personal desempeñar sus funciones de manera más eficiente y efectiva. Esto se traduce en una mayor calidad en la prestación de servicios de vigilancia y transporte terrestre, lo que contribuye a la seguridad y satisfacción de

los usuarios.

-Contribuye a promover la seguridad en el transporte terrestre. El personal capacitado puede identificar y abordar de manera adecuada situaciones de riesgo, lo que ayuda a prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

Conclusiones

La importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre radica en garantizar la seguridad vial, la eficiencia operativa y la calidad del servicio. La capacitación y desarrollo del personal en este ámbito abarca aspectos cruciales como la seguridad vial, el conocimiento de regulaciones, el uso de equipos y tecnología, la manipulación de carga, el servicio al cliente, el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales, y la promoción de una cultura de seguridad y aprendizaje constante

Este enfoque no solo mejora la competencia técnica y el desempeño laboral, sino que también promueve la seguridad, el servicio al cliente de calidad y el crecimiento profesional de los empleados

La formación debe estar orientada a resultados con el objetivo de facilitar la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, lo que implica diseñar procesos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica laboral

Además, la capacitación debe responder a las necesidades reales de formación identificadas a través de un análisis detallado, orientándose hacia las competencias que son fundamentales para el éxito en el ámbito laboral

La formación es un pilar fundamental en el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal, especialmente en sectores críticos como la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre (DVTT), la cual no solo debe abordar el conocimiento técnico específico necesario para desempeñar las funciones diarias, sino también fomentar un entendimiento más profundo de los principios y prácticas que sustentan la industria del transporte terrestre. La capacitación continua

permite a los empleados mantenerse actualizados con las últimas tecnologías, regulaciones y mejores prácticas, lo que a su vez mejora la eficiencia y seguridad en las operaciones de transporte.

Además, un personal bien capacitado está mejor equipado para responder a situaciones imprevistas, lo que es esencial en un campo donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. La inversión en formación también demuestra el compromiso de una organización con sus empleados, lo que puede aumentar la moral y la lealtad del personal, reducir la rotación y atraer a nuevos talentos.

Por otro lado, el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación efectiva y la resolución de problemas, es igualmente importante, ya que estas competencias permiten una mejor colaboración y adaptabilidad. Los programas de formación deben ser diseñados cuidadosamente para alinear las necesidades del personal con los objetivos estratégicos de la organización, asegurando que la inversión en capacitación produzca resultados tangibles y beneficios a largo plazo.

En este sentido, el seguimiento y la evaluación de la efectividad de la formación son cruciales para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima y que los programas de formación se ajusten según sea necesario. En resumen, la formación es indispensable para el fortalecimiento de capacidades técnicas y la mejora continua del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre, lo que a su vez contribuye al desarrollo y la eficiencia del sector de transporte en su conjunto.

Referencias

- Aponte, J. (2021). **Estrategia pedagógica para la formación policial desde la ética del cuidado: experiencia en el Diplomado en Dirección Operativa del Servicio de Policía de la Escuela de Postgrados de Policía de Bogotá (ESPOL)**. Tesis Doctoral. Bogotá-Colombia: Universidad de La Salle
- Castillo, F. (2018). **Plan gerencial de capacitación para mejorar el desempeño laboral del funcionario del cuerpo de policía nacional bolivariana del estado Cojedes**. Trabajo para optar al grado de Magister en Administración mención Gerencia. San Carlos: UNELLEZ
- Chanalata, V. (2019). **Plataforma virtual educativa para los procesos de**

- educación vial.** Trabajo de grado de magister. Ambato, Ecuador; UNIANDÉS Consejo General de Policía (2009). **Definición del Servicio de Transporte Terrestre.** Documento en línea. Disponible en: <https://consejogeneraldepolicia.org/transporte-terrestre/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). **Gaceta Oficial Extraordinaria 5.908** de fecha 19 de febrero. Caracas: Asamblea Nacional Constituyente
- Herrera, M. (2014). **Calidad del desempeño laboral en la función policial del servicio que prestan los funcionarios policiales adscritos a la coordinación de vigilancia y transporte terrestre de la policía del estado Carabobo.** Trabajo de Grado para optar al título de especialista en recursos humanos. Valencia: UC
- Keller, M. y colab (2019). **Guía de políticas públicas en seguridad vial en base a la evidencia. Diseño y evaluación de campañas de seguridad vial.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/>
- Ley del Servicio de Policía Nacional y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). **Gaceta Oficial 5.940 del 07 de diciembre.** Caracas: AN
- Morales, E y otros (2013). **Propuesta para el mejoramiento de la formación en materia de tránsito terrestre en los oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.** Trabajo de Grado para Optar al Grado de Técnico Superior Universitario en Servicio Policial. Caracas: UNES
- Naciones Unidas (2023). **Convenciones sobre la Seguridad Vial.** Documento en línea. Disponible en: <https://unece.org/>
- Padrón, C. (2018). **Estado actual del marco legal del transporte terrestre y la seguridad vial en Venezuela.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4655/465568324013/html/>
- Practiguía para la organización y despliegue del servicio de transporte terrestre (2011). **Colección Baquía 19. Camino de ida y vuelta.** Caracas: Consejo General de Policía
- Rodríguez, D. y colab (2020). **Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano.** Didasc@lia: Didáctica y Educación Vol. XI.
- Zaguirre, G. (2018). **Monografía sobre seguridad vial.** Documento en línea. Disponible en: <https://dSPACE.UCLV.EDU.CU/>

LA PATRULLA ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL

Hebert Rebolledo Martínez²⁷

Resumen

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, evitando accidentes y protegiendo la vida de las personas que se desplazan por cualquier medio de transporte terrestre. El artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la patrulla escolar como estrategia para incrementar la seguridad vial. El artículo es producto de una investigación de campo de corte cuantitativo en la que se aplicó un cuestionario de diez ítems de opción de respuesta cerrada, dicotómica (SI y NO) a 15 docentes de la U.E.N “Gloria de Berbecía”, del municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo. Cuyos resultados permiten concluir que se deben crear estrategias que contribuyan a maximizar la formación de las patrullas escolares en todas las instituciones educativas con la visión de expandir a toda la ciudadanía, en el marco de la seguridad ciudadana resaltando la importancia del valor a la vida.

Palabras Claves: Desarrollo Social, Patrulla Escolar, Seguridad vial

Introducción

La seguridad vial es un derecho humano, en tal sentido, la educación es el eje medular para el conocimiento de las normas inherentes, así como para la concientización acerca de una actitud de prevención y respeto tanto como peatón como conductor. En contraparte, el Observatorio de Seguridad Vial (2024) reporta

²⁷Especialista en Educación para la Gestión Comunitaria, (UPEL). Comisario Jefe de la Brigada de Servicios Especiales de la Comandancia General del Cuerpo de Policía del Edo. Carabobo, Venezuela, rebolledoheberth@gmail.com. 0009-0001-4852-2567

un incremento en las muertes y lesiones a consecuencia de accidentes de tránsito, con el agravante que una encuesta aplicada en varios espacios educativos del Municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo y sus alrededores evidenció que las patrullas escolares se encuentran inactivas en la mayoría de las instituciones educativas siendo su labor fundamental a los fines de garantizar la seguridad vial. De allí que el artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la patrulla escolar como estrategia para incrementar la seguridad vial.

Revisión de la Literatura

La patrulla escolar es una estrategia educativa y preventiva que se ha implementado en diversas instituciones educativas con el objetivo de incrementar la seguridad vial en las zonas escolares. Esta iniciativa involucra a estudiantes

capacitados que, bajo la supervisión de adultos, asumen el rol de agentes de tránsito, orientando y educando a sus compañeros, padres de familia y comunidad en general sobre las normas y comportamientos adecuados en la vía pública.

El establecimiento de patrullas escolares promueve la responsabilidad y el liderazgo entre los jóvenes, al mismo tiempo que contribuye a la formación de una conciencia vial desde edades tempranas. Los patrulleros escolares, equipados con chalecos reflectantes, silbatos y señales, se posicionan en puntos estratégicos cerca de las escuelas durante las horas de entrada y salida de clases, ayudando a cruzar las calles y asegurando que los conductores respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Además de mejorar la seguridad vial, la patrulla escolar fomenta valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo y a comunicarse efectivamente con los demás, habilidades que son fundamentales para su desarrollo integral. Asimismo, esta estrategia permite

que los niños y adolescentes se conviertan en multiplicadores de conocimiento, llevando las enseñanzas sobre seguridad vial a sus hogares y comunidades.

La implementación de la patrulla escolar como estrategia para incrementar la seguridad vial también tiene un impacto positivo en la reducción de accidentes de tráfico en las zonas escolares. Estadísticas han demostrado que las áreas donde se ha establecido este programa experimentan una disminución significativa en el número de incidentes, lo que evidencia la efectividad de la iniciativa.

Para garantizar el éxito de la patrulla escolar, es crucial contar con el apoyo de la dirección de la escuela, los docentes, los padres de familia y las autoridades locales. La capacitación adecuada de los estudiantes que formarán parte de la patrulla es esencial, así como la realización de campañas de sensibilización y educación vial que involucren a toda la comunidad educativa.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo de corte cuantitativo en la que se aplicó un cuestionario de diez Items de opción de respuesta cerrada, dicotómica (SI y NO) a 15 docentes de la U.E.N “Gloria de Berbecía”, del municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo, la información obtenida se procedió a procesarla y presentarla en tablas, y gráficos porcentuales, que orientan hacia las conclusiones.

A continuación, se presentan Los resultados obtenidos a través del instrumento aplicado a la población, los cuales permitieron lograr los objetivos propuestos. Los datos aportados por el personal docente, representantes y entorno social de la U.E.N “Gloria de Berbecía”, a quienes se les aplicó la técnica de recolección de datos según Romero (2010) se pueden definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permitan lograr los objetivos. Entre las técnicas de recolección de datos, se utilizó la observación; -Es el registro visual de lo que ocurre, es una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos

pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia.

Operacionalización de Variables

Variable	Dimensión	Indicador	Sub-Indicador	Items
Patrulla Escolar	Seguridad Vial	Conocimiento	Regularización	1
			Señalización	2
			Derechos	3
	Motivación	Estímulos	Formación	4
			Objetivos o Metas	5
			Recompensas y logros	6
	Información	Comunicación	Pedagogía	7
			Actualización	8
			Divulgación	9

Cuadro 1

Variable: Patrulla Escolar. Dimensión: Seguridad Vial. Indicador: Conocimiento

Ítems	SI		NO	
	F	%	F	%
Leyes	9	60	6	40
Señales	11	73	4	27
Derechos	4	27	11	73
Totales	8	53	7	47

Muestra que los encuestados respondieron en un 53% que tienen conocimientos referentes a la variable Seguridad Vial, aunque un 47 % respondió que no tienen conocimiento al respecto a cuáles son las leyes que regulan, cuáles son las señales que se deberían respetar y por qué, y los derechos de los implicados, para obtener la seguridad vial necesaria en los diferentes entornos sociales como herramientas de prevención. La estructura cognoscitiva según Gagné (2004), se refiere a las propiedades sustanciales y de organización importante del conocimiento total que el estudiante tiene dentro de un campo de estudio dado, los cuales influirán en su ejecución académica general y futura dentro de la misma área de conocimientos.

Cuadro 2

Variable: Patrulla Escolar. Dimensión: Motivación. Indicador: Estímulos

Ítems	SI		NO	
	F	%	F	%
Formación	12	80	3	20
Metas	1	7	14	93
Recompensas	15	27	2	13
Totales	9	60	6	40

Indica que los encuestados respondieron en un 60 % ha sido motivado a participar en las actividades de Patrulla Escolar y el 40 % respondió que no participaba, esto debido a la falta de Estímulos. Una persona está motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que espera y se da cuenta porque debe hacerlo lo hace. Los estímulos pueden ser, en origen, tanto externos como internos, y tanto de la esfera física como de la afectiva. Sin embargo, el niño es capaz de diferenciar el estímulo desde su origen y puede construir un desarrollo y tratamiento del mismo de carácter múltiple. Algunos estímulos en patrulla escolar pueden ser: Mejor patrullero escolar, Mejor compañero, Mejor ejemplo social de cumplimiento de las normas de tránsito, Reconocimiento verbal frente al grupo de patrulleros escolares, Distinción frente a la secretaría de tránsito y transporte, Mención honorífica, Ser nombrado monitor del grupo de patrulleros escolares.

Cuadro N° 03

Variable: Patrulla Escolar. Dimensión: Información. Indicador: Comunicación.

Ítems	SI		NO	
	F	%	F	%
Pedagogía	15	100	0	0
Actualización	10	67	0	33
Divulgación	15	100	0	0
Totales	13	87	2	13

Indica que los encuestados respondieron en un 87 % han sido informado sobre las actividades de la Patrulla Escolar y solo un 13 % respondió que no tenía conocimiento. Para lo cual se plantearon estrategias divulgativas para captar atención tales como afiches, flyer, carteleras informativas, panfletos entre otros. Lo que permite llevar esta propuesta de patrulla escolar para incentivar la

seguridad vial donde se incluya en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, programas permanentes de enseñanza en material vial, como un área más para el educando, incluso ir más allá y visualizar incluir clases de manejo de vehículos a nivel de educación media donde estos pongan en práctica los conocimientos obtenidos durante su formación académica desde la primera infancia hasta la adultez.

La educación venezolana en la actualidad, han centrado sus acciones en el proceso de formación en la educación en materia vial con programas permanentes dirigidos a la comunidad, estudiantes, peatones, conductores, pasajeros, sin embargo, la falta de correspondencia social pone de manifiesto ser muy incautos, con el programa. Por tal motivo es necesaria la reactivación de las patrullas escolares o la

creación de las mismas con una visión futurista del Ciudadano que Queremos. Las razones expuestas permiten constatar la importancia que tiene la elaboración de actividades y planes para promover la creación de la patrulla escolar de las instituciones y más cuando estas se encuentran ubicadas en vías de rápida circulación a las cuales permiten evitar posibles accidentes de tránsito que suelen ocurrir en las adyacencias de las mismas, como estrategia de prevención.

Conclusiones

La patrulla escolar se presenta como una estrategia eficaz y enriquecedora para incrementar la seguridad vial. Su implementación no solo mejora la seguridad en las inmediaciones de las escuelas, sino que también promueve la educación vial y la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con el bienestar colectivo. Es una iniciativa que, con el compromiso y la participación activa de todos los actores involucrados, puede generar cambios positivos y duraderos en la

sociedad. Los estudiantes que hoy son patrulleros escolares mañana serán excelentes ciudadanos.

Referencias

Aguilera, E. (2009). **Seguridad vial en Venezuela**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.fundacionseguroscaracas.com/>

Avendaño, E. (2010). **Estrategias Basadas en el aprendizaje para el fortalecimiento de la educación vial**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.bizkaia.eus/>

Observatorio de seguridad vial en Venezuela (2024). Documento en línea. Disponible en: <https://seguridadvial.org.ve/>

LOS CUADRANTES DE PAZ: UN NUEVO ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN VENEZUELA

José Luis Avendaño Parada²⁸

Resumen

La seguridad ciudadana afecta directamente la sana convivencia, paz y tranquilidad de los ciudadanos, razón por la cual, han surgido los Cuadrantes de Paz como parte de las políticas de estado para actuar de manera preventiva, por lo tanto, el artículo es producto de una investigación de campo, de corte cualitativo en la que se entrevistaron a tres funcionarios adscritos a los cuadrantes de paz, que tuvo como propósito Interpretar la eficacia de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en la Seguridad ciudadana en Venezuela. emergiendo como hallazgos las siguientes categorías: Integración comunidad- cuadrantes de paz, patrullaje policial y control del territorio, formación en policía comunitaria. Se llegó a la conclusión que para que los cuadrantes de paz sean efectivos deben integrarse con la comunidad, deben patrullar el territorio de manera constante y estar debidamente capacitados en cuanto al desempeño de la policía comunitaria.

Palabras clave: Ciudadanía, Cuadrantes, Paz, Seguridad

Introducción

Actualmente, a nivel global, se observa una situación de violencia, que afecta a la seguridad ciudadana, para teóricos como Gabaldón (2008, p.1) “La seguridad ciudadana tiene estrecha

relación con las conductas humanas lesivas de derechos e intereses y disruptivas de la cooperación social, de mayor gravedad, esto es las infracciones penales.” Se puede entender, como toda conducta que atenta contra los derechos ciudadanos, la tranquilidad y sana convivencia de los individuos.

Al respecto, de la seguridad ciudadana, La Organización de las Naciones Unidas para la cultura y la educación (2016) UNESCO, realizó una reunión en la

²⁸ elhumildejose14@gmail.com

Universidad EARTH, en Guácimo, titulada “Seguridad ciudadana y prevención de la violencia en Centroamérica” con el propósito de desarrollar un diplomado sobre el tema, fortalecer capacidades de los actores y promover un enfoque basado en la prevención y la ciudadanía”. En cuanto a la inseguridad en Venezuela representa un tema preocupante afectando directamente la sana convivencia, paz y tranquilidad a sus ciudadanos.

Si se compara el número de muertes violentas en Venezuela con las registradas en otros países en situaciones de guerra, el problema adquiere dimensiones más alarmantes. De acuerdo a Jones (2015). En 2012 y 2013, en Siria murieron 47.000 y 73.000 personas respectivamente, esto representa entre 4 y 6 veces las muertes registradas oficialmente en Venezuela durante el mismo período.

Al observar el municipio Valencia, la inseguridad resulta una clara problemática, surgiendo los Cuadrantes de Paz, como una estrategia implementada por el gobierno nacional a manera de prevenir la delincuencia y también integrar la comunidad-funcionarios de la seguridad para que juntos trabajen por la seguridad ciudadana. Por Cuadrante de Paz, de acuerdo al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2018, p.9), se entiende: “A la unidad básica de organización territorial, geográficamente delimitada, como parte del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y la Defensa Integral de la Nación;”.

Asimismo, el objetivo consistió en: Interpretar la eficacia de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en la Seguridad ciudadana en Venezuela, la Investigación se estructuró en Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión y Conclusiones

Revisión de la Literatura

La Gran Misión Cuadrantes de Paz es fiel heredera de la doctrina rectora planteada por el comandante Hugo Chávez en la Gran Misión a Toda Vida

Venezuela (2012), de la cual retoma y mantiene incólume su componente filosófico, político, ideológico y conceptual, que nos plantea una visión de la seguridad deslastrada de la herencia represiva, autoritaria y punitiva del pasado.

También se construye el andamiaje de esta nueva Gran Misión recogiendo los desafíos emergentes aún vigentes que llevó a diseñar la Gran Misión Justicia Socialista (2017). De acuerdo a nuestra carta magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: en su artículo 55 expresa:

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La Gran Misión Cuadrantes de Paz tiene como objetivo implementar un

conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral, coordinadas interinstitucionalmente por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano. Con relación a las políticas públicas los cuadrantes de paz, se han realizado varias investigaciones, entre las cuales se encuentra la de Aguilar, (2020), quien realizó una investigación en la

Universidad Pontificia Javeriana. Bogotá Colombia, que lleva por nombre: Estudio de la relación entre la calidad de vida de los patrulleros de la policía nacional que laboran en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante de la ciudad de Bogotá y su capacidad para gestionar conflictos.

El objetivo general de esta investigación consistió en estudiar la relación que existe en la actualidad, entre la calidad de vida de los funcionarios del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia y la capacidad para gestionar conflictos que afectan la convivencia y

seguridad ciudadana. Con una metodología mixta, con enfoque tanto cualitativo como cuantitativo.

Se llegó a la conclusión que los patrulleros no cuentan con las mismas oportunidades que tienen los demás funcionarios de la Policía para cumplir sus metas importantes, lo que puede significar que hay algún trato diferencial al interior de la institución y estas razones están afectando la labor que desarrollan día a día los patrulleros de la vigilancia.

Igualmente, es necesario que la institución ponga su atención en la percepción sobre construcción de paz que tienen los patrulleros de Policía que laboran en el MNVCC, toda vez que, a partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que para ellos los aportes que hacen a la construcción de paz se limitan al hecho de intervenir en un conflicto disolverlo momentáneamente, sin importar el resultado o evolución que pueda tener a corto, mediano o largo plazo esa situación conflictiva.

Lo que denota que no se considera el verdadero propósito de la labor que realizan en función de promover estrategias integradoras que permitan transformar los hechos de violencia en oportunidades de cambio y evolución de las comunidades. También se encuentra la investigación realizada Arocha R (2021), que lleva por nombre Los cuadrantes de paz como política preventiva del delito en el municipio Páez estado portuguesa.

El Objetivo consistió en comprender los aspectos funcionales y operativos que deben evaluarse en los cuadrantes de Paz en el Municipio Páez del estado Portuguesa, la metodología fue cualitativa y se llegó a la conclusión que son cuerpos de seguridad destinados a la seguridad ciudadana con función preventiva, necesaria en las comunidades .

Asimismo, Fuenmayor, C. (2017), realizó una investigación con su tesis doctoral denominada Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín, de Maracaibo Estado Zulia, donde el objetivo general fue Analizar las políticas públicas de Seguridad Ciudadana en el marco del estado

social de derecho y justicia en Venezuela. Se utilizó el método bibliográfico

Entre los resultados se logró evidenciar que los cuadrantes de Paz resultan de la implementación de las políticas públicas, y que son de gran valor, sin embargo, no han logrado un empoderamiento real en el ámbito comunitario por comportamientos anómalos entre funcionarios públicos sobre todo en cuanto al cumplimiento y violación de derechos humanos, recomendando un plan estratégico para fortalecer las políticas públicas del país y mayor preparación académica relacionada con la policía comunitaria.

De la misma manera, La Gran Misión Cuadrantes de Paz se inicia dándole prioridad a la atención de los principales delitos, la situación de la accidentalidad vial que, genera un número muy alto de muertes violentas y también el déficit de convivencia al interior de las comunidades, asociados a faltas, inconvivencia y delitos, representa un gran desafío del Gobierno Bolivariano frente a la burocracia, apoyando al tema de la seguridad, logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y en la nueva forma de administración focalizada y georreferenciada de la seguridad ciudadana.

A través de los cuadrantes de paz se pretende lograr la Integración política, técnica gestión en seguridad ciudadana, desarrollar la justicia de paz y comunera, acciones de control y seguridad ciudadana acompañada de la acción social y preventiva en materia de educación, cultura, deporte, salud, alimentación, recreación y gestión de riesgo, al mismo tiempo, promover la organización cívica, militar y policial para la seguridad y defensa de la nación.

En cuanto a Venezuela se refiere, los cuadrantes de Paz, surgen como se dijo anteriormente de las políticas públicas de seguridad ciudadana, para Gabaldón (2015) en Venezuela, las iniciativas para el control de la delincuencia han estado basadas únicamente en la ostentación de la presencia policial, la cual funciona como un elemento disuasivo ante la población sin brindar una solución satisfactoria al problema.

Otra de las Teorías para la prevención del delito, es la de Marcus Felson y Ronald V. Clarke. (2018), de acuerdo al teórico (2018, p.60), “algunos entornos ofrecen mayores oportunidades para el delito que otros”. Para el teórico referido, ningún delito puede suceder sin las oportunidades físicas para llevarlo a cabo, independientemente de las inclinaciones delictivas, no es posible cometer un delito sin las oportunidades físicas.

De acuerdo a esta teoría, las oportunidades delictivas son condición necesaria para que ocurra el delito, lo cual las convierte en causas en un sentido fuerte de la palabra. Por lo tanto, ninguna causa del delito es por sí misma suficiente para garantizar que suceda; sin embargo, la ocasión, se presenta como una de las causas para cometer un delito.

La teoría de los escenarios del delito se basa en un único principio: las oportunidades fáciles o tentadoras atraen a las personas a la acción. Este principio argumentado por nuestros teóricos en referencia, está fundado en cada una de las nuevas teorías de la oportunidad delictiva, incluidas la teoría de la actividad rutinaria, la teoría del patrón delictivo y la perspectiva de la elección racional.

De allí, las oportunidades para el delito son tan importantes como los factores individuales y que son mucho más tangibles e inmediatamente pertinentes para la vida cotidiana. Los objetivos de un delito pueden ser una persona o un objeto, cuya posición en el espacio o en el tiempo los pone ante un mayor o menor riesgo de sufrir un ataque delictivo. Cuatro elementos principales influyen en este riesgo, que se resumen en el acrónimo VIVA: Valor, Inercia, Visibilidad y acceso

De manera que para que un delito sea cometido de acuerdo a esta teoría, tiene que haber en el sitio un potencial delincuente, encontrar un objetivo adecuado y la falta en ausencia de un guardián competente. Esto significa que el delito puede aumentar sin que se incremente el número de delincuentes si hay más objetivos o si estos pueden alcanzarse en ausencia de vigilantes. Esto

también significa que la vida de una comunidad puede modificarse produciendo más oportunidades para el delito sin que aumente la motivación delictiva.

En resumen, las teorías de la prevención del delito ofrecen un marco teórico sólido para el desarrollo e implementación de los cuadrantes de paz al proporcionar estrategias de prevención, evaluación y análisis, un enfoque proactivo y la participación comunitaria, las teorías de la prevención del delito ayudan a los cuadrantes de paz a ser más eficientes y efectivos en la creación de comunidades más seguras y pacíficas.

De manera que pueden rediseñarse los espacios públicos utilizando principios de la Teoría del Diseño Ambiental para reducir las oportunidades para el delito y promover la interacción social positiva. Como también, la creación de programas de intervención social dirigidos a grupos de jóvenes en riesgo, para prevenir la delincuencia juvenil.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, de corte cualitativo en la que se entrevistaron a tres funcionarios adscritos a los cuadrantes de paz.

Resultados y Discusión

Los hallazgos permitieron conocer a través de las verbalizaciones de los informantes que los cuadrantes de paz surgen como una iniciativa del gobierno en políticas públicas dirigidas a la seguridad ciudadana, sin embargo, no se han consolidado como garantes de la convivencia en armonía y la paz que tanto necesitan los habitantes de las comunidades, surgiendo. De allí, es necesaria su formación o capacitación en función de la protección de la comunidad como también para ejecutar su labor dirigida a la seguridad ciudadana con responsabilidad y reflexión.

Después de revisada la información suministrada por los informantes a través de las verbalizaciones surgieron las siguientes categorías: Integración comunidad- cuadrantes de paz, patrullaje policial y control del territorio, formación

en policía comunitaria, integrando los resultados alcanzados durante el camino transitado en la investigación y los estudios previos, se puede decir que en comparación con el estudio realizado por Fuenmayor (2017), se logró evidenciar que los cuadrantes de Paz resultan de la implementación de las políticas públicas, y que son de gran valor, sin embargo, no han logrado un empoderamiento real en el ámbito comunitario por comportamientos anómalos entre funcionarios públicos sobre todo en cuanto al cumplimiento y violación de derechos humanos, recomendando un plan estratégico para fortalecer las políticas públicas del país y mayor preparación académica relacionada con la policía comunitaria, coincidiendo con los resultados de la investigación realizada.

Por otra parte en cuanto a los resultados de la investigación llevada a cabo por Aguilar (2020), se puede inferir que para ellos los aportes que hacen a la construcción de paz se limitan al hecho de intervenir en un conflicto disolverlo momentáneamente, sin importar el resultado o evolución que pueda tener a corto, mediano o largo plazo esa situación conflictiva.

Lo que denota que no se considera el verdadero propósito de la labor que realizan en función de promover estrategias integradoras que permitan transformar los hechos de violencia y que deben formarse en cuanto a las acciones que lleva a cabo la policía comunitaria en función de la seguridad ciudadana.

Asimismo, en cuanto a la investigación realizada por Arocha (2021), ambos estudios coinciden en que la seguridad ciudadana a través de los cuadrantes de paz se realiza con función preventiva, necesaria en las comunidades. También coincide con las investigaciones realizadas con anterioridad al afirmar que los cuadrantes de paz no han logrado un empoderamiento real en el ámbito comunitario por comportamientos anómalos entre funcionarios públicos sobre todo en cuanto a la seguridad ciudadana, recomendando un plan estratégico para fortalecer las acciones de los funcionarios de los cuadrantes de paz. A continuación, se presentan los hallazgos que emergieron representados en la

figura 1.

Figura 1. Hallazgos
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Cuando se habla de seguridad ciudadana se habla sobre el estado de tranquilidad y paz que se observe en las comunidades, en cuanto a los Cuadrantes de paz, surgen como parte de las políticas de estado implementadas por el gobierno para el logro de la convivencia que se espera en la ciudadanía. Sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados y no han demostrado la eficacia en cuanto a la seguridad ciudadana.

De esta manera, los resultados esperados no satisfacen la necesidad de las comunidades en mantener un estado de tranquilidad para sus habitantes, las causas son multifactoriales, como una debida formación y capacitación para cumplir su rol como policía comunitaria, también es necesario que exista

integración en la comunidad-cuadrantes de paz para el logro de metas que favorezcan la seguridad ciudadana.

Asimismo, es necesario para la eficacia de los cuadrantes de paz para la seguridad ciudadana que dentro de sus actividades se contemple el patrullaje policial y control del territorio, para lo cual es necesario que cuenten con vehículos en buen estado y dotados de tecnología que les permita actuar con rapidez y de manera eficaz ante cualquier situación de riesgo que se pueda presentar.

Para concluir, se puede decir que los cuadrantes de paz son una alternativa para lograr la seguridad ciudadana, no obstante, es necesario contar con personal capacitado en estrategias en policía comunitaria, así como también trabajar en la integración de la comunidad con los funcionarios policiales que participan en los cuadrantes de paz y dotarlos de unidades y tecnología adecuada a la labor policial.

Referencias

- Aguilar, D. (2020). **Estudio de la relación entre la calidad de vida de los patrulleros de la policía nacional que laboran en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante de la ciudad de Bogotá y su capacidad para gestionar conflictos**. Tesis doctoral. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana
- Arocha R (2021). **Los cuadrantes de paz como política preventiva del delito en el municipio Páez estado portuguesa**. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/555301797/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela** (1999). Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30 de diciembre
- Felson, M., & Clarke, R. V. (2018). **Prevención situacional del delito: Una perspectiva teórica y práctica**. Revista Internacional de Criminología, 36(2), 125-144.
- Fuenmayor, C. (2017). **Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana**. Maracaibo, Zulia: URBE
- Gabaldón, L. (2008) **Seguridad ciudadana, confianza pública y policía en Venezuela** Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas: UCV
- Gabaldón, M. (2015). **El control de la delincuencia en Venezuela: Un análisis crítico**. Revista Venezolana de Ciencias Sociales. Caracas: UCV
- Jones, R. (2015). **La crisis en Siria: Una mirada al interior del conflicto**.

Londres: Zed Books.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (2018).

Cuadrantes de Paz: Una nueva estrategia para la seguridad ciudadana en Venezuela. Caracas: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

UNESCO. (2016). **Reunión sobre seguridad ciudadana y prevención de la violencia en América Central.** Memorias. San José, Costa Rica: UNESCO.

PRAXIS CRIMINALISTA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PENAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

José Eduardo Silva Silva²⁹

Resumen

La dinámica de la sociedad actual, exige en las relaciones que se establecen con los cuerpos de investigación policial, el estudio de estas prácticas, orientadas al mejoramiento y la eficiencia progresiva en el campo técnico científico, en el sistema de seguridad ciudadana. El propósito del artículo es dar a conocer la importancia de la praxis del criminalista de campo en la investigación penal dentro del sistema de seguridad ciudadana en Venezuela. Metodológicamente el artículo es producto de una investigación de campo, de corte cualitativo, en la que se aplicaron diversas entrevistas a profundidad a cinco expertos en el área criminalística, adscritos al Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas. Entre los hallazgos se destaca que el proceso científico en Venezuela como parte de una realidad mundial, se encuentra sujeto a un proceso globalizador, donde las practicas criminalísticas conlleva a la consideración de las condicionantes socio económicas que afectan los procesos técnicos de los profesionales en esta área, así como los procesos organizacionales dentro de la gestión de los cuerpos policiales, los cuales requieren de una constante modernización , en beneficio del sistema de justicia. Como conclusión se estima que siendo la criminalística una ciencia auxiliar del derecho penal, constituye un elemento de importancia la revisión permanente de la eficiencia en todos sus procesos, así como identificar debilidades que puedan estar representando alguna dificultad para el desarrollo de la acción penal dentro del sistema de justicia venezolano.

Palabras Clave: Investigación penal, Praxis Criminalística, Seguridad Ciudadana

Introducción

Una de las demandas de la sociedad actual, se fundamenta en elevar la eficiencia en las organizaciones dedicadas a la seguridad ciudadana, pues cada día se exige una mayor calidad del trabajo y mayores resultados en su desempeño, ante el auge delictivo y sus nuevas técnicas de acción. Cuando estas acciones se asocian, a un proceso de revisión técnico científica y normativa, por parte de los profesionales en el campo de la criminalística, esto requiere de una

²⁹Doctor en Seguridad Ciudadana. Comisario – CICPC Maracay, Venezuela. jess_agss@yahoo.es. <https://orcid.org/0009-0000-5354-6873>

labor y conocimiento interdisciplinario, donde coinciden variados elementos hacia el proceso penal, que garanticen la justiciabilidad, sobre todo aquellos dedicados a la investigación del sitio del suceso directamente.

En tal sentido, adentrarse a los procesos interdisciplinarios de la acción penal y su vinculación con la criminalística, amerita interpretar toda una realidad cambiante y heterogénea desde diversos escenarios y actores sociales, donde se involucran tanto funcionarios policiales del sistema de administración de justicia, como ciudadanía en general.

Hay que acotar, que, la criminalística de campo se ha desarrollado en conjunto con la gestión gerencial de los cuerpos de seguridad, donde el profesional es asignado a diversas tareas, entre ellas el abordaje del sitio del suceso, catalogado como el escenario de la comisión uno o varios delitos tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal y/o las diferentes leyes penales venezolanas. De esta manera, “el sitio del suceso” está establecido como un lugar donde ha ocurrido un hecho que tiene caracteres de delito y que requiere ser investigado.

Toda esta descripción conecta la labor del criminalista con el proceso penal, en este contexto, el esfuerzo del criminalista de campo o talento humano resulta vital para el funcionamiento de la organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario se detendrá o se presentaran ciertas fallas que repercutan en forma negativa en el desarrollo de los procesos investigativos. Para Fernández (2015) “la Criminalística como ciencia polimorfa, con una función relacionada con el derecho procesal que se limita a la actividad probatoria en las distintas fases del proceso en sí, se debe considerar auxiliar del Derecho Penal” (p.5). Todas estas acciones deben concretarse eficientemente en beneficio y cumplimiento del debido proceso investigativo.

En la actualidad Venezuela enfrenta un aumento considerable de la

delincuencia; Según el Observatorio Venezolano de Violencia (2021) “El año 2020 cierra con un estimado de al menos **11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes**, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina (p.1).Lo que ha traído como consecuencia el incremento paulatino de víctimas que al ser vulneradas buscan y esperan que el Estado a través de sus instituciones públicas en este caso el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), realice las diligencias necesarias para que los operadores de administración de justicia den una solución que enmiende o corrija el delito, ya que como institución social que presta sus servicios a la colectividad venezolana en materia de seguridad, a través de la orientación y el uso de políticas en materia de seguridad ciudadana que ayuden en la prevención del delito.

El CICPC se caracteriza por dar respuesta a la comunidad en el esclarecimiento de los diferentes hechos punibles o delitos en materia penal que se comenten en las jurisdicciones que integran las delegaciones estatales que conforman esta noble institución. Esto origina que cada una de las mismas tenga que velar por el buen funcionamiento en la planificación, dirección y ejecución de los elementos que constituyen los programas de seguridad que se aplican en las diferentes entidades

El objetivo del presente artículo es dar a conocer la importancia de la praxis del criminalista de campo en la investigación penal dentro del sistema de seguridad ciudadana en Venezuela. Considerando como estructura los siguientes apartes: Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Importancia de la criminalística de campo

La importancia de esta ciencia es la de contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante técnicas de las más variadas para el conocimiento del hecho delictuoso. Cottier (2011) explica que la razón de ser de la Criminalística, es la de descubrir y comprobar hechos. La primera significa poner en descubierto el hecho, su agente y sus circunstancias y poderlo llevar a la instancia judicial, a esta razón de ser se le considera como su característica primordial y se centra en la búsqueda de las pruebas, el seguimiento de pistas y el descubrimiento de evidencias necesarias para terminar con éxito los objetivos propuestos. La segunda, es decir la de comprobar la verdad de lo aducido ajustándose la causalidad de lo sucedido, recae naturalmente sobre el cuándo, cómo, dónde y quién es decir sobre las circunstancias del hecho; evitándose así el error judicial.

De acuerdo a Valderrama (2006) descubrir es comprobar o llegar a la demostración científica policíaca del delito y es distinta a la anterior aun cuando se halla íntimamente ligado a ella (p.75). La primera razón es científicamente metódica y experimental, la segunda pretende una reconstrucción causal y solo en los casos en que se da en todas sus partes o en los que se estima procesalmente suficiente, puede el juez tomarlo en cuenta por ser la generadora de la evidencia probatoria.

La Criminalística de campo es una de las disciplinas científicas de la Criminalística General donde descansa la fuente primordial de informaciones indiciarias y que se estima de vital importancia para la colección y estudio de las evidencias físicas con características identificadoras y rectoras. Carece de métodos objetivamente definidos y explicados de manera apropiada para cumplir eficazmente con el objetivo particular.

Para Martínez (2008) Esta disciplina fundamentalmente es la que desarrolla el funcionario que asiste al lugar de los hechos o a otros sitios complementarios de

investigación a efectuar las investigaciones técnicas y metódicas para captar información indiciaria identificadora y reestructora, razonarla inductiva y deductivamente y suministrarla a los laboratorios de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística para estudios ulteriores identificativos, cualitativos, cuantitativos y comparativos, también con la aplicación de metodología científica.

Así mismo, Cottier (2011) explica el rol del Criminalística de campo, que se cumple con base a los trabajos científicos que desarrolla en el lugar de los hechos y en otros sitios de investigación formula dictámenes periciales de campo con el objeto de señalar instrumentos, objetos, huellas, cuerpos y otros indicios, así como para reconstruir mecanismos o maniobras ejercidas mediante la comisión de los hechos ilícitos principalmente en delitos contra las personas en su patrimonio contra la vida y contra su integridad personal.

Investigación Penal

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, comienza una nueva etapa en la cual se busca rescatar la confianza perdida en las instituciones encargadas de la administración de justicia, por parte de la ciudadanía, con quien estas instituciones tienen más que un deber moral, una obligación de proteger, y trajo como consecuencia el cambio radical de las formalidades o métodos de la investigación e instrucción de los expedientes, producto de los hechos punibles, para determinar las responsabilidades penales individuales y que se supone tienen que llevarse al juicio oral y público. Es por ello que en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en el Artículo 34, se establece lo siguiente: Se entenderá como investigación penal el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y víctimas, así

como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos.

En el referido artículo se delimita en forma clara las acciones a seguir en los casos de la perpetración de delitos, orientando el ejercicio de las atribuciones fundamentalmente a garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y actuaciones de investigación penal propiamente dicha se va a realizar durante la fase preparatoria, cuyo objetivo es preparar mediante la investigación y colección, todos los elementos de convicción necesarios para que el Fiscal del Ministerio Público pueda fundar su acusación, o que sirvan para exculpar al imputado.

Es importante destacar que las investigaciones deben estar dirigidas primordialmente a satisfacer lo que manda el Código Orgánico Procesal Penal (2021) en su artículo 13, que es el principio de la finalidad del proceso, en el cual se menciona lo siguiente: “el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez o la jueza al adoptar su decisión”, que no es otra que la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, y establecer si hay o no culpabilidad.

En la investigación penal se hace una indagación, una búsqueda de información y/o elementos de convicción sobre un hecho punible, por lo cual, soporta la facultad del Estado para esclarecer los hechos contrarios a la ley penal, en la que está facultado para castigar, bajo sus limitaciones, ya que para poder castigar a un ciudadano, presunto responsable de un hecho punible, hay que abrir investigaciones previas, por lo que la investigación penal en Venezuela tiene dos vertientes: una primera vertiente dirigida hacia el descubrimiento del hecho delictivo, y esa rama de la investigación es la que se llama “Pesquisa”, y consiste en indagar, interrogar testigos, personas, sospechosos, visitar lugares; y la otra vertiente, es la comprobación científica del delito, esto se refiere a la criminalística, estudio del delito desde el punto de vista material, la evidencia física, etc.

Tomando como referencia lo antes expuesto se puede inferir que la investigación penal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones

sistemáticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo, la cual comprende:

El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal.

El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva.

La reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar en forma técnico científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus autores, mediante el empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa, a través de la aplicación de los procedimientos jurídicos.

Cuando uno de los organismos de seguridad (cuerpos policiales) realiza las investigaciones penales, ejecuta una serie de medidas y acciones dispuestas con el fin de determinar la autoría de un hecho punible, así como los elementos que se encuentran relacionados a este, para que sea sancionada la conducta delictual por parte de los administradores de justicia, pero más allá de esto se quiere evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos en la población, disuadiendo a los delincuentes, sujetos, individuos, infractores, transgresores, ciudadanos en conflicto con la ley penal o adolescentes.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, de corte cualitativo en la que se realizaron entrevistas a 05 funcionarios de experiencia en el campo criminalístico, adscritos al el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con experiencia en el área de la Criminalística de campo no menor a 15 años, en cargos gerenciales de diversas regiones del país. En el caso de los informantes, se consideraron su experiencia como una valiosa herramienta y fuente de conocimiento para lograr los máximos aportes

investigativos. Todo esto también con apoyo de fuentes documentales

Resultados y Discusión

De acuerdo a los hallazgos representados por las informaciones aportadas por los informantes clave, se puede reflexionar que los actores intervinientes tienen una concepción multidisciplinaria de esta ciencia, cuyas expectativas sobrepasan las prácticas que ejecutan en sus centros laborales y entorno social. Esta praxis expresa un conjunto de problemáticas que en su cotidianidad representan dificultades desde el punto de vista humano y tecnológico, que entorpecen el eficiente desarrollo científico requerido dentro del sistema penal venezolano. Por tanto, se afecta el sistema de justicia y todo lo que esto conlleva en el ámbito de la seguridad ciudadana.

El cuestionamiento hacia la escasa formación profesional, la improvisación, contrastan con la mística de trabajo y el compromiso de los funcionarios, para lograr el esclarecimiento de los hechos, en cualquier caso. La necesaria inversión de recursos por parte del Estado, para la consolidación de una práctica ajustada a las necesidades de la sociedad, es considerada un elemento apremiante que permitiría ajustar tales prácticas a los avances del conocimiento científico y favor de la protección de los derechos humanos dentro de la acción penal.

En la gestión en materia de seguridad debería ser prioritaria el desarrollo de la criminalística como ciencia auxiliar de la investigación penal, generándose desde el pensamiento científico la transformación de instituciones policiales como el CICPC, que sirvan a la optimización en el desarrollo del sistema de justicia. De este modo en el contexto de la criminalística, es importante que se generen acciones, ajustadas a cada realidad institucional, con el propósito del mejoramiento del ejercicio científico y organizativo en el que tienen lugar estas experticias. Todo esto en función de favorecer el desarrollo investigativo y legal que garantice los derechos del ciudadano y la justiciabilidad derivada de las

correctas prácticas en los procesos asociados a la investigación penal.

Se interpreta que el desempeño del criminalista de campo en la investigación penal del sistema de seguridad ciudadana en Venezuela, amerita de forma permanente de la eficiencia técnica y administrativa del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lo cual impacta al sistema de seguridad ciudadana. Estas afirmaciones se derivan de los testimonios y la realidad evidenciada en el campo de estudio, donde la mayoría de los funcionarios que ejercen este rol, a pesar que poseen la capacidad de observación, en algunos casos requieren actualizar conocimientos técnicos específicos para su desempeño profesional, de acuerdo a las características propias para un efectivo abordaje sitio del suceso.

Cabe destacar que los hallazgos que emergieron, coinciden con lo mostrado por Castillo (2017) quien destaca la importancia del adecuado despliegue de las intervenciones policiales para a investigación, en beneficio de la seguridad ciudadana por parte de los órganos administrativos, donde se considera la publicación de instrucciones y órdenes de servicio que, en su máximo desarrollo y detalle, van acompañados de manuales y programas donde se establecen tácticas, técnicas y protocolos de trabajo en función de la tipología concreta de intervención policial que estemos tratando.

Por su parte, Torrealba (2018), como conclusiones de su estudio se establece, que las políticas públicas no han logrado, un empoderamiento real en el ámbito comunitario. Se recomienda la ejecución de un plan de ejes estratégicos, para el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad ciudadana en el marco del Estado de Derecho y de justicia. Se relaciona los hallazgos de este artículo al establecer una estrecha relación de las políticas y planes del Estado en diversas áreas para mantener la eficiencia en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

De tal manera el mejoramiento permanente de las prácticas criminalísticas

incidirá positivamente en el sistema de justicia y seguridad ciudadana. De acuerdo con la UNAM (2016) “En materia de seguridad pública, es deseable poder observar las relaciones, adaptaciones y posibles contradicciones que se establecen entre estos cambios y las respuestas institucionales ante tal crisis” (p.7) A estas afirmaciones no escapa el desempeño en el campo criminalística que requiere la revisión de sus prácticas, ante el conjunto de problemáticas que se perciben en sus prácticas. Las situaciones descritas podrían ser atribuidas a diversos factores, entre los que se pueden contar la falta de dotación, una escasa organización entre quienes se les asignan responsabilidades de modo improvisado, lo que afecta en general al personal para que realice funciones inherentes al rol del criminalista de campo y en consecuencia todos los procesos asociados.

Conclusiones

En función del objetivo del artículo, los argumentos teóricos y los expuestos por los informantes permitieron dar a conocer la importancia de la praxis del criminalista de campo en la investigación penal dentro del sistema de seguridad ciudadana en Venezuela. De tal manera, los hallazgos permitieron afianzar la vinculación entre las prácticas criminalísticas y la efectividad de la acción penal, para garantizar un estado de bienestar y paz social en el ámbito nacional y ajustado a las normativas internacionales. Por tanto, surge la necesidad de establecer un conjunto de consideraciones teóricas que puedan brindar un sustento, a la reflexión de la práctica criminalística, con mayores niveles de eficiencia en este campo, que se derivan de la dimensiones y conceptualizaciones que emergen de la realidad actual.

Desde un enfoque interdisciplinario, todos los categoriales implicados conducen a la necesidad de elevar las competencias profesionales de los criminalistas, a partir de la dotación de herramientas técnicas y procedimientos eficaces, que contribuyan en asegurar la administración de justicia en la nación.

Referencias

- Arburola Valverde A (2002). **La Criminalística en el Derecho Penal costarricense**. Universidad de San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica.
- Calderón, L. (2011). **Para el Análisis de Contenido**. [Documento en línea]. Disponible: <https://investiga-aprende2.wikispaces.com/>
- Castillo, M. (2017). **Tácticas, Técnicas Y Protocolos Para Las Fuerza Y Cuerpos De Seguridad: Un Estudio De La Praxis Profesional Desde Un Análisis Jurídico, Sociológico Y Operativo**. Universidad Católica de Murcia. Escuela Internacional De Doctorado. Programa De Doctorado Abogacía Y Práctica Jurídica.
- Código Orgánico Procesal Penal. (2001). OJO ESTE NO ES EL VIGENTE Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2001)**. Resolución N° 355, Gaceta Oficial N° 37.229 de fecha 21 de noviembre de 2001.
- Cottier, M (2011) **Criminalística e Investigación Criminal**. Instituto de Ciencias Forenses. Buenos Aires; Argentina. Documento en línea. Disponible: <http://www.forensesargentina.com.ar/>
- Fernández, R (2015) **Criminalística**. Editorial universitaria Felix Valera. La Habana: Cuba
- Observatorio Venezolano de Violencia (2021) **Informe Anual de Violencia 2020 – Entre las epidemias de la Violencia y del Covid-19** <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2020-entre-las-epidemias-de-la-violencia-y-del-covid-19/>
- Torrealba, C (2018) **Sistematización de la Participación Ciudadana en el diseño de políticas públicas para la prevención del delito**. Trabajo de grado para optar al título de Doctor en Ciencias, mención Gerencia. Universidad Rafael Belloso Chacín: Venezuela
- Valderrama, E. (2006) **Manual de investigación Criminal**. Bogotá, Colombia.

VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL DEL DELITO EN VENEZUELA

Daniel Alberto Torres Ladera³⁰

Resumen

La implementación de la videovigilancia a través de la instalación de cámaras en lugares estratégicos, busca disuadir a los potenciales infractores, aumentando el esfuerzo requerido para cometer delitos y la percepción de riesgo, mientras facilita el control social y refuerza la seguridad en espacios urbanos comunes, mejorando la percepción de seguridad entre los ciudadanos, basándose en la teoría de la prevención situacional del delito, cuya efectividad depende en gran medida de la existencia de un centro de control bien estructurado que pueda monitorear y responder a las incidencias de manera eficiente. Este enfoque se alinea con la premisa de que lo que no se ve no se puede controlar, ni prevenir, por lo que la visibilidad se convierte en un elemento disuasivo clave. Además, la videovigilancia permite una gestión más eficaz de los recursos de seguridad, al permitir una distribución más estratégica del personal de seguridad y una respuesta más rápida a los incidentes. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen respetando los derechos humanos y las libertades civiles, asegurando que la privacidad de los individuos no se vea comprometida innecesariamente. La videovigilancia, por tanto, debe ser parte de un enfoque integral de seguridad que incluya políticas públicas bien fundamentadas, capacitación adecuada para los operadores de sistemas y una regulación clara que delimite su uso apropiado. De allí que el artículo es producto de una revisión documental que tuvo como objetivo analizar la videovigilancia para la prevención integral del delito en Venezuela

Palabras claves: Prevención del Delito, Seguridad Ciudadana, Videovigilancia

Introducción

La falta de tecnología actualizada en referencia a la seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y el Estado, por tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables en este ámbito. El interés de ciudadanos que hacen referencia a la investigación de los delitos en los últimos años. Por ello la seguridad es una

³⁰ Magíster en Gerencia y Administración de Policía, Adjunto en la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Caracas.
leonel_1407@hotmail.com. <https://orcid.org/0009-0001-0760-6393>

condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.

En efecto, la Investigación de los delitos, la seguridad ciudadana y su necesidad de actualización han conducido en ocasiones, desde la visión del gobierno se formulen políticas públicas encaminadas a su garantía. No obstante, en ocasiones las recetas parecen haber

sido simplistas para actuar sobre los síntomas y no sobre las causas, permitiendo que el problema avance y el fenómeno se expanda aumentando los índices en negativos. Tradicionalmente se ha asociado la seguridad video referencial como una la represión violatoria a los derechos humanos, del delito y el mantenimiento del orden. Este es un concepto de seguridad video referencial situado desde la perspectiva del control y de la criminalidad venezolana, eminentemente reactivo, en tanto que se considera que las policías de investigación están instituidas para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad individual con los recursos tecnológicos actualizados siendo las cámaras de vigilancia.

Sin embargo, la evolución natural del concepto de seguridad, ha logrado que se tome en consideración en la concepción de seguridad, la prevención, intentando actuar, también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas Criminológicos y Criminalistas.

Revisión de la Literatura

La videovigilancia es un sistema de seguridad formado por cámaras de vigilancia y un software de grabación que almacena. En el mundo actual, donde la población urbana crece constantemente y los desafíos de seguridad se vuelven más complejos, la video vigilancia se ha convertido en una herramienta crucial para garantizar la seguridad pública y el desarrollo de ciudades inteligentes. Un

estudio de la Universidad de Leicester encontró que la evidencia de video es más probable que conduzca a la identificación, arresto y condena de los delincuentes en comparación con otros tipos de pruebas.

A través de la instalación de cámaras y sistemas de monitoreo avanzados, las autoridades y los planificadores urbanos pueden obtener una visión más amplia de los espacios públicos y responder de manera más efectiva a situaciones de emergencia.

Un informe de la organización sin fines de lucro Urban Institute reveló que el 79% de los ciudadanos encuestados se sienten más seguros en áreas con cámaras de seguridad. Esto se traduce en que la video vigilancia contribuye al desarrollo de ciudades inteligentes, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Al garantizar la seguridad pública, los residentes se sienten más seguros y confiados al utilizar los espacios públicos. Esto promueve una mayor interacción social, el desarrollo de actividades recreativas y el fortalecimiento del tejido comunitario. Además, la información recopilada a través de los sistemas de video vigilancia puede ser utilizada para analizar y optimizar la infraestructura urbana, mejorar la eficiencia energética y reducir los costos operativos.

La video vigilancia desempeña un papel fundamental en la prevención y disuasión del delito. Para el Centro de Investigaciones Sociológicas, la presencia visible de cámaras de seguridad en lugares públicos reduce significativamente la incidencia de delitos. Las cámaras actúan como un elemento disuasorio para los delincuentes, quienes saben que su actividad está siendo monitoreada y registrada. Además, las grabaciones de video pueden servir como pruebas en investigaciones criminales, ayudando a identificar a los delincuentes y fortaleciendo el sistema judicial.

Los sistemas de video vigilancia permiten una respuesta más rápida y eficiente a situaciones de emergencia, incluyendo desastres naturales. Mediante la instalación de cámaras en áreas estratégicas, como estaciones de transporte

público, plazas y calles concurridas, las autoridades pueden monitorear en tiempo real y detectar incidentes, como actos de violencia, robos o accidentes, inundaciones, derrumbes, entre otras. Un estudio de la Asociación Internacional de jefes de Policía, señala que la video vigilancia puede ayudar a reducir los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia hasta en un 20%. Esto se debe a que las autoridades pueden acceder a imágenes en tiempo real y obtener información crucial para tomar decisiones rápidas y efectivas.

Esto permite una intervención inmediata, la coordinación de los servicios de emergencia y la protección de los ciudadanos. Los datos recopilados por las cámaras también pueden ser utilizados para mejorar la planificación y el diseño urbano, identificando áreas de riesgo y tomando medidas preventivas.

Método

El artículo es producto de una revisión documental sobre el tema abordado

Resultados y Discusión

La implementación de la videovigilancia para la prevención integral del delito en Venezuela ha sido una estrategia clave para abordar la creciente inseguridad en el país. A través de la instalación de un gran número de cámaras de vigilancia, se busca combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. El Gobierno de Venezuela tiene planes de instalar 30.000 cámaras de vigilancia en todo el país, con el objetivo de luchar contra el delito y reducir la violencia que afecta a la población.

Estas cámaras se utilizarán para fomentar la prevención, generar alarmas frente a incidentes de seguridad y recopilar información sobre delitos en tiempo real. Además, se espera que estas medidas contribuyan a disuadir a los delincuentes y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a situaciones de riesgo.

Además de la instalación de cámaras de vigilancia, se plantea el uso de tecnología avanzada, como drones equipados con cámaras de video, para fortalecer la seguridad ciudadana. Estos drones permitirán vigilar áreas de difícil acceso y complementarán la labor de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito

Asimismo, se destaca la importancia de respetar consideraciones legales y éticas en la instalación de sistemas de videovigilancia, asegurando el consentimiento de las personas involucradas y cumpliendo con las normativas locales y nacionales

Conclusiones

Se puede concluir que la utilización de videovigilancia constituye una herramienta efectiva para la prevención e investigación de delitos. Las cámaras de video vigilancia han demostrado ser una forma eficaz de disuadir la comisión de delitos, así como de proporcionar pruebas que pueden ser utilizadas en investigaciones penales técnicas científicas teniendo como pilar fundamental la criminalística y criminología.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la instalación y uso de video cámaras debe ser realizado de manera ética y respetando la privacidad de los individuos, para asegurar que su utilización sea efectiva y beneficie a la sociedad en su conjunto.

También se puede emplear los sistemas de videovigilancia para la prevención de riesgos ocasionados por la naturaleza, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, tsunamis, incendios en estructuras urbanas y suburbanas entre otros. Las imágenes capturadas por estas cámaras pueden ser utilizadas para prevenir y mitigar riesgos, así como para evaluar los daños

ocasionados por desastres naturales y coordinar respuestas de emergencias de manera más eficiente. Sin embargo, es importante complementar la utilización de video cámaras con otras medidas de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático para garantizar la seguridad y protección de la población frente a eventos naturales adversos.

En síntesis, la implementación de tecnologías avanzadas de videovigilancia puede mejorar significativamente las medidas de seguridad en complejos industriales, instituciones educativas y espacios públicos.

La automatización de los sistemas de videovigilancia permite el monitoreo en tiempo real, la detección de violaciones de seguridad y respuestas proactivas a posibles amenazas.

La videovigilancia desempeña un papel crucial en la prevención del delito al disuadir actividades delictivas, proporcionar pruebas para las investigaciones y garantizar un entorno más seguro tanto para los empleados como para el público.

Los sistemas de videovigilancia diseñados e implementados adecuadamente pueden contribuir a la seguridad general de las comunidades, ayudando a prevenir y reducir incidentes criminales.

Referencias

- Galdon, G. (2015). **Si la videovigilancia es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Cámaras, seguridad y políticas urbanas.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.scielo.cl/>
- Hanwha visión (2024). **La importancia de la videovigilancia para la seguridad pública y el desarrollo de ciudades inteligentes.** Documento en línea. Disponible en: <https://hanwhavisionlatam.com/>
- Martínez, F. (2019). **Importación de cámaras de videovigilancia y seguridad ciudadana.** Documento en línea. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/>
- Sánchez, V. (2016). **¿Son efectivas las cámaras de video vigilancia para reducirlos delitos?.** Documento en línea. Disponible en: <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/>
- Varona, G. (2012). **Efectos del uso policial de la videovigilancia en lugares públicos.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.ehu.es/>

PARADIGMAS DE GESTIÓN POLICIAL EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Darwin Eleazar Martínez Malavé ³¹

Resumen

La visión de la seguridad en la sociedad contemporánea es compartida por la mayoría de las naciones, como políticas desarrolladas a partir de la gestión policial desde una concepción garantista de los Derechos Humanos. Esto tiene implicaciones desde el punto de vista económico, sobre la inversión social y desde el punto de vista ético, a partir de los modelos policiales y los límites impuestos dentro de su funcionamiento, así como otros elementos asociados con el desempeño ético, la lucha anticorrupción, el acompañamiento y supervisión de procesos entre otros. El objetivo del presente artículo es: Realizar una recopilación documental asociada a los paradigmas de gestión policial para el desarrollo de la seguridad ciudadana. El método utilizado es el de la recopilación documental, logrando el análisis mediante la comparación de diversas fuentes. Entre las conclusiones se destaca que la seguridad ciudadana en cada Estado o nación, es concebida de acuerdo a su paradigma de gestión policial, pero en general constituye una necesidad social para mejorar la calidad de vida en las comunidades, activando políticas y acciones coherentes con dicho modelo, para garantizar la paz y el bienestar social, de acuerdo a la forma en que se visualiza el control social, que en algunos casos son de tipo represivo y en otras de manera preventiva.

Palabras Clave: Paradigmas, Gestión Policial, Seguridad ciudadana

Introducción

Los paradigmas o enfoques de seguridad, representan los diversos esfuerzos en cada nación por mejorar el rol de las organizaciones policiales y adaptarlas a prácticas más eficientes y ajustadas a los valores democráticos y defensa de los Derechos Humanos, para ello se requiere un mayor acercamiento a los ciudadanos y su ámbito socio comunitario.

En las comunidades, surgen cambios dentro de la dinámica social, que exigen una mayor capacidad de adaptación ante la comisión de delitos. Esto ha

³¹Licenciado en Ciencias Policiales. Comisario – CICPC, Maracay, Venezuela, darwinmartinezm@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-1557-33430>

sido motivo de preocupación de las autoridades y ciudadanía en general, afectando de diversa forma, indicadores e intensidad a cada nación, pero constituyéndose en un fenómeno transnacional que comparte elementos comunes. El avance del fenómeno delictivo afecta indisolublemente la seguridad. Sanguino (2015) manifiesta que la seguridad ocupa un lugar fundamental en la vigencia y tutela de los derechos ciudadanos.

Alcanzar niveles óptimos de eficiencia para la protección ciudadana, se ha convertido en un reto para todos los Estados del mundo. Activar mecanismos de abordaje del fenómeno delictivo desde la multicausalidad es un objetivo común y de frecuente discusión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El objetivo de la investigación fue realizar una recopilación documental asociada a los paradigmas de gestión policial para el desarrollo de la seguridad ciudadana, lo cuales representan a modo general, una indagatoria de aspectos como su conceptualización e iniciativas en América Latina y en la República Bolivariana de Venezuela. La estructura del trabajo se compone de la Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones

Revisión de la Literatura

Los paradigmas de gestión policial

La gestión en materia de seguridad debe ser prioritaria en toda nación, en función de darle utilidad a los nuevos conocimientos que la sociedad tiene de sí misma y de los procesos en construcción, generándose desde el pensamiento científico la transformación de instituciones que sirvan a los verdaderos intereses de una nación en desarrollo. Establece Valero (2018) “se hace necesario hacer una reflexión fundamentada del papel que la seguridad ciudadana tiene en el ahora histórico y presentar un balance de sus aciertos y sus desaciertos, en miras a perfeccionar nuevos programas de intervención que auguren mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos” (p.3)

Un paradigma de actuación policial, es un "modelo de procedimientos o forma de concebir la manera de hacer las cosas", este puede resultar de un acuerdo social dentro de los avances democráticos nacionales. De tal modo se ha ido avanzando en la conexión de las organizaciones policiales con su entorno socio comunitario a fin de garantizar la democracia y avanzar en la convivencia y paz social. De tal modo cada una de las policías vienen gestionando un paradigma democrático hacia un enfoque comunitario que trascienda una labor opresora hacia una labor preventiva. Para Gigli (2018) El paradigma de seguridad democrático. En la actualidad, ha sufrido notables cambios, tomando un viraje hacia una visión más ciudadana, humana y democrática. El indiscutible fracaso que presenciamos frente a las políticas de seguridad tradicionales en lo que respecta a la prevención y comisión del delito, nos obligan a pensar en nuevas y renovadas formas de plantear la seguridad pública.

Tabla 1. Diferencias entre seguridad pública y seguridad democrática. De acuerdo al paradigma de gestión policial

	Paradigma Tradicional de Seguridad Publica	Paradigma Alternativo de Seguridad Democrática
Foco	Cuidado y mantenimiento del orden establecido por el Estado	Bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto
Enfoque	Verticalista-Militarizado	Multidireccionado y participativo
Actores	Principalmente fuerzas de seguridad policiales	Fuerzas de seguridad, organizaciones y ONGs de la Sociedad Civil
Lapso	Corto Plazo –Énfasis en la represión del delito	Largo plazo-Énfasis en la prevención del Delito

Tomado de Gigli (2018)

En opinión de Zaffaroni (2011) las sociedades democráticas parten

de enfoques de gestión policial hacia el ámbito comunitario. Esto, que se ha señalado en la evaluación de distintas propuestas de participación y coproducción de la seguridad, está asociado con la relación entre desorganización social y delito: los vecindarios con menor grado de organización, cohesión y capacidad de movilización colectiva son los que, frecuentemente, presentan mayor tasa de delito (p.12).

Casos asociados a los paradigmas o modelos policiales enfocados a la comunidad en América latina

En esta investigación se toma como referencia para conocer paradigmas policiales latinoamericanos, la indagación realizada por el Autor: Hugo Frühling (2003), refiriéndose a los modelos de gestión policial en América latina, sostiene que son de diversa naturaleza. Sin embargo, todos coinciden con un acercamiento a la comunidad, aunque no todos las denominan policía comunitaria pues no aceptan, todas las premisas que impone este modelo. También existen algunas policías que desarrollan programas de tipo comunitario como mecanismo de transformación de las relaciones policía comunidad. De tal modo se visualizan diversas experiencias desde el modelo policía comunitario en América Latina, donde Frühling alude los siguientes casos:

El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile. Es una policía preventiva de carácter militarizado de Chile, goza de apoyo popular porque es vista como libre de corrupción y bien disciplinada, a diferencia del caso venezolano que no tiene intervención militar. En Chile se fueron implementando una serie de cambios institucionales, con el objeto de colocar más policías en las calles, de ubicarlos en sectores de patrullaje llamados cuadrantes, definidos de acuerdo a las necesidades de las calles, de ubicarlos en sectores de patrullaje llamados cuadrantes, definidos de acuerdo a la fuerza, y de reforzar los vínculos con la comunidad.

La responsabilidad de la gestión de un cuadrante está entregada a carabineros

bajo la denominación de delegados y subdelegados, quienes tienen por misión atender y gestionar las soluciones a los problemas que los ciudadanos del cuadrante manifiesten. Estos delegados, seleccionados de acuerdo con criterios preestablecidos reciben capacitación especial en materia de relaciones comunitarias, atención de público y resolución de problemas. Cada tres meses se realizan cuentas públicas

El Programa de Policía Comunitaria de la Policía Militar de Sao Paulo. Constituye, así como la policía militar de todos los estados de Brasil una fuerza auxiliar del ejército, que cumple funciones policiales de carácter preventivo, pero que es regulada en su organización y funcionamiento a través del Ministerio del Ejército. A diferencia en Venezuela la policía no depende del ejército nacional.

Por otra parte, y por decreto del gobierno estadual, se establecieron Consejos Comunitarios de Seguridad, formados por personas provenientes de un mismo distrito policial que se reúnen para discutir problemas de seguridad pública y para proponerles soluciones en conjunto con la policía.

Programa Villa Nueva. Este programa tiene injerencia internacional lo cual no es coincidente con el caso venezolano. El programa de policía comunitaria llevado a cabo en Villa Nueva, Guatemala, se desarrolló como parte de un proyecto internacional realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos denominado "Seguridad Ciudadana en Centroamérica" llevado a cabo por dicho Instituto en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La iniciativa buscaba impulsar la adopción de la policía de orientación comunitaria y el enfoque de resolución de problemas. El proyecto se centraba en la Policía Nacional Civil (PNC), surgida de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Si bien se disolvieron los antiguos cuerpos de seguridad para ser reemplazados, también se realizaron contactos con pandillas juveniles en los que participaron líderes comunitarios, maestros y miembros de la PNC, a fin de avanzar hacia la recuperación social de los componentes de bandas juveniles

implicados en hechos delictivos.

Belo Horizonte. Este proyecto también ejecutado en Brasil, tiene las mismas características de la anterior experiencia descrita, con la añadidura que denominó “policía de resultados” que pasó a orientar el despliegue policial sobre la base de información georreferenciada sobre el crimen . El otro elemento central del programa consistió en la creación de los Consejos Comunitarios de Seguridad cuyo objetivo era planificar en conjunto con la policía las estrategias de prevención adecuadas a las necesidades de seguridad del área, con apoyo de la policía militar.

Programa en Bogotá. A diferencia de lo ocurrido en Villa Nueva y de la autonomía policial en Venezuela, la implantación de la policía comunitaria en Bogotá es el resultado de una decisión interna de la propia policía, aunque el modelo adoptado y la capacitación proporcionada a los policías participantes, pero tuvo fuerte componente internacional. En el contexto de la violencia interna propagada por el narcotráfico y la guerrilla la policía sufrió efectos devastadores.

Las principales manifestaciones del trabajo comunitario han consistido en el impulso de la policía a las Escuelas de Seguridad Ciudadana y los Frentes Locales de Seguridad. Los frentes constituyen redes de apoyo al trabajo policial organizadas por cuadras o sectores de barrios y que realizan tareas de vigilancia informal y colaboración con los vecinos ante situaciones sospechosas.

Experiencia Venezolana Cuadrantes de Paz. El modelo policial venezolano fue concebido a partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008 LOSPCPN), el nuevo modelo policial es el paradigma alternativo propuesto para lograr la depuración y renovación de los organismos de seguridad y orden público. El Consejo General de Policía (2010), genera mecanismos para desarrollar un: nuevo modelo policial y dignificar la función policial, mediante un marco jurídico institucional y de gestión que permita concebir la policía como una institución pública, de función indelegable, civil, que

opera dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los tratados y principios internacionales

Se diferencia de otros modelos por no tener injerencia internacional ni militarista, esta creado para desarrollar una acción policial, pueblo comunidad, De esta manera se crean normativas de apoyo a este modelo Decreto N° 4.078, mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, es concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz. La Gran Misión Cuadrantes de Paz es fiel heredera de la doctrina rectora planteada por el comandante Hugo Chávez en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (2012).

La Gran Misión Cuadrantes de Paz inicia su despliegue priorizando de manera inmediata las siguientes situaciones, en razón del importante impacto social que tienen: Los principales delitos, la situación de la accidentalidad vial que, como se observará en atención a los datos reportados, genera un número muy alto de muertes violentas, el déficit de convivencia al interior de las comunidades, asociados a faltas, inconvivencia y delitos.

Es un gran desafío del Gobierno Bolivariano frente a la burocracia; de apoyo irrestricto al tema de la seguridad, logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario, en la nueva forma de administración focalizada y georreferenciada de la seguridad ciudadana, logrando en su curso:

Integración política, técnica e institucional de la gestión misionera de la seguridad ciudadana. **Focalización de la acción integral** del gobierno en los Cuadrantes de Paz, mediante el desarrollo de una justicia de paz y comunera. **Desarrollo de las acciones de control y seguridad** ciudadana acompañada de la acción social y preventiva en materia de educación, cultura, deporte, salud, alimentación, recreación y gestión de riesgo. **Promoción de la organización** cívica, militar y policial para la seguridad y defensa de la nación.

Los cuadrantes son un ejemplo de organización que debe extrapolarse a la

cotidianidad comunitaria, uniendo esfuerzos con organizaciones como los consejos comunales para prevenir el delito, especialmente en las zonas más vulnerables.

Método

La investigación que se adapta a los fines establecidos, es un diseño de tipo documental, que se sustenta en un diseño de revisión bibliográfica, pues permite conocer información o datos que han sido obtenidos por otro, lo que conduce a la consulta de varios autores, a fin de poder entender lo relacionado al tema y realizó una serie de indagaciones o revisiones bibliográficas, donde Arias (2012), señala: ...Si bien es cierto que necesitamos tener conocimientos más complejos y exhaustivos sobre el tema que estamos interesados, en desarrollar, en la práctica se revisa un repertorio bibliográfico específico y con informaciones directas y valiosas (p.23). Para realizar el análisis discusión de la información, se recurre a la triangulación de las fuentes documentales

Mediante esta investigación, se indaga información en diferentes fuentes referenciales e investigaciones de diversos autores de estudios previos, para tener un conocimiento más amplio y exhaustivo sobre los aspectos referidos al tema planteado para poder desarrollar y poner en la práctica todo un repertorio bibliográfico específico, así como dar cumplimiento al objetivo propuesto para este estudio. Cada investigación documental es particular y distinta, pero en líneas generales debe cumplir con una metodología que consiste en: Arqueo de fuentes, Revisión de fuentes, Cotejo del material, Interpretación del material y las Conclusiones, para realizar el cierre de la investigación, que consiste en alcanzar conclusiones o respuestas finales a partir de todo lo anterior, recogiendo los puntos más importantes y explicando su significado en un marco más amplio de cosas.

Resultados y Discusión

El análisis del contexto político, en el estudio de la seguridad ciudadana, constituye un factor importante para incorporar nuevas acciones en el campo de la seguridad ciudadana, se puede afirmar que en comparación con los modelos descritos anteriormente por Frühling (2003) y otros autores refiriéndose a los modelos de gestión policial en América latina, sus diferencias estriban en la formación del talento humano, la prevención con apoyo del sistema político nacional, así como otras acciones interconectadas en el marco de las políticas de cada Estado y su visión de sociedad democrática, que deben incorporarse progresivamente dentro de las nuevas tendencias en el abordaje delictivo.

La indagatoria expuesta de aspectos como diferenciación en la visión actual de cada nación desde sus políticas de Estado, ha expresado la causalidad de dichas diferencias en la forma en que es manejada la Seguridad Ciudadana, en el contexto de la Globalización y de los avances en Venezuela a partir de su modelo policial para el desarrollo de la función policial desde una concepción humanista y garantista, desde el socialismo, donde el modelo preventivo y de convivencia para la paz prevalece..

En el escenario internacional y nacional, las políticas gubernamentales de los Estados contemplan diversas líneas de acción, donde aspectos como la formación policial en materia preventiva, son fundamentales para llevar a cabo planes de gestión, por lo que para ello es indispensable fomentar a los servidores policiales, la adopción de hábitos de excelencia en el desempeño de sus responsabilidades, haciéndolo desde el marco de los valores éticos y morales que caracterizan a los funcionarios policiales, para garantizar la seguridad ciudadana.

Los modelos políticos democráticos y humanistas como el venezolano, se orientan hacia el modelo de policía comunitaria, el cual se ha venido restableciendo en países como el nuestro, como una forma de acercamiento a las comunidades y prevención del delito, pero también como una nueva manera de reorientar los recursos disponibles, atacando los factores de riesgo social. De

acuerdo con Sanguino (2015) la institución policial es, ante todo, un componente del control social de cualquier Estado y, por tanto, su función primordial debe ser velar por el cumplimiento de la ley. La sociedad actual le confiere un rol más integral: ya no ve al policía sólo como un profesional del orden sino además como un potencial pacificador de conflictos, una figura de mediación y un instrumento de integración social (p.18)

Dentro de la gestión policial, componentes como el código de ética, es un documento de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, especialmente aquellos asociados al ámbito policial, con el propósito de establecer un conjunto de valores éticos sobre los que se construya un Gobierno Eficiente y con una sólida cultura de servicio, promoviendo la transparencia en sus actividades.

Desde una concepción capitalista las perspectivas de inversión y control social, varía de acuerdo al sistema de prioridades y relaciones establecidas dentro del ámbito social, como el control de armas, la represión policial y la escasa promoción de valores. A diferencia de un enfoque socialista, centrado en la participación ciudadana, como mecanismo de cohesión y corresponsabilidad social, a fin no solo de abordar estos problemas, sino de actuar de manera preventiva y contralora de la gestión policial

Los diversos aspectos relacionados con la naturaleza del fenómeno delictivo, representa desafíos prácticos y fundamentos de la gestión del conocimiento, en el enfoque interdisciplinar para comprender su avance social, se emplean conceptos procedentes de diversos campos como la psicología, la criminalística, la economía, entre otros. Se plantea que actualmente este campo no se caracteriza precisamente por la escasez de enfoques sino más bien por su abundancia, basados en la crisis de valores que representa el actual “sistema-mundo”.

De acuerdo con lo expuesto Jaef (2016) , en cuanto al fenómeno globalizador y su impacto ante las concepciones de seguridad y los modelos

impuestos , el abordaje del fenómeno delictivo surge desde “la propuesta del tratamiento multidimensional de los problemas de seguridad, aparece como razonable” (p.3).El Estado y la sociedad Venezolana en general, en un mundo globalizado se enfrenta a uno de los más grandes retos; desarrollar la capacidad de abordar eficientemente el fenómeno delictivo , a partir de la innovación , para superar las necesidades de la sociedad en su conjunto y construir un modelo de acción conjunta adecuado a los nuevos tiempos.

La gestión en materia de seguridad desde un paradigma ajustado al modelo político socialista, es el más propicio, pues se centra en darle utilidad a los nuevos conocimientos que la sociedad tiene de sí misma y de los procesos en construcción participativa, generándose desde el pensamiento crítico y reflexivo la transformación de instituciones que sirvan a los verdaderos intereses de una nación en desarrollo, desde la ética institucional. Establece Valero (2018) “se hace necesario hacer una reflexión fundamentada del papel que la seguridad ciudadana tiene en el ahora histórico y presentar un balance de sus aciertos y sus desaciertos, en miras a perfeccionar nuevos programas de intervención que auguren mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos” (p.3)

La seguridad en Venezuela como una necesidad pública se corresponde a un modelo político de avance social, en comparación al desarrollado en otras naciones latinoamericanas, donde se destaca en nuestro país, la legitimidad jurídico-política que tiene el Estado, para proteger la paz que se debe preservar y fomentar, con a mayor inversión social. Entre las nuevas perspectivas de un modelo político socialista, es que está ajustado a las necesidades del pueblo, se encuentra siempre listo para el abordaje preventivo del fenómeno delictivo, así como para el mejoramiento de las políticas públicas, dirigidas a campos colaterales, como la educación y la seguridad social, que impactan en las relaciones sociales y por consiguiente a los factores que propician en algunos casos, conductas delictuales.

Conclusiones

El Estado y la sociedad venezolana en general, en un mundo globalizado se enfrenta a uno de los más grandes retos; desarrollar la capacidad de abordar eficientemente el fenómeno delictivo, a partir de una gestión policial basada en la innovación, para superar las necesidades de la sociedad en su conjunto y construir un modelo de acción conjunta adecuado a los nuevos tiempos.

Los diversos aspectos relacionados con la naturaleza del fenómeno delictivo, representa desafíos prácticos y fundamentos de la gestión policial, mediante un acercamiento a las comunidades, para comprender su avance social, donde se emplean conceptos procedentes de diversos campos como la psicología, la criminalística, la economía, entre otros.

Avanzamos desde la organización policial a un paradigma de gestión más humano e integrado con las comunidades. Se han considerado múltiples planes y normativas que dan cuenta del trabajo de las autoridades por mermar los índices delictivos nacionales, donde se han logrado establecer niveles de eficiencia que puedan garantizar un pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y un ambiente de paz sostenible.

Cada nación confronta una realidad que, aunque no está ajena a ese movimiento planetario globalizador, tiene sus especificidades, las exigencias externas implican planes de inversión, e innovaciones, asociadas al desarrollo del talento humano, sobre todos en los a la que no escapan los cuerpos de seguridad del Estado. La gestión policial para generar cambios positivos, más acordes a las necesidades de la ciudadanía, requieren de una visión holística de este proceso, cónsona con el avance tecnológico, el quehacer institucional y sociocultural.

Por tal motivo se deben ampliar los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana que logren insertar a la nación en el complejo entramado de estrategias y técnicas para el abordaje eficiente del fenómeno delictivo actual. La seguridad como una necesidad pública de primer orden requiere entre otros elementos de la

capacidad logística y la legitimidad jurídico-política a través de nuestro modelo policial y el plan de la Patria que tiene el Estado, para proteger la paz que debe preservar y fomentar.

Referencias

- Arias, F (2010). **El Proyecto de Investigación**. Editorial Episteme.
- Frühling, H (2003) **Policía Comunitaria y reforma Policial en América Latina**. Universidad De Chile. Instituto de asuntos Públicos. Santiago : Chile
- Gigli, N (2018) **El paradigma de seguridad Democrático y la violencia institucional en la policía de la provincia de Santa Fe**. Trabajo de Grado para optar al título de licenciada en Administración y planificación Pública. Universidad de Rosario. Rosario: Colombia.
- Gran Misión cuadrantes de Paz** (2017) Documento en línea Disponible en: <https://www.cuadrantedepaz.org/>
- Jaef, J (2016) **Del concepto de seguridad de la OEA a las políticas: los casos de Brasil y Venezuela (2001-2013)**. Perspectivas Revista de Ciencias Sociales |No. 2 Julio-Diciembre 2016 ISSN 2525-1112
- Sanguino, A (2015) **Elementos para una Política de Seguridad Urbana**. Universidad Complutense de Madrid. Doctorado En Gobierno y Administración Pública. Madrid, Abril 2015
- Valero, O (2018) **La seguridad ciudadana desde la visión multidimensional**. Ensayo Científico. Revista Equidad 2: 31- 40
- Zaffaroni, Eugenio (2011) **Estado y seguridad pública: Algunas consideraciones básicas**. En Cuadernos de Seguridad. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad. Ministerio de Seguridad - Presidencia de la Nación. Sumario N° 14. Colombia

NFLUENCIA PSICOLÓGICA DEL ENTORNO CARCELARIO QUE ASIMILAN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES AL VISITAR RECINTOS PENITENCIARIOS

Luis Manuel Parisca Caballero³²

Resumen

El mundo cada día presenta una visión de la vida cada vez más compleja. Desde que el hombre ha implementado las normas para la convivencia; este mismo ser humano se empeña en violarlas y hacer caso omiso de ellas. De ahí surge la necesidad de compromiso social desde la justicia y aparecen las sanciones o castigos, nada agradables; pero son corresponsabilidad de todos en sociedad y convivencia. Cuando una persona comete un delito lo conveniente es que debe pagar por ello y será enjuiciado de acuerdo a la falta; por ello es llevado a un sitio de reclusión con características propias de un establecimiento acondicionado para tal fin. Puede ser que allí las características del ambiente superen los elementos esenciales para la reinserción y la convivencia humana alterando el comportamiento social, emocional, psicológico; nada agradable, pero es así. Ahora bien, si es devastador para un adulto; imaginemos como es para un niño, niña y adolescente teniendo en cuenta los establecido en la convención de los derechos humanos; reclusión en espacios distanciados de adultos, ambiente propicio de acuerdo a la edad. El siguiente artículo tiene por objetivo comprender como el entorno carcelario influencia psicológicamente en la formación de niños, niñas, y adolescentes. Siguiendo el método cualitativo; entre sus conclusiones se destaca la incongruencia entre los que exige las leyes en sus documentos con la realidad presentes en los ambientes carcelarios. Conclusiones verificación de la preparación de quienes atienden a los niños, niñas y adolescentes dentro de ese ambiente desde los profesionales de seguridad hasta el equipo multidisciplinario dispuesto para su atención continua. Atender lo psicológico desde lo humano; su ser está por encima de todo lo que lo rodea.

Palabras Clave: Influencia psicológica, entorno carcelario, formación social.

Introducción

El poder acoplarse a una sociedad, dependerá de los modelos que presente el grupo social; puede ser que ese ambiente presente aspectos desfavorables para el desarrollo cognitivo o psicológico apropiado para un niño, niña y adolescente; es cultural, un hábito; pero al fin son representaciones mentales que

³²Magister En Ciencias Penales y Criminológicas. Director General. IAPMZ. direccionpmzamora@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0009-4759-1956>

distinguen la manera apropiada de pensar y actuar. Puede cumplir siguiendo patrones copiados de forma incorrecta, mira la vida tal como la está viviendo, sus patrones psicológicos van directamente ajustados a los mostrados por los adultos significantes (Bandura 1989: 78). El comportamiento humano está impregnado de representaciones mentales fijadas en la niñez que para ellos los niños y adolescentes son aceptadas; pero para la sociedad incorrectas; si ya pasó parte de su vida dentro de un sitio carcelario, ya su estructura mental o forma de pensar está construida desde eventos ocurridos allí.

Según Ramírez (2018), explica que los problemas psicológicos en general generados por el contexto familiar o social están en el nivel más alto, allí descubren como obtener cosas fáciles sin ningún esfuerzos (p.89), esta afirmación no es más que la realidad que se vive en el mundo en los últimos años; según estudios de la Organización de la Naciones Unidas se requiere realizar un reajuste en las políticas de atención a los niños, niñas y adolescentes; con el fin de generar acciones más contundentes con relación a los comportamientos de los adolescentes en actos delictivos; es decir, que ya tienen actitudes dispuestas para delinquir.

Por otra parte, estudios a nivel geopolíticos han demostrado que en los países centroamericanos y suramericanos el problema se amplía debido a la falta de educación de calidad, alta tasa de desempleo, manejo incorrecto de las políticas de seguridad ciudadana y sobre todo el aumento de familias disfuncionales en donde los que parecen gobernar son los adolescentes. Ya desde la infancia, estos están observando conductas entre sus familias que los lleva a asumir las propias como válidas dentro de una sociedad carente de valores correctivos desde el núcleo más importante la familia.

De igual manera, en palabras de Gastón (2023), siguiendo lo dicho por Burk (1966) que al tratar de identificar desde lo biológico y psicológico del comportamiento delictivo explica que las personas son buenas; pero al sucederles

cosas malas, es lo que hace que sean empujados a comportamientos criminales. (p.121), si esto es así, su experiencia delictiva se inicia y por consiguiente los espacios penitenciarios también tienen algunas vertientes de la anterior en su interior; arrastrando un pensamiento psicológico casi en contra de la sociedad en vez de inclusión para una función social diferente.

En este orden, Angarita (2019), manifiesta que los centros penitenciarios se han convertido en barrios o ciudadelas dentro de las cárceles; allí se encuentran las lecciones más altas de comportamiento antisocial...ir de visita ya genera miedo, ansiedad, perturbación y tristeza para el que no conoce la cultura; pero el que ya tiene experiencia toda perturbación psicológica la ignorará. (p.312) sin duda alguna el entorno carcelario contribuye con la alteración de los patrones psicológicos de las personas; que sin poder evitarlo van observando, acomodando y asimilando el proceso de forma cognitiva que los llevará a realizar los mismos actos en los que estuvo presente (Piaget 1992:210)

Es importante entonces aclarar que el objetivo de este artículo es comprender como el entorno carcelario influye psicológicamente en la formación social de niños, niñas, y adolescentes. Asimismo, está estructurado primero introducción, seguida por la revisión literaria, método, resultados y discusión, conclusiones.

Revisión de la Literatura

Familia Institución más relevante de la Sociedad.

Uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas es proponer abrir espacios para que la ciudadanía participe en la construcción de política pública para el desarrollo humano. De allí que la finalidad es la defensa y promoción de derechos humanos, entre estos, los derechos humanos de la familia natural, la cual es, una institución social que constituye el núcleo básico donde la persona crece y se educa. Según Vera (2005) la familia es de vital importancia para el desarrollo social, político, económico, y cultural de cada nación, ya que

posee una función social determinada e insustituible que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad (p.173). Es decir, la familia posee gran influencia en el desarrollo sostenible de las naciones.

Se considera que al fortalecer la familia se permite la facilitación de los avances en materia de derechos humanos de todos los hombres y mujeres, con especial énfasis en los derechos de los niños, adolescentes y los adultos mayores. Es un hecho social que la familia es la institución cultural más importante de las sociedades, que a lo largo de la historia se fue formando o construyendo de manera natural, siendo hoy en día la célula elemental de la sociedad y que juega un papel importante para el desarrollo integral de cada persona humana, el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales y sobretodo del auténtico respeto y realce de la dignidad humana, en el sentido que si ésta funciona de forma adecuada permite con mucha facilidad que cada uno de sus miembros logre dicho pleno desarrollo.

Hay una realidad que desde hace algunos años atrás viene creciendo y que es necesario prestarle la debida atención, y es que son factores que hacen que las familias se conviertan cada día en más vulnerables, por lo que es de vital importancia observar y dar el respectivo tratamiento a aquellas cosas que impiden que la familia de más fácilmente su aporte tanto al desarrollo pleno de la persona como a cada sociedad. Es la familia quien brinda la tranquilidad y la forma de convivencia sana (Saavedra 2017), por consiguiente, es allí donde la serenidad espiritual se aprende; es el deber ser, más sin embargo se muestra con un sitio lleno de maldad, maltrato, egoísmo y malos modelos. Principal centro de alteración de la psiquis mental, y esta puede ser aumentada si dentro de la familia hay una persona privada de libertad y su acción de modelaje crece al visitar los ambientales carcelarios incrementando lo ya acomodado fuera de ella.

Adolescencia

La adolescencia es el periodo comprendido entre la niñez y la adultez en donde el ser humano demuestra mucha incertidumbre por el camino actitudinal y mental que le corresponde seguir. Según Bueno (1998), Adolescencia es un término no bien delimitado respecto de otros conceptos que la misma noción de infancia nos remite a este considerando sus dinámicas de paso desde la infancia a la denominada edad adulta o adultez. (p.76). El requisito entre ambos estadios es lo que se suele concebir como el campo de estudio y conceptualización de la adolescencia y juventud, con delimitaciones en ambas no del todo claras, ya que muchos aspectos se suponen dependiendo de los enfoques utilizados para esos efectos.

En palabras de la Organización Mundial de la Salud (1965), refiere a la adolescencia como la etapa de transición gradual que transcurre entre los diez y veinte años. (p.54). Y se observa que se refiere a la adolescencia como una etapa, siguiendo las propuestas por Piaget. Siguiendo este orden, expresa Marchesi (1992), que la adolescencia es como la doble negación: ni niño, ni adulto. Así se puede decir que la adolescencia se entiende generalmente como un estadio de la vida humana intermedio o de transición entre infancia y la edad adulta. Una etapa de desarrollo de adultez emergente, que hace referencia a la tercera década de la vida, edad en la que se es ya adulto, aunque no se adopten responsabilidades que corresponden a dicha etapa.

Igualmente, Delval (2002) al hablar de adolescencia la definió como un periodo de transición en el estatus biosocial del individuo: el periodo que transcurre entre la madurez biológica y social. Explica Bueno (ob/ct), que una definición funcional supone que la adolescencia se presenta en función de dos Variables: la infancia y el estado adulto joven. Pero en sí misma es una etapa vacía o formal porque puede tomar, sin embargo, distintos valores que se asignen a cada una de las variables independientes a partir de las cuales definen infancia

y juventud adulta.

Por lo tanto, esto solo es posible al aportar al concepto de adolescencia un contenido afectivo y positivo en la medida en que la oposición infancia–estado adulto puede ser definida en una cultura determinada. Pero esto solo ocurre de forma clara y distinta en sociedades tradicionales, donde las ceremonias de pubertad aparecen pautadas por normas antropológicas. Al respecto Mead (1990), al explicar adolescencia, como etapa de tránsito o intermedia, tomaría un valor nulo o desdibujaría; siendo esto lo que sucede en algunas sociedades o en determinadas épocas históricas.

Según Aries (1987), explica que la adolescencia muestra entonces su fertilidad en la capacidad para adaptarse bien a los valores límites, esto es, cuando no es posible definir los valores de la niñez o el estado adulto o bien a las situaciones prototípicas en las que la oposición niñez-adulto se dibuja claramente, como parte de rito de paso. Aquí surgen las situaciones psíquicas, mientras más contacto mantenga con personas privadas de libertad y asiste al centro penitenciario mayor será la influencia de este ambiente en el estado psicológico del adolescente. Según el autor anterior, esta situación se convierte en el caldo de cultivo para el aumento de aspectos síquicos, alteración de la moral y desanimo espiritual.

Sistema Penal

Realizando algunas consideraciones, el sistema penal, es el procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal. Tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito. Según Suay (2018), este es un ámbito bastante complejo de la realidad social, que incluye situaciones tan dispares como la detención policial de un ciudadano sospechoso de haber realizado un delito, el acto del funcionario que cancela los antecedentes penales del sujeto ya que cumplió la pena. (p.276), aquí también está inmerso el juez que dicta una sentencia, o los

diversos actos de los parlamentarios que elaboran una ley penal.

En este sentido Mosterin (1984), explica que aquí se hace presente lo que denominamos sistema penal, partiendo del concepto de sistema; se dice del conjunto delimitado de sujetos y objetos, junto a sus propiedades e interrelaciones que de ellos podemos definir (p.134). Según esta definición de sistema, se considerará que el sistema penal lo constituyen las diversas instituciones, los sujetos que en ellas operan y los procesos que gestionan, relativos a la elaboración y aplicación de las leyes penales. Enunciado que puede coexistir con otras tantas, que en cuanto a criterios de delimitación y perspectivas se puedan imaginar, delimitan el sistema, y a partir de ellas, se selecciona.

En realidad, la muestra es una perspectiva jurídica, se ha tomado las leyes penales como elemento básico para delimitar el sistema, y a partir de ellas, elegimos los sujetos, objetos y relaciones que intervienen en su origen y aplicación. En este sistema se diferencian dos subsistemas; el subsistema penal público y el subsistema penal semipúblico, que trabajan interrelacionados con otros elementos externos al sistema penal que con él interactúan: ciudadanos individuales, los grupos, los medios de comunicación y los teóricos.

Delincuencia

Refleja una construcción cultural e histórica de una sociedad y tiempo determinado. La delincuencia ha sido definida como el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados (Herrero, 1997). Seguimos la definición: la delincuencia es un fenómeno social, dado que afecta directa o indirectamente toda la sociedad, está asociada a la dialéctica entre determinantes socioculturales, económicos, familiares e individuales (Araya y otro, 1998, p.74).

Por consiguiente, se entenderá como delito, a la culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa, es decir, toda acción u omisión voluntaria,

e imputable a una persona, que infrinja el derecho y se halle penada por una ley. Además, delincuencia se define como un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. Esta definición permite distinguir en la delincuencia, cuyo estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos, y la criminología, que considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente.

La palabra delincuencia deriva del concepto jurídico de delito, que alude no a una conducta, sino a un acto concreto referido a figuras legales Torrente, (2002). Señala que delincuente es quien comete un delito contemplado en un determinado código legal. Desde este punto de vista, entenderemos por delincuencia a todo acto penado por la ley, realizado por una persona o grupo de personas, que causa algún daño psíquico o físico a otras personas, sus derechos, sus bienes o a la comunidad, de manera ilegítima (Fundación Paz Ciudadana, 2003 (a)).

De esta forma, el sistema de control social opera de manera selectiva, ya que no todos los delitos o acciones que puedan perjudicar a otros son tipificados como delito. Es el Estado quien selecciona qué conductas o actos va a penalizar y qué sanción aplicará a las distintas conductas descritas como delito (Valverde, J. (1996). Esto se fundamenta en dos aspectos de la cultura: una parte cognitiva (objetiva) y una parte sensible (subjetiva), que se van interrelacionando de tal manera que van dibujando la realidad dado que la delincuencia es una construcción social, que se manifiesta en las representaciones simbólicas o imaginarias de cada persona (Guemureman, 1999). La otra forma cultural, concede una visión o pensamiento de la realidad, que están íntimamente ligadas a valores, creencias, tradiciones, categorías e ideas que va desarrollando el ser humano. Por esto, se hace compleja la estructuración y construcción de la definición del delito, así como la respuesta que se genera a partir del rechazo

social de ciertas conductas que son para la mayoría inaceptables. De aquí surge la perspectiva con que se aborda el tema, sobre todo a partir de la subjetividad del conocimiento de los principales implicados que en este estudio serían los niños, niñas y adolescentes que hacen ingreso y permanencia en los centros de reclusión de nuestro país.

Llegado a este punto, parece pertinente centrarnos en los factores causantes del fenómeno delictivo, del cual existen planteamientos teóricos abundantes al respecto. Así, encontramos diversos intentos de explicación, resumidos en los siguientes dos enfoques, uno de los cuales se sitúa a nivel del individuo, en tanto el otro intenta explicar el fenómeno desde la sociedad.

El primer enfoque se basa en la teoría psico-genética, la cual explica los procesos causales de la formación de hábitos delictivos en el contexto psicológico del mismo delincuente, por lo que hay que buscar las causas en el que delinque, en sus problemas personales o familiares (Ander Egg, 1995).

El segundo enfoque se fundamenta en la teoría de las Subculturas, el cual plantea que existen algunos sectores de la sociedad que por sus características tienden a agruparse, generando un conjunto de valores y normas propios del grupo, y teniendo una relación dual con las pautas y normas de la cultura dominante, ya que por un lado se contraponen a ellas y por otro tienen coincidencias.

La literatura señala como los principales factores de riesgo para intentar explicar la delincuencia los siguientes: las condiciones de pobreza, desempleo, baja escolaridad, crianza descuidada de los hijos, consumo de drogas y alcohol, los que, junto a otros, conforman variables fuertemente correlacionadas con sujetos que se vinculan a la actividad delictual (Cooper 1994).

Sin embargo, ellos no constituyen a nuestro parecer razón suficiente para que un individuo efectivamente se convierta en delincuente, basta considerar aquellos amplios sectores de la población que, sufriendo estas condiciones,

mantiene un comportamiento ciudadano responsable.

Estamos de acuerdo en que, tal como sostiene Cooper (1994), cuando estas condiciones son experimentadas en familias con códigos éticos sistémicos, en entornos degradados, sin control social informal, con vínculos con sujetos infractores de Ley, o en subculturas sociales que no se sienten parte del desarrollo y de las instituciones, entonces se consolidan códigos éticos alternativos o una "economía alternativa ilegal" que se vincula fuertemente al fenómeno delictivo.

Sostenemos que el tema de la delincuencia está ligado a una serie de disciplinas que se interrelacionan entre sí y que se complementan para lograr un mayor acercamiento a este fenómeno social. La complementariedad y los múltiples campos de estudio llevan a buscar las diversas interpretaciones que se desarrollan para dar una explicación científica a estas conductas desviadas.

Para Merton, la causa de las conductas desviadas se encuentra en el quiebre de la estructura cultural, que se produce por una asimetría entre las normas y objetivos culturales y las capacidades de las personas para actuar de acuerdo a aquellas y alcanzar sus objetivos.

En este sentido, "...el delito es una modalidad de conducta desviada que debe analizarse, no en función de supuestas anomalías del sujeto, sino de las estructuras de la sociedad" (González, 1996). Entonces, el delito o desviación no forma parte exclusiva de la responsabilidad de los individuos, sino de las estructuras sociales en las que estos se encuentran insertos, ya que han sido ellas las que no han entregado las respuestas adecuadas a las necesidades de los individuos que las componen.

A su vez, Merton aplica el concepto de anomia para explicar el comportamiento desviado, el cual surge "cuando no hay una ordenación perfecta entre las metas definidas socialmente y los medios que la organización social pone a disposición de los ciudadanos." (González, 1996) Por lo tanto la conducta

desviada es "...el síntoma de la discordancia entre las expectativas culturales preexistentes y los caminos o vías ofrecidos por la estructura social para satisfacer aquellas" (González, 1996).

Entonces, el fenómeno de génesis de un delincuente es producto de la relación desigual entre las metas sociales y los medios que el sistema social proporciona a los individuos para alcanzarlas. En este sentido, dichas conductas desviadas aparecen como respuesta a un sin número de presiones sociales, cuando el sistema de valores culturales fija metas de éxito comunes para toda la población, mientras que las estructuras sociales bloquean el acceso a las formas aprobadas de alcanzarlas para una buena parte de la población.

Entre las teorías que aproximan y plantean desde la visión social del fenómeno del efecto del ambiente carcelario en la conducta de los niños y adolescentes se encuentran

Teoría Aprendizaje Social

El desarrollo de esta teoría se inicia en los años sesenta, con los experimentos del psicólogo Bandura; quien con la utilización de juegos violentos con muñecos bobos demostró que la violencia puede ser aprendida por la imitación de los adultos. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros.

Mirando con detenimiento a esta teoría, en ella se destacan tres percepciones claves: primero que la persona puede aprender de lo que observa, que el cambio mental afecta el estado psíquico ya que está aprendiendo; hay un cambio en el comportamiento social. Bandura (1961), explica que sería muy peligroso si las personas aprendieran sólo a base de sus experiencias, como se creía anteriormente, en lugar de que sea a través de observar a otros y aprender de sus acciones. (p.196), afortunadamente, en la mayoría de los humanos el

comportamiento se aprende de manera observacional a través del modelado: al observar a otros se forma una idea de cómo se realizan los nuevos comportamientos, y en ocasiones posteriores, esta información codificada sirve como guía para la acción.

Sobre todo, Bandura, con sus experimentos de los muñecos bobo, desarrolló un modelo de aprendizaje alejado de las creencias de la época en las que observar actos de violencia era algo catártico y hacia al espectador menos agresivo. Demostró que el aprendizaje es social porque involucra a la comunidad. Es decir que los niños y jóvenes aprenden de sus padres, maestros y compañeros. Fundamento que hace pensar que esta teoría está relacionada con la investigación actual al conocer sobre el sistema penal de responsabilidad del adolescente y los funcionarios policiales

Teoría del etiquetamiento

Esta teoría, estudia cómo la autoidentidad y comportamiento de los individuos pueden ser determinados o influenciados por los términos que se usan para describirlos o clasificarlos.

En realidad, es una las corrientes expuestas dentro de la sociología de la desviación (parte de la sociología que estudia las convenciones y normas sociales) cuyo fundamento radica en que la desviación de la norma iría aparejada al acto en sí mismo, y que la persona que lo efectúa pertenece a una minoría, y por lo tanto la mayoría social lo etiqueta automáticamente como negativo, porque considera que se alejan de las normas comunes.

Según Becker (1960), al estudiar las interacciones entre grupos sociales, culmina señalando que la desviación de la norma no es una cualidad que se le puede atribuir una serie de normas y aplicaría las correspondientes sanciones si alguien las transgrede. (p.265), por consiguiente, la sanción sería el hecho de calificar el hecho como una desviación de la norma y por lo tanto, al que lo ejerce, como un desviado. En este sentido, una conducta desviada lo es porque así lo

establece un grupo mayoritario respecto a la minoría que lo ejerce, y que es percibida como negativa por los otros a causa de ello.

Conocidos los constructos teóricos y algunas teorías que aproximan la episteme del objeto de estudio, ahora se presentarán los antecedentes que hasta este momento mostraban el arte tal como lo vieron sus investigadores. Techera (2019), en su investigación: Los hijos de los presos: vínculo afectivo entre padres privados de libertad y sus hijos/as. Es un trabajo exploratorio cualitativo; en el cual narra la experiencia de privados de libertad y los cambios psicológicos que produjo la estadía en reclusión y los efectos secundarios en el contorno social.

Desde las entrevistas realizadas surgieron hallazgos como la perturbación de sus hijos y la alteración en sus estados emocionales para asistir a clases, para compartir con sus compañeros, aislarse del contexto familiar; la búsqueda de aceptación en los grupos no aceptados dentro del colegio, demostración de no querer participar en clase, y cambio constante en la conducta después de asistir a la visita en el reclusorio. Entre las conclusiones destacan: la relevancia de la visita para el sistema familiar y la de los aspectos contextuales y situacionales, en la construcción del vínculo paterno-filial y su posible relación con ausentismos y los problemas psíquicos surgidos. Se evidencia la necesidad de profundizar en investigaciones e intervenciones sobre el tema, para minimizar costos sociales y psicológicos y perfilar apoyos para una configuración del vínculo paterno-filial que dignifique, en el durante y después de la cárcel.

En igual sentido, López (2020), explica como la estructura de los centros penitenciarios para menores afectan las relaciones sociales. Ante esto, la actual crisis carcelaria por la que atraviesa nuestro país es una de las más graves a lo largo de su historia, habiéndose agudizado aún más en los últimos años. Las cárceles no dan abasto para recibir a los reclusos y las malas condiciones en que viven los internos no entregan garantías mínimas de dignidad ni permiten la rehabilitación de los delincuentes. A consecuencia de ello, cada vez con mayor

frecuencia se producen motines, toma de recintos, fugas, huelgas de hambre y desórdenes. Esa situación de hacinamiento y la falta de una política clara en materia carcelaria son factores que, en gran medida, explican situaciones tales como la muerte de 26 internos en el penal de Iquique, el 20 de mayo de 2001, las fugas de la cárcel de Valparaíso dos años antes y otros problemas aparentemente menos relacionados, tales como el alto nivel de reincidencia, que supera el 50%, y las altas tasas de delincuencia.

Entre las conclusiones, la construcción de los centros está pensados para albergar adultos; no existen la adecuada ambientación requerida para un niño o adolescente; las áreas recreativas no llenan las garantías de esparcimiento y serenidad; están muy cerca a la de los adultos. Los comedores y áreas para el aseo personal están al descubierto; el comedor se acepta, más no los baños. Se prestan para albergar peleas, el irrespeto a la privacidad que a veces terminan en disturbios entre menores. Las conductas aquí son múltiples, se encuentran los que no se dejan doblegar, altaneros, perturbadores, intranquilos; mientras que del otro lado se observa el dominado, miedoso, infeliz, pasivo que termina siendo el perpetrador de hechos violentos irreparables.

Método

El camino que se siguió para elaborar este artículo, se inicia al plantearse como llevar la episteme del trabajo de investigación a un documento corto sin perder de vista la congruencia y objetividad del objeto de estudio tratado. Seguido de ello, se planteó revisar la estructura de artículo científico a utilizar, en esta paso; se decidió seguir aquel que parte con el resumen; luego la introducción realizando el planteamiento, acortando el discurso, sin perder lo valioso de la información expuesta, luego el objetivo del artículo; seguido de la revisión literaria de ideas validas que sustenten el arte en ese momento; las teorías totalizas en el marco de sustento y las bases del supuesto conocer; el método que estamos indicando en este discurso; resultados – discusión, conclusiones y referencias.

Manteniendo el mismo camino seguido en la construcción del conocimiento de la tesis enfoque cualitativo, de paradigma interpretativo; método - hermenéutico tratando de comprender como el entorno carcelario influye psicológicamente en la formación social de niños, niñas, y adolescentes.

Resultados y Discusión

El desarrollo de la investigación para la recolección de los datos se realizó mediante la técnica de la entrevista con pregunta generadora a tres funcionarios conocedores de la situación penitenciaria y social del país. Entrevistas en las que durante su desarrollo se conversó con claridad sobre la situación que viven los ciudadanos dentro de esos sitios; por otra parte, narran experiencias vividas caracterizando algunos comportamientos de los niños y adolescentes que manifiestan actitudes psicológicas modeladas por los niños y adolescentes desde la imitación de los adultos que los rodean. Es válido señalar que al referirse al ambiente carcelario lo presentan como espacios fríos, lúgubres, impregnados de maldad, con olores repugnantes que llevan a la tristeza y al dolor humano. La siguiente matriz resume parte de la categorización, en ella se presenta el discurso es decir la entrevista, luego la categoría y al final la subcategoría.

Discurso	Categoría	Subcategoría
Conociendo la realidad del servicio carcelario, que puede opinar del aspecto psicológico de niños, niñas y adolescentes que asisten o son parte de la situación. Mire señor, aquí todo el mundo sabe la realidad de los recintos penitenciario, para nadie es un secreto que si habían cometido un delito menor; sale graduado de delincuente, no es fácil para un niño, niña o	Influencia Psicológica	Delito Menor Delincuente
	Influencia Psicológica	Chantaje

<p>adolescente adaptarse y aceptar que ahora su vida ha cambiado drásticamente; pensar que decidió cambiar el juego por cumplir un compromiso impuesto por las leyes. Tampoco es fácil para el que visita a un familiar; aquí se maneja el chantaje, la manipulación la falta de respeto, la incongruencia de práctica de justicia en la calle y adentro; algunos con funciones de mando hacen de las suyas adentro y los más jóvenes viendo esa realidad piensan que de nada sirve actuar bien; este ambiente oscuro, triste, lúgubre, lleno de influencia negativas por el odio y la inconformidad de estar allí, con olores desagradables casi llamando a la pobreza y la maldad. Fíjate que en los últimos años los sitios de reclusión son refugios de familias completas dentro del lugar; y como puedes ver allí se aprende o se aprende; lo bueno y lo no tan bueno; que es lo bueno evitar caer en ese ambiente para no llegar allí; los modelos están claros...(silencio largo), lo ideal es evitar aprender a realizar fechorías y actos vandálicos; un niño sale de ahí y va a la escuela con las mismas mañas que vio aquí adentro; ya su cabecita está abierta para asumir la autoridad de él como norma;</p>	<p>Ambiente Carcelario</p> <p>Influencia Psicológica</p> <p>Prevención</p> <p>Influencia Psicológica</p>	<p>Manipulación Sobornos Falta de Respeto</p> <p>Triste Oscuro Lúgubre Lleno de Odio</p> <p>Distorsión del Aprendizaje</p> <p>Educación Familiar Educación Escolar</p> <p>Modelos Parentales</p> <p>LOPNNA</p>
---	--	--

<p>la norma que él irrespeta y hay que cuidarse de no hacerle algún señalamiento son los dueños y amos del mundo. Cuánto daño ha hecho la falta de carácter de padres responsables de la educación primaria familiar en sus hijos y sin tenerles miedo.</p> <p>Hace poco observé como el niño era quien decidía que comer frente a un carrito de comida rápida y porque no se le atendió primero gritó, insulto y casi les pega a las madres, pensamos que este tenía hambre y se transformó en miedo y actuó de esa forma... (pensando mano en la cara); son siempre las mismas conductas. Su familiar que está detenido allí, también hace de las suyas cuando no se le atiende de manera inmediata; el muchacho modela la actitud del adulto psicológicamente ya esta conducta se hace hábito y la cultura se instaure; dentro de poco si no es bien ajustado a las normas lo veremos no de visita; sino como un culpado más.</p> <p>Con la LOPNNA, y el sistema penal de responsabilidad hay algunos cambios para con el trato de los muchachos; de acuerdo a lo comprometido que este; más ya sabemos que eso de proceso educativo; ellos no le paran; hay que encaminar más juicios educativos para</p>	<p>Soporte Legal</p>	<p>Sistema Penal de Responsabilidad</p>
---	----------------------	---

la inserción; la inclusión a la sociedad educando a la sociedad misma; hablar antes en las escuelas y liceos para que abran los ojos y comprendan que la vida en los recintos penitenciarios no son nada fácil.		
---	--	--

Analizada las tres entrevistas de los informantes claves, emergieron las categorías influencia psicológica, ambiente carcelario, prevención y soporte legal; todas ellas aparecen con su respectiva argumentación para sustentar la opinión emitida como acción válida de quien maneja y conoce del tema influencia psicológica del entorno carcelario que asimilan los niños, niñas y adolescentes en los recintos penitenciarios.

Como se puede observar, la construcción de esta matriz facilitó analizar categoría por categoría; desde la visión en conjunto del universo; los tres informantes facilitan la construcción del episteme que en este caso es la influencia psicológica, hablan de los patrones o modelos conductuales que presentan los niños y adolescentes; hábitos aprendidos dentro de la sociedad, acomodados, asimilados y aprendidos con desventaja para su actuación tal como debe ser, más no para cometer actos delictivos en contraste a esto la teoría del aprendizaje social plantea, aprender a través de modelos que estimulen un comportamiento ajustado a las normas de convivencia y participación ciudadana. De ahí que el investigador a partir de las categorías surgidas señale su punto como investigador en este caso de influencia psicológica y exprese que la influencia del medio es más relevante que cualquier otro aspecto para aprender, se aprende observando; ahí lo muestra la influencia psicológica que no tarda en consolidarse en el esquema mental.

De lo caracterizado hasta ahora, la influencia psicológica del entorno carcelario en los niños y adolescentes es una realidad que parte en gran medida de lo modelado en la familia y consolidado en la sociedad a través de las actuaciones delictivas compartidas con adultos significantes o grupos simbólicamente importantes para este ser humano en formación. Atendiendo a esta realidad, la influencia psicológica del entorno carcelario se evidencia claramente en las observaciones y entrevistas realizadas, Techera (2019) aporta aspectos significativos cuando desde su investigación señala que los niños y adolescentes al asistir al reclusorio realizan cambios constantes en la conducta, participan menos en clase e intentan involucrarse con los grupos menos aceptados en la institución.

En este mismo orden, cuando se habla del ambiente carcelario y su influencia en la psicología del niño y adolescente observamos que son espacios oscuros, con olores nauseabundos inexpresables, cargados de maldad y con muy pocas intenciones de progreso; un modelo claro de impedimento entorpecedor para quienes allí viven. Por la escasez de agua prolifera el mal olor a excrementos y vapores encerrados. La luz natural elemento garantizante de buena energía para el recluso, poco se observa en su interior; solo energía eléctrica; luz artificial. A este aporte López (2020), afirma que las estructuras de los centros penitenciarios también afectan las relaciones sociales y por ende influyen psicológicamente en el comportamiento de los adolescentes. Estos deben ser espacios que faciliten el movimiento, la sana recreación, la privacidad, el respeto a la integridad física y moral.

Conclusiones

Los hallazgos encontrados indican que el entorno carcelario influye psicológicamente niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista del ambiente físico son espacios cargados de frialdad, oscuros por naturaleza propia, los años y el tiempo lo van convirtiendo en estructuras tenebrosas; no solo por los

accidentes que ocurren allí, sino por lo sombrío y opacos de paredes y aspecto en general. Las estructuras han ido cambiando y transformándose en ranchos grandes, en donde no hay la mínima intención de limpieza y pulcritud. Eso quedo el día que los inauguraron; entrar allí ya genera una alteración en el pensamiento y las emociones que nunca abandonan al ser humano.

Igualmente, sucede con lo psicológico los patrones de comportamiento de las personas ahí presentes muchas veces son estimulantes que llevan a los que allí ingresan a parecerse a ellos; su actitud ante la vida, lo calculador y desafiante, el manejo de su comportamiento ante los demás para causar miedo es la herramienta de poder, nadie le dice nada. Esta y muchas otras conductas influyen negativamente en los adolescentes. Los cambios de conducta de un adolescente es un aviso primario para ser atendido con prontitud y sabiduría. Los detalles en el vocabulario, la forma de expresión al actuar en el grupo familiar, el evitar hablar de sus cosas, omitir o desobedecer las normas de sus padres o adultos cuando los corrigen son aspectos conductuales fáciles de modelar por el jefe del grupo familiar.

Por tal razón, lo justo será el manejo coherente de acciones familiares y escolares para que las sociedades puedan tener menos adolescentes y niños envueltos en actos delictivos y alteraciones del orden público; en la LOPNNA se aborda el sistema penal del adolescente y se aproxima bastante bien a evitar que estos vivan la influencia del entorno carcelario y si ya lo han experimentado, lograr su inserción e inclusión a la vida cotidiana como debe ser.

Referencias

- Angarita J. (2019), Estudio de los centros penitenciarios. Informe anual, Colombia
- Bandura G. (1960), Estudio a la Psicología Social. Maderos. Madrid
- Bueno P. (1998), Estudio del comportamiento escolar de las sociedades no organizadas. Kapeluz México
- Delval, F. (2002) Comportamiento del adolescente delictivo en las comunas de Colombia. Carpentel. Colombia
- Gascón T. (2023), Estudio del comportamiento Humano. Adolescentes. Editorial

Medianoche. Chile

López C. (2020) La estructura de los centros penitenciarios para menores, afectan las relaciones sociales. Trabajo Doctoral, No publicado Universidad de Perú

OMS (2003a). Informe sobre la salud en el Mundo 2003: forjemos el futuro. Ginebra, Organización Mundial de la Salud

Organización de las naciones Unidad para la educación, las ciencias y la cultura UNESCO (2005) Kit informativo La conversación de las naciones Unidas sobre los derechos de los Migrantes,

Ramírez Y. (2018), La psicología del adolescente. Editorial Victoria. México

Saavedra G. (2017) Lo Social e histórico desde la perspectiva antropológica. Universidad de Murcia. España

Saavedra P. (2010) La Galicia austral: la migración gallega en Argentina Trilla Argentina

Saavedra P. (2010) Migración y derechos humanos desde una perspectiva intercultural Trilla Argentina

Techera J. (2019). Los hijos de los presos: vínculo afectivo entre padres privados de libertad y sus hijo e hijas. Trabajo, doctoral no publicado Universidad de Chile

Torrente J. (2002) Una mirada a la delincuencia juvenil desde la sociología. Kapeluz. México.

Vera, N. (2005), Determinantes de la violencia durante en Colombia. Bogotá: Uniandes.

REFORZAMIENTO AXIOLÓGICO DE LA FUNCIÓN POLICIAL A TRAVÉS DE LA ICONOGRAFÍA, LA SEMIÓTICA Y LA SIMBOLOGÍA SOCIAL

Luis Alejandro Díaz³³

Resumen

La actividad policial en todo el mundo es un espejo de la cultura de su sociedad. Debido a esto, ese comportamiento es monitoreado constantemente por parte del Estado y de la sociedad. Sin embargo, es necesario resaltar que existen factores de conexión entre el desempeño del funcionario policial y el comportamiento ciudadano y estos son el compromiso, la disciplina y la vocación por el servicio a la comunidad, esto estimula la concientización de los funcionarios policiales acerca de su rol dentro de la sociedad, lo que los compromete emocionalmente con su función y relacionando los elementos iconográficos y simbólicos que portan al ejercer su función. Por lo que ante esta realidad la sociedad es beneficiada o víctima, según sea el caso paradójico del comportamiento de sus policías. Esto exige un comportamiento ejemplar apegado a principios y valores fundamentales para la sociedad. Por lo que visto desde la dimensión axiología adquiere un sentido preponderante en la visualización del desempeño policial. Sin embargo, cada vez se hace más difícil adaptar el comportamiento y la conducta del funcionario policial a las exigencias sociales, pero también a su conducta intrainstitucional, debido a una serie de variables, como la naturaleza humana, que tiene su origen en la misma comunidad con quien cohabita al sufrir de sus mismos problemas y necesidades. Es allí que de manera simbiótica intervienen los signos externos de respeto que psicológicamente influirán en el comportamiento del ciudadano y del funcionario policial, al reforzar cada uno de los roles en el desempeño social. Existen múltiples factores que contribuyen a una desvalorización de la función policial que afecta su desempeño, su conducta y relación con la comunidad. El presente artículo, analizará la influencia iconográfica y simbólica en la sociedad y el desempeño policial, lo que permitirá crear una visión holística de la función policial en la actualidad.

Descriptor: Axiología Policial, Compromiso, Disciplina, Simbología Policial, Vocación.

³³ Doctor en Educación. Docente UNES. Ldiaz66ve@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2874-6213>

Introducción

La figura del gendarme surge como parte de la sociedad y encuentra sus orígenes en la antigua Roma, donde magistrados y militares eran los responsables de mantener la ley y el orden en las ciudades. Sin embargo, el concepto de policía como la conocemos, nace apenas en el siglo XVIII en Europa, bajo una figura de policía de una manera indirecta, la expresión deriva del latín *politia* y esta a su vez del griego *polis*, que significa "ciudad" o ciudad-estado. Y de allí, se derivó la expresión *politeia*, palabra que define lo relativo a la constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado y la cual se encarga de supervisar la conducta de los ciudadanos, gobierno, o calidades cívicas del individuo.

A partir de entonces y debido al dinamismo social, todos los gobiernos han incorporado a sus estructuras la figura policial, debido a la necesidad de regular la conducta ciudadana y perseguir a los ciudadanos que transgredan las normas jurídicas establecidas por el mismo Estado, mediante la aplicación de herramientas jurídicas que tienen impacto social al castigar a estos transgresores mediante penas coercitivas y pecuniarias, dependiendo del daño que haya ocasionado el comportamiento desviado en la ciudadanía. Por lo que no se concibe una sociedad organizada en la actualidad que no posea esta figura dentro de su estructura.

Por lo que es aceptado, en toda sociedad, que la función policial es una actividad humana necesaria, que se desarrolla de manera compleja y que busca, principalmente, la regulación de la conducta ciudadana dentro de un sistema de gobierno. Su complejidad surge de una paradoja, que genera una dicotomía, la cual se debate entre la vigilancia continua, para garantizar la perfección conductual que aspira el Estado de la ciudadanía y la judicialización de los transgresores, lo que involuntariamente convierte al policía en un modelo de comportamiento ciudadano, idealizado por la población, por su representación

profesional dentro de la sociedad y porque se presume que posee un apego irrestricto a la norma por naturaleza.

Para nadie es un secreto que la adecuada y correcta acción policial conlleva a un estado de paz y de percepción de la seguridad ciudadana, por lo que la seguridad se proyecta en todos los aspectos de la sociedad, convirtiéndose así en un intangible poderoso que influye en todos y cada uno de los espacios de la sociedad, generando bienestar o desasosiego dependiendo de su manejo e impacto en la vida de cada individuo dentro de ese conglomerado. La inseguridad es capaz de afectar la economía, la política y a la religión de un Estado de acuerdo a sus niveles de impunidad.

En la actualidad uno de los principales problemas que presenta la sociedad venezolana es un problema en el respeto a sus fuerzas de seguridad. Esto es debido a que de manera continua se cuestiona la conducta del funcionario policial dentro del ejercicio profesional. Por lo que la organización policial en Venezuela en la actualidad se enfrenta a uno de sus más exigentes desafíos desde su fundación, como lo es lograr poseer una policía acorde con las expectativas y necesidades de sus ciudadanos.

Concepto Iconográfico

La iconografía nace de las raíces griegas *eikón*, que simboliza la imagen y *grapheîn*, que significa escribir, es la ciencia que estudia el origen y la formación de las imágenes, las relaciones de las mismas con lo alegórico y lo simbólico, así como sus respectivas identificaciones por medio de los atributos que las acompañan. En este sentido Bolívar, Lazo y Lizarazo (2007), en su libro *Sociedades Icónicas, historia, ideología y cultura en la imagen* señalan lo siguiente:

Constituye un conjunto interdisciplinario de miradas, para el cual la relación imagen sociedad nos lleva más allá del horizonte restringidamente semiótico o comunicativo, y nos invitan a pensar lo

imaginal a través de la sociología, la antropología, la estética, la hermenéutica y el psicoanálisis. Una dimensión de la imagen convoca otras: el asunto mítico reclama el aspecto ideológico, y este la dimensión política que alude a una semántica social y estética la cual, a su vez, es inseparable de sus valores formales, pero también de su evocación inconsciente en una secuencia de reenvíos difícilmente clausurable. Más que una lisura, la imagen reclama una topografía de pliegues: en ella hay saltos, estrías, rigurosidades. De hacer la ilusión de la imagen (o lo que es lo mismo, comprender la ilusión) es desdoblar, poco a poco, pero también conservar y remirar su protuberancia. Necesitamos otras metáforas de la icónica menos bidimensionales y superficiales menos encantadas con la superficie: plano, cuadro, pantalla y más corpórea relacionales y lúdicas, quizás así advertiremos que cada tramo es un rizoma de sinergia y que la imagen no se agota, literalmente en una sola mirada. (p.71).

En esta cita se describe, cómo abordar el tema de la iconografía, su significado, los elementos a tomar en consideración, la implicancia que existe entre la sociedad y las imágenes, su textura, relieve, forma, lo que quiere decir que las representaciones son estructuras materiales relacionadas con la humanidad que les ha permitido educarse y comprender fenómenos y estos a su vez generar nuevos conocimientos para transmitirse en el transcurso del tiempo, también contribuye a la transferencia de ideas y saberes desde que el hombre apareció en la tierra.

Dentro de este contexto, es necesario precisar que el método iconológico, según López (2005), cita a Panofsky cuando este establece en su método que la iconografía se conforma en tres pasos:

- 1.Descripción pre iconográfica: Únicamente sensorial.
- 2.Análisis Iconográfico: Identificación de las imágenes, historias y alegorías, pero de forma meramente descriptiva, no interpretativa.
- 3.Análisis Iconológico: Donde se desarrolla la interpretación en función del contexto histórico, cultural y social, dilucidando la significación intrínseca o contenido, que se aprende investigando aquellos principios subyacentes que ponen

de relieve la mentalidad básica de una nación, de una época, de una clase social, de una creencia religiosa o filosófica, de una institución pública o privada, matizada por una personalidad y condensada en una obra. (p.73).

Iconografía Policial Venezolana

A nivel mundial las instituciones privadas y públicas utilizan iconos para establecer una conexión entre sus marcas y el público, a esto se le denomina *Branding*, por lo que los cuerpos de seguridad y en el caso concreto que se desarrolla en el presente artículo, las policías a nivel mundial también son identificadas por un conjunto de símbolos que son reconocidos socialmente. Por lo que esa simbología se basa en mantener un registro histórico de todo lo relacionado a emblemas, imágenes, uniformidad y lo concerniente a la descripción tradicional que se convierte en un acervo que se puede relacionar con el colectivo y vincularlo emocionalmente con su policía.

La uniformidad es un concepto heredado que conlleva a la exhibición de prendas de vestir iguales y distintivas en un grupo de individuos, cumpliendo ciertos protocolos como la limpieza, la presentación y la pertinencia, esto se establece y es aprendido desde la formación del funcionario policial y tiene su origen en la doctrina militar. Lamentablemente en el paso del tiempo y de manera progresiva se ha relajado la disciplina en los cuerpos de seguridad lo que ha tenido como consecuencia que el comportamiento general y la apariencia ante la comunidad ha cambiado afectando la conexión e inclusive la conducta del funcionario policial.

En la cultura policial destaca por los tipos de uniforme, su color, los kepis, boinas, gorras, accesorios, caponas y parchos identificadores como elementos de identificación, cada uno ellos transmiten un significado que es reconocido socialmente. Sin embargo, con el paso del tiempo se han realizado cambios significativos que progresivamente han desvinculado emocionalmente a los funcionarios con su indumentaria. Esto puede deberse principalmente a un

desarraigo que surge de la falta de conexión del individuo con la simbología que porta y a su vez como consecuencia una alienación emocional con su función dentro de la sociedad. Provocando falta de interés, desánimo y frustración, lo que aunado al rechazo de las comunidades ha sentado las bases para un deterioro de la función policial.

Los tiempos en que uniformarse era un ritual con características intrínsecas, como lucir correctamente uniformado, planchado, aseado, con los zapatos o botas pulidos, con la “armilla” blanca y limpia, sin artículos en los bolsillos, con los botones de los bolsillos y de la camisa abotonados, con los “bombaches”, con la hebilla “pulida”, sobre la bota cuando se portada el uniforme de campaña, han quedado atrás. Esto aunado a un deterioro dramático de la expresión verbal del funcionario que dista mucho de lo que espera la ciudadanía del modelo policial. Por lo que estos signos exteriores de disciplina cada vez son mas ajenos a lo que se observa en las calles sin importar la jerarquía.

Importancia de la Iconografía y Simbología Policial.

La importancia de la iconografía, adquiere su poder en su visibilidad y reconocimiento para cualquiera que lo observe y la cual se encuentra investida de entendimiento por si misma, sin embargo, en muchas ocasiones a la hora de analizarlas, surge cierto tipo de simbología mucho más compleja y que sólo será entendible por los conocedores de este tipo de temáticas. Por lo que a partir de allí al establecer ese factor y relacionarlo con la conciencia del individuo y de la sociedad obtendremos un eficaz elemento de conexión que reforzará la relación entre la función policial y la comunidad.

La iconografía, en el contexto policial, realiza una descripción de símbolos e imágenes que cobra importancia en su desarrollo, al crear una identidad y cultura, la cual se redescubre y se muestra ante la sociedad desde otra perspectiva, ya que sus emblemas, distintivos e indumentaria tienen un significado particular conectado desde el holismo y la sinergia, donde el porte de estos elementos

identifica a cada hombre y mujer que procura sus servicios a la sociedad de una manera honorable.

La autoridad de la función policial es dada por el Estado por investidura, por lo que se convierte de facto en el brazo ejecutor de la ley, debido a esto, esta designación los mantiene bajo el escrutinio crítico del Estado y del ciudadano común. Esta circunstancia escudriñadora obliga a que el funcionario policial posea y exhiba valores superiores intrínsecos, visibles en su conducta e imagen y reforzados por iconos y símbolos reconocidos por la sociedad como de autoridad y respeto. Estos signos exteriores de respeto encuentran su valoración y validación en la conciencia ciudadana, lo que los envuelve como un signo evidente y reconocido socialmente como parte de una doctrina que, culturalmente, pasa a tener características de dogma inherente a su imagen.

Esto repercute directamente en la organización policial, en la conexión que establece el individuo para con su rol, en la concienciación de su responsabilidad para con el Estado y para con la institución a la cual representa y sobre todo las consecuencias de su conducta en la opinión colectiva y el impacto que esto tiene en su imagen como parte de la sociedad. Es de dominio público que esta conciencia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo debido a varios factores influyentes, entre ellos se puede mencionar la carencia de referentes tradicionales que influyan en esa conducta, lo que afecta su compromiso moral y la satisfacción que surge del ego.

Lo anteriormente planteado ha traído como consecuencia una desvalorización progresiva y constante de la función policial, por ende, ha conllevado a un alejamiento del compromiso del individuo con este rol, repercutiendo esto en la conducta del individuo debido a la desvinculación moral y emocional que coadyuva al desconocimiento del rol de la figura policial en la sociedad. De forma que esta conjunción entre conducta y comportamiento hace que sea objeto constante de críticas y señalamientos, generando una disrupción

social. Esto afecta, en la mayoría de los casos, la empatía y subordinación necesarias que debe poseer para cumplir con su rol, el respeto, reconocimiento y admiración necesaria por parte de la sociedad de su función.

Esto ha sustentado el criterio general de la sociedad señalando que la institución policial debe desenvolverse dentro de un ámbito constitucional obedeciendo el marco jurídico por ser una entidad que protege y ampara el derecho individual y colectivo de una nación, además de preservar el ordenamiento jurídico contra las causas que lo perturban, donde el bienestar de una sociedad se encuentra sustentado por un orden público armonioso y efectivo, que equilibre la pacífica existencia individual y la preservación del bien común para garantizar una feliz convivencia, lo cual constituye la responsabilidad de la función policial en un estado moderno.

La semiótica social como elemento de conexión con la organización

La comunicación verbal y no verbal constituye un elemento fundamental en la sociedad. Dentro de la función policial y de la militar existe un lenguaje que se configura como elemento fundamental de la comunicación y este comprende utilización de signos, gesticulaciones y movimientos corporales que transmiten mensajes e información con el solo hecho de realizarlos. Por lo que estos pueden analizarse desde la semiótica, la cual es parte de la filosofía del lenguaje, según establece Serrano (2001) este define a la semiótica y su objeto de esta forma:

De una manera informal podemos definir la semiótica como una ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e interpretación. Es decir, la semiótica está vinculada a la comunicación y a la significación y, en última instancia, de forma que las incluye a las dos, a la acción humana.

Entonces clasificando a la semiótica como una ciencia interdisciplinaria que contiene, por una parte, el proyecto general de una teoría de los signos y por otra

parte una descripción de los sistemas de signos utilizados por el ser humano en las relaciones entre sí. Esta integralidad le da significado a la expresión corporal del uniformado brindado de esta manera un nuevo contexto de expresión del lenguaje brindando un anclaje emocional para los que lo conocen y comprenden y siendo ajeno pero maravilloso para los que no lo hacen.

Dentro de la función militar y policial existen signos fundamentales como lo es el saludo, seña universal utilizando la mano en la frente como signo de respeto, la posición de firme con las manos pegadas a los muslos y la punta de los pies en un ángulo de 45°, la media vuelta o el paso atrás para retirarse, según sea la circunstancia, el levantarse o ponerse firme ante la presencia de un superior, son algunos de los signos exteriores de respeto que se pueden evidenciar en ambas culturas, la policial y la militar, que constituyen una extensión del lenguaje no verbal que conforma la columna vertebral de la disciplina dentro de la organización policial.

Así mismo los metamensajes son definidos como mensajes dentro de un mensaje. A menudo estos mensajes se refieren a los mensajes no verbales que son transmitidos a través de nuestras acciones y palabras, en ejemplos como: el canto del himno de la policía en las mañanas, el recitar de la oración antes de comer, dar los buenos días al superior, el toque de corneta para anunciar las diferentes actividades en diferentes momentos del día, las formaciones, son parte profunda de esa cultura, forman parte de la doctrina y de la tradición que se transforma en el andamiaje que sostiene la conducta del individuo se puede denotar la fuerza de ese mensaje. Su importancia radica en que esos mensajes conscientes o inconscientes son percibidos y comprendidos por todos y cada uno de los miembros de la organización dándole estabilidad a la estructura.

Por lo que se supone que su pérdida o desuso afecta profundamente la cultura policial, su conexión entre los individuos que la conforman y por ende resquebraja por consecuencia la disciplina interna, lo que evidentemente tiene

repercusiones directas en el orden interno y afecta el comportamiento externo del funcionario policial, lo que termina influyendo en su relación con la organización de la que forma parte. El análisis de estos elementos, que forman parte de la conducta del individuo, se convierte en un eje fundamental para el mantenimiento de la estructura policial y militar y una explicación a los fenómenos conductuales que se presentan con frecuencia en la actualidad dentro de la función policial.

Conclusiones

La conducta individual del funcionario policial se refleja en la organización, por lo que es necesario realizar un monitoreo constante de las causas y encender las alarmas cuando este refleja comportamientos grupales no acordes con lo aceptados socialmente. Por lo que al ser detectada e identificada es necesario investigar los posibles orígenes de esa conducta surgen elementos vivenciales influyentes como lo son el desánimo, la frustración, la decepción, la poca empatía, la escasa conexión con la conciencia colectiva, la disrupción emocional causada por la ausencia de tradición y arraigo institucional, la falta de reconocimiento y respeto por la simbología que forma parte de su rol dentro de la sociedad, el relajamiento de la disciplina y de la supervisión crítica, son signos evidentes del deterioro de su relación con la institución y por ende con la sociedad a la que sirve.

La incorporación de elementos funcionales dentro de su actividad diaria como la formación de lista y parte, el canto del himno institucional, las oraciones dirigidas en reuniones con el capellán un día a la semana, el arraigo tradicional que surge de iconos como la bandera institucional, fotos históricas institucionales, espacios de reunión para esparcimiento, juegos interdisciplinarios entre instituciones, la pulcritud y la limpieza de los espacios comunes, la revisión del material logístico policial cada mañana, cosas tan elementales como la supervisión de la posesión individual de peine, cortaúñas, pañuelo, libreta de notas y bolígrafo, de la presentación del uniforme, la forma de expresarse e inclusive de caminar,

son acciones que ya no se realizan y que han contribuido a ese desarraigo que teleológicamente tiene un impacto axiológico.

Por lo que es menester establecer que la filosofía policial obtiene su doctrina de la función militar, sin embargo, está sufriendo una flexibilización peligrosa que atenta contra la estructura misma de la organización al desvanecer de manera constante, degenerativa el pegamento organizacional que da forma al comportamiento colectivo policial. Decía el poeta metafísico inglés John Donne (2017), en su poema “Las campanas doblan por ti”, “Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; cada hombre es un fragmento del continente, una parte de un conjunto”, por lo que se debe entender que es de vital importancia para la organización que cada individuo sea el reflejo de lo que se espera que sea la organización como tal.

En resumen, es preciso, para mejorar la función policial, volver a la tradición, la supervisión, al respeto general por la antigüedad y seguir construyendo ese modelo policial idóneo para la sociedad, de acuerdo a lo que establecen los documentos que desde hace más de una década idealizan al funcionario policial que merece la sociedad.

Referencias

- Bolívar, Lazo y Lizarazo (2007), *Sociedades Icónicas, historia, ideología y cultura en la imagen*, editorial siglo XXI editores, México.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999
- Espinal, V. (1824). *Bandos de Policía Municipalidad de Caracas*. Caracas. Venezuela.
- Bolívar, E. Lazo, P. y Lizarazo, D. (2007). *Sociedades icónicas: historia, ideología y cultura en la imagen*. Siglo XXI. S.A. Madrid. España.
- Costa, Eric, (2009), *La importancia de la comunicación no verbal en el trabajo policial*, New York, EEUU, disponible en: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/tassaraconsultores/2011/12/19/la-importancia-de-la-comunicacion-no-verbal-en-el-trabajo-policial/>
- Cirlot, J. (2006). *Diccionario de símbolos*. Ed. Siruela. S.A. Madrid. España.
- Daza, J. (1997). *Diccionario Akal de Francmasonería*. Ediciones Akal. S.A. Madrid. España.

- Domínguez, R. (1846). Diccionario Universal: francés-español. Madrid. España.
- López, M. (2005), Introducción General a los estudios iconográficos y a su Metodología, Madrid, España.
- Mirotti, M. (2008). Introducción al estudio de las técnicas proyectivas. Editorial Brujas. Córdoba. Argentina.
- Panofsky, E. (1992), Estudios sobre Iconología, Madrid.
- Sánchez, C. (2006). Violencia física y construcción de identidades: Propuesta de reflexión... Editorial Grao. Barcelona. España
- Serrano Orejuela, E. (2001). Acerca de la competencia semiótica. Documento disponible en línea en: <http://www.geocities.ws/semiotico/compsemio.html> consultado el 17 de mayo del 2024.
- Turrillas, J. (2000). La profesión militar: análisis jurídico tras la Ley 7/1999, de 18 de mayo. Ministerio de Administración Pública. Madrid. España.
- Verastegui (2013) Páginas sueltas de la historia. Maracay. Venezuela.
- Ramió, C. Ballart, X. (1993). Teoría de la organización, Volumen 1. Ministerio para las Administraciones. Madrid. España.

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.2, 2024 Abril-Junio

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

The logo for "Saber Policial" features a stylized blue book icon above the text "SABER POLICIAL" in a bold, blue, sans-serif font.